

Mise en œuvre des indicateurs EBQI pour l'évaluation des habitats marins d'intérêt communautaire en Méditerranée – Guide méthodologique

Mise en œuvre des indicateurs EBQI pour l'évaluation des habitats marins d'intérêt communautaire en Méditerranée – Guide méthodologique

LIFE16 IPE/FR001 - Livrable de l'action A2

Travail financé par

Commission Européenne Life intégré Marha

European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency
(CINEA) Unit D2. LIFE Environment (Nature & Circular Economy)
Avenue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles

Office Français de la biodiversité

Service 'Fonctionnement, préservation et restauration des écosystèmes
aquatiques continentaux et marins'

Site de Brest

Contact : Isabelle Gailhard-Rocher (isabelle.gailhard-rocher@ofb.gouv.fr)

Travail réalisé par

GIS Posidonie

Parc Scientifique et Technologique de Luminy

163, avenue de Luminy

13288 Marseille Cedex 09

Responsable du livrable

Patrick Astruch et Mélanie Cabral (GIS Posidonie)

Contribution et relecture du livrable

Beauvais S. (OFB), Bedrossian C. (Parc naturel marin du golfe du Lion), Boudouresque C.-F. (MIO), Chevaldonné P. (IMBE), Guillemain D. (MIO), Harmelin J.-G. (IMBE), Harmelin-Vivien M. (MIO), Hartmann V. (Réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls), Labrune C. (LECOB), La Rivière M. (OFB), Le Diréach L. (GIS Posidonie), Mancion L. (GIS Posidonie), Michez N. (Parc naturel marin du golfe du Lion), Pergent G. (GIS Posidonie) et Thibaut T. (MIO)

Dossier 1804

Ce document doit être cité de la façon suivante :

Cabral M., Ruitton S., Schohn T., Belloni B., Boudouresque C.-F., Chevaldonné P., Orts A., Labrune C., Thibaut T., Personnic S., Rastorgueff P.-A., Michez N., Hartmann V., Astruch P., 2025. *Mise en œuvre des indicateurs EBQI pour l'évaluation des habitats marins d'intérêt communautaire en Méditerranée – Guide méthodologique*. Programme Life intégré Marha (LIFE16 IPE/FR001)/Programme GECORISK. GIS Posidonie publ., Marseille, Fr. : 308 p. + annexes.

Ce document a été réalisé avec le soutien financier du programme Life de l'Union européenne, dans le cadre du projet Life intégré Marha (LIFE16 IPE/FR001). Le contenu de ce rapport n'engage que ses auteurs et la Commission européenne ne peut être tenue responsable de l'utilisation qui pourrait être faite des informations qu'il contient.

SOMMAIRE

Remerciements.....	7
Terminologie	8
Liste des abréviations et des sigles	9
Préambule	11
1. Introduction.....	12
1.1. Enjeux environnementaux de conservation en Méditerranée.....	12
1.2. Politiques publiques de gestion de l'environnement marin en Méditerranée.....	14
1.3. Indicateurs d'état écologique de l'environnement marin	15
2. Approche écosystémique	16
3. Ecosystem-based Quality Index (EBQI).....	17
3.1. Construction de l'EBQI.....	17
3.2. Modèle conceptuel et pondération de l'EBQI	17
3.3. Indice de confiance de l'EBQI	18
3.4. Calcul et interprétation de l'EBQI.....	19
3.5. Gestion des données en cas de manque de données.....	21
3.6. Limites d'utilisation des indicateurs EBQI.....	24
4. Aide à l'identification des espèces.....	25
5. Biocénose de l'herbier à <i>Posidonia oceanica</i>	27
5.1. Qu'est-ce que l'herbier à <i>Posidonia oceanica</i> ?.....	28
5.2. Modèle conceptuel et pondération de l'herbier à <i>Posidonia oceanica</i>	31
5.3. Méthode détaillée de l'EBQI par compartiment de la biocénose de l'herbier à <i>Posidonia oceanica</i> ³²	
COMPARTIMENT 1 : <i>Posidonia oceanica</i> rhizomes et racines	32
COMPARTIMENT 2 : <i>Posidonia oceanica</i> feuilles.....	35
COMPARTIMENTS 3-4 : Macrophytes épibiontes et filtreurs et suspensivores épibiontes des feuilles	41
COMPARTIMENT 5 : Filtreurs benthiques.....	44
COMPARTIMENT 6 : Autres filtreurs et suspensivores benthiques	47
COMPARTIMENT 7 : Litière détritique.....	53
COMPARTIMENT 8 : Détritivores.....	56
COMPARTIMENT 9 : Herbivores 1	58
COMPARTIMENTS 10-12 : Poissons	62
COMPARTIMENT 13 : Oiseaux marins	68
5.4. Acquisition des données sur le terrain sur l'herbier à <i>Posidonia oceanica</i>	71
5.5. Calcul, interprétation et indice de confiance de l'EBQI	76

5.6.	Références bibliographiques relatives à l'herbier à <i>Posidonia oceanica</i>	83
6.	Biocénose de la roche infralittorale à algues photophiles	85
6.1.	Qu'est-ce que la biocénose de la roche infralittorale à algues photophiles ?	86
6.2.	Modèle conceptuel et pondération de la roche infralittorale à algues photophiles.....	90
6.3.	Méthode détaillée de l'EBQI par compartiment pour la biocénose de la roche infralittorale à algues photophiles.....	91
	COMPARTIMENT 1 : Macrophytes.....	91
	COMPARTIMENT 2 : Détritivores	95
	COMPARTIMENT 3 : Filtreurs et suspensivores benthiques.....	98
	COMPARTIMENT 4 : Oursins.....	106
	COMPARTIMENT 5 : Invertébrés carnivores	109
	COMPARTIMENTS 6 à 10 : Poissons	112
	COMPARTIMENT 11 : Oiseaux marins	118
6.4.	Acquisition des données sur le terrain sur la roche infralittorale à algues photophiles....	121
6.5.	Calcul, interprétation et indice de confiance de l'EBQI	126
6.6.	Références bibliographiques relatives à la roche infralittorale à algues photophiles	133
7.	Biocénose du coralligène.....	135
7.1.	Qu'est-ce que le coralligène ?.....	136
7.2.	Modèle conceptuel et pondération du coralligène.....	139
7.3.	Méthode détaillée de l'EBQI par compartiment pour le coralligène	140
	COMPARTIMENT 1 : Bio-constructeurs	140
	COMPARTIMENT 2 : Macrophytes non constructeurs.....	149
	COMPARTIMENT 3 : Filtreurs et suspensivores benthiques.....	158
	COMPARTIMENT 4 : Bio-érodeurs.....	165
	COMPARTIMENT 5 : Racleurs et brouteurs	170
	COMPARTIMENTS 6-8 : Poissons	175
	COMPARTIMENT 9 : Matière organique benthique.....	181
	COMPARTIMENT 10 : Détritivores benthiques.....	184
7.4.	Acquisition des données sur le terrain sur le coralligène	186
7.5.	Calcul, interprétation et indice de confiance de l'EBQI	191
7.6.	Références bibliographiques relatives au coralligène.....	198
8.	Biocénoses des grottes sous-marines	201
8.1.	Qu'est-ce que les grottes sous-marines ?.....	202
8.2.	Modèle conceptuel et pondération des grottes sous-marines	205
8.3.	Méthode détaillée de l'EBQI par compartiment pour les grottes sous-marines	206
	COMPARTIMENT 1 : Suspensivores.....	206
	COMPARTIMENT 2 : Filtreurs – grands organismes.....	210

COMPARTIMENT 3 : Filtreurs – petits organismes	214
COMPARTIMENTS 1-2-3 : Suspensivores et filtreurs.....	217
COMPARTIMENT 4 : Détritivores et omnivores.....	219
COMPARTIMENT 5 : Mysidacés	222
COMPARTIMENT 6 : Carnivores caractéristiques.....	225
COMPARTIMENT 7 : Carnivores associés.....	228
8.4. Acquisition des données sur le terrain dans les grottes sous-marines.....	231
8.5. Calcul, interprétation et indice de confiance de l'EBQI	235
8.6. Références bibliographiques relatives aux grottes sous-marines.....	240
9. Biocénose des fonds détritique	241
9.1. Qu'est-ce que les fonds détritiques ?.....	242
9.2. Modèle conceptuel et pondération des fonds détritiques	247
9.3. Méthode détaillée de l'EBQI par compartiment pour les fonds détritiques	248
COMPARTIMENT 1 : Corallinales et peyssonnelliales libres.....	248
COMPARTIMENT 2 : Macroalgues pérennes	252
COMPARTIMENTS 3-4 : Macroalgues saisonnières dressées et gazonnantes.....	256
COMPARTIMENT 5 : Herbivores	261
COMPARTIMENT 6 : Matière organique particulière sédimentaire	263
COMPARTIMENT 7 : Endofaune	266
COMPARTIMENT 8 : Litière détritique.....	268
COMPARTIMENT 9 : Détritivores.....	271
COMPARTIMENT 10 : Filtreurs et suspensivores benthiques.....	274
COMPARTIMENT 11 : Téléostéens planctonophages	280
COMPARTIMENT 12 : Méso- et macro-carnivores.....	282
9.4. Acquisition des données sur le terrain sur les fonds détritiques	286
9.5. Calcul, interprétation et indice de confiance de l'EBQI	290
9.6. Références bibliographiques relatives aux fonds détritiques	297
Références bibliographiques	306
Annexes.....	309

Remerciements

Le présent document est le fruit d'un travail collaboratif réalisé à partir de la première version du guide méthodologique de mise en œuvre des indicateurs EBQI (Ecosystem-based Quality Index) (Ruitton *et al.*, 2017).

Ce travail n'aurait pas été possible sans la contribution de l'ensemble des gestionnaires du milieu marin et des membres des organismes publics et privés qui ont participé activement aux échanges, aux ateliers et aux formations organisés par le GIS Posidonie et l'Institut Méditerranéen d'Océanologie (MIO) sur la mise en œuvre de l'approche écosystémique dans le cadre du programme Life intégré Marha et du programme GECORISK, notamment : le Parc naturel marin du golfe du Lion, la Réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls, l'Aire Marine protégée de la Côte Agathoise, le Parc marin de la Côte Bleue, le Parc national des Calanques, le Parc national de Port-Cros, le Parc naturel marin du Cap Corse et de l'Agriate, le Laboratoire d'Ecogéochimie des Environnements Benthiques (LECOB), le laboratoire ECOSEAS, l'Université de Corse Pasquale Paoli, la STARESO, le conseil départemental des Alpes-Maritimes, la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez, la ville d'Agde, CREOCEAN et la direction de l'environnement de la Principauté de Monaco. Leur engagement et leurs précieuses contributions ont été essentiels à la réussite de ce travail. Nous remercions également tous les utilisateurs de l'indicateur EBQI qui ont partagé leurs retours d'expérience sur sa mise en œuvre sur le territoire en France et à l'international (*e.g.*, Grèce, Turquie, etc.).

Nous tenons également à remercier les membres du Muséum National d'Histoire Naturelle (UMS PatriNat) et de l'Office Français de la Biodiversité (OFB) qui ont participé à l'examen critique des méthodes et à l'amélioration de la sémantique de ce guide.

Ce travail a été possible grâce au soutien de la commission européenne dans le cadre du programme [Life intégré Marha](#) (LIFE16 IPE/FR001) et de l'Office Français de la Biodiversité dans le cadre du programme GECORISK.

La majorité des photographies utilisées proviennent du GIS Posidonie et de Sandrine Ruitton de l'Institut Méditerranéen d'Océanologie. Nous remercions les contributeurs dont les photographies, initialement publiées dans la première version du guide méthodologique (Ruitton *et al.*, 2017), ont été reprises dans cette seconde édition, parmi lesquels Dorian Guillemain, Jean-Georges Harmelin, Thomas Changeux, Pierre-Alexandre Rastorgueff, Olivier Bianchimani et Jean Vacelet. Pour illustrer certaines espèces, nous avons également utilisé des photographies provenant de base de données telles que Doris, BioObs et AlgaeBase.

Enfin, nous souhaitons remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à l'aboutissement de ce projet et à la rédaction de ce guide : les plongeurs scientifiques, les gestionnaires d'aires marines protégées, les contributeurs, les relecteurs, etc.

Terminologie

Afin de rendre ce document compréhensible par le plus grand nombre, certains termes d'usage sont employés au lieu de la terminologie taxonomique des classifications actuelles (Lecointre et Le Guyader, 2006 ; WoRMS). Voir également le [glossaire](#) en fin d'ouvrage :

- 'poissons' est employé pour parler des téléostéens ;
- 'macrophytes' désigne l'ensemble des plantes sous-marines macroscopiques et multicellulaires photosynthétiques ;
- 'algues' ou 'macro-algues' est employé pour parler d'un ensemble polyphylétique incluant des espèces de chlorobiontes (algues vertes), de rhodobiontes (algues rouges) et de phéophycées (algues brunes).

Les noms d'espèces présentés dans cette actualisation du guide méthodologique de mise en œuvre des indicateurs EBQI correspondent à la nomenclature scientifique en vigueur au moment de sa rédaction (2024). Cependant, la classification des organismes marins est en constante évolution et il est possible que certains noms scientifiques soient révisés au fil du temps en fonction des avancées de la recherche taxonomique.

De plus, les noms vernaculaires des espèces, fournis à titre indicatif, peuvent varier selon les régions et les usages locaux. Il est recommandé de se référer aux noms scientifiques pour une identification rigoureuse et non équivoque.

Liste des abréviations et des sigles

AMP	Aire marine protégée
BAFHS	Bacteria, Archaea, Fungi et Straménopiles hétérotrophes
BEE	Bon état écologique
BiPo	Biotic index using <i>Posidonia oceanica</i>
CARLIT	Cartographie littorale
DC	Détritique côtier
DCE	Directive Cadre sur l'Eau (2000/60/CE)
DCSMM	Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (2008/56/CE)
DDTM	Direction départementale des territoires et de la mer
DE	Détritique envasé
DHFF	Directive Habitats-Faune-Flore (92/43/CEE)
DL	Détritique du large
Doris	Données d'observations pour la reconnaissance et l'identification de la faune et de la flore subaquatiques
DREAL	Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
EBQI	Ecosystem-based Quality Index (indice de qualité basé sur l'écosystème)
EC	Etat de conservation
EQR	Ratio de qualité écologique
FFESSM	Fédération française d'études et de sports sous-marins
GM	Grotte médiolittorale
GO	Grotte obscure
GSO	Grotte semi-obscur
HOM	High organic matter (taux de matière organique élevée)
IDC	Indice de confiance
IMBE	Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale
INPN	Inventaire national du patrimoine naturel
LECOB	Laboratoire d'Ecogéochimie des Environnements Benthiques
Life	L'instrument financier pour l'environnement
LOM	Low organic matter (taux de matière organique faible)
Marha	Marine habitats (Habitats marins)
MES	Matière en suspension
MIO	Mediterranean Institute of Oceanology (Institut Méditerranéen d'Océanologie)
MNHN	Muséum National d'Histoire Naturelle
MO	Matière organique
MOD	Matière organique dissoute
MOP	Matière organique particulaire
OFB	Office Français de la Biodiversité

PAM	Plan d'Action pour la Méditerranée
PatriNat	Patrimoine Naturel
PNUE	Programme des Nations Unies pour l'Environnement
PREI	<i>Posidonia oceanica</i> Rapid and Easy Index
ROV	Remotely Operated underwater Vehicle (véhicule sous-marin téléopéré)
SRDI	Specific Relative Diversity Index (indice spécifique de diversité relative)
UMS PatriNat	Unité Mixte de Service 'Patrimoine naturel'
WoRMS	World Register of Marine Species
ZMEL	Zone de mouillage à équipements légers
ZPS	Zone de protection spéciale

Préambule

Le présent document est une actualisation d'une première version de guide méthodologique pour l'évaluation écosystémique des habitats marins produit en 2017 par l'Institut Méditerranéen d'Océanologie (MIO) (Ruitton *et al.*, 2017) dans le cadre du programme GECOMED (contrat Agence des Aires Marines Protégées et Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse). Ce document est consultable via le lien suivant :

https://www.researchgate.net/publication/325607434_Guide_methodologique_pour_l%27evaluation_ecosystemique_des_habitats_marins

Le programme [Life intégré Marha](#) (LIFE16 IPE/FR001), porté par l'Office Français de la Biodiversité (OFB), démarré en 2018 pour une durée de 8 ans, a pour objectif la gestion des habitats marins communautaires au titre de la Directive Habitats-Faune-Flore (DHFF) et le maintien, voire l'amélioration du bon état de conservation de ces habitats. Dans cette optique, le programme Life intégré Marha prend en compte l'ensemble des politiques publiques européennes dont, bien sûr, la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) mais également la Directive Cadre sur l'Eau (DCE). Le GIS Posidonie, en tant que bénéficiaire associé du programme Life intégré Marha, réalise de nombreuses actions visant principalement à améliorer les connaissances sur l'évaluation de l'état de conservation des habitats d'intérêt communautaire en Méditerranée et à faire le lien avec les pressions anthropiques associées. Ce travail inclut une collaboration étroite avec les gestionnaires d'aires marines protégées (AMP) méditerranéennes françaises.

Le programme GECORISK (2022-2024), porté par le GIS Posidonie et soutenu par l'OFB, vise à évaluer la qualité des écosystèmes sur la base des indicateurs EBQI (Ecosystem-based Quality Index) en améliorant les protocoles initialement publiés (*e.g.*, descripteurs, modalités de mise en œuvre) et en établissant le lien avec les pressions anthropiques (Schohn *et al.*, 2025).

Le programme ACDSea (*Assessment of Coastal Detrital sandy bottom conservation Status : an ecosystem-based approach*, 2018-2021), porté par le GIS Posidonie et soutenu par l'OFB, avait pour objectif la mise en œuvre d'un indicateur écosystémique pour évaluer l'état de conservation des fonds détritiques à l'échelle de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le protocole a été publié en 2023 (Astruch *et al.*, 2023) et un chapitre inédit concernant ces habitats a été intégré dans la présente version du guide méthodologique.

Ce document propose une actualisation des protocoles de mise en œuvre des indicateurs EBQI sur la base des données originales acquises sur le terrain de 2014 à 2024 par plusieurs équipes de scientifiques et de gestionnaires d'aires marines protégées, correspondant à plus de 390 évaluations (Astruch *et al.*, 2025b) et des ateliers organisés auprès de la majorité des gestionnaires d'aires marines protégées de Méditerranée française (près d'une centaine de personnes sensibilisées). Le retour d'expérience des gestionnaires ayant suivi les ateliers, puis mis en pratique les méthodes, a soulevé les besoins d'amélioration pour une mise en œuvre plus opérationnelle en adéquation avec les objectifs de la DCSMM et de la DHFF (Astruch *et al.*, 2022, 2024).

L'icône ci-contre, présente dans le document, indique des protocoles qui ont évolué depuis la version précédente du guide, des suggestions d'améliorations pour faciliter l'application pratique des méthodes, ou des modifications importantes apportées aux protocoles originaux. Nous encourageons les lecteurs à porter une attention particulière aux sections marquées par cette icône, car elles représentent les principaux changements et améliorations apportés à la méthodologie.

Ce guide s'adresse aux gestionnaires d'aires marines protégées souhaitant mettre en œuvre les indicateurs EBQI pour la surveillance des écosystèmes côtiers de leur territoire, à la communauté scientifique et aux bureaux d'études en environnement.

1. Introduction

1.1. Enjeux environnementaux de conservation en Méditerranée

La mer Méditerranée fait face à une crise climatique majeure associée à une pression démographique croissante. Il en résulte une accumulation de pressions ayant pour conséquence la dégradation des écosystèmes marins et lagunaires. Ces dégradations sont imputables entre autres à :

- (i) l'aménagement du littoral entraînant la destruction directe ou indirecte d'habitats côtiers comme l'herbier à *P. oceanica* (Holon *et al.*, 2015) ;
- (ii) les rejets d'eaux usées contribuant à l'eutrophisation du milieu, entraînant par exemple la prolifération d'espèces tolérantes comme les oursins *Paracentrotus lividus* et *Arbacia lixula* et la régression de l'herbier à *P. oceanica* (Bockel *et al.*, 2024b) ou des forêts de cystoseires *sensu lato* (Thibaut *et al.*, 2005, 2016) ;
- (iii) la pression de la pêche sous toutes ses formes (professionnelle et récréative) déséquilibrant la chaîne alimentaire en prélevant les niveaux trophiques les plus élevés (prédateurs invertébrés et piscivores) et dégradant par abrasion les fonds marins (en particulier les arts trainants) ;
- (iv) l'ancrage, en particulier de la grande et de la très grande plaisance, dont l'impact sur les fonds est localement spectaculaire (Pergent-Martini *et al.*, 2022 ; Bockel *et al.*, 2024a) ;
- (v) le trafic maritime, la Méditerranée étant la mer la plus fréquentée au monde ;
- (vi) les introductions biologiques d'espèces non-indigènes, amplifiées par le transport maritime et les activités aquacoles d'une part, et par le réchauffement de la Méditerranée d'autre part (Figure 1) ;
- (vii) le réchauffement de la Méditerranée, et en particulier l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des canicules marines, qui conduit à des phénomènes de mortalité massive d'organismes benthiques alarmants (Garrabou *et al.*, 2022 ; Estaque *et al.*, 2023) (Figure 2).
- (viii) la montée du niveau de la mer, en partie due au réchauffement climatique, qui conduit à la submersion de l'écosystème du trottoir à *Lithophyllum byssoïdes* (Blanfuné *et al.*, 2016).

Figure 1. Fonds meubles dans le golfe de Porto-Vecchio (Haute-Corse). On peut y distinguer l'espèce lessepsienne (originaire de mer Rouge) *Halophila stipulacea* (premier plan à gauche), et la caulerpe native thermophile *Caulerpa prolifera* (premier plan à droite). © GIS Posidonie

Figure 2. Impact des canicules marines de l'été 2022 sur les communautés benthiques (A : gorgone ruge, *Paramuricea clavata*, B : Corail rouge, *Corallium rubrum*, C : Gorgone jaune, *Eunicella cavolini*, D : Eponge de toilette, *Spongia (Spongia) officinalis*) © GIS Posidonie.

Dans ce contexte préoccupant, la conservation et la gestion des espaces naturels marins et lagunaires sont la clef pour lutter efficacement contre ces perturbations, associées à des politiques publiques effectives permettant la réduction du niveau de pression des activités humaines. L'évaluation des mesures de gestion mises en œuvre à différentes échelles (de l'aire marine protégée à la façade) implique l'application d'indicateurs intégrés et pertinents à même d'appréhender le fonctionnement et l'évolution des écosystèmes, de répondre aux objectifs des politiques publiques en question (e.g., plans de gestion, directives européennes, conventions internationales, etc.).

1.2. Politiques publiques de gestion de l'environnement marin en Méditerranée

Depuis 1976, la Convention de Barcelone 'pour la protection de la Méditerranée contre la pollution', devenue en 1995 la 'convention pour la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée', à travers le Plan d'Action pour la Méditerranée du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PAM/PNUE), est l'un des principaux accords multilatéraux sur l'environnement et à caractère juridiquement contraignant à l'échelle de la Méditerranée (<https://www.unep.org/unepmap/fr/who-we-are/barcelona-convention-and-protocols>).

En Europe, plusieurs directives encadrent juridiquement la gestion de la qualité des masses d'eau côtières, des habitats et des espèces marines (Figure 3) : la Directive Habitat-Faune-Flore (DHFF ; 92/43/CEE), la Directive Cadre sur l'Eau (DCE, 2000/60/CE), la Directive Oiseaux (DO, 2009/147/CE) et la Directive Cadre Stratégie Milieu Marin (DCSMM ; 2008/56/EC). Dans le cadre de la DHFF et de la DCSMM, chaque État membre s'engage au maintien ou à l'amélioration de l'état de conservation des habitats d'intérêt communautaire (DHFF) et au bon état écologique (DCSMM). La prise de mesures pour limiter l'impact des activités humaines sur le milieu marin est également au cœur de la DCSMM.

Figure 3. Évolution de la réglementation concernant l'environnement, les milieux aquatiques, les milieux marins et les petits fonds côtiers à l'international, en Europe et en France (Modifié d'après Lenfant *et al.*, 2015).

Échelonnée dans le temps, la mise en œuvre de ces différentes directives implique des approches différentes mais complémentaires. Par exemple, pour répondre aux enjeux d'évaluation du **bon état écologique** (BEE) du milieu au sens de la DCSMM, l'approche de la DHFF (évaluation de l'**état de conservation** (EC), à travers l'évaluation des fonctions et de la structure des habitats) peut s'appliquer. L'approche écosystémique, pilier de la DCSMM, peut également contribuer à une évaluation cadrée de EC pour la DHFF. De plus, la France tend à l'harmonisation de ses obligations entre la DCSMM et la convention de Barcelone. C'est ainsi que le concept d'approche écosystémique est venu compléter, en 2008, la feuille de route du PAM pour la 'gestion des activités humaines pouvant affecter l'environnement marin et côtier de la Méditerranée pour la promotion du développement durable'. L'objectif général de cette feuille de route étant l'atteinte du BEE.

La stratégie pour la biodiversité 30x30 vise à protéger 30% des terres et des océans d'ici à 2030 afin de freiner la perte de biodiversité et restaurer les écosystèmes (Commission européenne, 2020). Cette initiative, soutenue au niveau international, se concentre sur la création et l'amélioration des aires protégées, tout en assurant une gestion durable des ressources naturelles. Elle inclut la collaboration avec les communautés locales et la promotion de solutions basées sur la nature pour lutter contre les changements climatiques et préserver la diversité biologique de la planète. En France, la stratégie 30x30 se traduit par l'engagement de protéger au moins 30% du territoire terrestre et maritime, **dont 10% sous protection forte, d'ici à 2030**. Cette ambition comprend la création et l'amélioration des aires protégées, la restauration d'écosystèmes dégradés, ainsi que des mesures de conservation renforcées. La France prévoit d'intégrer des outils de gestion durable et de favoriser la participation des collectivités et des parties prenantes pour garantir une gestion efficace et adaptée aux enjeux de chaque région, tout en alignant ces efforts avec les politiques européennes et internationales.

En appui à la stratégie biodiversité, le **règlement européen sur la restauration de la nature** vise à restaurer les écosystèmes dégradés d'ici à 2030 (Règlement (UE) 2024/1991, 2024). Elle impose des objectifs contraignants aux États membres, incluant la **restauration de 20%** des terres et mers de l'UE et des écosystèmes essentiels tels que les forêts et zones humides. En France, cette loi se traduit par l'amplification des efforts pour restaurer les habitats, améliorer la connectivité écologique et renforcer les initiatives nationales comme la stratégie 30x30 et les plans de gestion des aires protégées.

1.3. Indicateurs d'état écologique de l'environnement marin

Un indicateur biologique, ou bio-indicateur, peut-être défini comme une espèce ou un groupe d'espèces dont les caractéristiques observées à un instant t (*e.g.*, effectifs, vitalité, taille) peut renseigner sur la qualité du milieu, en lien avec des facteurs biotiques ou abiotiques, conditionnée ou non par les activités humaines (Holt et Miller, 2011 ; Parmar *et al.*, 2016). Les indicateurs biologiques basés sur une espèce ou un groupe d'espèces sont largement utilisés en milieu marin avec pour objectif principal d'évaluer la qualité du milieu. Ces résultats permettent de suivre la dynamique des espèces d'intérêt et des espèces emblématiques et peuvent également renseigner sur l'hydrodynamisme, la sédimentation et les variations climatiques. En Méditerranée, de nombreux bio-indicateurs s'appuient sur les espèces et les communautés les plus caractéristiques ; par exemple, l'herbier à *P. oceanica*, écosystème clef endémique, est utilisé depuis des décennies comme 'proxy' de la qualité du milieu (Boudouresque *et al.*, 2006 ; Gobert *et al.*, 2009 ; Oprandi *et al.*, 2021).

Certaines espèces, utilisées comme indicateurs biologiques, sont des espèces clés (*e.g.*, ingénieures, pivots). Leur utilisation se justifie vis-à-vis de leur rôle important, voire indispensable, dans le fonctionnement de l'écosystème. En effet, une espèce clé est une espèce dont le rôle est primordial dans le fonctionnement de l'écosystème, essentiellement par son action sur les autres espèces et non pas par son effectif ou sa biomasse. Ainsi, si une espèce clé vient à disparaître ou à fortement régresser, l'écosystème peut subir des dégradations profondes par effet cascade et des changements fonctionnels majeurs. Ces espèces sont souvent des espèces positionnées en haut de la chaîne alimentaire et ayant un rôle dominant. Les espèces ingénieures sont des espèces qui, par leur structure

ou par leurs activités, modulent la disponibilité des ressources pour les autres espèces. Elles modifient physiquement l'habitat et ont ainsi un rôle dans sa structuration en 3 dimensions, soit par leur structure intrinsèque (*e.g.*, les arbres d'une forêt ou les feuilles et rhizomes de *P. oceanica*) soit par leurs actions (*e.g.*, le castor qui abat des arbres et crée des barrages sur un cours d'eau ou les macro-foreurs du coralligène comme les mollusques (*Lithophaga lithophaga*) ou les annélides polychètes (*Dipolydora* spp., *Dodecaceria* spp.) perforants (Sartoretto, 1996 ; Martin et Britayev, 1998)). Cependant, les états écologiques dérivés des indicateurs biologiques sont souvent, de manière erronée, extrapolés à l'échelle de l'écosystème alors qu'ils ne reflètent en fait que l'état d'une partie de cet écosystème et pas celui de l'écosystème entier.

Un des points majeurs de la DCSMM est d'avoir considéré ce besoin de changer l'échelle d'étude : « *Les stratégies marines appliquent, à la gestion des activités humaines, une approche fondée sur les écosystèmes. Cette approche permet de garantir que la pression collective, résultant de ces activités, soit maintenue à des niveaux compatibles avec la réalisation du bon état écologique. Cela permet également d'éviter que la capacité des écosystèmes marins, à réagir aux changements induits par la nature et par les hommes, soit compromise tout en permettant l'utilisation durable des biens et des services marins par les générations actuelles et à venir* ». Le point clef de la DCSMM est donc de travailler selon une approche écosystémique afin de qualifier l'état du milieu marin en correspondance avec les pressions anthropiques exercées (liens états/pressions). Cette approche reste également compatible avec les enjeux de la DHFF, permettant ainsi de répondre à une évaluation à la fois du BEE et de l'EC.

2. Approche écosystémique

L'approche écosystémique est un mode d'évaluation de l'état des écosystèmes qui vise leur conservation dans un contexte de gestion et d'exploitation durable des ressources vivantes. C'est un des piliers de la DCSMM (Laffoley *et al.*, 2004 ; Berg *et al.*, 2015). Cette approche se veut novatrice en termes de gestion de l'environnement puisqu'elle se base sur la prise en compte du fonctionnement global d'un écosystème donné et ne se focalise pas seulement sur un nombre restreint de taxa remarquables et de descripteurs (patrimoniaux, menacés, rares, emblématiques, etc.) (Boudouresque *et al.*, 2020). Dans ce contexte, l'approche écosystémique inclut les activités humaines, l'Homme est considéré comme espèce clé et ingénieure qui doit trouver une place compatible avec le bon fonctionnement des compartiments de l'écosystème.

Cette approche est appliquée depuis la fin des années 1990 pour la gestion des pêches, en considérant non pas uniquement les stocks exploités mais en adoptant une approche qui évalue un écosystème à part entière avec différents niveaux trophiques qui interagissent entre eux, incluant les espèces d'intérêt halieutique. Une gestion cohérente du milieu naturel se doit de mettre en œuvre une telle approche. Celle-ci ne remet pas en question l'approche par espèce, basée sur la prise en compte d'espèces emblématiques, caractéristiques, rares, 'patrimoniales' comme indicateurs d'efficacité de la gestion. En revanche, elle complète celle-ci en intégrant une approche fonctionnelle des écosystèmes et du capital naturel qu'ils représentent (Boudouresque *et al.*, 2020).

En outre, l'approche écosystémique, en prenant en compte les principaux compartiments fonctionnels d'un écosystème fournit une méthode intégrée permettant l'évaluation des critères 'structure', 'fonction' et 'possibilité de restauration' pour définir l'état de conservation des habitats d'intérêt communautaire au sens de la DHFF, là où d'autres approches basées sur l'espèce, efficaces pour évaluer la qualité de la masse d'eau (pour la DCE), sont insuffisantes.

3. Ecosystem-based Quality Index (EBQI)

3.1. Construction de l'EBQI

L'EBQI (*Ecosystem-based Quality Index*) est un indicateur basé sur une approche écosystémique développé par l'Institut Méditerranéen d'Océanologie (MIO). Le principe de l'EBQI est de définir un fonctionnement optimal d'un écosystème, sur la base d'un schéma conceptuel, puis d'évaluer la qualité des compartiments qui constituent celui-ci. Une note globale résulte de la somme pondérée des notes obtenues pour chaque compartiment, permettant une première estimation globale de la qualité de l'écosystème et donc du BEE et de l'EC. Dans le cadre du programme GECOMED (2012-2016), le MIO a rassemblé des experts écologues et benthologues méditerranéens dans le cadre de plusieurs ateliers (selon une approche à [dire d'expert](#) de type Delphi¹) afin de valider de façon collégiale :

- un **schéma conceptuel** des écosystèmes herbier à *Posidonia oceanica* (Figure 4), roche infralittorale à algues photophiles, coralligène et grottes sous-marines ;
- le poids ou **facteur de pondération** de chaque compartiment pour chaque écosystème, afin de matérialiser son importance dans le fonctionnement de l'écosystème ;
- les **descripteurs** permettant l'évaluation des principaux compartiments fonctionnels ;
- les **statuts** correspondant aux valeurs mesurées pour les descripteurs de chaque compartiment évalué ;
- le **mode de calcul de l'indicateur**.

À la suite de ces ateliers, des données existantes ou acquises dans le cadre du programme ont permis de tester les indicateurs EBQI, de valider les protocoles méthodologiques et de les publier :

- **herbier à *Posidonia oceanica*** : Personnic *et al.*, 2014 ;
- **roche infralittorale à algues photophiles** : Thibaut *et al.*, 2017 ; Jacob *et al.*, 2024 ;
- **coralligène** : Ruitton *et al.*, 2014 ; Astruch *et al.*, 2025a ;
- **grottes sous-marines** : Rastorgueff *et al.*, 2015.

Un travail analogue a été mené sur **les fonds détritiques** lors de l'élaboration de l'EBQI dans le cadre du programme ACDSa (Astruch *et al.*, 2021, 2023 ; Orts *et al.*, 2021).

3.2. Modèle conceptuel et pondération de l'EBQI

La conception d'un modèle conceptuel d'un écosystème correspond à la première étape pour l'élaboration d'un EBQI.

Un modèle conceptuel permet de décrire de façon simplifiée la structure et le fonctionnement de l'écosystème dans son ensemble et les principales interactions (principalement trophiques) entre compartiments. La Figure 4 présente un exemple de modèle conceptuel pour l'herbier à *Posidonia oceanica* (Personnic *et al.*, 2014). Les compartiments sont pondérés en fonction de leur importance dans le fonctionnement de l'écosystème (numéros cerclés de rouge sur la Figure 4). Sur la base de ce modèle, plusieurs paramètres sont définis pour une évaluation robuste de l'état d'une sélection de compartiments fonctionnels. Le principe est de définir des descripteurs simples à mettre en œuvre.

¹ La méthode Delphes (Delphi en anglais) consiste à rechercher la convergence entre plusieurs avis d'experts suite à des questions successives.

Figure 4. Exemple de schéma conceptuel d'un écosystème, ici l'herbier à *P. oceanica* (modifié d'après Personnic *et al.*, 2014). Les numéros cerclés de rouges correspondent aux facteurs de pondération attribués aux compartiments évalués. (HOM : high organic matter ; LOM : low organic matter ; MOP : matière organique particulaire et MOD : matière organique dissoute ; BAFHS : Bacteria, Archaea, Fungi et straménopiles hétérotrophes). En vert : la [production primaire](#), en marron : la [production secondaire](#). Le cadre rouge délimite l'écosystème. Les flèches noires représentent les flux de carbone. Les compartiments numérotés de 1 à 13 sont ceux qui ont été sélectionnés pour faire l'objet d'une évaluation pour le calcul de l'EBQI.

3.3. Indice de confiance de l'EBQI

Un indice de confiance (IDC) est également défini pour 'évaluer la qualité de l'évaluation'. En effet, un protocole complet implique la mesure d'un éventail de descripteurs plus large que la plupart des indicateurs biologiques. L'EBQI a ainsi vocation à pouvoir être appliqué potentiellement avec des données manquantes ou acquises selon un protocole différent de celui recommandé (*e.g.*, [dire d'expert](#), moins de réplicats, données anciennes, etc.). Ainsi, pour chaque compartiment, un IDC de 0 à 4 est attribué aux données récoltées selon les critères donnés dans le Tableau 1.

Tableau 1. Critères pour attribuer un indice de confiance (IDC) à la donnée utilisée pour évaluer chaque compartiment biologique et le calcul de l'EBQI.

IDC	Critères
4	Données de terrain récentes et fiables utilisant le protocole recommandé
3	Données de terrain récentes et complétées par du 'dire d'expert' Données de terrain acquises avec un protocole différent de celui recommandé
2	Pas de données de terrain mais un 'dire d'expert' récent
1	Pas de données de terrain mais un 'dire d'expert' ancien
0	Pas de données de terrain et pas de 'dire d'expert'

Pour le calcul de l'IDC final de l'EBQI (IDC_{EBQI}), chaque IDC attribué à un compartiment est pondéré par le poids du compartiment (W) pour être ensuite additionné aux indices des autres compartiments. La somme de ces indices est ramenée à la somme totale maximale que l'on peut obtenir (100% de confiance dans l'analyse). Une valeur entre 0 et 1 (*i.e.*, 0 à 100% de confiance) est obtenue.

Exemple de formule pour le calcul de l' IDC_{EBQI} dans le cas d'un écosystème théorique à n compartiments :

$$IDC_{EBQI} = \left[\frac{\sum_{i=1}^n (W_i \times IDC_i)}{\sum_{i=1}^n (W_i \times IDC_{max})} \right]$$

Avec :

- IDC_{EBQI} l'indice de confiance, compris entre 0 et 1 et qui peut être exprimé en % ;
- W_i le poids du compartiment i ;
- IDC_i l'indice de confiance du compartiment i compris entre 0 et 4 ;
- IDC_{max} l'indice de confiance maximal pour un compartiment $IDC_{max} = 4$;
- i allant de 1 à n nombre de compartiments considérés.

3.4. Calcul et interprétation de l'EBQI

Une fois les descripteurs acquis, les valeurs relevées sont classées selon un statut écologique compris entre 0 (**mauvais**) et 4 (**très bon**). Les notes pour chaque compartiment fonctionnel sont pondérées en fonction de leur importance considérée (W_i) dans le fonctionnement de l'écosystème puis sommées. Le total est divisé par la note maximum théorique. Le tout est multiplié par 10 afin d'obtenir une note comprise entre 0 et 10. Cette note correspond au score EBQI.

Exemple de formule pour le calcul de l'EBQI dans le cas d'un écosystème théorique à n compartiments :

$$EBQI = \left[\frac{\sum_{i=1}^n (W_i \times S_i)}{\sum_{i=1}^n (W_i \times S_{max})} \right] \times 10$$

Avec :

- EBQI compris entre 0 et 10 ;
- W_i le poids du compartiment i ;
- S_i le statut du compartiment i ;
- S_{max} le statut maximal (= 4) pour un compartiment ;
- i allant de 1 à n nombre de compartiments considérés.

Pour chaque habitat, cinq classes d'état écologique sont définies allant de 'très bon', 'bon', 'moyen', 'médiocre' à 'mauvais' (Tableau 2). Le détail des modalités de calcul de l'EBQI est présenté ci-après pour chacun des habitats considérés dans ce document.

Tableau 2. Classes d'état écologique d'évaluation de l'EBQI.

Code couleur	Etat écologique
	Très bon
	Bon
	Moyen
	Médiocre
	Mauvais

L'intérêt de l'EBQI ne réside pas uniquement dans l'obtention d'une note correspondant à un état écologique. Il s'agit, une fois l'indice calculé, d'analyser *a posteriori* les facteurs qui conditionnent ce résultat : la qualité de l'évaluation en elle-même (IDC \geq 75%), la qualité de l'habitat (géomorphologie, en particulier sur les habitats de substrat dur et les grottes sous-marines), les spécificités géographiques (*e.g.*, influence des apports du Rhône, [oligotrophie](#)) ou bien le niveau de pressions anthropiques et la gestion mise en place (Figure 5). En effet, la note attribuée par le calcul de l'EBQI ne reflète pas systématiquement les conséquences de pressions sur l'écosystème. Dans certaines zones géographiques et lorsque l'habitat présente des caractéristiques correspondant à des notes médiocres (homogénéité, absence de complexité structurelle), on peut s'attendre à une note globalement plus basse, sous l'influence de ces facteurs naturels. Il s'avère donc impératif de prendre en compte ces facteurs pour une analyse cohérente.

Ensuite, le détail des résultats par compartiment fonctionnel peut permettre d'identifier les compartiments qui conditionnent la notation. Certains compartiments seront sensibles à certaines pressions mais pas à d'autres (*e.g.*, le prélèvement par la pêche affectera les assemblages de poissons mais pas l'intégrité physique de l'habitat et de ses peuplements benthiques). Si les descripteurs permettant le calcul de l'EBQI ne suffisent pas à caractériser l'impact d'une pression, des mesures complémentaires ciblant cette question s'avèreront nécessaires (*e.g.*, évaluation de l'impact du mouillage par mesure de la fragmentation et de la dynamique de l'herbier à *P. oceanica*). Le but est de fournir les éléments de connaissances pour améliorer la gestion par la prise de mesures adaptées (*e.g.*, mise en place d'une zone de mouillage à équipements légers (ZMEL), mise en place de mesures de restriction de la pêche). Une évaluation selon le même protocole, tous les trois ans, permet le suivi au long terme et l'évaluation des mesures de gestion mises en œuvre. La Figure 5 présente un diagramme illustrant la démarche pour l'interprétation d'une note EBQI.

Figure 5. Schéma de décision pour l'interprétation d'une évaluation EBQI (IDC : Indice de Confiance), applicable pour le Cor-EBQI et tous les autres EBQI. Comp. = compartiment fonctionnel (d'après Astruch *et al.*, 2025a).

L'approche écosystémique et les indicateurs qui en découlent proposent une méthode intégrative permettant de contribuer à l'évaluation à la fois du Bon Etat Ecologique (BEE) selon la DCSMM, l'Etat de Conservation (EC) selon la DHFF tout en apportant des éléments tangibles en cohérence avec la DCE (Tableau 3). Sur la base des classes d'évaluation de l'EBQI, similaires à celles définies pour la DCSMM et la DCE, un état '**Très bon**' ou '**Bon**' correspondra à l'atteinte du BEE, du bon état de la qualité d'une masse d'eau ou bien à un état de conservation favorable de la structure et des fonctions de l'habitat au sens de la DHFF.

Tableau 3. Comparaison et lien entre les classes d'évaluation de l'EBQI par rapport au Bon Etat Ecologique (BEE ; DCSMM), à l'Etat de Conservation (EC ; DHFF) et à la qualité des masses d'eaux côtières (Ecological Quality Ratio : EQR ; DCE).

EBQI	BEE (DCSMM)	EC (DHFF)	EQR (DCE)
Très bon	Très bon	Favorable	Très bon
Bon	Bon		Bon
Moyen	Moyen	Défavorable inadéquate	Moyen
Médiocre	Médiocre		Médiocre
Mauvais	Mauvais	Défavorable mauvais	Mauvais

3.5. Gestion des données en cas de manque de données

L'évaluation des compartiments écologiques doit idéalement reposer sur des données précises et récentes. Il est donc impératif de suivre le protocole recommandé pour l'acquisition de l'ensemble des données. Cependant, il peut arriver qu'il y ait un manque de données ou que l'indice de confiance ne soit pas suffisant (Figure 5). Cet indice de confiance est considéré comme insuffisant en dessous de 75%. Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles, telles que des conditions météorologiques défavorables, empêchent le report de l'échantillonnage, il est nécessaire d'adopter des approches alternatives pour attribuer une note.

Lorsque aucune mesure de terrain récente (≤ 3 ans) n'a pu être acquise pour l'évaluation du compartiment étudié, la procédure suivante est recommandée (Figure 6) :

1. **Si un dire d'expert est disponible**, celui-ci peut être pris en compte :
 - si le dire d'expert est récent (≤ 3 ans), la valeur est retenue avec un indice de confiance (IDC) égal à 2 ;
 - si le dire d'expert est plus ancien (> 3 ans), la valeur est également retenue, mais l'IDC est dégradé à 1.
2. **En l'absence de dire d'expert** (lorsque le site n'a pas été visité et est inconnu de l'évaluateur), d'autres options peuvent être explorées :
 - **données de terrain anciennes** (> 3 ans) : si de telles données existent, elles peuvent être utilisées, mais avec un IDC dégradé à 3 pour refléter leur ancienneté ;
 - **site voisin comparable** : s'il existe un site voisin, aux caractéristiques et modes de gestion similaires, la valeur d'évaluation de ce site peut être utilisée. Dans ce cas, l'IDC est fixé à 2, car cette évaluation est assimilée à un dire d'expert de proximité.
 - **absence totale de données** : si aucune donnée ni dire d'expert n'est disponible, les valeurs standards du Tableau 4 sont attribuées par défaut, et l'IDC est fixé à 0 pour indiquer l'absence de données récentes et de dire d'expert.

Figure 6. Arbre de décision concernant la gestion des données manquantes dans le cadre du calcul de l'EBQI (modifié d'après Ruitton S.). (IDC : indice de confiance)

Les valeurs présentées dans le Tableau 4 pour l'herbier à *P. oceanica*, le Tableau 5 pour la roche infralittorale à algues photophiles, le Tableau 6 pour le coralligène et le Tableau 7 pour les grottes sous-marines ont été sélectionnées sur la base des valeurs médianes observées pour chaque compartiment et chaque région, issues d'un jeu de données conséquent collecté de 2014 à 2024. Cette approche offre une représentation plus robuste et souvent plus fidèle de la tendance centrale des données, tout en minimisant l'impact des valeurs extrêmes qui pourraient fausser l'interprétation des résultats. Ces données pourront évoluer au cours du temps avec de nouvelles acquisitions complémentaires. Il convient toutefois de noter que l'utilisation exclusive des valeurs médianes peut masquer certaines informations sur la variabilité des données. Cette approche ne s'applique pas à ce stade aux fonds détritiques (manque de recul à ce jour sur la mise en œuvre de l'indicateur en dehors de la région PACA).

Tableau 4. Valeurs de la note de statut du compartiment par région, en cas de manque de données récente et absence de dire d'expert, pour l'herbier à *Posidonia oceanica*. Les couleurs représentent l'état écologique (bleu : très bon, vert : bon, jaune : moyen, orange : médiocre et rouge : mauvais).

Numéro du compartiment	PACA	Occitanie	Corse
1 – <i>P. oceanica</i> thizomes et racines	4	4	4
2A – <i>P. oceanica</i> feuilles (densité)	2	2	2
2B – <i>P. oceanica</i> feuilles (recouvrement)	4	4	4
3-4 – Macrophytes, filtreurs et suspensivores épibiontes des feuilles	3	1	1
5 – Filtreurs benthiques (<i>Pinna</i> spp.)	0	0	0
6A – Autres filtreurs et suspensivores benthiques (densité HOM)	3	3	3
6B – Autres filtreurs et suspensivores benthiques (densité LOM)	1	1	1
7 – Litière détritique	2	1	2
8 – Détritivores (<i>Holothuria</i> spp.)	3	3	3
9A – Herbivores 1 (densité <i>P. lividus</i>)	1	3	1
9B – Herbivores 1 (indice de broutage)	3	3	3
10 – Poissons prédateurs d'invertébrés, omnivores, céphalopodes	0	1	0
11 – Poissons piscivores	0	0	0

Numéro du compartiment	PACA	Occitanie	Corse
12A – Poissons planctonophages (zooplanctonophages)	1	0	0
12B – Poissons planctonophages (omnivores)	4	4	4
10-11-12 – Indice spécifique de diversité relative (SRDI)	2	2	2
13 – Oiseaux marins	1	0	2

Tableau 5. Valeurs de la note de statut du compartiment par région, en cas de manque de données récente et absence de dire d'expert, pour la roche infralittorale à algues photophiles. Les couleurs représentent l'état écologique (bleu : très bon, vert : bon, jaune : moyen, orange : médiocre et rouge : mauvais).

Numéro du compartiment	PACA	Occitanie	Corse
1 – Macrophytes	2	1	3
2 – Détritivores (<i>Holothuria</i> spp.)	4	3	4
3 – Filtreurs et suspensivores benthiques	4	1	4
4 – Oursins	4	4	4
5A – Invertébrés carnivores (<i>O. vulgaris</i> et <i>M. glacialis</i>)	0	0	0
5B – Invertébrés carnivores (<i>H. trunculus</i>)	4	4	4
6 – Poissons herbivores	2	1	1
7-8 – Poissons omnivores, prédateurs d'invertébrés, céphalopodes	2	1	1
9 – Poissons piscivores	1	0	2
10 – Poissons planctonophages	1	1	2
11 – Oiseaux marins	1	0	3

Tableau 6. Valeurs de la note de statut du compartiment par région, en cas de manque de données récente et absence de dire d'expert, pour le coralligène. Les couleurs représentent l'état écologique (bleu : très bon, vert : bon, jaune : moyen, orange : médiocre et rouge : mauvais).

Numéro du compartiment	PACA	Occitanie	Corse
1A – Bio-constructeurs (macrophytes et invertébrés) (nbr. espèces)	2	2	2
1B – Bio-constructeurs (macrophytes et invertébrés) (nbr. strates)	3	3	3
2A – Macrophytes non constructeurs (nbr. espèces)	1	1	3
2B – Macrophytes non constructeurs (recouvrement)	2	2	2
2C – Macrophytes non constructeurs (nbr. strates)	3	2	3
3A – Filtreurs et suspensivores benthiques (recouvrement)	1	2	2
3B – Filtreurs et suspensivores benthiques (nbr. espèces)	2	2	2
4A – Bio-érodeurs (clionadae)	3	0	4
4B – Bio-érodeurs (densité <i>S. granularis</i>)	4	4	4
5 – Racleurs et brouteurs	2	3	2
6 – Poissons planctonophages	2	0	4
7 – Poissons omnivores, prédateurs d'invertébrés, céphalopodes	1	0	1
8 – Poissons piscivores	1	0	3
6-7-8 – Indice spécifique de diversité relative (SRDI)	2	1	2
9 – Matière organique benthique	4	3	4
10 – Détritivores benthiques (<i>Holothuria</i> spp. et <i>Bonellia viridis</i>)	3	2	3

Tableau 7. Valeurs de la note de statut du compartiment par région, en cas de manque de données récente et absence de dire d'expert, pour les grottes sous-marines. Les couleurs représentent l'état écologique (bleu : très bon, vert : bon, jaune : moyen, orange : médiocre et rouge : mauvais). Il n'y a pas de grottes sous-marines évaluées en Occitanie.

Numéro du compartiment	PACA	Occitanie	Corse
1 – Suspensivores	2		1
2 – Filtreurs - grands organismes	3		2
3 – Filtreurs - petits organismes	2		0
1-2-3 – Suspensivores et filtreurs (stratification verticale)	3		3
4A – Détritivores et omnivores (nbr. espèces)	3		0
4B – Détritivores et omnivores (nbr. individus/5 min)	3		0
5 – Mysidacés	2		0
6A – Carnivores caractéristiques (nbr. espèces poissons)	3		2
6B – Carnivores caractéristiques (nbr. espèces détritivores)	3		0
7A – Carnivores associés (nbr. espèces poissons)	2		1
7B – Carnivores associés (nbr. espèces détritivores)	1		0
7C – Carnivores associés (abondance de cérianthes)	2		0

Même en cas de manque de données, il est essentiel de suivre un protocole rigoureux pour évaluer les compartiments écologiques. L'utilisation de dire d'experts, de données anciennes ou l'évaluation de sites voisins permettent de garantir que les estimations restent aussi précises que possible, tout en tenant compte des incertitudes associées.

3.6. Limites d'utilisation des indicateurs EBQI

Les indicateurs EBQI proposent une méthode intégrée pour obtenir une vision holistique simplifiée de l'état de l'écosystème en question. La diversité des descripteurs et compartiments pris en compte induit un certain nombre de limites à considérer :

- L'approche écosystémique mise en œuvre reste uniquement stationnelle : les descripteurs sont évalués sur une station donnée. C'est aussi le cas de la plupart des indicateurs écologiques déployés pour les différentes directives européennes et systèmes de surveillance. Cependant, certains descripteurs comme les comptages visuels de poissons, permettent de couvrir des surfaces importantes (plus de 1 000 m²) permettant de pallier en partie à ce biais stationnel (*e.g.*, vision paysagère utile pour évaluer les strates végétales sur la roche infralittorale à algues photophiles ou le coralligène, identification d'espèces caractéristiques plus rares) ;
- L'indicateur EBQI ne répond pas seul à toutes les questions mais propose une première évaluation à l'échelle de l'écosystème. Si un gestionnaire d'aire marine protégée souhaite suivre l'impact d'une pression en particulier sur un écosystème, l'EBQI fournira un premier bilan qui devra être complété par des descripteurs adaptés à l'évaluation de la pression concernée (*e.g.*, pression mécanique liée à l'ancrage) ;
- Il s'avère indispensable d'interpréter les résultats issus de l'EBQI en deux temps : évaluation globale puis analyse par compartiment pour comprendre les facteurs qui conditionnent le plus l'évaluation (naturel ou d'origine anthropique) et les compartiments les plus affectés (Figure 5).

4. Aide à l'identification des espèces

Afin d'évaluer correctement certains descripteurs nécessaires au calcul de l'EBQI, des connaissances naturalistes sont indispensables. Selon les groupes taxonomiques, il peut être difficile d'identifier certaines espèces et il peut s'avérer utile d'avoir une aide à l'identification.

Ci-dessous une sélection non exhaustive d'ouvrages de références pour l'identification des espèces marines de Méditerranée en fonction des groupes taxonomiques :

- **poissons** : Louisy, P. (2022). *Guide d'identification des poissons marins, Europe et Méditerranée*. (4^e édition mise à jour), 880 espèces, 1 480 photos, 1 440 dessins. Edition Ulmer, 512 p.
- **éponges** : Le Granché, Ph., André, F., & Rochefort, G. (2018). *Spongiaires de France - les carnets du plongeur*. Edition Neptune Plongée, 256 p.
- **bryozoaires** : André, F., Corolla, J.P., Lanza, B., & Rochefort, G. (2014). *Bryozoaires d'Europe - les carnets du plongeur*. Edition Neptune Plongée, 256 p.
- **tuniciers** : Bay-Nouailhat, A., & Bay-Nouailhat, W. (2020). *Guide des tuniciers de l'Europe de l'ouest*. M&L éditions, 240 p.
- **nudibranches** : Girard, P., & Girard, C. (2024). *Guide des limaces de mer, nudibranches et autres groupes, de Méditerranée française et alentours*. Edition Mediterraesus, 176 p.
- **macrophytes** : Rodríguez-Prieto, C., Ballesteros, E., Boisset, F., & Afonso-Carrillo, J. (2013). *Guía de las macroalgas y fanerógamas marinas del mediterráneo occidental*. Edition Omega, 656 p.

De nombreuses bases de données peuvent également être utilisées :

- **WoRMS (World Register of Marine Species)** : base de données mondiale des espèces marines où l'on trouve des informations détaillées sur chaque espèce, y compris la taxonomie et la distribution géographique ;
- **FishBase** : base de données exhaustive sur les espèces de poissons, avec des informations pour chaque espèce en Méditerranée ;

- [AlgaeBase](#) : site spécialisé pour la classification des algues et des macrophytes marins, offrant des données de distribution et des illustrations ;
- [Doris](#) (**Données d'observations pour la reconnaissance et l'identification de la faune et de la flore subaquatiques**) : base de données collaborative sur la faune et la flore subaquatiques de la Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM) où l'on trouve notamment une clé d'identification, une liste d'espèces ressemblantes, etc. ;
- [INPN](#) (**Inventaire National du Patrimoine Naturel**) : base de données gérée par le Muséum national d'histoire naturelle sur la faune et la flore en France, incluant des espèces marines.

L'acquisition de connaissances naturalistes généralistes sur les différents groupes taxonomiques considérés ici implique une formation continue et un intérêt pour l'identification *in situ* et sur photographie des espèces rencontrées en plongée sous-marine.

An underwater photograph showing a dense field of Posidonia oceanica seagrass in the foreground. The seagrass has long, thin, green and brown blades. In the background, a large school of small, dark fish swims in the clear blue water. Sunlight filters through the water from the top, creating a bright, hazy atmosphere.

Biocénose de
l'herbier à *Posidonia*
oceanica

5.1. Qu'est-ce que l'herbier à *Posidonia oceanica* ?

Les herbiers à *Posidonia oceanica* (habitat prioritaire selon la Directive Habitat-Faune-Flore (DHFF ; 92/43/CEE), code [1120](#)) constituent la base de la richesse des eaux littorales en Méditerranée, par les surfaces qu'ils occupent (20 à 50% des fonds entre 0 et 40 m de profondeur) et surtout par le rôle essentiel qu'ils jouent au niveau biologique dans le maintien des équilibres littoraux et des activités économiques concomitantes. Il s'agit d'un des [climax](#) méditerranéens (Figure 7).

Figure 7. Biocénose de l'herbier à *Posidonia oceanica*.

L'espèce *Posidonia oceanica* est une espèce végétale (Magnoliophyta, règne Archaeplastida), ingénieure d'écosystème, endémique de Méditerranée. Elle se développe dans la zone infralittorale depuis la surface jusqu'à 30 à 40 m de profondeur en fonction de la transparence de l'eau. La plante est constituée de tiges appelées rhizomes plus ou moins enfouis dans le sédiment (Figure 8). L'ensemble constitué par les entrelacements des racines et des rhizomes vivants et morts complété par le sédiment remplissant les interstices, est appelé 'matte'. Les rhizomes sont rampants (rhizomes plagiotropes) ou dressés (rhizomes orthotropes ; Figure 9). Ils portent des racines qui descendent dans le sédiment et des groupes de 6 à 10 feuilles (*i.e.*, faisceaux de feuilles) dont la longueur peut atteindre jusqu'à 1.2 m (Figure 9).

Ces feuilles se forment toute l'année à partir du centre du faisceau et vivent entre 5 et 8 mois (parfois jusqu'à 13 mois). La zone de croissance des feuilles est située à leur base. Lorsque la croissance des feuilles est terminée, une gaine basale se met en place (le pétiole) : la feuille est alors dite 'adulte' (en opposition aux feuilles 'juvéniles' de moins de 5 cm et aux feuilles 'intermédiaires' ne possédant pas de pétiole). À leur mort, les feuilles ne se détachent pas en totalité : la gaine basale, de quelques centimètres de longueur, reste fixée au rhizome. On lui donne alors le nom d'écaille (Figure 9). La chute des feuilles a lieu tout au long de l'année, avec un maximum en automne. Les écailles, comme les rhizomes, sont peu putrescibles, et se conservent donc pendant plusieurs siècles ou millénaires dans l'épaisseur de la matte.

Figure 8. Matte de *Posidonia oceanica*, visible grâce à un tombant érosif, constituée de rhizomes, des racines et du sédiment emprisonné entre ces éléments. Au-dessus de la matte se développent les feuilles de *Posidonia oceanica* (le compartiment photosynthétique).

Figure 9. Rhizomes de *Posidonia oceanica* rampants (A : rhizome plagiotrope) ou dressés (B : rhizomes orthotropes) ; (C) Rhizomes de *Posidonia oceanica* se terminant par des faisceaux de feuilles. La gaine basale des feuilles (le pétiole), reste attachée au rhizome lorsque la feuille tombe ; c'est ce que l'on appelle 'écaille'.

Les herbiers à *Posidonia oceanica* jouent tout d'abord un rôle dans les équilibres écologiques par la production d'énormes quantités de matières végétales qui constituent la base d'une chaîne trophique complexe, mais également d'une séquestration importante de carbone au sein de la matte. Ils constituent également une zone de [frayère](#), de [nursérie](#) et un habitat permanent pour de très nombreuses espèces. Cet habitat abrite plus de 400 espèces différentes de végétaux et plusieurs milliers d'espèces animales sous-marines, qui font de cet habitat un pôle de biodiversité unique. Les herbiers à *Posidonia oceanica* jouent un rôle dans les équilibres physiques du système littoral en piégeant les sédiments, avec pour conséquence l'augmentation de la transparence des eaux littorales mais également en protégeant le littoral et les plages de l'érosion par réduction de l'hydrodynamisme. Les organismes calcaires vivant dans l'herbier (gastéropodes, bryozoaires, échinodermes, etc.) constituent également une source de matériel organogène, véritable usine à sédiments.

Grâce à sa hauteur et à la densité de ses feuilles, l'herbier à *Posidonia oceanica* freine les mouvements de masse d'eau et piège les sédiments. Bien qu'au sein du sédiment la partie la plus profonde des rhizomes se lie aux feuilles et aux racines mortes, sa dégradation est extrêmement lente et les rhizomes peuvent se maintenir dans le sédiment pendant des millénaires. À ce titre, la matte de l'herbier constitue un puits de carbone à très long terme parmi les plus efficaces au monde (comparable aux tourbières en milieu terrestre). Lorsque l'herbier est vivant, les rhizomes de la plante résistent à l'enfouissement par une croissance verticale. Cependant, quand la plante meurt, la matte se maintient et témoigne alors de la présence passée d'un herbier vivant. La matte prend alors le nom de 'matte morte' et perdure durant toute la dégradation très lente des rhizomes.

Biocénose de l'herbier à *Posidonia oceanica*

Etage : infralittoral

Nature du substrat : meubles (sables grossiers à envasés) ou durs (roche en place, éboulis)

Répartition bathymétrique : de 0 m jusqu'à -40 m

Hydrodynamisme : variable

Lumière : forte luminosité

Répartition géographique : présent sur les côtes naturelles de Méditerranée

Fonctions : [production primaire](#), zone de [nurserie](#) et de [frayère](#), stabilisation des fonds, puits de carbone, hot spot de biodiversité, oxygénation de l'eau

Menaces potentielles : ancrage, aménagements littoraux, eutrophisation, chalutage, pollution, surpâturage, invasions biologiques, etc.

Les paramètres environnementaux, la composition en espèces et le fonctionnement de l'écosystème à *P. oceanica* peuvent être profondément modifiés par les activités anthropiques. Un indicateur écosystémique EBQI (Ecosystem-based Quality Index) intégrant la structure et le fonctionnement de l'écosystème à *Posidonia oceanica* a été publié par [Personnic et al.](#) (2014) et Boudouresque *et al.* (2015).

5.2. Modèle conceptuel et pondération de l'herbier à *Posidonia oceanica*

Le protocole proposé ainsi que la calibration du modèle conceptuel sont applicables à **15 m de profondeur** sur un herbier de plaine (**sauf pour le compartiment 9, 'Herbivores 1' qui est effectué à 5 m de profondeur**) (Figure 10). Ce modèle a été mis en place grâce à l'expertise de scientifiques et des données disponibles dans de nombreux travaux. Il est composé de 13 compartiments fonctionnels à évaluer. Une pondération (poids W) a été attribuée à chacun de ces 13 compartiments en fonction de leur importance dans le fonctionnement de l'écosystème allant de 1 à 5 (Figure 10).

La profondeur d'étude à 15 m est représentative de la profondeur moyenne des herbiers à *Posidonia oceanica* de la Méditerranée nord-occidentale. C'est également la profondeur préconisée pour la mesure d'autres indicateurs comme le PREI (*Posidonia oceanica* Rapid and Easy Index ; Gobert *et al.*, 2009) ou le BiPo (Biotic index using *Posidonia oceanica* ; Lopez y Royo *et al.*, 2010) dans le cadre de la DCE. Si l'herbier à *P. oceanica* n'atteint pas la profondeur de 15 m, comme c'est le cas dans la majeure partie du golfe du Lion, les mesures sont effectuées à une profondeur correspondant à une profondeur intermédiaire (*e.g.*, si l'herbier à *P. oceanica* est compris entre 3 et 13 m de profondeur, les mesures sont réalisées autour de 8 m de profondeur) et l'évaluation de la densité de faisceaux, dans le compartiment 2 'feuilles de *P. oceanica*', considèrera cette profondeur pour le calcul et l'interprétation du paramètre (cf. chapitre).

La saison préconisée pour les mesures est comprise entre la **fin du printemps et l'été (de début juin à fin août)**. Il est particulièrement important de respecter cette période pour les compartiments présentant des variations saisonnières importantes, comme la biomasse de la litière détritique ou encore les poissons téléostéens (voir 5.4 Acquisition des données sur le terrain sur l'herbier à *Posidonia oceanica*).

Figure 10. Modèle conceptuel du fonctionnement de la biocénose de l'herbier à *Posidonia oceanica*. (HOM : high organic matter ; LOM : low organic matter ; MOP : matière organique particulaire et MOD : matière organique dissoute ; BAFHS : Bacteria, Archaea, Fungi et straménopiles hétérotrophes). En vert : la production primaire, en marron : la production secondaire. Le cadre rouge délimite l'écosystème. Les flèches noires représentent les flux de carbone et les épaisseurs distinguent l'importance des flux. Les flèches rouges représentent la fragmentation. Les compartiments numérotés de 1 à 13 sont ceux qui ont été sélectionnés pour faire l'objet d'une évaluation pour le calcul de l'EBQI. Les chiffres entourés de rouge représentent le poids (W) des compartiments, notés de 1 à 5. (Traduit de Personnic *et al.*, 2014).

5.3. Méthode détaillée de l'EBQI par compartiment de la biocénose de l'herbier à *Posidonia oceanica*

Chaque compartiment est décrit ci-après selon le même modèle descriptif :

- Description et choix des paramètres ;
- Acquisition sur le terrain ;
- Interprétation des résultats ;

COMPARTIMENT 1 : *Posidonia oceanica* rhizomes et racines

Description et choix du paramètre

Le compartiment des rhizomes et racines de *Posidonia oceanica* est évalué par la croissance verticale des rhizomes orthotropes. La partie 'racines', complexe à appréhender, n'est pas évaluée ici, les rhizomes étant alors considérés comme un proxy de l'ensemble du compartiment. À partir des rhizomes, les faisceaux de feuilles de *P. oceanica* génèrent une moyenne de 8 feuilles (généralement entre 6 et 10) par an, alternativement à droite et à gauche du rhizome. Lors de la production de ces feuilles, le rhizome s'allonge pour supporter ces nouvelles feuilles. La croissance annuelle moyenne des rhizomes correspond donc à peu près à la partie portant les écailles des 8 dernières feuilles mortes (4 de chaque côté du rhizome). Nous considérons qu'une croissance très forte ou très faible des rhizomes est indicatrice d'un mauvais état ou d'un stress subi par l'herbier comme un apport excédentaire en sédiments ou le départ du sédiment conduisant au déchaussement des rhizomes. Les plus grandes croissances des rhizomes orthotropes mesurées peuvent atteindre 7 cm par an. L'apport excédentaire en sédiments a pour conséquence l'ensevelissement de la base des feuilles. Si la croissance du rhizome ne compense pas la sédimentation, les feuilles enterrées peuvent mourir et, à terme, tout le faisceau. À l'opposé, un déficit en sédiment va engendrer une absence de protection des rhizomes et des feuilles, les rendant plus vulnérables aux tempêtes, à l'ancrage et au chalutage. Il est à noter que la nature du substrat (substrat dur ou meuble) ne semble pas influencer la croissance des rhizomes.

Acquisition sur le terrain

Afin d'estimer la croissance annuelle d'un rhizome, nous mesurons l'écart entre la base de la 8^{ème} écaille, la plus récente (celle en contact avec les feuilles vivantes) et la base de la 1^{re} écaille (Figure 11) à l'aide d'une règle en inox graduée. Quinze à trente mesures sont effectuées au hasard dans l'herbier à *P. oceanica* à 15 m de profondeur (ou moins profond si l'herbier n'atteint pas 15 m). Chaque mesure obtenue est multipliée par 1.5 afin de tenir compte de la croissance continue et faible du rhizome durant 2 années (Pergent G., données non publiées, in Personnic *et al.*, 2014).

Le résultat final est obtenu en faisant la moyenne des 15 à 30 mesures et il est exprimé en millimètre par an. Le statut du compartiment est déterminé sur une échelle semi-quantitative intégrant la croissance annuelle du rhizome en millimètres/an.

Le protocole initial recommandé (Personnic *et al.*, 2014) consistait en la réalisation de 30 mesures effectuées au hasard dans l'herbier à 15 m de profondeur. Afin de faciliter l'application sur le terrain tout en conservant un niveau d'information satisfaisant, il est désormais recommandé d'effectuer entre 15 et 30 mesures au hasard dans l'herbier à 15 m de profondeur, et si le temps et le matériel le permettent, d'en faire plus de 15. Toutefois, lorsque le nombre de mesures est inférieur à 15, une diminution de l'indice de confiance (IDC < 4) est appliquée, indiquant une baisse de la fiabilité des données obtenues.

La base du faisceau peut être colonisée d'épibiontes. Afin de supprimer délicatement ces épibiontes, passer délicatement la règle métallique utilisée pour la mesure, de la base du faisceau vers son extrémité. Attention, il est important de bien désolidariser les écailles les unes des autres pour mesurer de la base de la 1^{ère} écaille à la base de la 8^{ème} écaille (Figure 11)

Cette mesure est le plus souvent difficile, voire impossible à faire, notamment dans les herbiers envasés, car la visibilité y est réduite, ou lorsque la croissance est relativement faible et donc plus délicate à mesurer. Dans ce cas, l'obtention des mesures implique le prélèvement des rhizomes pour une mesure plus précise en laboratoire. Attention, bien que le prélèvement de seulement 15 rhizomes orthotropes n'ait pas d'impact significatif sur l'herbier à *P. oceanica*, il implique une demande d'autorisation indispensable auprès des services de l'État correspondant à la zone d'étude (DREAL, DDTM).

Figure 11. Mesure de la croissance annuelle d'un rhizome à *Posidonia oceanica* entre la base de la 1^{re} écaille et la base de la 8^{ème} écaille (compartiment 1).

Interprétation des résultats

Statut 4 : il s'agit d'une croissance optimale traduisant de bonnes conditions environnementales pour le développement de l'herbier.

Statut 3 : cette classe correspond à une croissance élevée, sans doute sous l'influence d'apports sédimentaires mais ne nuisant pas au bon développement de l'herbier.

Statut 2 : cette classe moyenne indique des conditions environnementales peu favorables au bon développement de l'herbier (qualité de l'eau, eutrophisation, lumière).

Statut 1 : cette classe traduit une réaction à une sédimentation importante qui met en péril le maintien de l'herbier.

Statut 0 : il est probable que cette classe soit soumise à des perturbations naturelles ou d'origine anthropiques, la croissance de l'herbier est mauvaise, les conditions environnementales menacent la survie de l'herbier (e.g., eutrophisation, faible luminosité).

Caractéristiques locales : une croissance optimale peut se rencontrer dans les secteurs plus [oligotrophes](#) (comme la Corse ou certaines parties du littoral de Provence). Les herbiers de régions soumises à des apports terrigènes peuvent d'une part montrer une croissance forte (ensablement/envasement) ou bien une croissance faible (turbidité).

Pressions anthropiques : un herbier subissant un ensablement modéré montrera en réponse une croissance verticale importante. L'herbier ne survivra pas si cet ensablement est trop important. Une mauvaise qualité du milieu peut conduire à une croissance faible.

Compartiment 1 : *Posidonia oceanica* rhizomes et racines

Poids : 3

Paramètre : croissance des rhizomes orthotropes (mm/an)

Protocole : 15 à 30 mesures sur 15 à 30 faisceaux de *P. oceanica* à 15 m de profondeur

Difficulté : difficile (***) contrainte pour la réalisation de la mesure *in situ*. La mesure devient facile en laboratoire après prélèvement.

Statut / notes	4	3	2	1	0
Croissance des rhizomes orthotropes (mm/an)	≥ 8 à <20	≥ 20 à < 40	≥ 3 à < 8	≥ 40	< 3

COMPARTIMENT 2 : *Posidonia oceanica* feuilles

Description et choix du paramètre

Le compartiment des feuilles de *Posidonia oceanica* est évalué à l'aide de deux paramètres :

- (i) la densité de faisceaux de feuilles de *P. oceanica* ;
- (ii) le pourcentage de recouvrement de l'herbier à *P. oceanica* au sol.

À l'échelle locale, la densité des faisceaux est corrélée à la production primaire des feuilles et dépend fortement de la lumière disponible, donc de la profondeur. La production primaire est un paramètre fondamental utilisé pour décrire le fonctionnement de la biocénose de l'herbier à *Posidonia oceanica*. Il est important de respecter la profondeur de 15 m pour la mesure (Figure 12). Dans le cas d'herbiers où la profondeur n'atteint pas 15 m, il faudra ajuster les statuts en fonction de la densité de faisceaux mesurée (Tableau 8).

Le recouvrement du substrat par l'herbier à *P. oceanica* est rarement de 100%. Il est interrompu par des intermattes de sables ou de mattes mortes qui réduisent le recouvrement. Ces intermattes peuvent être d'origine naturelle (e.g., intermattes structurelles, érosives, déferlantes) ou dues à des impacts anthropiques dégradant l'état de l'herbier (e.g., destruction par l'ancrage). Un faible recouvrement correspond généralement à des conditions environnementales peu favorables. En raison de leur configuration particulière, certains types d'herbiers, comme l'herbier de colline (Figure 12A) ou l'herbier tigré, ont un taux de recouvrement naturellement faible et ne peuvent être soumis à cette évaluation par recouvrement. L'estimation du pourcentage de recouvrement est faite sur des herbiers de plaine (Figure 12B).

Figure 12. Différents types d'herbier à *Posidonia oceanica* : (A) Herbier de colline ; (B) Herbier de plaine.

Acquisition sur le terrain

Paramètre 2A : La densité de faisceaux de feuilles est estimée dans 10 à 20 quadrats de 0.4 m sur 0.4 m (soit 0.16 m²) disposés de manière aléatoire à 15 m de profondeur (Figure 13). La densité est mesurée en comptant soigneusement le nombre de faisceaux à l'intérieur du quadrat, dans lequel on aura fait passer les feuilles à *P. oceanica*. La réalisation de répliquats étant fastidieuse, il est recommandé de partager les mesures entre deux plongeurs. Lors du comptage, il faut s'assurer de compter tous les faisceaux, y compris ceux issus d'une ramification d'un rhizome. En effet, sur un même rhizome, il peut y avoir plusieurs faisceaux qui sont parfois très proches l'un de l'autre. Ces deux faisceaux sont issus d'une ramification récente.

Le protocole initial recommandé (Personnic *et al.*, 2014) consistait en la réalisation de 20 quadrats de 0.4 m sur 0.4 m placés aléatoirement dans l'herbier à 15 m de profondeur. Afin de faciliter l'application sur le terrain tout en conservant un niveau d'information satisfaisant, il est désormais recommandé d'effectuer entre 10 et 20 mesures au hasard dans l'herbier à 15 m de profondeur, et si le temps et le matériel le permettent, d'en faire plus de 10. Toutefois, lorsque le nombre de mesures est inférieur à 10, une diminution de l'indice de confiance ($IDC < 4$) est appliquée, indiquant une baisse de la fiabilité des données obtenues.

Chaque valeur mesurée dans les quadrats est convertie en nombre de faisceaux par m^2 (en divisant la valeur par 0.16). **Le résultat final est obtenu en faisant la moyenne des 10 (à 20) mesures et il est exprimé en nombre de faisceaux par mètre carré.**

Figure 13. Evaluation de la densité de faisceaux de feuilles dans un quadrat de 0.40 m x 0.40 m dans l'herbier à *Posidonia oceanica* (compartiment 2).

Pour estimer la classe correspondant à la valeur du paramètre, la classification de Pergent-Martini *et al.* (2010) est utilisée. Si jamais la profondeur de mesure de la densité de faisceaux de feuilles n'est pas 15 mètres, la classification de Pergent-Martini définit un statut pour chaque profondeur à 1 m près (Tableau 8).

Tableau 8. Classification de la densité de faisceaux de feuilles de l'herbier à *P. oceanica* en fonction de la profondeur (d'après Pergent *et al.*, 2008 ; Pergent-Martini *et al.*, 2010).

Profondeur (m)	Très bonne	Bonne	Moyenne	Médiocre	Mauvais
1]1133]930-1133]]727-930]]524-727]]524
2]1067]863-1067]]659-863]]456-659]]456
3]1005]808-1005]]612-808]]415-612]]415
4]947]757-947]]567-757]]377-567]]377
5]892]709-892]]526-709]]343-526]]343
6]841]665-841]]489-665]]312-489]]312
7]792]623-792]]454-623]]284-454]]284
8]746]584-746]]421-584]]259-421]]259
9]703]547-703]]391-547]]235-391]]235
10]662]513-662]]364-513]]214-364]]214
11]624]481-624]]338-481]]195-338]]195
12]588]451-588]]314-451]]177-314]]177
13]554]423-554]]292-423]]161-292]]161
14]522]397-522]]272-397]]147-272]]147
15]492]372-492]]253-372]]134-253]]134
16]463]349-463]]236-349]]122-236]]122
17]436]328-436]]219-328]]111-219]]111
18]411]308-411]]204-308]]101-204]]101
19]387]289-387]]190-289]]92-190]]92
20]365]271-365]]177-271]]83-177]]83
21]344]255-344]]165-255]]76-165]]76
22]324]239-324]]154-239]]69-154]]69
23]305]224-305]]144-224]]63-144]]63
24]288]211-288]]134-211]]57-134]]57
25]271]198-271]]125-198]]52-125]]52
26]255]186-255]]117-186]]47-117]]47
27]240]175-240]]109-175]]43-109]]43
28]227]164-227]]102-164]]39-102]]39
29]213]154-213]]95-154]]36-95]]36
30]201]145-201]]89-145]]32-89]]32
31]189]136-189]]83-136]]30-83]]30
32]179]128-179]]77-128]]27-77]]27
33]168]120-168]]72-120]]24-72]]24
34]158]113-158]]68-113]]22-68]]22
35]149]106-149]]63-106]	63]	
36]141]100-141]]59-100]	59]	
37]133]94-133]]55-94]	55]	
38]125]88-125]]52-88]	52]	
39]118]83-118]]48-83]	48]	
40]111]78-111]]45-78]	45]	

Paramètre 2B : Le recouvrement est mesuré par analyse de photographies prises à la verticale de l'herbier. Le photographe se place à une profondeur de 3 m au-dessus de l'herbier et prend 30 photos à la verticale de l'herbier, en se déplaçant de manière aléatoire dans le site. Ces photos sont ensuite analysées à l'aide d'un quadrillage (Figure 14) afin de déterminer le pourcentage de recouvrement. **Le paramètre recouvrement est obtenu en faisant la moyenne des 30 valeurs et il est exprimé en pourcentage.**

Figure 14. Analyses photographiques pour l'évaluation du recouvrement de l'herbier à *Posidonia oceanica* (compartiment 2B).

Lors de l'estimation du recouvrement, il faut être vigilant afin de ne pas confondre les amas de feuilles mortes avec de l'herbier vivant. Un quadrillage comprenant 100 carreaux est positionné sur la photographie afin d'aider à l'évaluation du recouvrement de l'herbier. Sur la photographie en haut effectuée 3 m au-dessus du sol pour la station d'Ajaccio (Corse-du-Sud, 2023), le recouvrement est estimé à 80% alors que sur la photographie en bas pour la station de Roccapina (Corse-du-Sud, 2023), le recouvrement est d'environ 55%.

La note finale du compartiment 2 correspond à la moyenne des deux notes de statut (paramètres 2A et 2B).

Interprétation des résultats

Statut 4 : avec une densité qualifiée d'excellente, l'herbier possède une excellente vitalité traduisant de bonnes conditions environnementales et l'absence de stress. Un recouvrement supérieur à 80% est qualifié d'optimal pour un herbier de plaine.

Statut 3 : une bonne densité et un recouvrement inférieur à 80% mais supérieur à 60% peut correspondre à un herbier naturellement conditionné par l'hydrodynamisme, ou bien soumis à une pression modérée (*e.g.*, qualité de l'eau ou abrasion mécanique par les ancrages).

Statut 2 : cette classe correspond à une densité moyenne et un recouvrement compris entre 60% et 40%. Bien que toujours fonctionnel, l'évolution d'un tel herbier dans le temps est à surveiller. Si sa situation n'est pas liée à des facteurs environnementaux naturels mais à une ou plusieurs pressions anthropiques, sa situation pourrait tendre vers une dégradation préoccupante.

Statut 1 : une densité et un recouvrement médiocre traduisent des conditions environnementales qui dégradent l'herbier, sans doute liées à une dégradation de la qualité de l'eau, de la turbidité et/ou de la courantométrie. L'herbier ne dispose plus de conditions suffisantes pour correctement se développer.

Statut 0 : à ce stade, le recouvrement particulièrement faible et la densité mauvaise impliquent un état dans lequel l'herbier n'est plus considéré comme fonctionnel. Il est probable qu'une ou plusieurs pressions (*e.g.*, aménagement du littoral, ancrage, eutrophication, sédimentation, modification de l'hydrodynamisme) soient responsables de cette situation.

Caractéristiques locales : sous l'influence d'un hydrodynamisme local important, l'herbier peut être naturellement fragmenté et traversé par des langues de sable, d'intermattes autogènes² et/ou d'intermattes déferlantes³. Le recouvrement sera alors plus faible sans pour autant pouvoir attribuer cette valeur à une quelconque pression anthropique.

Pressions anthropiques : un herbier subissant un impact modéré lié à l'ancrage ne présentera pas systématiquement une chute importante et visible du recouvrement. Si l'enjeu sur une station donnée est la gestion de la pression de l'ancrage, d'autres mesures complémentaires peuvent être nécessaires (*e.g.*, mesure de la fragmentation de l'herbier, déchaussement des rhizomes, proportion de rhizomes plagiotropes dans l'herbier).

² Intermatte autogène : zone d'intermatte sableuse se formant naturellement par accumulation de sédiments.

³ Intermatte déferlante : zone d'intermatte sableuse créée par l'action des vagues, souvent plus profonde et instable.

Compartiment 2 : *Posidonia oceanica* feuilles**Poids** : 5**Paramètre 2A** : densité de faisceaux de feuilles par m² (nombre de faisceaux/m²)

⇒ 10 à 20 mesures dans des quadrats de 0.40 m x 0.40 m placés aléatoirement à 15 m de profondeur de préférence sinon utilisé le Tableau 8 (classification de la densité de faisceaux de feuilles de *P. oceanica* en fonction de la profondeur d'étude)

Paramètre 2B : recouvrement de l'herbier (%)

⇒ 30 photographies prises à la verticale 3 m au-dessus de l'herbier à 15 m de profondeur

Difficulté : facile (***)

Statut / notes	4	3	2	1	0
Densité à 15 m (nombre de faisceaux/m ²)	>492	<372 à ≤492	<253 à ≤372	<134 à ≤253	<134
Recouvrement (%)	≥ 80	≥ 60 à < 80	≥ 40 à < 60	≥ 20 à < 40	< 20

COMPARTIMENTS 3-4 : Macrophytes épibiontes et filtreurs et suspensivores épibiontes des feuilles

Description et choix du paramètre

Les épibiontes sont l'ensemble des organismes qui vivent fixés sur d'autres organismes. Lorsque le support est végétal, on parle d'épiphytes. Les épibiontes des feuilles de *P. oceanica* (Figure 15), qu'ils soient des producteurs primaires (*i.e.*, macrophytes, diatomées) ou des animaux, utilisent le même type de micro-habitat : la feuille à *P. oceanica*. Certains brouteurs vont même consommer à la fois les épibiontes et la feuille. C'est pourquoi ces différents épibiontes sont considérés ici comme un ensemble unique. La colonisation des feuilles par les épibiontes est fonction de l'âge de la feuille. Les jeunes feuilles, au centre des faisceaux, sont moins colonisées ou même absolument pas, alors que les feuilles externes plus anciennes sont les plus colonisées. De plus, la partie supérieure de la feuille (apex de la feuille) est plus colonisée que la partie basale de la feuille. Le recouvrement par les épibiontes de la feuille fournit une information sur la qualité de l'eau, et plus spécifiquement sur la concentration en éléments nutritifs.

Figure 15. Épibiontes sur des feuilles à *Posidonia oceanica*.

Acquisition sur le terrain

La biomasse des épibiontes est estimée, de préférence au mois de juillet, sur les deux plus vieilles feuilles externes de 15 à 30 faisceaux pris au hasard à 15 m de profondeur. On considère que la majorité des épibiontes d'un faisceau se trouvent sur ces 2 feuilles et que la mesure de leur masse est un bon proxy de la masse des épibiontes du faisceau entier. De plus, le prélèvement de 2 feuilles sur un faisceau entier ne met pas en jeu la survie du faisceau lui-même. Ces prélèvements sont donc considérés comme non destructeurs (Figure 16).

! Nous rappelons ici que *P. oceanica* est une espèce protégée et que tout prélèvement de *P. oceanica* (tout ou partie) doit faire l'objet d'une demande de prélèvement auprès de la DDTM (Direction départementale des territoires et de la mer) ou de la DREAL (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement) car il s'agit d'une espèce protégée. La demande doit être anticipée au moins 6 mois avant les missions de terrain car la démarche est longue.

Le protocole initial recommandé (Personnic *et al.*, 2014) consistait en la réalisation de 30 mesures effectuées au hasard dans l'herbier à 15 m de profondeur. Afin de faciliter l'application sur le terrain tout en conservant un niveau d'information satisfaisant, le protocole a été ajusté. Il est désormais recommandé d'effectuer au minimum 15 et jusqu'à 30 mesures au hasard dans l'herbier à 15 m de profondeur. Toutefois, lorsque le nombre de mesures est inférieur à 15, une diminution de l'indice de confiance ($IDC < 4$) est appliquée, indiquant une baisse de la fiabilité des données obtenues.

Après avoir été prélevées, les feuilles à *P. oceanica* sont stockées au congélateur jusqu'à leur traitement en laboratoire. Lors des prélèvements, les 15 à 30 paires de feuilles adultes externes sont toutes mises ensemble dans un sachet et les paires sont reconstituées *a posteriori* (Figure 16 et Figure 17A, B et C). Les épibiontes sont grattés à l'aide d'une lame de rasoir sur les deux faces de 2 feuilles externes (Figure 17D). Les épibiontes de 2 feuilles collectées sont disposés dans une coupelle en aluminium, séchés à l'étuve (environ 24 heures à 60°C) (Figure 17E) puis pesés sur une balance de précision (Figure 17F). L'opération est réalisée pour les 15 à 30 paires de feuilles. **Le résultat final est obtenu en faisant la moyenne des 15 à 30 mesures et il est exprimé en grammes de matière sèche par faisceau** (g MS/faisceau).

Figure 16. Prélèvement des feuilles de *Posidonia oceanica* en plongée (compartiments 3-4).

Figure 17. Les feuilles de *P. oceanica* sont récoltées (A et B) puis leurs épibiontes sont grattés à l'aide d'une lame de rasoir (C et D). Les épibiontes sont ensuite pesés dans des coupelles en aluminium (E et F) après avoir été séchés à l'étuve.

Méthode alternative : une estimation visuelle ou sur photographie peut permettre l'attribution d'un des statuts du compartiment des épibiontes en considérant : le recouvrement des feuilles par les épibiontes et la nature des épibiontes (espèces encroûtantes, algues filamenteuses ou hydrozoaires). Si l'estimation du paramètre est effectuée visuellement sur le terrain et sans prélèvement, l'indice de confiance sera dégradé pour ce compartiment ($IDC < 4$).

Interprétation des résultats

Statut 4 : cette classe correspond à une valeur optimale de la biomasse des épibiontes.

Statut 3 : cette classe correspond à une valeur faible dans un milieu non soumis à des apports en éléments nutritifs importants (conditions [oligotrophes](#)).

Statut 2 : cette classe correspond à des valeurs supérieures aux valeurs optimales qui peuvent traduire une pollution organique modérée.

Statut 1 : cette classe traduit des conditions oligotrophes, c'est-à-dire pauvres en éléments nutritifs correspondant à un déséquilibre du fonctionnement de l'écosystème, avec une très faible biomasse d'épibiontes.

Statut 0 : inversement, l'eutrophisation peut conduire au développement important des épibiontes suite à une perturbation d'origine anthropique (proximité d'une ferme aquacole ou autres sources de pollution organique).

Caractéristiques locales : certaines régions, sous influence d'apports fluviaux, sources d'éléments nutritifs, peuvent conduire naturellement à des herbiers plus épiphytés. Inversement, certaines régions particulièrement oligotrophes, comme la Corse, abritent des herbiers naturellement peu recouverts par les épibiontes. L'hydrodynamisme peut également limiter la fixation des épibiontes.

Pressions anthropiques : une tendance globale à l'amélioration de la qualité des eaux littorales est observée le long des côtes méditerranéennes françaises. Cette amélioration, liée à une meilleure qualité des eaux rejetées par les stations d'épuration, conduit à une diminution des apports en éléments nutritifs dans le milieu et donc à une plus faible abondance en épibiontes par rapport aux standards connus dans la littérature.

Compartiments 3-4 : Macrophytes épibiontes et filtreurs et suspensivores épibiontes des feuilles

Poids : 4

Paramètre : biomasse sèche moyenne d'épibiontes (g MS/faisceau)

Protocole : 15 à 30 prélèvements des deux feuilles externes de faisceaux de feuilles de posidonie

Difficulté : facile (**)

Statut / notes	4	3	2	1	0
Biomasse (g MS/faisceau)	≥ 0.3 à < 0.8	≥ 0.1 à < 0.3	≥ 0.8 à < 1.5	< 0.1	≥ 1.5

COMPARTIMENT 5 : Filtreurs benthiques

Description et choix du paramètre

De nombreux filtreurs et suspensivores vivent dans l'herbier à *P. oceanica*, parfois fixés sur les rhizomes ou plantés dans la matre. Ils appartiennent à différentes familles comme les bryozoaires, les hydraires, les éponges, les annélides, les ascidies, les mollusques (voir compartiment 6). Les filtreurs et suspensivores se nourrissent de la matière en suspension et/ou des organismes contenus dans la colonne d'eau (le plancton). Par exemple, la grande nacre, va filtrer une grande quantité d'organismes planctoniques tout au long de la journée.

La grande nacre, *Pinna nobilis* (Figure 18A), est un mollusque bivalve emblématique et protégé de Méditerranée. Elle peut atteindre une taille de plus de 120 cm, ce qui en fait le plus grand bivalve de Méditerranée et l'un des plus grands au monde. Depuis 2016, l'espèce subit un épisode de mortalité massive en Méditerranée nord-occidentale par un parasite *Haplosporidium pinnae* provoquant une importante inflammation et un dysfonctionnement de l'hôte qui, la plupart du temps, ne survit pas. En conséquence, l'espèce est maintenant considérée comme en danger critique d'extinction (liste rouge de l'UICN). Malgré ce contexte, il apparaît indispensable de maintenir l'évaluation de ce compartiment qui correspond à une veille du retour éventuel de l'espèce dans l'herbier.

De plus, en complément de *P. nobilis*, la nacre épineuse *Pinna rudis* (Figure 18B), thermophile, jouant le même rôle fonctionnel que *P. nobilis*, et dont les effectifs sont en augmentation (elle semble occuper la niche écologique de *P. nobilis*), peut également être dénombrée dans le cadre de ce compartiment.

Figure 18. (A) Grande nacre *Pinna nobilis* adulte ; (B) Nacre épineuse *Pinna rudis* dans un herbier à *Posidonia oceanica*.

Acquisition sur le terrain

La densité de *Pinna* spp. (*P. nobilis* et *P. rudis*) est estimée le long de 20 transects (ou 'couloirs') de 10 m de long et 1 m de large (soit 10 m²) à 15 m de profondeur (ou moins si l'herbier n'atteint pas cette profondeur). Durant les parcours de 10 m, le plongeur peut se munir d'une barre de 1 m de large pour coucher l'herbier devant lui au fur et à mesure de sa progression pour identifier la présence de grande nacre (Figure 19) ou le faire sans matériel en cherchant directement dans l'herbier à la base des faisceaux. En effet, afin de repérer les *Pinna* spp., en particulier les plus petits individus, il est

indispensable de regarder minutieusement au pied des faisceaux de *P. oceanica*. Toutes les nacres rencontrées sont notées.

Figure 19. Évaluation de l'abondance de grandes nacres le long d'un transect de 10 m de long sur 1 m de large dans l'herbier à *Posidonia oceanica* (compartiment 5). La barre de 1 m permet au plongeur de coucher l'herbier à *P. oceanica* devant lui afin de mieux détecter leur présence.

La hauteur totale au-dessus du sédiment (H_s) des individus peut être notée (Figure 20). Cette mesure n'est pas nécessaire pour le calcul de l'EBQI mais permet d'avoir une idée de la structure démographique de la population de nacre.

Figure 20. Mesure de la hauteur totale au-dessus du sédiment (H_s) des grandes nacres se trouvant dans l'herbier à *Posidonia oceanica*.

Il est également conseillé de noter la présence des coquilles brisées qui indique soit la présence de mouillage dans la zone, soit la présence de prédateurs (Figure 21). Cette information permet de mieux appréhender le contexte de pressions anthropiques dans une station donnée.

Figure 21. Présence de coquilles brisées ou vides de *Pinna nobilis* dans l'herbier à *Posidonia oceanica*.

Le résultat final est obtenu en faisant la moyenne des 20 mesures, et il est exprimé en nombre d'individus par 100 mètres carrés.

Interprétation des résultats

Statut 4 : cette classe correspond à une population particulièrement dense.

Statut 0 : cette classe correspond à une densité d'individus nulle ou particulièrement faible.

Caractéristiques locales : le recrutement de *Pinna nobilis* est agrégatif. Des populations très denses étaient connues très localement, par exemple dans la réserve naturelle de Scandola ou autour de Port-Cros, issues d'un important recrutement. D'autres secteurs comme la région marseillaise abritaient des populations peu denses.

Pressions anthropiques : la taille importante (jusqu'à plus de 60 cm hors du sédiment) et la rigidité de la coquille des nacres les rendent particulièrement vulnérables à toute forme d'abrasion mécanique (e.g., ancrage, chalutage, filet de pêche), même réduite (e.g., contact de plongeurs).

Compartiment 5 : Filtreurs benthiques

Poids : 2

Paramètre : densité de *Pinna* spp. (individus/100 m²)

Protocole : 20 transects de 10 m de long x 1 m de large à 15 m de profondeur

Difficulté : facile (**).

Statut / notes	4	3	2	1	0
Densité (individus/100 m ²)	≥ 3.0	≥ 1.0 à <3.0	≥ 0.5 à < 1.0	≥ 0.1 à < 0.5	< 0.1

COMPARTIMENT 6 : Autres filtreurs et suspensivores benthiques

Description et choix du paramètre

De nombreux filtreurs et suspensivores vivent dans l'herbier à *P. oceanica*, parfois fixés sur les rhizomes ou plantés dans la matte. Ils appartiennent à différentes familles comme les bryozoaires, les hydraires, les éponges, les annélides (e.g., le spirographe *Sabella spallanzanii*), les ascidies (e.g., l'ascidie rouge *Halocynthia papillosa*, l'ascidie blanche *Phallusia mammillata*) et les mollusques. Les filtreurs et suspensivores se nourrissent de la matière en suspension et/ou des organismes contenus dans la colonne d'eau (le plancton).

Selon le régime alimentaire et la tolérance des organismes filtreurs et suspensivores benthiques, ils vont permettre d'indiquer soit :

- (i) un fort taux de matière organique (**HOM** pour high organic matter) (Figure 22) dans la colonne d'eau, comme le spirographe *Sabella spallanzanii*, les ascidies *Phallusia mammillata*, *P. fumigata* et les *Didemnidae* (Tableau 9) ;
- (ii) un faible taux de matière organique (**LOM** pour low organic matter) (Figure 22), comme les bryozoaires, certaines éponges, l'ascidie rouge *Halocynthia papillosa* et la comatule *Antedon mediterranea* (Tableau 10).

Figure 22. Présence de filtreurs de type LOM (éponges à gauche) et HOM (cériante à droite) dans l'herbier à *Posidonia oceanica*.

Acquisition sur le terrain

La densité des filtreurs et suspensivores benthiques est estimée dans 30 quadrats de 1 m x 1 m (soit 1 m²) disposés de manière aléatoire à 15 m de profondeur.

Pour évaluer ce compartiment, les filtreurs et suspensivores (hors *Pinna nobilis* et *P. rudis*) sont dénombrés individuellement ou par colonie pour les espèces coloniales dans des quadrats de 1 m² disposés de manière aléatoire à 15 m de profondeur (Figure 23). Les colonies prises en compte sont celles dont la taille est supérieure ou égale à 5 cm (diamètre, hauteur ou largeur). Si plusieurs petites colonies (< 5 cm de diamètre) sont présentes dans un quadrat, si leur surface cumulée correspond à un cercle d'au moins 5 cm de diamètre, l'équivalent d'une colonie est annoté.

Le plongeur note de la manière la plus précise possible le nom des espèces vues. Cependant, pour de nombreux taxons, il est délicat de déterminer *in situ* l'espèce dont il s'agit. Dans ce cas, on notera le genre ou la 'famille'. L'important est de pouvoir classer les taxons dans les catégories HOM ou LOM. Si une espèce rencontrée n'est pas dans les exemples listés ci-après, une recherche dans la littérature grise ou scientifique pourra s'avérer nécessaire pour définir s'il s'agit d'un type HOM ou LOM (voir

4 Aide à l'identification des espèces). Un statut est obtenu pour chacun des deux groupes. **La note finale du compartiment 6 correspond à la moyenne des deux notes (paramètres 6A HOM et 6B LOM).**

L'abondance des holothuries (compartiment 8) est également relevée dans les mêmes quadrats.

Figure 23. Evaluation de l'abondance des filtreurs et suspensivores benthiques dans un quadrat de 1 m x 1 m sur l'herbier à *Posidonia oceanica* (compartiment 6).

Tableau 9. Liste non exhaustive d'organismes filtreurs et suspensivores benthiques de type HOM (high organic matter) de la biocénose de l'herbier à *Posidonia oceanica*.

Annelida - Annélide		
A large, fan-shaped, yellowish-green annelid with many fine tentacles, growing from a stalk on a rocky seabed.	A dense, white, branching colonial annelid structure on a rocky seabed.	A small, white, fan-shaped annelid with many fine tentacles, growing from a stalk on a rocky seabed.
<i>Bispira volutacornis</i> (Bispire)	<i>Filograna implexa</i> / <i>Salmacina dysteri</i>	<i>Protula</i> sp. (Protule indéterminé) <i>P. tubularia</i> (Protule lisse)
A black and white striped annelid with many fine tentacles, growing from a stalk on a sandy seabed.	A red, fan-shaped annelid with many fine tentacles, growing from a stalk on a sandy seabed.	<ul style="list-style-type: none"> • Annelida (Annélide) • Polychaeta (Polychète)
Sabellidae (Sabelle indéterminée) <i>S. pavonina</i> (Sabelle) <i>S. spallanzanii</i> (Spirographe)	Serpulidae (Serpulidé indéterminé) <i>Serpula</i> sp. (Serpule indéterminé) <i>S. vermicularis</i> (Serpule)	

Chordata – Chordé		
<p><i>Aplidium</i> sp. (Aplidium indéterminé) <i>Aplidium pseudolobatum</i> (Aplidium sinueux)</p>	<p>Didemnidae (Didemnidé indéterminé) <i>Diplosoma spongiformis</i> (Didemne spongieux) <i>Didemnum</i> sp.</p>	<p><i>Phallusia fumigata</i> (Ascidie noire)</p>
	<p>Ascidie coloniale</p>	
<p><i>Phallusia mammillata</i> (Ascidie blanche)</p>		
Cnidaria – Cnidaire		
<p><i>Aiptasia mutabilis</i> (Aiptasie verte)</p>	<p><i>Anemonia</i> sp. (Anémone indéterminée) <i>A. sulcata</i> (Anémone sulcate) <i>A. viridis</i> (Anémone viridis)</p>	<p><i>Cerianthus</i> sp. (Cérianthe indéterminé) <i>C. membranaceus</i> (Grand cérianthe)</p>
<p>Cnidaria (Cnidaire indéterminé)</p>		
Echinodermata – Echinoderme		
<p><i>Ophioderma longicaudum</i> (Ophiure lisse)</p>	<p><i>Ophiothrix fragilis</i> (Ophiure fragile)</p>	<p>Ophiuroidea (Ophiuridé indéterminée)</p>

Porifera – Porifère		
<i>Aphysina aerophoba</i> (Vérongia)	<i>Cliona</i> sp. (Clione indéterminée) <i>C. celata</i> (Clione jaune) <i>C. viridis</i> (Clione verte)	<i>Phorbas</i> sp. <i>P. tenacior</i> (Eponge encroûtante bleuâtre)

Tableau 10. Liste non exhaustive d'organismes filtreurs et suspensivores benthiques de type LOM (low organic matter) de la biocénose de l'herbier à *Posidonia oceanica*.

Bryozoa – Bryozoaire		
<i>Myriapora truncata</i> (Faux corail)	<i>Pentapora fascialis</i> (Rose de mer)	<i>Reteporella</i> sp. <i>R. grimaldii</i> (Dentelle de Neptune)
	Bryozoa (Bryozoaire indéterminé)	
<i>Schizomavella</i> sp. (Schizomavelle indéterminé) <i>S.</i> (<i>Schizomavella</i>) <i>auriculata</i> (Schizomavelle auriculé) <i>S.</i> (<i>Schizomavella</i>) <i>mamillata</i> (Schizomavelle mameloné)		
Chordata - Chordé		
<i>Ascidia mentula</i> (Ascidie rose)	<i>Clavelina</i> sp. (Claveline indéterminé) <i>C. lepadiformis</i> (Grande claveline)	<i>Halocynthia papillosa</i> (Ascidie rouge)

Cnidaria - Cnidaire		
<p><i>Alcyonium</i> sp. (Alcyon Indéterminé) <i>A. acanle</i> (Alcyon méditerranéen)</p>	<p><i>Eunicella cavolini</i> (Gorgone jaune)</p>	<p><i>Eunicella singularis</i> (Gorgone blanche)</p>
Echinodermata – Echinoderme		
<p><i>Antedon mediterranea</i> (Comatule)</p>		
Porifera - Porifère		
<p><i>Chondrilla</i> sp. <i>C. nucula</i> (Eponge-cerveau)</p>	<p><i>Chondrosia reniformis</i> (Eponge - rognon)</p>	<p><i>Crambe</i> sp. <i>C. crambe</i> (Eponge encroûtante orange-rouge)</p>
<p><i>Dysidea</i> sp. <i>Dysidea avara</i> (Eponge cheminée rose) <i>Dysidea fragilis</i> (Eponge mie de pain mouillée)</p>	<p><i>Hemimycale columella</i> (Eponge à cratères)</p>	

Interprétation des résultats

Statut 4 : l'absence d'espèces de type HOM et l'abondance d'espèces de type LOM (plus de 10 par m²) caractérisent cette classe.

Statut 0 : l'absence d'espèces de type LOM et l'abondance d'espèces de type HOM (plus de 10 par m²) caractérisent cette classe. Le peuplement de filtreurs est conditionné par des apports considérables en apports de matière organique, au détriment des espèces LOM qui ne peuvent se maintenir.

Caractéristiques locales : les communautés benthiques peuvent fortement varier d'un herbier à l'autre. Des apports fluviaux riches en matière organique et en éléments nutritifs peuvent naturellement favoriser le développement de communautés de filtreurs de type HOM.

Pressions anthropiques : une tendance globale à l'amélioration de la qualité des eaux littorales est observée le long des côtes méditerranéennes françaises. Cette amélioration, liée à une meilleure qualité des eaux rejetées par les stations d'épuration, conduit à une diminution des apports en éléments nutritifs dans le milieu et donc à la faible abondance des filtreurs, en partie des espèces de type HOM.

Compartiment 6 : Autres filtreurs et suspensivores benthiques

Poids : 2

Paramètre : densité des autres filtreurs et suspensivores benthiques (hors *Pinna* spp.) de type HOM et LOM (individus/m²)

Protocole : 30 mesures dans des quadrats de 1 m x 1 m placés aléatoirement à 15 m de profondeur

Difficulté : difficile (***) nécessité d'un entraînement et de connaissances naturalistes pour reconnaître les espèces

Statut / notes	4	3	2	1	0
Densité HOM (individus/m ²)	< 0.1	≥ 0.1 à < 1.0	≥ 1.0 à < 2.0	≥ 2.0 à < 5.0	≥ 5.0
Densité LOM (individus/m ²)	≥ 10.0	≥ 5.0 à < 10.0	≥ 1.0 à < 5.0	≥ 0.1 à < 1.0	< 0.1

COMPARTIMENT 7 : Litière détritique

Description et choix du paramètre

La masse détritique (nécromasse) se compose essentiellement des débris de feuilles de *P. oceanica*, des [épibiontes](#) qu'elles portent et de rhizomes cassés et détachés (Figure 24). De plus, d'autres macrophytes (*i.e.*, macroalgues), en provenance d'autres types d'habitats infralittoraux (*e.g.*, habitat de type roche infralittorale à algues photophiles) peuvent également se retrouver dans cette litière détritique. Même si, près de 90% de ces feuilles mortes sont exportées en dehors de l'herbier, un stock important de débris est accumulé au sein des herbiers pour être ensuite lentement dégradé. Ces débris sont consommés par de nombreux micro-organismes (*e.g.*, champignons, bactéries, etc.) qui vont participer à la reminéralisation de la matière organique. Ces micro-organismes sont eux-mêmes consommés par des invertébrés. La litière de *P. oceanica* constitue donc un maillon de la chaîne alimentaire important et essentiel dans l'utilisation de la matière organique produite par *P. oceanica*.

Figure 24. Litière détritique dans l'herbier à *P. oceanica*.

Acquisition sur le terrain

La litière est estimée dans 5 quadrats de 0.1 m x 0.1 m (soit 0.01 m²) disposés de manière aléatoire. La litière est prélevée manuellement dans chaque quadrat. Le quadrat doit disposer de bords suffisamment hauts afin d'éviter de prendre la matière détritique en dehors du quadrat (nous préconisons 3 à 6 cm de hauteur). Un couteau de plongée est utilisé si nécessaire pour découper les feuilles dépassant du quadrat pour ne prélever que le volume compris dans chaque réplique. La litière est ensuite stockée dans un sac plastique (un sac par réplique) (Figure 25). Il faut veiller, d'une part, à ce que la matière déposée sur le fond n'ait pas été déplacée par l'activité des plongeurs scientifiques, notamment lors des autres mesures de terrain, et, d'autre part, à opérer lentement afin de récolter la matière qui est facilement remise en suspension. Nous conseillons donc d'effectuer ces prélèvements au début des opérations de terrain.

Figure 25. Prélèvement de litière de *P. oceanica* effectué par un plongeur scientifique.

1) Prélèvement manuel de la litière détritique dans 5 quadrats de 0.1 m x 0.1 m, mesurant de 3 à 6 cm de hauteur ;

Il est recommandé d'effectuer les acquisitions de terrain lorsque les conditions anticycloniques sont établies depuis plusieurs jours, et de préférence en juillet (ou idéalement entre juin et août), car ce compartiment est sensible aux variations saisonnières (voir 5.4 Acquisition des données sur le terrain). Toutefois, si la période d'acquisition des données n'est pas respectée, une diminution de l'indice de confiance ($IDC < 4$) est appliquée, indiquant une baisse de la fiabilité des données obtenues.

2) En laboratoire, chaque réplikat de la litière détritique est trié par tamisage (maille de 1 mm) afin d'en éliminer au maximum les grosses particules minérales (e.g., sable, graviers, cailloux, etc.). Si les prélèvements ne sont pas triés tout de suite, ils peuvent être congelés. La matière récoltée est composée de plusieurs fractions : une fraction minérale inorganique et une fraction organique (la litière détritique séchée). C'est la fraction organique qui nous intéresse dans notre évaluation.

3) La matière récoltée suite au tamisage est séchée à une température comprise entre 50°C et 70°C pendant 24 h dans une étuve. Si la quantité de matière est importante, la durée de séchage sera augmentée jusqu'à obtenir une masse constante de matière sèche par échantillon.

4) À l'issue de ce séchage, on pèse les prélèvements séchés, ce qui nous permet d'obtenir la masse sèche totale de la fraction inorganique et organique (=MS totale).

Le résultat final est obtenu en faisant la moyenne des 5 mesures puis en multipliant par 100 et il est exprimé en grammes de matière sèche par mètre carré (g MS/m²).

⚠ Nous rappelons ici que *P. oceanica* est une espèce protégée et que tout prélèvement de *P. oceanica* (tout ou partie) doit faire l'objet d'une demande de prélèvement auprès de la DDTM ou de la DREAL. La demande doit être anticipée au moins 6 mois avant les missions de terrain car la démarche peut être longue.

Interprétation des résultats

Statut 4 : l'accumulation de la litière détritique est très importante, sans doute en présence d'herbiers étendus dans le secteur. Cette abondance permet un fonctionnement optimal des compartiments trophiques directement liés à la litière détritique.

Statut 0 : la quantité de litière est particulièrement faible, limitant fortement les ressources pour le compartiment des détritivores. Ce déséquilibre peut se répercuter sur le fonctionnement global de l'écosystème.

Qualité de l'habitat : l'abondance de litière peut être très variable dans le temps, d'où l'importance de faire l'acquisition à la bonne période (juin-août) et avec des conditions anticycloniques établies depuis plusieurs jours. Elle peut varier fortement dans l'espace, la litière ayant tendance à s'accumuler dans des cuvettes et dépressions au sein de l'herbier ; il est donc important d'éviter de prélever dans une zone d'intermatte mais bien dans l'herbier.

Caractéristiques locales : l'abondance de litière sera également liée à la taille des herbiers alentours et aux conditions hydrodynamiques du site.

Pressions anthropiques : la perturbation/modification de l'hydrodynamisme peut créer des zones d'accumulation de litière. Là où se dépose la litière, des déchets anthropiques de différentes nature et taille peuvent également s'accumuler.

Compartiment 7 : Litière détritique

Poids : 2

Paramètre : biomasse sèche de la litière détritique (g MS/m²)

Protocole : 5 prélèvements de litière détritique effectués dans des quadrats de 0.1 m x 0.1 m placés aléatoirement à 15 m de profondeur

⚠ **Sensibilité aux variations saisonnières** => respect de la saison d'acquisition des données important

Difficulté : moyenne (***)

Statut / notes	4	3	2	1	0
Biomasse (g MS/m ²)	≥ 350	≥ 250 à < 350	≥ 150 à < 250	≥ 50 à < 150	< 50

COMPARTIMENT 8 : Détritivores

Description et choix du paramètre

Les **détritivores** constituent un groupe complexe d'organismes et donc de différents compartiments dans le modèle conceptuel de fonctionnement de l'herbier à *P. oceanica* (Figure 10). Ici, les macro-détritivores sont représentés par le groupe des holothuries (e.g., *Holothuria (Holothuria) tubulosa* et *H. (Roweothuria) poli*; Figure 26). Les holothuries sont des échinodermes qui consomment la matière détritique se trouvant dans ou à la surface des sédiments. Plus facilement identifiables, les holothuries sont utilisées comme un proxy pour évaluer l'ensemble des détritivores.

Figure 26. *Holothuria (Holothuria) tubulosa* (A), *H. (Roweothuria) poli* (B), *H. (Platyperona) sanctori* (C) et *H. (Panningothuria) forskali* (D).

Acquisition sur le terrain

Les holothuries sont dénombrées dans 30 quadrats de 1 m x 1 m (soit 1 m²) disposés de manière aléatoire à 15 m de profondeur. Le plongeur compte tous les individus de toutes les espèces d'holothuries sans différencier l'espèce car il est parfois délicat de la déterminer *in situ*. Les espèces les plus communes dans l'herbier sont *Holothuria (Holothuria) tubulosa* et *H. (Roweothuria) poli* (Figure 26A et B).

Le résultat final est obtenu en faisant la moyenne des 30 mesures et il est exprimé en nombre d'individus par 10 mètres carrés.

Durant ces recensements, la présence des filtreurs et suspensivores benthiques (compartiment 6) est également relevée dans les mêmes quadrats.

Interprétation des résultats

Statut 4 : il s'agit d'une densité d'holothuries considérées comme optimale, traduisant le très bon état du compartiment détritivore et un équilibre probable avec les compartiments voisins (litière détritique).

Statut 2 : ce statut moyen correspond à une densité élevée d'holothuries. Cette gamme de valeurs n'est pas optimale, et peut traduire une perturbation significative (*e.g.*, pollution organique, influence des rejets d'un fleuve côtier) mais sans conséquence majeure à l'échelle de l'écosystème.

Statut 1 : l'absence ou la quasi-absence d'holothuries n'est pas un bon signe pour l'équilibre de l'écosystème. Elle attire l'attention sur un déficit probable de ressources détritiques (*e.g.*, litière, matière organique particulaire sédimentée) et des conditions **oligotrophes**. Dans certaines régions de Méditerranée, l'absence d'holothuries peut résulter de leur surpêche pour les besoins de marchés asiatiques.

Statut 0 : une densité importante d'holothuries (25 individus et plus par 10 m²) peut être le signe d'une forte perturbation du milieu, avec un déséquilibre induit par de forts apports en matière organique.

En résumé, un herbier en bon état de conservation doit abriter une densité modérée d'holothuries. L'absence ou la surabondance pourront traduire différents types de perturbations entre l'oligotrophisation (ou la surpêche) et l'eutrophisation du milieu.

Caractéristiques locales : la densité d'holothuries sera naturellement plus élevée dans les secteurs sous influence de rejets de fleuves côtiers, sources d'éléments nutritifs. Inversement, dans les secteurs naturellement oligotrophes, leur densité peut être naturellement très faible.

Pressions anthropiques : l'eutrophisation (enrichissement en matière organique du milieu) est la principale pression anthropique pouvant impacter le compartiment des détritivores.

Compartiment 8 : Détritivores

Poids : 2

Paramètre : densité d'*Holothuria* spp. (individus/10 m²)

Protocole : 30 mesures dans des quadrats de 1 m x 1 m placés aléatoirement à 15 m de profondeur

Difficulté : moyenne (***) les holothuries peuvent être reconnaissables *in situ* sans entraînement particulier. De plus, il n'est pas nécessaire de les identifier jusqu'à l'espèce.

Statut / notes	4	3	2	1	0
Densité (individus/10 m ²)	≥ 1.0 à < 5.0	≥ 0.2 à < 1.0	≥ 5.0 à < 25.0	< 0.2	≥ 25.0

COMPARTIMENT 9 : Herbivores 1

Description et choix du paramètre

Les macro-herbivores considérés dans ce compartiment sont les oursins *Paracentrotus lividus* (l'oursin comestible ; Figure 27) et le poisson *Sarpa salpa* (la saupe ; Figure 28A). Ces deux espèces consomment les feuilles de *P. oceanica* ainsi que leurs épibiontes (organismes fixés à la surface des feuilles, voir compartiments 3-4). D'autres espèces, comme les crabes *Pisa* sp. ou les isopodes *Idotea hectica*, consomment également les feuilles, mais leur petite taille et leur aspect compliquent leur observation ; ces derniers ne seront donc pas considérés ici.

Figure 27. L'oursin comestible *Paracentrotus lividus*.

La saupe *Sarpa salpa* est le second herbivore considéré dans le compartiment 9. Le taux de broutage sur *P. oceanica*, c'est-à-dire le nombre de feuilles présentant une trace de broutage par la saupe sur le nombre total de feuilles, est mesuré (Figure 28B). Ce descripteur est plus pertinent que la densité ou la biomasse d'individus qui peuvent être dénombrés par comptage visuel, en raison du caractère grégaire et très mobile, et donc de la présence aléatoire de saupes, qui pourraient induire une sur- ou une sous-estimation de l'intensité de la prédation de *P. oceanica* par les saupes. En revanche, les traces de broutage représentent un paramètre qui intègre dans le temps la présence de ces herbivores.

Figure 28. (A) Banc de saupe, *Sarpa salpa*, sur l'herbier à *P. oceanica* ; (B) traces de morsure de saupe sur des feuilles de *P. oceanica* indiquant un broutage de l'herbier.

Acquisition sur le terrain

Paramètre 9A : La densité d'oursins comestibles est obtenue par le dénombrement de *Paracentrotus lividus* (herbivore strict) dans 30 quadrats de 1 m x 1 m (soit 1 m²) disposés de manière aléatoire à 5 m de profondeur (Figure 29).

Il est possible que l'herbier à *P. oceanica* étudié ne remonte pas à 5 m. Dans ce cas, la densité est évaluée au niveau de la **limite supérieure de l'herbier**. Le dénombrement ne tient compte que des individus dont le test a un diamètre supérieur à 3 cm (sans les épines) car les petits individus peuvent être dissimulés dans la matre, générant un biais dans le comptage car ils sont difficiles à trouver.

Le résultat final est obtenu en faisant la moyenne des 30 mesures et il est exprimé en nombre de *P. lividus* par mètre carré.

Figure 29. Comptage de la densité d'oursins *P. lividus* en limite supérieure de l'herbier à *P. oceanica*.

Paramètre 9B : L'indice de broutage des feuilles (adultes et intermédiaires, c'est-à-dire celles qui sont accessibles aux saupes) correspond aux traces de morsures de *S. salpa* sur le nombre total de feuilles du faisceau. Ce pourcentage est calculé sur 30 faisceaux choisis de manière aléatoire. Il s'agit de choisir aléatoirement un faisceau dans l'herbier, de le saisir à la base, de dénombrer dans un premier temps le nombre de feuilles adultes et intermédiaires (en général entre 3 et 8). Ensuite, tout en maintenant les feuilles en main, il suffit ensuite de remonter délicatement les mains vers le haut des feuilles pour dénombrer une par une les feuilles présentant une trace de morsure ou non. Les feuilles marquées par des traces de morsures de saupes se distinguent très facilement des feuilles abîmées par l'hydrodynamisme, qui ressemblent à des cassures et aux feuilles broutées par *Paracentrotus lividus* (Figure 28B et Figure 30).

Le résultat final est obtenu en faisant la moyenne des 30 mesures et il est exprimé en pourcentage de feuilles broutées.

La moyenne des deux métriques (*i.e.*, densité de *Paracentrotus lividus* et % de feuilles broutées) permet de calculer l'indice final du compartiment. Une fiche de terrain est proposée en Annexe 1.

La note finale du compartiment 9 correspond à la moyenne des deux notes de statut (paramètres 9A et 9B).

Figure 30. Traces de broutage de saupe (A) et d'oursin (B) et cassures (C) sur les feuilles à *Posidonia oceanica*.

Interprétation des résultats

Statut 4 : l'état optimal de ce compartiment correspond à une densité modérée d'oursins comestibles et une pression de broutage intermédiaire. Les herbivores jouent leur rôle dans l'écosystème sans déséquilibre.

Statut 3 : la densité d'oursins est relativement faible ainsi que la pression de broutage.

Statut 2 : ce statut intermédiaire correspond à une densité plus élevée (5 à 10 oursins par m²) et une forte pression de broutage (jusqu'à 95% des feuilles broutées), traduisant éventuellement une perturbation liée à un enrichissement du milieu en éléments nutritifs.

Statut 1 : ce statut médiocre est assimilé à la quasi-absence d'oursins et à une pression de broutage très faible. Dans cette configuration, il y a une réelle défaillance du compartiment herbivore et donc un déséquilibre à l'échelle de l'écosystème. Ce constat peut s'observer en conditions [oligotrophes](#).

Statut 0 : il s'agit d'un statut caractérisé par une densité d'oursins très importante, supérieure à 10 individus par m² et une pression du broutage des saupes sur 95% ou plus des feuilles. Cette situation traduit les effets d'un apport en éléments nutritifs (eutrophisation) mais peut également s'observer sous l'influence des apports de fleuves côtiers. Cette surreprésentation des herbivores induit un déséquilibre qui peut atteindre d'autres compartiments (*e.g.*, compartiments 1 et 2) et nuire au bon développement de l'herbier.

Caractéristiques locales : la densité d'oursins est naturellement plus importante dans le golfe du Lion, sous l'influence de fleuves côtiers. Avec le réchauffement, dans le sud et l'est de la Méditerranée, le poisson herbivore *Sparisoma cretense* (poisson-perroquet méditerranéen) progresse ; sa prise en compte deviendra peut-être nécessaire dans l'avenir.

Pressions anthropiques : les zones de protection renforcée peuvent favoriser l'installation de populations importantes de saupes avec potentiellement des conséquences sur la végétation marine

(herbiers et macroalgues). Ces zones peuvent également favoriser les populations d'oursins comestibles. L'eutrophisation favorise le développement des oursins comestibles. Des densités plus importantes peuvent se rencontrer à proximité de rejets de stations d'épuration et dans des contextes de baies urbanisées et confinées.

Compartiment 9 : Herbivores 1

Poids : 5

Paramètre 9A : densité de *Paracentrotus lividus* (*P. lividus*/m²)

⇒ 30 mesures dans des quadrats de 1 m x 1 m placés aléatoirement à **5 m de profondeur**

Paramètre 9B : indice de broutage (% feuilles broutées)

⇒ 30 mesures par faisceau de feuille de posidonie à **5 m de profondeur**

Difficulté : facile (***)

Statut / notes	4	3	2	1	0
Densité de <i>Paracentrotus lividus</i> (<i>P. lividus</i> /m ²)	≥ 1.0 à < 5.0	≥ 0.1 à < 1.0	≥ 5.0 à < 10.0	< 0.1	≥ 10
Indice de broutage (% feuilles broutées)	≥ 30 à < 60	≥ 5 à < 30	≥ 60 à < 95	< 5	≥ 95

COMPARTIMENTS 10-12 : Poissons

Description et choix du paramètre

Les poissons associés à l'herbier à *P. oceanica* appartiennent à différents groupes trophiques et utilisent différemment cet habitat en fonction des étapes de leur cycle de vie. Par exemple, les castagnoles (*Chromis chromis*) sont présentes au-dessus de l'herbier la journée pour se nourrir de plancton alors que la nuit elles se protègent dans la canopée (Figure 31). Les abondances et les biomasses des différentes espèces de poissons sont également fluctuantes en fonction de la profondeur, de la période de la journée, de la saison et de l'année. Ces derniers participent activement au fonctionnement de l'herbier à *Posidonia oceanica*. La diversité spécifique, l'abondance et la biomasse sont également favorisées par les écotones, c'est-à-dire les zones de transition d'un habitat à l'autre, comme à l'interface des roches ou des zones de sables dans les herbiers.

Figure 31. Barracuda, *Sphyraena viridensis*, au-dessus de l'herbier à *Posidonia oceanica*.

Les compartiments suivants sont considérés dans le calcul de l'EBQI.

- Les **poissons prédateurs d'invertébrés et omnivores** (compartiment 10) comprenant entre autres les sparidés *Diplodus annularis*, *D. sargus*, *D. vulgaris*, *D. puntazzo*, *Spondyliosoma cantbarus* ou les labridés *Symphodus* spp., *Coris julis* et *Labrus merula*, les serranidés *Serranus cabrilla* et *S. scriba* et les scorpaenidés *Scorpaena porcus* et *S. notata*.
- Les **poissons piscivores** (compartiment 11) sont représentés dans l'herbier par des espèces benthiques inféodées à l'habitat comme la murène *Muraena helena*, le congre *Conger conger*, le chapon *Scorpaena scrofa*, le labre vert *Labrus viridis* ou des espèces démersales plus mobiles comme le denti *Dentex dentex* ou le loup *Dicentrarchus labrax*. Des espèces **pélagiques** occasionnelles peuvent également être rencontrées, comme la sériole *Seriola dumerili* ou la pelamide *Sarda sarda*.
- Les **poissons planctonophages** (compartiment 12) comprenant :
 - ✓ Les **zooplanctonophages** (paramètre 12A) qui consomment exclusivement du zooplancton (e.g., *Chromis chromis*, *Spicara smaris*, *Spicara maena*, *Atherina* sp.) ;
 - ✓ Les **omnivores** (paramètre 12B) qui consomment à la fois du zooplancton et de la matière particulaire en suspension (e.g., *Boops boops*, *Oblada melanurus*).

La biomasse humide des poissons par espèce est calculée à partir de la taille des poissons grâce à la relation longueur-masse ci-dessous :

$$\text{masse} = a (\text{longueur totale})^b$$

Avec :

- Masse de l'individu (en grammes) ;
- Coefficient a (constante dépendante de l'espèce considérée ; Tableau 11) ;
- Longueur totale de l'individu (en centimètres) ;
- Coefficient b (coefficient d'allométrie ; Tableau 11).

Les coefficients a et b par espèce (Tableau 11) sont estimés après la transformation de la fonction linéaire précédente en une fonction logarithmique permettant de donner des informations sur le type de croissance des poissons. Cette relation permet d'estimer la biomasse à partir d'évaluations visuelles sous-marines des longueurs de poissons.

Ces coefficients sont déterminés pour une grande majorité des espèces grâce à différentes sources bibliographiques ou de bases de données. Les coefficients dans le Tableau 11 sont issus principalement de [FishBase](#) (base de données internationale sur les poissons). Ces coefficients peuvent évoluer au cours du temps, être estimés à différentes échelles (à l'échelle d'un Etat ou d'une région en Méditerranée) ou dans le cadre d'études spécifiques à une zone géographique. Les valeurs présentées dans le Tableau 11 sont donc indicatives et pourront légèrement évoluer en fonction de la source des données utilisées. Ces valeurs sont applicables à l'ouest de la Méditerranée.

Tableau 11. Liste non exhaustive d'espèces de poissons pouvant être présentes dans la biocénose de l'herbier à *Posidonia oceanica* selon le compartiment trophique auquel elles appartiennent.

Nom scientifique de l'espèce	Nom vernaculaire	Coefficient a	Coefficient b
Compartiment 10 : Poissons prédateurs d'invertébrés, omnivores et céphalopodes			
<i>Centrolabrus melanocercus</i>	Crénilabre à queue noire	0.00977	3.04
<i>Chelidonichthys lastoviza</i>	Grondin strié	0.0049	3.039
<i>Coris julis</i>	Girelle commune	0.00685	3.0311
<i>Ctenolabrus rupestris</i>	Cténilabre rupestre	0.0123	3
<i>Diplodus annularis</i>	Sparailon	0.01648	2.9859
<i>Diplodus puntazzo</i>	Sar à museau pointu	0.01479	3.079
<i>Diplodus sargus</i>	Sar commun	0.01479	3.079
<i>Diplodus vulgaris</i>	Sar à tête noire	0.01423	3.0288
<i>Labrus merula</i>	Labre merle	0.0102	3.0738
<i>Labrus mixtus</i>	Coquette	0.0048	3.318
<i>Lithognathus mormyrus</i>	Marbré	0.013	3.058704
Mugilidae	Mulet	0.0091	2.952
<i>Mullus surmuletus</i>	Rouget de roche	0.00972	3.0746
<i>Pagellus acarne</i>	Pageot acarne	0.0049	3.3
<i>Pagellus erythrinus</i>	Pageot commun	0.0168	3.06
<i>Pagellus</i> sp.	Pageot	0.0049	3.3
<i>Pagrus pagrus</i>	Pagre commun	0.0152	3.005
<i>Sciaena umbra</i>	Corb	0.00826	3.05876
<i>Scorpaena notata</i>	Petite rascasse rouge	0.02237	2.9194
<i>Scorpaena porcus</i>	Rascasse brune	0.01667	3.0179
<i>Serranus cabrilla</i>	Serran chevrette	0.01661	2.8246
<i>Serranus hepatus</i>	Serran-hépaté	0.01117	3.1233
<i>Serranus scriba</i>	Serran écriture	0.01368	2.9707
<i>Sparus aurata</i>	Daurade royale	0.0136	3.04
<i>Spondyliosoma cantharus</i>	Canthare	0.0091	2.948
<i>Symphodus cinereus</i>	Crénilabre cendré	0.01007	3.1328
<i>Symphodus doderleini</i>	Crénilabre de Doderlein	0.00835	3.1967
<i>Symphodus mediterraneus</i>	Crénilabre méditerranéen	0.02121	2.8798
<i>Symphodus melops</i>	Crénilabre commun	0.0112	3.17
<i>Symphodus ocellatus</i>	Crénilabre ocellé	0.00911	3.1708
<i>Symphodus roissali</i>	Crénilabre à cinq taches	0.0093	3.1902

Nom scientifique de l'espèce	Nom vernaculaire	Coefficient a	Coefficient b
<i>Symphodus rostratus</i>	Sublet	0.01769	2.8019
<i>Symphodus tinca</i>	Crénilabre paon	0.0102	3.0738
<i>Syngnathus acus</i>	Grand syngnathe	0.0004	3.122
<i>Thalassoma pavo</i>	Girelle paon	0.0069	3.0806
<i>Trachurus mediterraneus</i>	Chinchard à queue jaune	0.0138	2.76
Compartiment 11 : Poissons piscivores			
<i>Conger conger</i>	Congre	0.00022	3.50886
<i>Dentex dentex</i>	Denti	0.011	3.06
<i>Dicentrarchus labrax</i>	Loup	0.01229	2.95543
<i>Epinephelus marginatus</i>	Mérou brun	0.024322	2.971
<i>Labrus viridis</i>	Labre vert	0.0102	3.0738
<i>Muraena helena</i>	Murène	0.00022	3.50886
<i>Scorpaena scrofa</i>	Chapon	0.0218	2.9392
<i>Seriola dumerili</i>	Sériole	0.049	2.723
<i>Sphyræna viridensis</i>	Barracuda	0.031	2.32
<i>Synodus saurus</i>	Poisson-lézard rayé	0.0073	3.024
Compartiment 12A : Poissons zooplanctonophages			
<i>Anthias anthias</i>	Anthias	0.023	2.8292
<i>Apogon imberbis</i>	Apogon	0.01245	3.1079
<i>Atherina boyeri</i>	Joël	0.0056	3.26
<i>Atherina sp.</i>	Athérine	0.0075	3.023
<i>Chromis chromis</i>	Castagnole	0.02625	2.7534
<i>Engraulis encrasicolus</i>	Anchois	0.00654	2.98087
<i>Sardinella aurita</i>	Sardinelle	0.00594	3.07
<i>Spicara maena</i>	Mendole	0.004	3.037
<i>Spicara smaris</i>	Picarel	0.013	2.987
Compartiment 12B : Poissons planctonophages omnivores			
<i>Boops boops</i>	Bogue	0.0161	2.8121
<i>Oblada melanurus</i>	Oblade	0.013	3.058794

Par rapport à la première version du guide méthodologique (Ruitton *et al.*, 2017), quelques changements ont été effectués, notamment sur le classement des espèces dans les groupes trophiques (e.g., *Labrus viridis* était classé dans le compartiment 10 des poissons prédateurs d'invertébrés, omnivores, plutôt que dans le compartiment 11 des poissons piscivores) et l'actualisation des coefficients a et b.

Acquisition sur le terrain

L'abondance et la taille des poissons des différents compartiments trophiques sont estimées par comptages visuels, entre 10:00 et 16:00 entre l'été ou le début de l'automne, de préférence sur de l'herbier continu suffisamment éloigné de l'influence des habitats de substrats durs. Tous les poissons, par espèce, sont dénombrés et leur taille évaluée sur 6 à 10 transects de 50 m de longueur x 2 m de large (soit 100 m²). Pour chaque individu, la taille est évaluée à 2 cm près jusqu'à une taille de 30 cm, puis à 5 cm près pour une taille comprise entre 30 et 100 cm et enfin à 20 cm près au-delà de 100 cm. Le transect est matérialisé par un pentadécamètre (mètre ruban de 50 m de longueur) qui est déroulé sur le fond simultanément au comptage (Figure 32 et Figure 33). Afin d'observer le mieux possible les poissons, le plongeur doit se déplacer lentement au ras des feuilles afin d'avoir une vision horizontale juste au-dessus de l'herbier et pouvoir également regarder entre les feuilles. C'est pour cela d'ailleurs que la largeur du transect est étroite (2 m). Une fois les 50 m de ruban déroulés, l'observateur rembobine le pentadécamètre et en profite pour relever les espèces benthiques et démersales peu mobiles qui n'auraient pas été observées sur le trajet aller. Généralement, il faut environ une dizaine de minutes pour effectuer le comptage sur un transect (en comptant le trajet retour). Il est conseillé de préparer en amont des fiches de terrain immergeables avec une liste des

poissons préétablie. Des exemples de fiches de terrain sont proposés en Annexe 2 et Annexe 3. Par principe, il est préférable que deux observateurs réalisent en parallèle les comptages visuels de poissons : (i) afin de limiter le biais qui serait lié à l'observateur, (ii) pour gagner du temps, (iii) les deux plongeurs évoluent en parallèle à une distance qui ne gêne pas les comptages de l'autre (> 5 m).

Figure 32. Plongeur scientifique pendant un comptage visuel de poissons téléostéens sur l'herbier à *P. oceanica*.

Le suivi du compartiment 5 (densité de *Pinna* spp.) peut être réalisé au retour des deux premiers comptages de poissons (200 m correspondent à la distance permettant de suivre 10 réplicats de 10 m x 1 m par observateur).

Les données récoltées vont permettre de calculer la biomasse humide des poissons prédateurs d'invertébrés et omnivores (compartiment 10), des prédateurs piscivores (compartiment 11), des zooplanctonophages (compartiment 12A) et des planctonophages omnivores (compartiment 12B) (Tableau 11). La moyenne des deux paramètres (*i.e.*, biomasse des zooplanctonophages et biomasse des omnivores planctonophages) permet de calculer l'indice final du compartiment 12.

A noter que certains prédateurs (*e.g.*, *Conger conger*, *Scorpaena scrofa*) sont actifs uniquement la nuit alors que d'autres comme *Serranus* spp. sont actifs le jour et se retrouvent donc davantage présents dans les comptages visuels. D'autres prédateurs comme *Symphodus rostratus* sont cachés dans l'herbier durant la journée. Bien que les comptages effectués sous-estiment généralement le peuplement de poissons, les échelles pour calculer le statut des compartiments biologiques tiennent compte de ces biais.

Le résultat final est obtenu en faisant la moyenne des 10 mesures et il est exprimé en kilogrammes de masse humide par 100 mètres carrés.

Enfin, pour l'ensemble des espèces de poissons, un indice spécifique de diversité relative (SRDI : *Species Relative Diversity Index*) est calculé à partir des comptages poissons effectués. Il correspond au nombre moyen d'espèces par transect (moyenne du nombre d'espèces dans chaque transect).

Le résultat final est obtenu en faisant la moyenne des 10 mesures et il est exprimé en nombre d'espèces par transect.

Il est recommandé d'effectuer les acquisitions de terrain lorsque les conditions anticycloniques sont établies depuis plusieurs jours, et de préférence en juillet (ou idéalement entre juin et août), car ce compartiment est sensible aux variations saisonnières (voir 5.4 Acquisition des données sur le terrain). Toutefois, si la période d'acquisition des données n'est pas respectée, une diminution de l'indice de confiance (IDC < 4) est appliquée, indiquant une baisse de la fiabilité des données obtenues.

Figure 33. Schéma du déroulement des comptages de poissons dans la biocénose de l'herbier à *Posidonia oceanica* (compartiments 10 à 12).

Le protocole initial recommandé (Personnic *et al.*, 2014) consistait en la réalisation de 10 comptages dans des transects de 50 m de longueur x 2 m de largeur. Afin de faciliter l'application sur le terrain tout en conservant un niveau d'information satisfaisant, il est désormais recommandé d'effectuer entre 6 et 10 comptages dans des transects de dimensions identiques (50 m x 2 m), et si le temps et le matériel le permettent, d'en faire plus de 6. Toutefois, lorsque le nombre de transects est inférieur à 6, une diminution de l'indice de confiance (IDC < 4) est appliquée, indiquant une baisse de la fiabilité des données obtenues. Il est rappelé ici que ce protocole est conçu et calibré pour une réalisation en plongée de type circuit ouvert. L'utilisation de recycleur pour le comptage visuel en plongée impliquera à ce jour la prise en compte d'un IDC plus faible (IDC < 4).

Interprétation des résultats

Un peuplement de poissons équilibré dans un herbier à *P. oceanica* correspond à un peuplement diversifié (SRDI ≥ 8), à une bonne représentativité des différents groupes trophiques à travers une biomasse élevée (≥ 1 kg MH par transect pour chaque groupe trophique) et à une faible biomasse de planctonophages omnivores (12A), ces derniers étant favorisés par une dégradation de la qualité de l'eau (enrichissement en éléments nutritifs).

Caractéristiques locales : un contexte [oligotrophe](#) ou eutrophe conditionne fortement les assemblages de poissons. La disponibilité en éléments nutritifs dans la colonne d'eau favorise le plancton et les planctonophages et par effet cascade l'ensemble de la chaîne trophique. Inversement, un milieu pauvre naturellement en éléments nutritifs se caractérise par une biomasse de poissons plus faible.

Pressions anthropiques : le prélèvement par la pêche sous toutes ses formes peut influencer fortement les compartiments 10 et 11 (prédateurs d'invertébrés, omnivores et piscivores) incluant la plupart des espèces d'intérêt halieutique. Dans ce cas, l'augmentation de la biomasse de ces compartiments s'observe au bout de quelques années lorsqu'une zone est mise en protection intégrale (interdiction de toute forme de pêche. Les espèces non indigènes avec un caractère envahissant, favorisées par le réchauffement de la Méditerranée, peuvent modifier l'équilibre des assemblages de poissons côtiers (e.g., *Siganus* spp., *Pterois miles*), avec des conséquences à l'échelle des écosystèmes et de leur fonctionnement. A ce jour, la Méditerranée nord-occidentale est encore peu concernée par ce phénomène, alors que certains secteurs de Méditerranée orientale (côtes turques, chypriotes et grecques) sont dans des situations critiques.

Compartiments 10-12 : Poissons

 Sensibilité aux variations saisonnières => respect de la saison d'acquisition des données important

Difficulté : Difficile (***) nécessité d'un entraînement et de connaissances naturalistes pour reconnaître les espèces ainsi que leur taille *in situ*

Paramètre : biomasse humide de poissons par groupes trophiques (kg MH/100 m²)

⇒ 6 à 10 transects de 50 m de long x 2 m de large à 15 m de profondeur

Statut / notes	4	3	2	1	0
C. 10 Prédateurs d'invertébrés, omnivores, céphalopodes (Poids=5)	≥ 1.5	≥ 1.0 à < 1.5	≥ 0.5 à < 1.0	≥ 0.3 à < 0.5	< 0.3
C. 11 Piscivores (Poids=5)	≥ 1.0	≥ 0.5 à 1.0	≥ 0.3 à < 0.5	≥ 0.1 à < 0.3	< 0.1
Comp. 12 Planctonophages (Poids=3)					
C. 12A Zoo-planctonophages	≥ 3.0	≥ 1.5 à < 3.0	≥ 0.8 à < 1.5	≥ 0.3 à < 0.8	< 0.3
C. 12B Omnivores	< 0.3	≥ 0.3 à < 0.8	≥ 0.8 à < 1.5	≥ 1.5 à < 3.0	≥ 3.0

Paramètre : indice spécifique de diversité (nombre d'espèces/transect)

⇒ 6 à 10 transects de 50 m de long x 2 m de large à 15 m de profondeur

Statut / notes	4	3	2	1	0
SRDI (nombre d'espèces/transect) (Poids=3)	≥ 10.0	≥ 8.0 à < 10.0	≥ 5.0 à < 8.0	≥ 3.0 à < 5.0	< 3

COMPARTIMENT 13 : Oiseaux marins

Description et choix du paramètre

La plupart des oiseaux n'interviennent pas directement dans le fonctionnement de l'herbier à *P. oceanica*, comme par exemple les goélands (*Larus* sp.) et les puffins (*Puffinus* sp.) qui se nourrissent d'espèces pélagiques au large sans lien direct avec le substrat et les habitats benthiques. En revanche, les cormorans (grand cormoran *Phalacrocorax carbo* et cormoran huppé *Phalacrocorax aristotelis*) et le balbuzard pêcheur (*Pandion haliaetus*) se nourrissent, eux, directement dans l'herbier *P. oceanica* ou la roche infralittorale à algues photophiles (Figure 34).

Les cormorans peuvent nager en profondeur pour consommer majoritairement des poissons planctonophages (e.g., *Spicara smaris*, *Chromis chromis*). Ils peuvent également consommer des espèces de poissons plus benthiques (e.g., *Diplodus* spp., *Lithognathus mormyrus*, *Scorpaena notata*, *Serranus scriba*, *Symphodus mediterraneus*).

Les balbuzards sont plus opportunistes, consommant une grande variété d'espèces de poissons. En Corse, là où ils semblent être uniquement présents pour la Méditerranée française, ils consomment essentiellement des mugilidés (*Chelon* spp., *Mugil* sp.), des sars (*Diplodus* spp.) et des saupes (*Sarpa salpa*).

Figure 34. (A) *Phalacrocorax carbo* ; (B) *Phalacrocorax aristotelis* ; (C) *Pandion haliaetus*.

Acquisition sur le terrain

Le compartiment des oiseaux est estimé par la mesure de la distance entre la station étudiée (zone potentielle de nourrissage) et le site de nidification le plus proche d'une des deux espèces *Phalacrocorax* spp. ou *Pandion haliaetus*, exprimé en km.

Dans la publication (Personnic *et al.*, 2014), la note finale du compartiment 13 correspond à la moyenne des notes de statut pour les deux oiseaux distincts (paramètre 13A et 13B). Un ajustement de la méthode est princhangée,oposé permettant de prendre la note de statut d'un des deux oiseaux. Lorsque l'information est différente pour les deux oiseaux sélectionnés, prendre la distance au nid la plus proche, c'est-à-dire la note de statut la plus élevée. Pour l'indice de confiance, la méthode reste inchangée, c'est-à-dire que l'indice de confiance du compartiment correspond à la moyenne des indices obtenus pour les deux oiseaux distincts.

Ces distances sont déterminées grâce à des références bibliographiques (échelle régionale ou locale) ou des données naturalistes récentes. La LPO produit des cartographies des oiseaux nicheurs en fonction des régions ([LPO PACA](#) et [LPO Occitanie](#)) (Figure 35).

Figure 35. Cartographie des sites de nidification du cormoran huppé de Méditerranée (*Phalacrocorax aristotelis*) en 2023 en Région Provence-Alpes-Côte d'Azur (source : Faune PACA).

Il existe d'autres sites internet avec une information plus ou moins précise indiquant la présence de sites de nidification tels que l'[Atlas des oiseaux de France](#) (choisir l'espèce et sélectionner 'Période de reproduction' dans la catégorie 'saisons') (Figure 36).

Figure 36. Cartographie des sites de nidification du cormoran huppé de Méditerranée (*Phalacrocorax aristotelis*) en 2023 en Méditerranée (source : Atlas des oiseaux de France).

Interprétation des résultats

La présence de cormorans ou de balbuzards pêcheurs nichant à proximité d'un herbier à *P. oceanica* est signe de bonnes conditions environnementales qui permettent l'installation pérenne de ces espèces. Ces nids se situent le plus souvent dans des secteurs peu urbanisés et peu fréquentés, correspondant souvent à des espaces maritimes avec un niveau de gestion élevé.

Caractéristiques locales : le long du littoral français méditerranéen, le balbuzard pêcheur ne niche qu'autour de la Corse. Les cormorans nichent dans certains secteurs, souvent insulaires (*e.g.*, archipels de Riou et du Frioul à Marseille, îles d'Hyères) et souvent non urbanisés, à l'exception de nids de cormorans huppés le long du littoral monégasque.

Pressions anthropiques : ces espèces d'oiseaux sont toutes protégées et ne peuvent être chassées (Directive Oiseaux ; 2009/147/CE). Du braconnage peut être constaté sur le grand cormorand, considéré par certains pêcheurs comme un compétiteur. Les engins de pêche fixes (palangres et filets maillants) sont une réelle menace pour les oiseaux [piscivores](#). Le balbuzard pêcheur peut être dérangé par la sur-fréquentation touristique ; il ne niche pas dans des zones urbanisées.

Compartiment 13 : Oiseaux marins

Poids : 1

Paramètre : distance au site de nidification le plus proche de *Phalacrocorax* spp. ou de *Pandion haliaetus* (km)

Difficulté : facile (***)

Statut / notes	4	3	2	1	0
Distance au site de nidification le plus proche (km)	< 4	≥ 4 à < 8	≥ 8 à < 12	≥ 12 à < 17	≥ 17

5.4. Acquisition des données sur le terrain sur l'herbier à *Posidonia oceanica*

Les données permettant le calcul de l'EBQI peuvent s'obtenir par :

- (i) l'acquisition des données sur le terrain selon la méthode préconisée ;
- (ii) l'utilisation de données existantes préalablement collectées ;
- (iii) le '[dire d'expert](#)'.

Si les données ne sont pas complètes selon un type d'acquisition, il est possible de faire appel à l'ensemble de ces trois types d'acquisition pour évaluer l'écosystème. Nous en tiendrons compte par la suite dans le calcul de l'indice de confiance (IDC).

L'acquisition des données sur le terrain selon la méthode préconisée est effectuée en plongée en scaphandre autonome. Sur la base moyenne de 1h de travail en plongée à 15 mètres de profondeur, et en considérant la plongée supplémentaire à 5 m ou en limite supérieure de l'herbier (compartiment 9), nous estimons qu'il faut 2 à 4 plongées à 2 observateurs pour réaliser la totalité des mesures dans une station (Figure 38). Ainsi, en respectant les règles de sécurité pour la plongée hyperbare professionnelle (*i.e.*, 2 plongées maximum par jour et par personne), il faudra entre une ½ journée et 1 journée à 4 observateurs pour acquérir l'ensemble des descripteurs. Cette durée est indicative et dépend de l'expérience et de l'entraînement des observateurs.

Ce travail est composé à la fois de méthodes simples à mettre en œuvre (*e.g.*, dénombrement des holothuries, des oursins) et de méthodes nécessitant des connaissances en biologie marine ainsi qu'un entraînement indispensable (*e.g.*, reconnaissance d'espèces, comptage visuel des poissons et des macro-invertébrés). Les différentes méthodes à appliquer ont été évaluées en fonction de leur degré de difficulté (connaissances des espèces, technicité, entraînement, etc.) et grâce au retour d'expérience obtenu après l'utilisation de la méthode par différents types de plongeurs (agents de diverses aires marines protégées, biologistes amateurs, agents des Affaires Maritimes, scientifiques, etc.). Le niveau de difficulté est illustré par un nombre d'étoiles allant de 1 à 3 (du plus facile au plus difficile ; Tableau 13).

Pour certains sites, il existe des données collectées antérieurement lors de missions scientifiques ponctuelles ou de programmes de suivi tels que des réseaux de surveillance. L'utilisation de ces données est parfois possible si elles donnent une évaluation du paramètre souhaité. Dans certains cas, ces données permettent l'évaluation du bon paramètre mais avec une méthode différente de celle préconisée. Les données seront utilisées mais leur indice de confiance sera dégradé afin de tenir compte de ces variations et/ou de l'ancienneté des données (cf. 5.5.3 Calcul de l'indice de confiance et 3.5 Gestion des données en cas de manque de données).

Le 'dire d'expert' peut être également utilisé. Il correspond à la connaissance du milieu, d'un compartiment biologique, d'une espèce en particulier, par un expert dans le domaine sans pour autant qu'il possède de données chiffrées. Il peut s'agir par exemple, suite à de nombreuses plongées sur la station étudiée, de l'estimation d'une grande quantité de poissons prédateurs par rapport à d'autres sites connus de l'observateur. L'expert peut ainsi mettre une note de statut de 3/4 au compartiment étudié car il l'estime en bon état. Là encore, l'indice de confiance de la donnée sera dégradé pour tenir compte de l'estimation et de la non-utilisation du protocole préconisé (IDC ; cf. 5.5.3 Calcul de l'indice de confiance).

En cas de manque de données pour un paramètre évalué, veuillez-vous référer au paragraphe 3.5 (Gestion des données en cas de manque de données) pour connaître la procédure à suivre. Un arbre de décision (Figure 6) est disponible pour choisir d'autres sources de données et évaluer l'indice de confiance. Si les données de terrain récentes ne sont pas disponibles (≤ 3 ans), il faudra se tourner vers un dire d'expert, qu'il soit récent ou ancien. Si cela n'est pas possible, utiliser des données de terrain anciennes du même site, ou, si cela n'est pas faisable, des données provenant d'un site

comparable. Enfin, si aucune de ces options n'est disponible, se référer aux valeurs standards indiquées dans le Tableau 4.

L'utilisation de données provenant de différentes sources permet une grande souplesse dans le calcul de l'EBQI. Afin de pondérer le calcul de l'EBQI en fonction du respect ou non du protocole, ce dernier sera toujours accompagné de l'évaluation d'un indice de confiance (IDC ; cf. 5.5.3 Calcul de l'indice de confiance).

Règles importantes d'acquisition des données

Saison d'acquisition des données

La période d'acquisition des données préconisée est le mois de juillet (Figure 37). Cette période peut être élargie entre les mois de juin et d'août sans nuire à la saisonnalité des paramètres (Figure 37). Il est recommandé d'effectuer les acquisitions de terrain lorsque les conditions anticycloniques sont établies depuis plusieurs jours. Certains paramètres sont particulièrement sensibles aux variations saisonnières, notamment le compartiment 7 (litière détritique) et les compartiments 10 à 12 (poissons) (Tableau 12) et le non-respect de cette période risque d'entraîner un biais dans l'évaluation de l'état des compartiments. Si la période d'acquisition des données pour ses compartiments sensibles aux variations saisonnières n'est pas respectée, une diminution de l'indice de confiance (IDC <4) sera appliquée.

Figure 37. Schéma d'acquisition des données en fonction des saisons pour l'étude EBQI dans la biocénose de l'herbier à *Posidonia oceanica*.

Tableau 12. Sensibilité des compartiments vis-à-vis des variations saisonnières pour la biocénose de l'herbier à *Posidonia oceanica*.

Compartiments	Sensibilité aux variations saisonnières
1 - <i>P. oceanica</i> rhizomes et racines	Pas sensible
2 - <i>P. oceanica</i> feuilles	Pas sensible
- Densité de faisceaux de feuilles	Peu sensible
- Recouvrement	
3- 4 - Macrophytes épibiontes et filtreurs et suspensivores benthiques des feuilles	Peu sensible
5 - Filtreurs benthiques	Pas sensible
6 - Autres filtreurs et suspensivores benthiques	Pas sensible
- HOM	
- LOM	
7 - Litière détritique	Moyennement sensible
8 - Détritivores	Peu sensible
9 - Herbivores 1	
- Densité <i>P. lividus</i>	Peu sensible
- Broutage	
10 - Poissons omnivores, prédateurs d'invertébrés, céphalopodes	
11 - Poissons piscivores	
12 - Poissons planctonophages	Très sensible
- Poissons zooplanctonophages	
- Poissons omnivores	
13 - Oiseaux marins (<i>Phalacrocorax</i> spp. ou <i>Pandion haliaetus</i>)	Pas sensible

Profondeur d'acquisition des données

Il est préconisé de respecter la profondeur d'acquisition des données, c'est-à-dire **15 m de profondeur (ou moins profond si l'herbier n'atteint pas la profondeur de 15 m)**, à l'exception des données concernant le compartiment 9 (Herbivores 1) qui doivent être mesurées à **5 m de profondeur ou bien à la limite supérieure de l'herbier si celle-ci est inférieure à 5 m**.

Les fiches terrain pour l'acquisition des données de la biocénose de l'herbier à *Posidonia oceanica* sont disponibles en Annexe 1, Annexe 2 et Annexe 3.

Figure 38. Schéma d'acquisition des données de terrain pour l'évaluation des compartiments fonctionnels de la biocénose de l'herbier à *Posidonia oceanica*.
(P. : plongeur ; C. : compartiment)

Tableau 13. Méthode d'acquisition des données de terrain pour l'évaluation des compartiments fonctionnels de la biocénose de l'herbier à *Posidonia oceanica*. Le niveau de difficulté d'acquisition des paramètres est signalé par les étoiles (***) : difficile, nécessité d'un entraînement et de connaissances scientifiques ; ** : moyennement difficile ; * : facile).

Compartiments	Paramètres	Protocole	Profondeur (m)	Durée (min)	Matériel	Organisation de la plongée
1 - <i>P. oceanica</i> rhizomes et racines	Croissance des rhizomes / ***	15 à 30 mesures par faisceaux de feuilles	15	50 à 70	Règlette graduée Quadrat de 0.40 m x 0.40 m, Quadrat de 0.1 m x 0.1 m Quadrat 1 m x 1 m Ciseaux et sacs de prélèvement, plaquette, crayon et fiche de terrain immergeables, appareil photographique	1 à 2 plongées pour 2 plongeurs
2 - <i>P. oceanica</i> feuilles	Densité de faisceaux / *	10 à 20 quadrats de 0.4 m x 0.4 m				
	Recouvrement / *	30 photographies prises à la verticale 3 m au-dessus de l'herbier				
3- 4 - Macrophytes épibiontes et filtreurs et suspensivores benthiques des feuilles	Biomasse des épibiontes / *	15 à 30 échantillonnages des 2 plus vieilles feuilles d'un faisceau de feuille de <i>P. oceanica</i>				
7 - Litière détritique	Masse sèche de litière détritique / **	5 quadrats de 0.1 m x 0.1 m				
6 - Autres filtreurs et suspensivores benthiques - HOM - LOM	Comptage des invertébrés / ***	30 quadrats de 1 m x 1 m				
8 - Détritivores	Comptage des <i>Holothuria</i> sp. / *					
9 – Herbivores1	Comptage des <i>P. lividus</i> / *	30 quadrats de 1 m x 1 m	5	30	Quadrat 1 m x 1 m, plaquette, crayon et fiche de terrain immergeable	1 plongée pour 2 plongeurs
	Broutage / *	30 mesures par faisceaux de feuilles				
5 - Filtreurs benthiques	Densité de <i>Pinna nobilis</i> / *	20 transects de 10 m de long x 1 m de large	15	50	Pentadécamètre, plaquette, crayon et fiche de terrain immergeables avec une liste des poissons préétablie	1 plongée pour 2 plongeurs
10 - Poissons omnivores, prédateurs d'invertébrés, céphalopodes	Comptages de poissons / ***	6 à 10 transects de 50 m de long sur 2 m de large				
11 - Poissons piscivores						
12 - Poissons planctonophages						
10-12 - SRDI						
13 - Oiseaux marins (<i>Phalacrocorax</i> spp. ou <i>Pandion haliaetus</i>)	Distance au site de nidification le plus proche / *	Utilisation des données ponctuelles	En surface			

5.5. Calcul, interprétation et indice de confiance de l'EBQI

5.5.1. Calcul de l'EBQI

Le calcul de l'EBQI pour la biocénose de l'herbier à *Posidonia oceanica* suit les principes de l'EBQI.

Les 13 compartiments fonctionnels sont évalués par un ensemble de 17 paramètres permettant de calculer l'état écologique de l'écosystème. Les paramètres sélectionnés sont évalués sur une échelle semi-quantitative de 0 (**mauvais**) à 4 (**très bon**) permettant de définir le statut (S) ou état du compartiment (Tableau 16). Un compartiment peut être estimé à partir d'un ou plusieurs paramètres comme par exemple le compartiment 2 (*P. oceanica* feuilles), le compartiment 6 (autres filtreurs et suspensivores benthiques), le compartiment 9 (herbivores 1). Dans le cas de l'utilisation de plusieurs paramètres pour l'évaluation d'un compartiment, le statut final du compartiment sera obtenu par la moyenne du statut des deux paramètres.

Le statut (S) du compartiment pondéré est donné par la multiplication de son statut (de 0 à 4) et de son poids (W) (Tableau 16). Pour calculer l'EBQI, on additionne tous les statuts pondérés de tous les compartiments étudiés puis on divise cette somme par la somme maximale réalisable. Par convention, ce rapport est converti en note sur 10.

Formule pour le calcul de l'EBQI pour la biocénose de l'herbier à *Posidonia oceanica* :

$$EBQI = \left[\frac{\sum_{i=1}^{13} (W_i \times S_i)}{\sum_{i=1}^{13} (W_i \times S_{max})} \right] \times 10$$

Avec :

- EBQI est compris entre 0 et 10 ;-
- W_i poids du compartiment i ;
- S_i statut du compartiment i ;
- S_{max} statut maximal (= 4) pour un compartiment ;
- i nombre de compartiments considérés (il y a 13 compartiments pour l'herbier à *P. oceanica*, mais les compartiments 3 et 4 sont fusionnés et les 3 compartiments poissons de 10 à 12 sont quantifiés par 4 paramètres, c'est pour cela qu'ici $i=13$).

5.5.2. Interprétation de l'EBQI

Les classes permettant de caractériser l'état écologique d'un écosystème, de très bon à mauvais, correspondent au découpage de la note EBQI sur 10. Cet état écologique reprend les statuts écologiques de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) avec cinq classes : 'très bon', 'bon', 'moyen', 'médiocre', 'mauvais' (Tableau 14 et Tableau 16).

Tableau 14. Les 5 classes permettant de caractériser l'état écologique de la biocénose de l'herbier à *Posidonia oceanica* en fonction de la valeur de l'EBQI.

Valeur de l'EBQI	État écologique
$EBQI \geq 7.5$	Très bon
$6.0 \leq EBQI < 7.5$	Bon
$4.5 \leq EBQI < 6.0$	Moyen
$3.5 \leq EBQI < 4.5$	Médiocre
$EBQI < 3.5$	Mauvais

5.5.3. Calcul de l'indice de confiance

Chaque estimation d'EBQI est accompagnée d'un indice de confiance (IDC). En effet, les données collectées pour certains compartiments peuvent être manquantes ou de 'mauvaise qualité' (e.g., données anciennes, protocole peu adapté). Il est donc fondamental de compléter l'évaluation de l'EBQI par un indice de confiance reflétant la qualité de la donnée utilisée. Ainsi, pour chaque compartiment, un IDC de 0 à 4 est attribué aux données récoltées selon les critères donnés dans le (Tableau 15).

Tableau 15. Critères pour attribuer un indice de confiance (IDC) à la donnée utilisée pour évaluer chaque compartiment biologique et le calcul de l'EBQI.

IDC	Critères
4	Données de terrain récentes et fiables utilisant le protocole recommandé
3	Données de terrain récentes et complétées par du 'dire d'expert' Données de terrain acquises avec un protocole différent de celui recommandé
2	Pas de données de terrain mais un 'dire d'expert' récent
1	Pas de données de terrain mais un 'dire d'expert' ancien
0	Pas de données de terrain et pas de 'dire d'expert'

Pour le calcul de l'IDC final de l'EBQI (IDC_{EBQI}), chaque indice attribué à une donnée est pondéré par le poids du compartiment (W) pour être ensuite additionné aux indices des autres compartiments. La somme de ces indices est ramenée à la somme totale maximale que l'on peut obtenir (100% de confiance dans l'analyse) puis multipliée par 4 pour donner un indice de confiance de l'analyse effectuée.

Formule pour le calcul de l' IDC_{EBQI} pour la biocénose de l'herbier à *Posidonia oceanica* :

$$IDC_{EBQI} = \left[\frac{\sum_{i=1}^{13} (W_i \times IDC_i)}{\sum_{i=1}^{13} (W_i \times IDC_{max})} \right]$$

Avec :

- IDC_{EBQI} l'indice de confiance, compris entre 0 et 1 et qui peut être exprimé en % ;
- W_i le poids du compartiment i ;
- IDC_i l'indice de confiance du compartiment i ;
- IDC_{max} l'indice de confiance maximal (= 4) pour un compartiment ;
- i nombre de compartiments considérés (il y a 13 compartiments pour l'herbier à *P. oceanica*, les compartiments 3 et 4 sont fusionnés et les 3 compartiments poissons de 10 à 12 sont quantifiés par 4 paramètres).

Tableau 16. Paramètres utilisés pour l'évaluation des compartiments fonctionnels de la biocénose de l'herbier à *Posidonia oceanica*.

Le poids (W) d'un compartiment est défini selon son importance pour le fonctionnement de la biocénose. Pour chaque paramètre, une échelle semi-quantitative permet de définir son état ou statut (S) de 0 (mauvais) à 4 (très bon).

Compartiments	Poids (W)	Paramètres	Statut (S)				
			4	3	2	1	0
1 – <i>P. oceanica</i> rhizomes et racines	3	Croissance des rhizomes orthotropes (mm/an)	≥ 8 à <20	≥ 20 à < 40	≥ 3 à < 8	≥ 40	< 3
2 - <i>P. oceanica</i> feuilles	5	Densité (nombre de faisceaux/m ²) Recouvrement (%)	>492 ≥ 80	<372 à ≤492 ≥ 60 à < 80	<253 à ≤372 ≥ 40 à < 60	<134 à ≤253 ≥ 20 à <40	<134 < 20
3 – Macrophytes épibiontes des feuilles 4 – Filtreurs et suspensivores épibiontes des feuilles	4	Biomasse (g MS/faisceau)	≥ 0.3 à < 0.8	≥ 0.1 à < 0.3	≥ 0.8 à < 1.5	< 0.1	≥ 1.5
5 – Filtreurs benthiques (<i>Pinna</i> spp.)	2	Densité (individus/100 m ²)	≥ 3.0	≥ 1.0 à <3.0	≥ 0.5 à < 1.0	≥ 0.1 à < 0.5	< 0.1
6 – Autres filtreurs et suspensivores benthiques • HOM • LOM	2	Densité (individus/m ²) Densité (individus/m ²)	< 0.1 ≥ 10.0	≥0.1 à < 1.0 ≥ 5.0 à < 10.0	≥ 1.0 à < 2.0 ≥ 1.0 à < 5.0	≥ 2.0 à < 5.0 ≥ 0.1 à < 1.0	≥ 5.0 < 0.1
7 – Litière détritique	2	Biomasse (g MS/m ²)	≥ 350	≥ 250 à < 350	≥ 150 à < 250	≥ 50 à < 150	< 50
8 – Détritivores (<i>Holothuria</i> spp.)	2	Densité (individus/10 m ²)	≥ 1.0 à < 5.0	≥ 0.2 à < 1.0	≥ 5.0 à < 25.0	< 0.2	≥ 25.0
9 - Herbivores 1	5	Densité (<i>Paracentrotus lividus</i> /m ²) Indice de broutage (% feuilles broutées)	≥ 1.0 à < 5.0 ≥ 30 à < 60	≥ 0.1 à < 1.0 ≥ 5 à < 30	≥ 5.0 à < 10.0 ≥ 60 à < 95	< 0.1 < 5	≥ 10 ≥ 95
10 – Poissons prédateurs d'invertébrés, omnivores, céphalopodes	5	Biomasse (kg MH/100 m ²)	≥ 1.5	≥ 1.0 à < 1.5	≥ 0.5 à < 1.0	≥ 0.3 à < 0.5	< 0.3
11 – Poissons piscivores	5		≥ 1.0	≥ 0.5 à 1.0	≥ 0.3 à < 0.5	≥ 0.1 à < 0.3	< 0.1
12 – Poissons planctonophages • Zooplanctonophages	3		≥ 3.0	≥ 1.5 à < 3.0	≥ 0.8 à < 1.5	≥ 0.3 à < 0.8	< 0.3
• Omnivores	3		< 0.3	≥ 0.3 à < 0.8	≥ 0.8 à < 1.5	≥ 1.5 à < 3.0	≥ 3.0
10-12 - SRDI	3	(Nombre d'espèces/transect)	≥ 10	≥ 8 à < 10	≥ 5 à < 8	≥ 3 à < 5	< 3
13 – Oiseaux marins (<i>Phalacrocorax</i> spp. ou <i>Pandion haliaetus</i>)	1	Distance au site de nidification le plus proche (km)	< 4	≥ 4 à < 8	≥ 8 à < 12	≥ 12 à < 17	≥ 17

5.5.4. Exemple d'application de l'indicateur sur l'herbier à *Posidonia oceanica*

L'exemple de la station 'Moyades' (Parc national des Calanques, zone de non prélèvement, Marseille, Bouches-du-Rhône) présenté ci-dessous provient d'une campagne de mesures de l'EBQI réalisée en juillet 2019 (43.178116°N ; 5.37145°E) dans le cadre du programme Life intégré Marha et de l'Observatoire Benthique (MIO). Les résultats des mesures permettent de donner un statut à chaque paramètre qui correspond à son état.

Ci-dessous le calcul de l'EBQI pour la station 'Moyades' (2019) :

$$EBQI_{Moyades} = \left(\frac{\sum_{i=1}^{13} (W_i \times S_i)}{\sum_{i=1}^{13} (W_i \times S_{max})} \right) \times 10$$

$$EBQI_{Moyades} = \left(\frac{(3x4)+(5x3)+(4x3)+(2x0)+(2x3)+(2x2)+(2x3)+(5x1.5)+(5x2)+(5x2)+(3x2.5)+(3x3)+(1x4)}{(3x4)+(5x4)+(4x4)+(2x4)+(2x4)+(2x4)+(2x4)+(5x4)+(5x4)+(5x4)+(3x4)+(3x4)+(1x4)} \right) \times 10$$

$$EBQI_{Moyades} = \left(\frac{103}{168} \right) \times 10 = 6.13/10$$

Le résultat de l'EBQI pour la station 'Moyades' est de 6.13 ce qui correspond selon la grille de cotation à un état écologique 'bon' ($6.0 \leq EBQI < 7.5$). Malgré une densité de faisceaux moyenne, la croissance et le recouvrement de l'herbier sont très bons. La biomasse de poissons téléostéens est moyenne concernant les piscivores et les prédateurs d'invertébrés, traduisant de l'effet de la protection en zone de non prélèvement (ZNP) du Parc national des Calanques.

Ci-dessous le calcul de l'indice de confiance (IDC) pour la station 'Moyades' (2019) :

$$IDC_{Moyades} = \left(\frac{\sum_{i=1}^{13} (W_i \times IDC_i)}{\sum_{i=1}^{13} (W_i \times IDC_{max})} \right) \times 4$$

$$IDC_{Moyades} = \left(\frac{(3x4)+(5x4)+(4x4)+(2x4)+(2x3)+(2x4)+(2x3)+(5x3.5)+(5x4)+(5x4)+(3x4)+(3x4)+(1x4)}{(3x4)+(5x4)+(4x4)+(2x4)+(2x4)+(2x4)+(2x4)+(5x4)+(5x4)+(5x4)+(3x4)+(3x4)+(1x4)} \right) \times 4$$

$$IDC_{Moyades} = \left(\frac{161.5}{168} \right) \times 4 = 3.85/4 = 96.3\%$$

Le résultat de l'indice de confiance pour la station 'Moyades' est de 3.85/4 soit 96.3% car certaines mesures n'ont pas été effectuées en respectant le protocole préconisé dans le cadre de l'EBQI (e.g., respect de la saison d'acquisition des données principalement pour les compartiments sensibles aux variations saisonnières, respect du protocole et nombre de réplicats, etc.) ce qui fait diminuer l'indice de confiance passant de 3 à 4 dans ce cas de figure :

- Compartiments 6 et 8 effectués avec 23 réplicats au lieu de 30 ;
- Compartiment 9A effectué avec 15 réplicats au lieu de 30.

Station Moyades (Marseille, Bouches-du-Rhône, PACA)

Coordonnées GPS (en DD) 43.178116°N ; 5.37145°E

Profondeur (en m) 15

Année d'acquisition des données 2018

Sources des données LIFE16 IPE FR/001 - Marha (OFB, Natura 2000, MIO & GIS Posidonie) ; Observatoire benthique (MIO)

Note : 6.13 / 10
IDC : 3.77 / 4 (94.3%)

Bon

Compartiments	Poids (W)	Paramètres	Valeur	Statut	Statut (S)					
					4	3	2	1	0	
1 – <i>P. oceanica</i> rhizomes et racines	3	Croissance des rhizomes orthotropes (mm.a ⁻¹)	19.88	4	≥ 8 à < 20	≥ 20 à < 40	≥ 3 à < 8	≥ 40	< 3	
2 - <i>P. oceanica</i> feuilles	5	Densité (nombre de faisceaux/m ²)	347.81	2	≥ 490	≥ 370 à < 490	≥ 250 à < 370	≥ 130 à < 250	< 130	
		Recouvrement (%)	86.17	4	≥ 80	≥ 60 à < 80	≥ 40 à < 60	≥ 20 à < 40	< 20	
3 – Macrophytes épibiontes des feuilles	4	Biomasse (g MS/faisceau)	0.16	3	≥ 0.3 à < 0.8	≥ 0.1 à < 0.3	≥ 0.8 à < 1.5	< 0.1	≥ 1.5	
4 – Filtreurs et suspensivores épibiontes des feuilles										
5 – Filtreurs benthiques (<i>Pinna</i> spp.)	2	Densité (individus/100 m ²)	0	0	≥ 3.0	≥ 1.0 à < 3.0	≥ 0.5 à < 1.0	≥ 0.1 à < 0.5	< 0.1	
6 – Autres filtreurs et suspensivores benthiques	2	Densité HOM (individus/m ²)	0.48	3	< 0.1	≥ 0.1 à < 1.0	≥ 1.0 à < 2.0	≥ 2.0 à < 5.0	≥ 5.0	
		Densité LOM (individus/m ²)	5.74	3	≥ 10.0	≥ 5.0 à < 10.0	≥ 1.0 à < 5.0	≥ 0.1 à < 1.0	< 0.1	
7 – Litière détritique	2	Biomasse (g MS/m ²)	206	2	≥ 350	≥ 250 à < 350	≥ 150 à < 250	≥ 50 à < 150	< 50	
8 – Détritivores (<i>Holothuria</i> spp.)	2	Densité (individus/10 m ²)	0.44	3	≥ 1.0 à < 5.0	≥ 0.2 à < 1.0	≥ 5.0 à < 25.0	< 0.2	≥ 25.0	
		Densité (<i>Paracentrotus lividus</i> /m ²)	0	1	≥ 1.0 à < 5.0	≥ 0.1 à < 1.0	≥ 5.0 à < 10.0	< 0.1	≥ 10	
9 - Herbivores 1	5	Indice de broutage (% feuilles broutées)	89.4	2	≥ 30 à < 60	≥ 5 à < 30	≥ 60 à < 95	< 5	≥ 95	
10 – Poissons prédateurs d'invertébrés, omnivores, céphalopodes	5		0.65	2	≥ 1.5	≥ 1.0 à < 1.5	≥ 0.5 à < 1.0	≥ 0.3 à < 0.5	< 0.3	
11 – Poissons piscivores	5		0.47	2	≥ 1.0	≥ 0.5 à 1.0	≥ 0.3 à < 0.5	≥ 0.1 à < 0.3	< 0.1	
12 – Poissons planctonophages	3	Biomasse (kg MH/100 m ²)								
			• Zooplanctonophages	0.71	1	≥ 3.0	≥ 1.5 à < 3.0	≥ 0.8 à < 1.5	≥ 0.3 à < 0.8	< 0.3
			• Omnivores	0.27	4	< 0.3	≥ 0.3 à < 0.8	≥ 0.8 à < 1.5	≥ 1.5 à < 3.0	≥ 3.0
10-12 - SRDI	3	(Nombre d'espèces/transect)	8	3	≥ 10	≥ 8 à < 10	≥ 5 à < 8	≥ 3 à < 5	< 3	
Oiseaux marins (<i>Phalacrocorax</i> spp. ou <i>Pandion haliaetus</i>)	1	Distance au site de nidification le plus proche (km)	*	4	< 4	≥ 4 à < 8	≥ 8 à < 12	≥ 12 à < 17	≥ 17	

L'exemple de la station 'Pampelonne' (Ramatuella, Var) présenté ci-dessous provient d'une campagne de mesures de l'EBQI réalisée en juillet 2022 (43.239611°N ; 6.67161°E) dans le cadre du programme Life intégré Marha. Les résultats des mesures permettent de donner un statut à chaque paramètre qui correspond à son état.

Ci-dessous le calcul de l'EBQI pour la station 'Pampelonne' (2022) :

$$EBQI_{Pampelonne} = \left(\frac{\sum_{i=1}^{13} (W_i \times S_i)}{\sum_{i=1}^{13} (W_i \times S_{max})} \right) \times 10$$

$$EBQI_{Pampelonne} = \left(\frac{(3x3)+(5x2)+(4x1)+(2x0)+(2x2)+(2x1)+(2x1)+(5x2)+(5x1)+(5x0)+(3x2)+(3x2)+(1x0)}{(3x4)+(5x4)+(4x4)+(2x4)+(2x4)+(2x4)+(2x4)+(5x4)+(5x4)+(5x4)+(3x4)+(3x4)+(1x4)} \right) \times 10$$

$$EBQI_{Pampelonne} = \left(\frac{58}{168} \right) \times 10 = 3.45/10$$

Le résultat de l'EBQI pour la station 'Pampelonne' est de 3.45 ce qui correspond selon la grille de cotation à un état écologique 'mauvais' (EBQI < 3.5). Malgré une croissance des rhizomes bonne et une densité de faisceaux moyenne, le score global mauvais s'explique par de nombreux compartiments en état médiocre et mauvais (e.g., détritivores, poissons téléostéens). Ce site est caractérisé par une pression importante liée à l'ancrage de navires de grande taille, déstructurant l'habitat au détriment du bon fonctionnement de l'écosystème.

Ci-dessous le calcul de l'indice de confiance (IDC) pour la station 'Moyades' (2019) :

$$IDC_{Pampelonne} = \left(\frac{\sum_{i=1}^{13} (W_i \times IDC_i)}{\sum_{i=1}^{13} (W_i \times IDC_{max})} \right) \times 4$$

$$IDC_{Pampelonne} = \left(\frac{(3x4)+(5x4)+(4x4)+(2x4)+(2x4)+(2x4)+(2x4)+(5x4)+(5x4)+(5x4)+(3x4)+(3x4)+(1x4)}{(3x4)+(5x4)+(4x4)+(2x4)+(2x4)+(2x4)+(2x4)+(5x4)+(5x4)+(5x4)+(3x4)+(3x4)+(1x4)} \right) \times 4$$

$$IDC_{Pampelonne} = \left(\frac{168}{168} \right) \times 4 = 4/4 = 100\%$$

Le résultat de l'indice de confiance pour la station 'Pampelonne' est de 4/4 soit 100% car l'ensemble des mesures ont été effectuées en respectant le protocole préconisé dans le cadre de l'EBQI.

Station Pampelonne (Ramatuelle, Var, PACA)
Coordonnées GPS (en DD) 43.239611°N ; 6.67161°E
Profondeur (en m) 15
Année d'acquisition des données 2022
Sources des données LIFE16 IPE FR/001 - Marha (OFB, Natura 2000, MIO & GIS Posidonie)

Note : 3.45 /10
 IDC : 4/4 (100%)

Mauvais

Compartiments	Poids (W)	Paramètres	Valeur	Statut	Statut (S)				
					4	3	2	1	0
1 – <i>P. oceanica</i> rhizomes et racines	3	Croissance des rhizomes orthotropes (mm.a ⁻¹)	26.45	3	≥ 8 à <20	≥ 20 à < 40	≥ 3 à < 8	≥ 40	< 3
2 - <i>P. oceanica</i> feuilles	5	Densité (nombre de faisceaux/m ²)	314.06	2	≥ 490	≥ 370 à < 490	≥ 250 à < 370	≥ 130 à < 250	< 130
		Recouvrement (%)	55.83	2	≥ 80	≥ 60 à < 80	≥ 40 à < 60	≥ 20 à <40	< 20
3 – Macrophytes épibiontes des feuilles	4	Biomasse (g MS/faisceau)	0.05	1	≥ 0.3 à < 0.8	≥ 0.1 à < 0.3	≥ 0.8 à < 1.5	< 0.1	≥ 1.5
4 – Filtreurs et suspensivores épibiontes des feuilles									
5 – Filtreurs benthiques (<i>Pinna</i> spp.)	2	Densité (individus/100 m ²)	0	0	≥ 3.0	≥ 1.0 à <3.0	≥ 0.5 à < 1.0	≥ 0.1 à < 0.5	< 0.1
6 – Autres filtreurs et suspensivores benthiques	2	Densité HOM (individus/m ²)	0.13	3	< 0.1	≥ 0.1 à < 1.0	≥ 1.0 à < 2.0	≥ 2.0 à < 5.0	≥ 5.0
		Densité LOM (individus/m ²)	0.43	1	≥ 10.0	≥ 5.0 à < 10.0	≥ 1.0 à < 5.0	≥ 0.1 à < 1.0	< 0.1
7 – Litière détritique	2	Biomasse (g MS/m ²)	126.91	1	≥ 350	≥ 250 à < 350	≥ 150 à < 250	≥ 50 à < 150	< 50
8 – Détritivores (<i>Holothuria</i> spp.)	2	Densité (individus/10 m ²)	0	1	≥ 1.0 à < 5.0	≥ 0.2 à < 1.0	≥ 5.0 à < 25.0	< 0.2	≥ 25.0
9 - Herbivores 1	5	Densité (<i>Paracentrotus lividus</i> /m ²)	0	1	≥ 1.0 à < 5.0	≥ 0.1 à < 1.0	≥ 5.0 à < 10.0	< 0.1	≥ 10
		Indice de broutage (% feuilles broutées)	11.91	3	≥ 30 à < 60	≥ 5 à < 30	≥ 60 à < 95	< 5	≥ 95
10 – Poissons prédateurs d'invertébrés, omnivores, céphalopodes	5	Biomasse (kg MH/100 m ²)	0.33	1	≥ 1.5	≥ 1.0 à < 1.5	≥ 0.5 à < 1.0	≥ 0.3 à < 0.5	< 0.3
11 – Poissons piscivores	5		0	0	≥ 1.0	≥ 0.5 à 1.0	≥ 0.3 à < 0.5	≥ 0.1 à < 0.3	< 0.1
12 – Poissons planctonophages	3		0	0	≥ 3.0	≥ 1.5 à < 3.0	≥ 0.8 à < 1.5	≥ 0.3 à < 0.8	< 0.3
• Zooplanctonophages • Omnivores		0.11	4	< 0.3	≥ 0.3 à < 0.8	≥ 0.8 à < 1.5	≥ 1.5 à < 3.0	≥ 3.0	
10-12 - SRDI	3	(Nombre d'espèces/transect)	6.50	2	≥ 10	≥ 8 à < 10	≥ 5 à < 8	≥ 3 à < 5	< 3
Oiseaux marins (<i>Phalacrocorax</i> spp. ou <i>Pandion haliaetus</i>)	1	Distance au site de nidification le plus proche (km)	*	0	< 4	≥ 4 à < 8	≥ 8 à < 12	≥ 12 à < 17	≥ 17

5.6. Références bibliographiques relatives à l'herbier à *Posidonia oceanica*

Publication scientifique de l'indicateur EBQI :

Personnic, S., Boudouresque, C.F., Astruch, P., Ballesteros, E., Bellan-Santini, D., Bonhomme, P., Feunteun, E., Harmelin-Vivien, M., Pergent, G., Pergent-Martini, C., Pastor, J., Poggiale, J.C., Renaud, F., Thibaut, T., & Ruitton S. (2014). An ecosystem-based approach to evaluate the status of a Mediterranean ecosystem, the *Posidonia oceanica* seagrass meadow. *PLoS ONE*. 9(6): e98994. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0098994>

Autres publications scientifiques utilisant l'indicateur EBQI :

- Boudouresque, C.F., Personnic, S., Astruch, P., Ballesteros, E., Bellan-Santini, D., Bonhomme, P., Botha, D., Feunteun, E., Harmelin-Vivien, M., Pergent, G., Pastor, J., Poggiale, J.C., Renaud, F., Thibaut, T., & Ruitton, S. (2015). Ecosystem-based versus species-based approach for assessment of the human impact on the Mediterranean seagrass *Posidonia oceanica*. Marine productivity: perturbations and resilience of socio-ecosystems. Ceccaldi, H., Hénoque, Y., Koike, Y., Komatsu, T., Stora, G., Tusseau-Vuillemin, M.H. (éds), *Springer International Publishing Switzerland*: 235-241.
- Güreşen, A., Güreşen, S.O., & Aktan, Y. (2020). Combined synthetic and biotic indices of *Posidonia oceanica* to qualify the status of coastal ecosystems in the North Aegean. *Ecological Indicators*, 113, 106149. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106149>
- Hounghanandan, F. (2020). Impact des Pressions anthropiques et de l'environnement sur les herbiers de *Posidonia oceanica* en Méditerranée française. Thèse en Ecologie Biodiversité, Université de Montpellier, 220 p.

Rapports scientifiques utilisant l'indicateur EBQI :

- Astruch, P., Goujard, A., Oprandi, A., Bricout, R., Rouanet, E., Le Diréach, L., & Ruitton, S. (2016). *Évaluation de l'état zéro de la Zone Ressource de Porquerolles : Mesure de l'indicateur EBQI sur les écosystèmes 'Herbier à Posidonia oceanica' et 'Roche infralittorale à algues photophiles'*. Partenariat Parc national de Port-Cros & GIS Posidonie. GIS Posidonie publ., Marseille, France : 18 p.
- Astruch, P., Orts, A., Belloni, B., Schohn, T., & Le Diréach, L. (2021). *Suivi de la zone ressource de Porquerolles à T0+5 ans*. Partenariat Parc national de Port-Cros – GIS Posidonie. GIS Posidonie publ., France : 95 p. + annexes.
- Andromède Océanologie (2022). *Cartographie des herbiers de posidonie et évaluation de leur état de conservation au sein du site Natura 2000 « Posidonies de la côte palavasienne » - Tranche secondaire*. Contrat Andromède Océanologie & OFB. 52 p.
- Astruch, P., Orts, A., Belloni, B., Schohn, T., & Lefevre, A. (2022b). *Évaluation de l'état de conservation des habitats du Parc maritime Départemental Estérel-Théoule - Mise en œuvre de l'indicateur EBQI*. Contrat Conseil départemental des Alpes-Maritimes & GIS Posidonie. GIS Posidonie publ., Marseille, France : 71 p.
- Astruch, P., Schohn, T., Cassetti, O., & Belloni, B. (2022c). *Inventaire patrimonial et évaluation écosystémique des écosystèmes marins de la baie de Cavalière (Le Lavandou - Provence)*. Contrat GIS Posidonie & Ville du Lavandou. GIS Posidonie publ., Marseille, France : 54 p.
- Cabral, M., Schohn, T., Bricout, R., Carpentier, C., & Astruch, P. (2024). Mise en place du suivi de l'herbier de posidonie de la baie du Cabbé (Roquebrune-Cap-Martin) et du site Natura 2000 « Cap Martin » – Rapport de phase 4. Contrat ICTP, SMIAGE & GIS Posidonie. GIS Posidonie publ., Marseille, Fr. : 19 p
- Jouvenel, J.-Y., & Picard-Afrah, I. (2021). *Étude des herbiers de Posidonia oceanica du parc naturel marin du golfe du Lion, leur suivi surfacique et évaluation de leur état de conservation – Rapport final*. 177 p.
- Schohn, T., Astruch, P., Best, P., Glotin, H., Rouanet, E., Le Diréach, L., Dossmann, L., Goujard, A., Belloni, B., Lyonnet, A., Poupard, M., Jehl, C., Buchet, L., François, M., Ferrari, M., Schluter, J., Giraudet, P., Arlotto, P., & Dominici, J. M. (2019a). *Étude et caractérisation de la fréquentation maritime et de son impact sur l'herbier de posidonie, le peuplement de poissons et le balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) dans la Réserve naturelle de Scandola. Rapport final – décembre 2019*. Programme GIREPAM - Contrat Parc naturel Régional de Corse & GIS Posidonie. GIS Posidonie publ., Marseille, France : 231 p. + annexes.
- Schohn, T., Herlory, O., Astruch, P., Labaune, C., Madelaine, C., Jehl, C., & Leteurtois, M. (2019b). *Étude du milieu naturel marin dans le cadre du projet de canalisation sous-marine entre le continent et Porquerolles. Lot 2 : étude du milieu naturel marin : Cartographie et Vitalité des herbiers sous-marins, Evaluation des populations de Pinna nobilis et des communautés benthiques de substrats durs*. Contrat Créocéan & GIS Posidonie & Toulon Provence Méditerranée, 61 p.

Autres références bibliographiques :

- La Rivière, M., Michez, N., Delavenne, J., Andres, S., Fréjefond, C., Janson, A. L., ... & Verlaque, M. (2021). Fiches descriptives des biocénoses benthiques de Méditerranée. UMS PatriNat éd., Paris.
- Lopez y Royo, C., Casazza, G., Pergent-Martini, C., & Pergent, G. (2010). A biotic index using the seagrass *Posidonia oceanica* (BiPo), to evaluate ecological status of coastal waters. *Ecological Indicators*, 10(2): 380-389
- Pergent, G. (2016). III.5.1. – Biocénose de l'herbier à *Posidonia oceanica* ; in UMS PatriNat, 2021. *Fiches descriptives des biocénoses benthiques de Méditerranée*. UMS PatriNat éd., Paris : 273-277.
- Ruitton, S., Boudouresque, C.F., Thibaut, T., Rastorgueff, P.A., Personnic, S., Boissery, P., & Daniel, B. (2017). *Guide méthodologique pour l'évaluation écosystémique des habitats marins*. M I O publ., 161 p. + annexes.
- Pergent, G., Leonardini, R., Lopez Y Royo, C., Mimault, B., & Pergent-Martini, C. (2008). *Mise en œuvre d'un Réseau de Surveillance Posidonies le long du littoral de la Corse – Rapport de synthèse 2004-2008*. Contrat Office de l'Environnement de la Corse et GIS Posidonie Centre de Corse. GIS Posidonie Publ., Corte : 1-273.
- Pergent-Martini, C., & Pergent, G. (2010). *Propositions de lignes directrices pour la standardisation des méthodes de cartographie et de surveillance des magnoliophytes marines en Méditerranée*. PNUE-PAM-CAR/ASP. Contrat N°72/2009, Tunis : 1–66.

An underwater photograph showing a large school of small, silvery fish swimming in the upper half of the frame. In the lower half, a moray eel with a purple and black striped body is swimming horizontally over a rocky reef covered in green algae. The water is clear and blue.

Biocénose de la
roche infralittorale
à algues
photophiles

6.1. Qu'est-ce que la biocénose de la roche infralittorale à algues photophiles ?

La biocénose des algues infralittorales (III.6.1.) selon la typologie nationale des habitats de Méditerranée (La Rivière *et al.*, 2021) ou 'roche infralittorale à algues photophiles' (1170-13) selon la Directive Habitat-Faune-Flore (DHFF ; 92/43/CEE) est située dans l'étage infralittoral qui s'étend depuis la zone où les émergences ne sont plus qu'accidentelles jusqu'à la limite de développement des [magnoliophytes](#) marines et des macrophytes photophiles (Figure 39). Cette limite inférieure est conditionnée par la pénétration de la lumière ; elle est donc extrêmement variable selon la topographie et la qualité de l'eau. Dans certaines zones où l'eau est très claire, elle peut descendre jusqu'à 35 à 40 m de profondeur, alors qu'elle est limitée à seulement quelques mètres dans les zones les plus turbides.

Le long des côtes tempérées où règnent des conditions de lumière abondante, la canopée formée de grandes algues comme les fucales (Phaeophyceae, Straménopiles) représente l'habitat dominant des roches peu profondes quand l'environnement est préservé de toute pression anthropique (Figure 39). Les fucales constituent l'habitat et une zone de [nurserie](#), tout en fournissant de la nourriture et un abri à de nombreuses espèces. Les interactions trophiques sont généralement à la base de la régulation des populations des différentes espèces. Avec les algues du phytoplancton, ces algues benthiques produisent de la matière organique nécessaire au maintien des niveaux trophiques supérieurs et leur canopée forme une barrière naturelle qui atténue la houle. Leur abondance et leur distribution sont contrôlées par des mécanismes 'bottom up' c'est-à-dire des bas niveaux trophiques vers les hauts niveaux, à l'instar des éléments nutritifs (leurs ressources trophiques) mais également par des mécanismes 'top down', c'est-à-dire des hauts niveaux trophiques vers les bas niveaux par les organismes herbivores (leurs consommateurs).

Figure 39. Biocénose de la roche infralittorale à algues photophiles en condition peu soumise aux pressions humaines. Les peuplements végétaux dominants sont représentés par des fucales, dont *Cystoseira sensu lato*.

A cause des activités humaines excessives, les fucales sont en très net déclin sur l'ensemble de la planète et plusieurs espèces sont en cours d'extinction au niveau régional. Ces déclin et extinctions d'espèces entraînent un basculement de l'état de l'habitat qui passe d'un état de forêt arbustive à des stades alternatifs, avec comme stade le plus dégradé le 'barren ground' (substrat dénudé) composé d'espèces filamenteuses et encroûtantes (Figure 40). Ce changement de stade entre la canopée et le 'barren ground' peut présenter des cas d'hystérésis. L'hystérésis est la propriété d'un système à rester dans un état dégradé même quand la cause de sa dégradation a cessé. C'est ce qui se produit lors de la disparition de cette forêt arbustive due au broutage des oursins, principalement par l'oursin comestible (*Paracentrotus lividus*) et l'oursin noir (*Arbacia lixula*). En effet, pour une densité d'oursins induisant le surpâturage et le déclin de la couverture végétale d'une roche, la densité d'oursins nécessaire au maintien de cet état est largement inférieure à celle qui l'a provoqué. Ainsi, même si la densité d'oursins diminue après le surpâturage, la récupération d'un peuplement algal à fucales sera très longue, voire impossible. En d'autres termes, le seuil de densité d'oursins déclenchant la disparition de la canopée est supérieur au seuil de densité nécessaire pour la récupération.

Roche infralittorale à algues photophiles

Figure 40. 'Barren ground' dû à la pression de broutage par les oursins dans la biocénose de la roche infralittorale à algues photophiles.

En Méditerranée, les espèces d'algues du genre *Cystoseira sensu lato* (fucales, également désignées sous le nom de cystoseires ci-après) sont des espèces structurant l'habitat de nombreux assemblages benthiques rocheux (Figure 41). Leur distribution bathymétrique est dépendante de plusieurs conditions environnementales comme la lumière, la température, l'hydrodynamisme et le broutage. À noter que le genre *Cystoseira* a récemment été révisé d'un point de vue taxonomique. Il correspond maintenant à trois genres distincts : *Cystoseira*, *Gongolaria* et *Ericaria*. Dans la suite du guide, nous aborderons les cystoseires par le terme de *Cystoseira sensu lato*.

Figure 41. Peuplement à *Cystoseira sensu lato* de la biocénose de la roche infralittorale à algues photophiles.

La régression des cystoseires a été constatée dans toute la Méditerranée et est engendrée par la destruction de l'habitat, l'eutrophisation, l'abrasion par les engins de pêche et le surpâturage des herbivores. Cette disparition entraîne une perte de complexité structurale de l'habitat, comme la perte des arbres dans une forêt. Le changement de couverture algale entraîne l'apparition de stades à végétation basse comme les gazons, des assemblages d'algues filamenteuses ou éphémères, ou des assemblages de 'barren ground' dans lesquels la densité des oursins pilote l'homogénéisation du paysage (Figure 42). Engendrées par ce déclin de la canopée dans l'ensemble de la Méditerranée, les communautés à algues photophiles de roche infralittorale à algues photophiles sont souvent dominées par des macroalgues arbustives ou brousses (e.g., *Padina* sp., *Halopteris scoparia*, *Cladostephus hirsutus*, *Dasycladus vermicularis*, Dictyotales, *Corallina ferreyrae*) ou par des 'barren ground' à macroalgues encroûtantes (e.g., *Lithophyllum incrustans*, *Neogoniolithon brassica-florida*, *Pseudolithoderma adriaticum*, *Cutleria* sp., *Peyssonnelia rosa-marina*) et par les oursins (*Paracentotus lividus* et *Arbacia lixula*).

Biocénose de la roche infralittorale à algues photophiles

Etage : infralittoral

Nature du substrat : fonds durs

Répartition bathymétrique : de la surface jusqu'à -25 à -40 m

Hydrodynamisme : faible à très fort

Lumière : forte luminosité

Répartition géographique : présent sur toutes les côtes rocheuses naturelles et sur les substrats durs artificiels des côtes de Méditerranée

Fonctions : zone de [nurserie](#) et de [production primaire](#)

Menaces potentielles : pollution, pêche, surpâturage, etc.

Les paramètres environnementaux, la composition en espèces et le fonctionnement de l'écosystème de la roche infralittorale à algues photophiles peuvent être profondément modifiés par les activités anthropiques. Un indicateur écosystémique reef-EBQI (Ecosystem-based Quality Index) intégrant la structure et le fonctionnement de l'écosystème de la roche infralittorale à algues photophiles a été publié en 2017 par [Thibaut et al.](#)

Strate arborescente

Strate arbustive (brousse)

Diminution du
recouvrement
algale

Barren ground

Strate encroûtante

Strate gazonnante

Figure 42. Illustration de l'évolution de la couverture algale de la biocénose des de la roche infralittorale à algues photophiles.

6.2. Modèle conceptuel et pondération de la roche infralittorale à algues photophiles

L'habitat considéré dans ce chapitre correspond à la biocénose de la roche infralittorale à algues photophiles. Le protocole proposé, ainsi que la calibration du modèle conceptuel, est applicable de 5 à 10 m de profondeur (Figure 43). La partie haute de l'infralittoral entre 0 et 1 m de profondeur n'est pas considérée car elle abrite des assemblages d'espèces particulières qui sont adaptées à des conditions extrêmes de température, de salinité, de rayonnement solaire direct, d'humectation et d'agitation. La partie la plus profonde de l'infralittoral, recevant moins de 10% du rayonnement solaire de surface, n'est pas considérée non plus car les macro-herbivores y sont rares, entraînant une faible pression de leur part. Par conséquent, la calibration du modèle conceptuel n'y serait pas la même qu'entre 5 à 10 m de profondeur.

Un modèle conceptuel de fonctionnement de la biocénose de la roche infralittorale à algues photophiles a été élaboré dans le contexte de la Méditerranée nord-occidentale (Figure 43). Ce modèle a été mis en place grâce à l'expertise de scientifiques et des données disponibles dans de nombreux travaux. Il est composé de 11 compartiments fonctionnels à évaluer. Une pondération (poids W) a été attribuée à chacun de ces 11 compartiments en fonction de leur importance dans le fonctionnement de l'écosystème allant de 1 à 15 (Figure 43).

Les méthodes non destructives ont été privilégiées pour mesurer les paramètres de ces compartiments. Les paramètres sont mesurés à une profondeur comprise entre 5 et 10 m de profondeur, entre la fin du printemps et le début de l'été, c'est-à-dire idéalement aux mois de mai-juin-juillet-août (voir 6.4 Acquisition des données sur le terrain sur la roche infralittorale à algues photophiles).

Figure 43. Modèle conceptuel du fonctionnement de la biocénose de la roche infralittorale à algues photophiles. (MOP : matière organique particulaire et MOD : matière organique dissoute). En vert : la production primaire, en marron : la production secondaire. Le cadre rouge délimite l'écosystème. Les flèches noires représentent les flux de carbone. Les compartiments numérotés de 1 à 11 sont ceux qui ont été sélectionnés pour faire l'objet d'une évaluation pour le calcul de l'EBQI. Les chiffres entourés de rouge représentent le poids (W) des compartiments, notés de 1 à 15. (Traduit de Thibaut *et al.*, 2017).

6.3. Méthode détaillée de l'EBQI par compartiment pour la biocénose de la roche infralittorale à algues photophiles

Chaque compartiment est décrit ci-après selon le même modèle descriptif :

- Description et choix des paramètres ;
- Acquisition sur le terrain ;
- Interprétation des résultats.

COMPARTIMENT 1 : Macrophytes

Description et choix du paramètre

Le compartiment fonctionnel des macrophytes désigne l'ensemble de la couverture algale se développant à la surface du substrat rocheux. Il est estimé par le recouvrement des différentes strates algales :

- la strate arborescente pérenne ;
- la strate de type arbustive ou brousse ;
- la strate gazonnante ou encroûtante.

La strate arborescente est la plus haute des strates (Tableau 17). Sa présence indique un écosystème en 'bonne santé' et comprend des espèces arborescentes pérennes comme *Cystoseira sensu lato*, *Sargassum* sp., *Digenea simplex* et *Halopithys incurva*. Sont considérées : les espèces pérennes dont la plupart de leurs axes persistent plus d'un an. Sont donc exclues : les espèces qui ne survivent que grâce à une partie basale et les espèces dont les parties en croissance ne peuvent se maintenir plus d'un an, même si l'individu peut lui survivre pendant plus d'un an grâce à un renouvellement continu (*i.e.*, *Caulerpa* sp.). Les espèces arborescentes pérennes et non pérennes, dont les proliférations sont renforcées par les perturbations anthropiques, comme par exemple *Asparagopsis* spp., *Codium fragile*, *Sphaerococcus coronopifolius*, sont exclues de cette catégorie.

Tableau 17. Illustrations de la strate algale de type arborescente de la biocénose de la roche infralittorale à algues photophiles.

Strate arborescente pérenne $\geq 50\%$ (Statut 4)	Strate arborescente pérenne de 5 à $< 50\%$ (Statut 3)

La strate arbustive ou brousse (Tableau 18), située en dessous de la strate arborescente, comprend des espèces comme *Cladostephus spongiosus f. verticillatus*, *Cutleria* sp., *Colpomenia sinuosa*, *Dictyopteris* sp., *Dictyota* sp., *Halopteris* sp., *Padina* sp., *Taonia* sp., des algues corallines articulées non épiphytiques, *Chondracanthus acicularis*, *Gelidium* sp., le groupe des Laurenciae, *Liagora* sp., *Anadyomene stellata*, *Codium* sp. et *Dasycladus vermicularis*. Les espèces non indigènes à caractère invasif comme *Caulerpa cylindracea*, *C. taxifolia* ou encore *Rugulopteryx okamurae*, ne sont pas considérées ici.

Tableau 18. Illustrations de la strate algale de type brousse de la biocénose de la roche infralittorale à algues photophiles.

Strate algale de type brousse $\geq 50\%$ (Statut 2)	Strate algale de type brousse de 5 à $< 50\%$ (Statut 1)
<p>© Ruitton S.</p>	
<p>© GIS Posidonie</p>	

La strate gazonnante (Tableau 19) est constituée par des espèces filamenteuses éphémères comme *Sphacelaria* sp., les ectocarpales, les ceramiales, *Acetabularia acetabulum*, les bryopsidales, les cladophorales et les ulves.

La strate encroûtante (Tableau 19) est constituée par des algues calcaires encroûtantes *Lithophyllum* sp., *Neogoniolithon brassica-florida*, *Hildenbrandia* sp., *Peyssonnelia* sp. et des Phaeophyceae (*Cutleria* sp. au stade 'Aglaozonia', *Lithoderma* sp., *Pseudolithoderma adriaticum*, *Ralfsia verrucosa*).

Roche infralittorale à algues photophiles

Tableau 19. Illustrations de la strate algale gazonnante et encroûtante de la biocénose de la roche infralittorale à algues photophiles.

Roche infralittorale à algues photophiles

Le score de ce compartiment fonctionnel est donc déterminé par la strate la plus haute présente, puisque les autres strates sont présentes de manière sous-jacente.

Acquisition sur le terrain

Le compartiment est estimé par le pourcentage de recouvrement des différentes strates à l'échelle de la station. Afin d'estimer la couverture algale et la composition des strates dans la station évaluée, nous préconisons d'effectuer une prospection large de la station en notant, sur le terrain, une estimation visuelle du recouvrement des différentes strates. Il est bon d'accompagner l'observation par la prise de photographies et/ou de vidéos permettant, d'une part, de revenir sur le jugement fait lors de l'exploration et, d'autre part, de confronter les avis des différents observateurs. L'acquisition d'images de la station permet également de garder en mémoire l'état de la station à un moment donné et de pouvoir avoir des documents de référence pour le futur.

La dynamique des macrophytes est conditionnée par le cycle biologique des espèces qui ont, pour la plupart, un cycle annuel durant lequel les thalles tombent ou sont arrachés, entraînant une partie des épiphytes et de la faune associée. Le respect de la saison d'acquisition des données est donc primordial.

Il est recommandé d'effectuer les acquisitions de terrain en juin (ou idéalement entre mai et août) et avec une température de l'eau au minimum de 17-18°C, car ce compartiment est sensible aux variations saisonnières (voir 6.4 Acquisition des données sur le terrain). Toutefois, si la période d'acquisition des données n'est pas respectée, une diminution de l'indice de confiance (IDC < 4) est appliquée, indiquant une baisse de la fiabilité des données obtenues.

Interprétation des résultats

Statut 4 : un recouvrement majoritaire de la strate arbustive est une situation optimale dite climacique. L'hydrodynamisme ou les herbivores régulent naturellement ce recouvrement qui reste supérieur ou égal à 50%.

Statut 3 : la strate arbustive représente au moins 5% du recouvrement jusqu'à 50% du recouvrement. Les conditions environnementales permettent le maintien d'une communauté de fucales bien présente, correspondant à un bon état de ce compartiment clef de la roche infralittorale à algues photophiles.

Statut 2 : la strate arbustive est absente ou très peu développée (moins de 5%). Elle laisse place à une strate buissonnante de macroalgues saisonnières avec un fort recouvrement (au moins 50% ou plus). L'absence de strate arbustive peut être liée à une dégradation ancienne ou bien à un contexte environnemental ne permettant pas leur installation (e.g., apports terrigènes continentaux, turbidité).

Statut 1 : la strate buissonnante n'est plus dominante, avec seulement 5 à 50% de recouvrement. Les communautés végétales structurantes sont ici très peu développées, au profit d'une strate gazonnante et/ou encroûtante. Il s'agit d'un état médiocre de ce compartiment.

Statut 0 : il s'agit de l'état dégradé du compartiment. Les espèces buissonnantes sont quasiment absentes (moins de 5%), laissant place à une strate gazonnante ou encroûtante dominante de type 'barren ground'.

Qualité de l'habitat : l'exposition, la pente, la rugosité et, de façon générale, la complexité de l'habitat de substrat dur, peuvent conditionner naturellement l'abondance et la diversité des communautés végétales.

Caractéristiques locales : les apports des fleuves côtiers influencent la turbidité et la richesse en éléments nutritifs du milieu. Celles-ci conditionnent la qualité des communautés végétales. Dans un contexte [oligotrophe](#), où les apports continentaux sont réduits (Corse, Sardaigne, Baléares), la transparence de l'eau favorise l'installation de strates arbustives étendues.

Pressions anthropiques : les strates arbustives les plus structurantes sont particulièrement sensibles à la dégradation de la qualité de l'eau, celle-ci limitant d'une part, leur développement et d'autre part, en favorisant les oursins qui vont surpâturer cette strate. Les invasions biologiques d'espèces non indigènes peuvent également perturber cette strate : les macroalgues invasives comme *Caulerpa cylindracea* ou encore *Rugulopteryx okamuræ*, *Acrothamnion preissii* et *Lophocladia trichoclados* altèrent directement les espèces natives. En particulier en Méditerranée orientale, les poissons lapins *Siganus* spp., venus de mer Rouge, sont responsables de la quasi-disparition de la strate arbustive des fonds rocheux infralittoraux dans certains secteurs de Turquie, de Grèce ou de Chypre.

Compartiment 1 : Macrophytes

Poids : 15

Paramètre : estimation du recouvrement des strates algales les plus élevées (%)

Protocole : estimation visuelle à l'échelle de la station et/ou détermination par photographies

⚠ Sensibilité aux variations saisonnières => respect de la saison d'acquisition des données important

Difficulté : moyennement difficile (***)

Statut / notes	4	3	2	1	0
Recouvrement (%)	Arborescent pérenne ≥ 50%	Arborescent pérenne 5 à < 50%	Brousse ≥ 50%	Brousse 5 à < 50%	Gazonnant et encroûtant

COMPARTIMENT 2 : Détritivores

Description et choix du paramètre

De nombreuses espèces sont **détritivores** (se nourrissant de débris animaux ou végétaux). La densité des holothuries, consommatrices de macro-détritus, a été choisie comme unique proxy car elles sont simples à dénombrer et représentatives de l'activité du compartiment des détritivores dans une station (Figure 44). D'autres détritivores comme les ophiures ou les bonellies n'ont pas été retenus car leur prise en compte dans un protocole simple serait difficile à mettre en œuvre. Les détritivores sont moins nombreux en l'absence de pollution ou de sur-sédimentation d'origine anthropique.

Figure 44. *Holothuria (Holothuria) tubulosa* (A), *H. (Roweothuria) poli* (B), *H. (Platyperona) sanctori* (C) et *H. (Panningothuria) forskali* (D).

Acquisition sur le terrain

La densité d'holothuries est obtenue par dénombrement des individus dans 30 quadrats de 1 m x 1 m (soit 1 m²) disposés de manière aléatoire entre 5 et 10 m de profondeur sur la roche (avec une inclinaison < 45°) (Figure 45). Le plongeur compte tous les individus de toutes les espèces d'holothurie sans nécessairement différencier l'espèce car il est parfois délicat de la déterminer *in situ*.

Les espèces les plus communes dans cette biocénose sont *Holothuria (Holothuria) tubulosa* et *H. (Panningothuria) forskali* (Figure 44A et D). *Holothuria (Platyperona) sanctori* (Figure 44C) est une espèce également présente sur la roche infralittorale à algues photophiles, mais plutôt dans les régions plus chaudes ; sur les côtes méditerranéennes françaises, elles sont généralement plus abondantes en Corse, dans les Alpes-Maritimes ou dans le Var.

Le résultat final est obtenu en faisant la moyenne des 30 mesures et il est exprimé en nombre d'individus/10 m².

Durant ces recensements, l'abondance des filtreurs et suspensivores benthiques (compartiment 3) et des oursins (compartiment 4) est relevée dans les mêmes quadrats (Figure 45).

Roche infralittorale à algues
photophiles

Figure 45. Evaluation de l'abondance des invertébrés benthiques dans un quadrat de 1 m² dans la biocénose de la roche infralittorale à algues photophiles (compartiments 2, 3 et 4).

Interprétation des résultats

L'optimum pour le compartiment détritivore correspond à une densité d'holothuries faible à nulle. Une augmentation de cette densité correspond à une dégradation de l'état de ce compartiment (apports terrigènes continentaux, pollution organique). Jusqu'à une densité d'un individu par 10 m², le statut est bon, au-dessus de 2 par 10 m², l'état du compartiment est médiocre et mauvais au-delà de 5 holothuries dénombrées par 10 m².

Caractéristiques locales : la densité d'holothuries sera naturellement plus élevée dans les secteurs naturellement riches en éléments nutritifs (sous l'influence d'un fleuve côtier par exemple). Inversement, dans des conditions naturellement oligotrophes, la densité d'holothuries se maintiendra à des niveaux très faibles. Dans les régions de Méditerranée où les holothuries sont pêchées pour alimenter le marché asiatique, cette pêche représente un biais.

Pressions anthropiques : les apports terrigènes (*e.g.*, apports fluviaux ou de ruissellement) continentaux, la sédimentation et l'enrichissement en matière organique du milieu peuvent conduire à une augmentation de la densité d'holothuries. La pêche des holothuries est une pratique récente en Méditerranée française et localisée qui peut à terme avoir un impact sur le peuplement.

Compartiment 2 : Détritivores

Poids : 3

Paramètre : densité d'*Holothuria* spp. (nombre d'individus/10 m²)

Protocole : 30 comptages dans des quadrats de 1 m² placés aléatoirement entre 5-10 m de profondeur

Difficulté : moyenne (***) les holothuries peuvent être reconnaissables *in situ* sans entraînement particulier. De plus, il n'est pas nécessaire de les identifier jusqu'à l'espèce.

Statut / notes	4	3	2	1	0
Densité (nb. individus/10 m ²)	< 0.5	≥ 0.5 à < 1.0	≥ 1.0 à < 2.0	≥ 2.0 à < 5.0	≥ 5.0

Roche infralittorale à algues
photophiles

COMPARTIMENT 3 : Filtreurs et suspensivores benthiques

Description et choix du paramètre

Un grand nombre de filtreurs et suspensivores benthiques, attachés directement au substrat, utilisent la roche infralittorale à algues photophiles comme habitat (Figure 46). Ils appartiennent à des taxons diversifiés comme par exemple les annélides, les ascidies, les bryozoaires, les cnidaires, les échinodermes, les éponges et les mollusques.

Les filtreurs et les suspensivores se nourrissent de la matière en suspension et/ou des organismes de la colonne d'eau (le plancton). Les filtreurs exercent une filtration active alors que les suspensivores utilisent passivement les courants qui leur apportent leur nourriture.

Figure 46. Filtreurs (spongiaires) présents dans la biocénose de la roche infralittorale à algues photophiles (à gauche : *Hemimycale columella* ; à droite : *Petrosia (Petrosia) ficiformis*).

Acquisition sur le terrain

La densité des filtreurs et des suspensivores benthiques est obtenue en dénombrant les individus ou les colonies, pour les espèces coloniales, dans 30 quadrats de 1 m x 1 m (soit 1 m²) disposés de manière aléatoire entre 5 à 10 m de profondeur sur la roche (avec une inclinaison < 45°) (Figure 45). Les colonies considérées sont celles dont la taille est supérieure ou égale à 5 cm (diamètre, hauteur ou largeur) ou en regroupant plusieurs colonies identiques dont la somme fait 5 cm. Par exemple, pour les éponges, ce sont les colonies de plus de 5 cm de diamètre qui sont prises en compte et il s'agira principalement de grandes éponges comme *Aplysina aerophoba*, *Crambe crambe*, *Ircinia* spp., *Phorbas tenacior*, *Scalariispongia scalaris*, de bryozoaires *Pentapora fascialis*, *Myriapora truncata*, etc., les ascidies comme les Didemnidae ou le genre *Aplidium*, etc. Pour les cnidaires, là encore, ce sont les colonies de plus de 5 cm de qui sont comptabilisées comme, par exemple, la gorgone blanche *Eunicella singularis*. Les anémones *Anemonia viridis*, *Aiptasia mutabilis* sont dénombrées individuellement. Les annélides *Protula* sp., *Serpula* sp. et sabellidés sont également pris en compte individuellement. Le gastéropode endolithe *Rocellaria dubia* n'est pas pris en compte, son dénombrement étant difficile à faire.

Le paramètre correspond à la densité globale de tous les individus ou colonies des espèces de filtreurs et de suspensivores dénombrés sans faire de distinction d'espèces ; c'est-à-dire que l'observateur doit être en capacité au minimum d'identifier s'il s'agit d'un filtreur-suspensivore. Le plongeur pourra tout de même noter avec un maximum de précision le nom des espèces vues. On remarquera que de nombreux taxons sont difficilement identifiables au rang de l'espèce *in situ*. Dans ce cas, on notera le genre ou la famille.

Le résultat final est obtenu en faisant la moyenne des 30 mesures et il est exprimé en nombre d'individus par 10/m².

Le suivi du compartiment 3 est réalisé dans les mêmes quadrats que pour les compartiments 2 (détritivores : holothuries) et 4 (herbivores : oursins). Durant ces recensements, il faudra également noter l'abondance des holothuries (compartiment 2) et des oursins (compartiment 4) dans les mêmes quadrats. Une planche photo d'aide à l'identification est proposée (liste non exhaustive d'espèces des différents phylum (Tableau 20).

Tableau 20. Liste non exhaustive des filtreurs et suspensivores benthiques présents dans la biocénose de la roche infralittorale à algues photophiles.

Annelida – Annélide		
	<ul style="list-style-type: none"> • Annelida (Annélide indéterminée) • Polychaeta (Polychète indéterminé) 	
Bryozoa - Bryozoaire		

Roche infralittorale à algues photophiles

	<ul style="list-style-type: none"> • Bryozoa (Bryozoaire) 	
<p><i>Schizomavella</i> sp. (Schizomavelle indéterminé) <i>S. (Schizomavella) auriculata</i> (Schizomavelle auriculé) <i>S. (Schizomavella) mamillata</i> (Schizomavelle mameloné)</p>		
<p>Chordata – Chordé</p>		
<p><i>Aplidium</i> sp. (Aplidium indéterminé) <i>A. pseudolobatum</i> (Aplidium)</p>	<p><i>Clavelina</i> sp. (Clavelina indéterminé) <i>C. lepadiformis</i> (Claveline)</p>	<p><i>Didemnidae</i> (Didemnidé indéterminé)</p>
<p><i>Halocynthia papillosa</i> (Ascidie rouge)</p>	<p><i>Phallusia fumigata</i> (Ascidie noire)</p>	<p><i>Phallusia mammillata</i> (Ascidie blanche)</p>
<p><i>Pycnoclavella</i> sp.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ascidiacea (Ascidie indéterminé) • Ascidie coloniale 	

Cnidaria – Cnidaire		
<p><i>Alcyonium acaule</i> (Alcyon méditerranéen) <i>A. coralloides</i> (Alcyon encroûtant)</p>		
<p><i>Balanophyllia</i> (<i>Balanophyllia</i>) <i>europaea</i> (Dent de cochon)</p>		
<p><i>Cerianthus</i> sp. (Cérianthe indéterminé) <i>C. membranaceus</i> (Grand cérianthe)</p>		
<p><i>Cribrinopsis crassa</i> (Anémone charnue)</p>		

Roche infralittorale à algues photophiles

<p><i>Eunicella singularis</i> (Gorgone blanche)</p>		
<p><i>Leptopsammia pruvoti</i> (Corail solitaire jaune)</p>		
<p><i>Parazoanthus axinellae</i> (Anémone encroûtante jaune)</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Anthozoa (Anthozoaire indéterminé) • Cnidaria (Cnidaire indéterminé) • Hydrozoa (Hydrozoaire indéterminé) 		
<p>Echinodermata – Echinodermes</p>		
<p><i>Ophiotrix fragilis</i> (Ophiure fragile)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ophiuroidea (Ophiuridé indéterminé) 	

Mollusca – Mollusques		
		<ul style="list-style-type: none"> • Gastropoda (Gastéropode indéterminé) • Bivalvia (Bivalve indéterminé)
<p><i>Arca noae</i> (Arche de Noé) <i>Lithophaga lithophaga</i> (Datte de mer)</p>		
Porifera – Porifère		
<p><i>Aphysina aerophoba</i> (Vérongia)</p>	<p><i>Axinella</i> sp. (Axinelle indéterminée) <i>A. damicornis</i> (Axinelle plate) <i>A. verrucosa</i> (Axinelle verruqueuse)</p>	<p><i>Cacospongia</i> sp.</p>
<p><i>Chondrilla</i> sp. <i>C. nucula</i> (Eponge-cerveau)</p>	<p><i>Chondrosia reniformis</i> (Eponge -rognon)</p>	<p><i>Cliona</i> sp. (Eponge perforante indéterminé) <i>C. celata</i> (Clione/Eponge perforante jaune) <i>C. viridis</i> (Clione/Eponge perforante verte)</p>
<p><i>Crambe crambe</i> (Eponge encroûtante orange-rouge)</p>	<p><i>Crambe tailliezii</i> (Eponge encroûtante de Tailliez)</p>	<p><i>Dysidea avara</i> (Eponge cheminée rose)</p>

Roche infralittorale à algues photophiles

<i>Hemimycale columella</i> (Eponge à cratères)	<i>Ircinia</i> sp. (Ircine indéterminé) <i>I. oros</i> (Ircine sombre)	<i>Ircinia</i> sp. (Ircine indéterminé) <i>I. variabilis</i> (Ircine variable)
<i>Petrosia (Petrosia) ficiformis</i> (Eponge-pierre)	<i>Phorbas</i> sp. <i>P. tenacior</i> (Eponge encroûtante bleuâtre)	<i>Phorbas</i> sp. <i>P. topsenti</i> (Eponge rouge à cratère)
<i>Sclerispongia scalaris</i> (Eponge cornée noire)	<i>Spongia</i> sp. <i>S. (Spongia) lamella</i> (Eponge oreille d'éléphant)	<i>Spongia</i> sp. <i>S. (Spongia) officinalis</i> (Eponge de toilette)

Interprétation des résultats

L'écosystème de la roche infralittorale à algues photophiles est considéré comme optimum lorsqu'il abrite une densité de filtreurs et de suspensivores faible à nulle (sur les surfaces dont la pente est inférieure à 45°), laissant la place à une strate végétale bien développée. L'augmentation de la densité de filtreurs correspondra donc à un état dégradé de ce compartiment en lien avec des facteurs naturels (apports de fleuves côtiers) ou anthropiques (e.g., pollution organique, turbidité, surpâturage).

Qualité de l'habitat : la pente, l'hydrodynamisme et la complexité structurale peuvent favoriser le développement de filtreurs sur la roche infralittorale à algues photophiles.

Caractéristiques locales : l'apport naturel en éléments nutritifs (proximité d'un fleuve par exemple) peut favoriser le développement des filtreurs et suspensivores qui trouveront alors une ressource trophique abondante.

Pressions anthropiques : les rejets d'eaux usées et autres sources de pollution organique enrichissent le milieu en éléments nutritifs et peuvent donc favoriser le développement de filtreurs, en particulier des annélides ou des cnidaires (anémones). La surpêche des poissons prédateurs peut favoriser les herbivores, favorisant à leur tour certains filtreurs, comme les éponges.

Compartiment 3 : Filtreurs et suspensivores benthiques

Poids : 2

Paramètre : densité (nombre d'individus/10 m²)

Protocole : 30 comptages dans des quadrats de 1 m² placés aléatoirement entre 5-10 m de profondeur

Difficulté : assez difficile (***) nécessité d'un entraînement et de connaissances naturalistes pour reconnaître les espèces (au minimum être capable d'identifier un filtreur-suspensivore, au niveau du phylum ou du genre)

Statut / notes	4	3	2	1	0
Densité (nb. individus/10 m ²)	< 2.5	≥ 2.5 à < 5.0	≥ 5.0 à < 10.0	≥ 10.0 à < 20.0	≥ 20.0

Roche infralittorale à algues
photophiles

COMPARTIMENT 4 : Oursins

Description et choix du paramètre

L'oursin comestible *Paracentrotus lividus*, l'oursin noir *Arbacia lixula*, et dans une moindre mesure l'oursin violet *Sphaerechinus granularis*, sont les principaux invertébrés brouteurs que l'on peut rencontrer dans la biocénose de la roche infralittorales à algues photophiles de Méditerranée (Figure 47). Outre leur activité de broutage, certains oursins sont capables d'assimiler la matière organique à travers leurs épines poreuses, ce qui les rend sensibles à la pollution des eaux, de telle sorte qu'ils peuvent particulièrement apprécier les zones avec de forts apports en matière organique particulaire ou dissoute. Leur abondance est contrôlée à la fois par la richesse en végétaux mais aussi par l'abondance de leurs prédateurs comme certains poissons, crustacés et autres échinodermes. La surpêche des prédateurs d'oursins et l'enrichissement en matière organique peuvent engendrer une augmentation considérable du nombre d'oursins qui vont consommer la plupart des algues dressées, entraînant la formation de 'barren ground'. Une fois le surpâturage mis en place, un petit nombre d'individus d'oursins suffisent à maintenir le 'barren ground' (Figure 48).

Figure 47. L'oursin comestible *Paracentrotus lividus* (A), l'oursin noir *Arbacia lixula* (B) et l'oursin violet *Sphaerechinus granularis* (C).

Figure 48. 'Barren ground' avec présence d'un faciès à macroalgues encroûtantes.

Acquisition sur le terrain

La densité d'oursins est évaluée en dénombrant les individus dans 30 quadrats de 1 m x 1 m (soit 1 m²) disposés de manière aléatoire entre 5 et 10 m de profondeur sur la roche (avec une inclinaison < 45°) (Figure 49). Ce comptage ne concerne que les individus de plus de 3 cm (diamètre du test sans les épines) car les petits individus peuvent être cachés dans les crevasses et sous les roches, engendrant un biais dans le dénombrement. L'évaluation de ce compartiment reposant sur la densité de *Paracentrotus lividus*, *Arbacia lixula* et *Sphaerechinus granularis* se base sur des données bibliographiques publiées et non publiées.

Le résultat final est obtenu en faisant la moyenne des 30 mesures et il est exprimé en nombre d'individus par mètre carré. Durant ces recensements, l'abondance des holothuries (compartiment 2) et des filtreurs et suspensivores benthiques (compartiment 3) est relevée dans les mêmes quadrats (Figure 49).

© Guillemain D

Figure 49. Evaluation de l'abondance des invertébrés benthiques dans un quadrat de 1 m² dans la biocénose de la roche infralittorale à algues photophiles (compartiment 4).

Interprétation des résultats

Le lien marqué entre l'enrichissement en matière organique du milieu et la densité d'oursins implique qu'un statut médiocre ou mauvais sera attribué à ce compartiment lorsque la densité d'oursins est élevée (5 individus par m² et plus). Une densité trop faible (<0.05 individu par m²) traduit cependant un léger déséquilibre du compartiment herbivore mais sans conséquence majeure sur le fonctionnement de l'écosystème. Le statut optimal correspond donc à une densité modérée comprise entre 0.05 et 1 individu par m².

Qualité de l'habitat : les oursins apprécient des habitats hétérogènes dans lesquels ils trouvent le refuge et la ressource nécessaire. La proximité d'herbiers à *P. oceanica* peut être un facteur favorable.

Caractéristiques locales : naturellement, la densité d'oursins sur la roche infralittorale à algues photophiles est plus élevée dans le golfe du Lion, sous influence des apports du Rhône et des fleuves côtiers en général. Inversement, les oursins peuvent être beaucoup plus rares dans les secteurs oligotrophes (est Var, Alpes-Maritimes, Corse).

Pressions anthropiques : l'enrichissement du milieu en matière organique favorise les oursins qui ont la capacité d'assimiler la matière organique dissoute ou particulaire. La pression de prélèvement par la pêche, malgré une régulation à l'échelle de la façade (en 2024, la pêche récréative d'oursins comestibles est autorisée du 15 décembre au 29 février 2025 et limitée à deux douzaines par personne et par jour ; dans les Alpes-Maritimes, la pêche est autorisée du 15 avril 2025 ; en Corse, la pêche est autorisée du 15 février au 15 avril 2025).

Roche infralittorale à algues
photophiles

Compartiment 4 : Oursins

Poids : 10

Paramètre : densité d'oursins (nombre d'individus/m²)

Protocole : 30 comptages dans des quadrats de 1 m² placés aléatoirement entre 5-10 m de profondeur

Difficulté : facile (***)

Statut / notes	4	3	2	1	0
Densité (individus/m ²)	≥ 0.05 à < 1.0	< 0.05	≥ 1.0 à < 5.0	≥ 5.0 à < 10.0	≥ 10.0

COMPARTIMENT 5 : Invertébrés carnivores

Description et choix du paramètre

Les invertébrés carnivores sont abondants et très diversifiés dans la zone de la roche infralittorale à algues photophiles et jouent un rôle important dans le fonctionnement de l'écosystème, en tant que groupe de haut niveau trophique. Le poulpe *Octopus vulgaris* est un grand prédateur de mollusques, de crustacés et dans une moindre mesure, d'autres invertébrés et de poissons (Figure 50). Le murex *Hexaplex trunculus* (gastéropode) et l'étoile de mer épineuse *Marthasterias glacialis* sont des prédateurs de mollusques mais également d'oursins (Figure 50). D'autres espèces consomment également des invertébrés comme le gastéropode pourpre *Stramonita haemastoma* ou l'araignée de mer *Maja squinado*. Plus simples à observer *in situ*, seuls *Octopus vulgaris*, *Hexaplex trunculus*, et *Marthasterias glacialis* sont utilisés comme proxy pour évaluer ce compartiment. Le murex est favorisé par les perturbations et la présence d'une de ses proies favorites, la moule *Mytilus galloprovincialis*. À l'opposé, le poulpe et l'étoile de mer épineuse sont plus abondants dans des environnements peu perturbés.

Roche infralittorale à algues photophiles

Figure 50. Le poulpe *Octopus vulgaris* (A), le murex *Hexaplex trunculus* (B) et l'étoile de mer épineuse *Marthasterias glacialis* (C).

Acquisition sur le terrain

Les densités des poulpes, des murex et des étoiles de mer épineuses sont obtenues par des comptages le long de 10 transects de 20 m de long x 1 m de large (soit 20 m²) ou de 25 m de long x 1 m de large (soit 25 m²) au retour des transects de comptages poissons entre 5 et 10 m de profondeur (Figure 51). Le long des transects, les individus sont recherchés activement, si besoin en s'aidant d'une lampe (en particulier pour les poulpes et les étoiles de mer épineuses). Durant les parcours, le plongeur est muni d'une barre de 1 m de large, ce qui lui permet de visualiser précisément la largeur de 1 m du transect ou de le faire sans matériel en cherchant directement sur la roche. Par commodité, le comptage est réalisé le long des mêmes transects sur lesquels les poissons sont évalués (compartiments 6 à 10). Les observateurs chargés des comptages visuels de poissons peuvent dénombrer les invertébrés carnivores au retour des comptages (en rebobinant le pentadécamètre).

Il est recommandé d'effectuer les acquisitions de terrain en juin (ou idéalement entre mai et août) et avec une température de l'eau au minimum de 17-18°C, car ce compartiment est sensible aux variations saisonnières (voir 6.4 Acquisition des données sur le terrain). Toutefois, si la période d'acquisition des données n'est pas respectée, une diminution de l'indice de confiance (IDC < 4) est appliquée, indiquant une baisse de la fiabilité des données obtenues.

Le résultat final est obtenu en faisant la moyenne des 10 mesures et il est exprimé en nombre d'individus par 20 mètres carrés pour le paramètre 5A (*O. vulgaris* et *M. glacialis*) et en nombre d'individus par 10 mètres carrés pour le paramètre 5B (*H. trunculus*). Précédant ces recensements, l'abondance et la taille des poissons (compartiment 6 à 10) sont estimées sur les transects.

La note finale du compartiment 5 correspond à la moyenne des deux notes de statut (paramètres 5A et 5B).

Figure 51. Evaluation des invertébrés carnivores le long d'un transect de 20 ou 25 m de long sur 1 m de large dans la biocénose de la roche infralittorale à algues photophiles (compartiment 5).

Interprétation des résultats

L'abondance de poulpes et/ou d'étoiles de mer épineuses est signe d'un bon état de ce compartiment alors qu'au contraire, une abondance trop importante de murex traduit indirectement une perturbation du milieu (enrichissement en matière organique et prolifération des moules).

Caractéristiques locales : les facteurs naturels qui enrichissent le milieu en éléments nutritifs comme les apports continentaux issus des fleuves côtiers, favorisent le murex qui pourra alors y être observé en plus forte abondance.

Pressions anthropiques : le poulpe est actuellement victime d'une pression de pêche majeure à l'échelle de la façade méditerranéenne française. Il en ressort une densité globalement très faible observée sur la roche infralittorale à algues photophiles. La pollution organique (rejets d'eaux usées) influence le compartiment des invertébrés carnivores en favorisant la densité de murex.

Compartiment 5 : Invertébrés carnivores

Poids : 3

Paramètre :

- ⇒ densité d'*Octopus vulgaris* et de *Marthasterias glacialis* (nombre d'individus/20 m²)
- ⇒ densité d'*Hexaplex trunculus* (nombre d'individus/10 m²)

Protocole : 10 comptages dans des transects de 20 m ou 25 m de long sur 1 m de large entre 5-10 m de profondeur

⚠ Sensibilité aux variations saisonnières => respect de la saison d'acquisition des données important

Difficulté : facile (***)

Statut / notes	4	3	2	1	0
Densité de <i>O. vulgaris</i> et <i>M. glacialis</i> (nb. individus/20 m ²)	≥ 1.0	≥ 0.5 à < 1.0	≥ 0.3 à < 0.5	≥ 0.1 à < 0.3	< 0.1
Densité de <i>H.</i> <i>trunculus</i> (nb. individus/10 m ²)	< 0.5	≥ 0.5 à < 1.0	≥ 1.0 à < 2.0	≥ 2.0 à < 4.0	≥ 4.0

Roche infralittorale à algues
photophiles

COMPARTIMENTS 6 à 10 : Poissons

Description et choix du paramètre

Les poissons associés à la roche infralittorale à algues photophiles appartiennent à différents groupes trophiques et utilisent différemment cet habitat en fonction des étapes de leur cycle de vie. Les compartiments suivants sont considérés dans le calcul de l'EBQI.

Les poissons herbivores (compartiment 6, Tableau 21) incluent les espèces dont le régime alimentaire est principalement constitué par les macroalgues et l'herbier à *Posidonia oceanica*. La saupe (*Sarpa salpa*) est la seule espèce de ce groupe commune en Méditerranée nord-occidentale, malgré la tendance au réchauffement climatique qui peut augmenter l'abondance de certaines autres espèces herbivores.

Les poissons prédateurs d'invertébrés (compartiment 7-8, Tableau 21) incluent les espèces dont le régime alimentaire est composé d'invertébrés comme les annélides, les crustacés et les mollusques. Le paramètre est composé de nombreux sparidés, de labridés, de serranidés et de scorpaenidés.

Par la suite, les compartiments 7 et 8 sont regroupés afin de calculer la biomasse humide totale des poissons omnivores et prédateurs d'invertébrés. On inclut également dans ce compartiment les céphalopodes (seiche *Sepia officinalis*, poulpe *Octopus vulgaris* et calmar *Loligo* sp.).

Les piscivores (compartiment 9, Tableau 21) ont un régime alimentaire préférentiellement composé de poissons même s'ils peuvent se nourrir également d'invertébrés. Les principaux piscivores rencontrés sur la roche infralittorale à algues photophiles sont le mérrou brun *Epinephelus marginatus*, le denti *Dentex dentex*, la murène *Muraena helena*, le chapon *Scorpaena scrofa*, etc.

Les planctonophages (compartiment 10, Tableau 21) incluent deux catégories : les consommateurs exclusifs de zooplancton comme les castagnoles *Chromis chromis*, les athérines *Atherina* spp., la mendole *Spicara maena* et le picarel *Spicara smaris* et les consommateurs omnivores qui vont consommer à la fois du zooplancton et de la matière organique particulaire comme les bogues *Boops boops* ou les oblades *Oblada melanurus*.

La biomasse humide des poissons par espèce est calculée à partir de la taille des poissons grâce à la relation longueur-masse ci-dessous :

$$\text{masse} = a (\text{longueur totale})^b$$

Avec :

- Masse de l'individu (en grammes) ;
- Coefficient a (constante dépendante de l'espèce considérée ; Tableau 21) ;
- Longueur totale de l'individu (en centimètres) ;
- Coefficient b (coefficient d'allométrie ; Tableau 21).

Les coefficients a et b (Tableau 21) sont estimés après la transformation de la fonction linéaire précédente en une fonction logarithmique permettant de donner des informations sur le type de croissance des poissons. Cette relation permet d'estimer la biomasse à partir d'évaluations visuelles *in situ* des longueurs de poissons.

Ces coefficients sont déterminés pour une grande majorité des espèces grâce à différentes sources bibliographiques ou de bases de données. Les coefficients dans le Tableau 21 sont issus principalement de [FishBase](#) (base de données sur les poissons). Ces coefficients peuvent évoluer au cours du temps, être estimés à différentes échelles (à l'échelle d'un Etat ou d'une région en Méditerranée) ou dans le cadre d'études spécifiques à une zone géographique. Les valeurs présentées

dans le Tableau 21 sont donc indicatives et pourront légèrement évoluer en fonction de la source des données utilisées. Ces valeurs sont applicables à l'ouest de la Méditerranée.

Tableau 21. Liste non exhaustive d'espèces de poissons pouvant être présentes dans la biocénose de la roche infralittorale à algues photophiles selon le compartiment trophique auquel elles appartiennent.

Nom scientifique de l'espèce	Nom vernaculaire	Coefficient a	Coefficient b
Compartiment 6 : Herbivores			
<i>Sarpa salpa</i>	Saupe	0.0089	3.2506
<i>Sparisoma cretense</i>	Poisson-perroquet méditerranéen	0.01127	3.052
Compartiment 7-8 : Poissons omnivores, prédateurs d'invertébrés, céphalopodes			
<i>Bothus podas</i>	Rombou	0.00108	4.1313
<i>Centrolabrus melanocercus</i>	Crénilabre à queue noire	0.00977	3.04
<i>Coris julis</i>	Girelle commune	0.00685	3.0311
<i>Ctenolabrus rupestris</i>	Cténilabre rupestre	0.0123	3
<i>Dasyatis pastinaca</i>	Pastenague commune	0.0021	3.397
<i>Diplodus annularis</i>	Sparaillon	0.01648	2.9859
<i>Diplodus cervinus</i>	Sar tambour	0.01479	3.079
<i>Diplodus puntazzo</i>	Sar à museau pointu	0.01479	3.079
<i>Diplodus sargus</i>	Sar commun	0.01479	3.079
<i>Diplodus vulgaris</i>	Sar à tête noire	0.01423	3.0288
<i>Labrus merula</i>	Labre merle	0.0102	3.0738
<i>Labrus mixtus</i>	Coquette	0.0048	3.318
<i>Lithognathus mormyrus</i>	Marbré	0.013	3.058704
<i>Mugil cephalus</i>	Mulet à grosse tête	0.0067	3.136
Mugilidae	Mulet	0.0091	2.952
<i>Mullus surmuletus</i>	Rouget de roche	0.00972	3.0746
<i>Pagellus erythrinus</i>	Pageot commun	0.0168	3.06
<i>Pagrus pagrus</i>	Pagre commun	0.0152	3.005
<i>Phycis phycis</i>	Mostelle	0.00513	3.074
<i>Sciaena umbra</i>	Corb	0.00826	3.05876
<i>Scorpaena maderensis</i>	Rascasse de Madère	0.014	3.065
<i>Scorpaena notata</i>	Petite rascasse rouge	0.02237	2.9194
<i>Scorpaena porcus</i>	Rascasse brune	0.01667	3.0179
<i>Serranus cabrilla</i>	Serran chevrette	0.01661	2.8246
<i>Serranus hepatus</i>	Serran-hépaté	0.01117	3.1233
<i>Serranus scriba</i>	Serran écriture	0.01368	2.9707
<i>Sparus aurata</i>	Daurade royale	0.0136	3.04
<i>Spondylisoma cantharus</i>	Canthare	0.0091	2.948
<i>Symphodus cinereus</i>	Crénilabre cendré	0.01007	3.1328
<i>Symphodus doderleini</i>	Crénilabre de Doderlein	0.00835	3.1967
<i>Symphodus mediterraneus</i>	Crénilabre méditerranéen	0.02121	2.8798
<i>Symphodus melops</i>	Crénilabre commun	0.0112	3.17
<i>Symphodus ocellatus</i>	Crénilabre ocellé	0.00911	3.1708
<i>Symphodus roissali</i>	Crénilabre à cinq taches	0.0093	3.1902
<i>Symphodus rostratus</i>	Sublet	0.01769	2.8019
<i>Symphodus tinca</i>	Crénilabre paon	0.0102	3.0738
<i>Thalassoma pavo</i>	Girelle paon	0.0069	3.0806
<i>Trachurus mediterraneus</i>	Chinchard à queue jaune	0.0138	2.76
<i>Trachurus trachurus</i>	Chinchard commun	0.00719	3.03271
Compartiment 9 : Poissons piscivores			
<i>Belone belone</i>	Orphie	0.0038	2.87
<i>Conger conger</i>	Congre	0.00022	3.50886
<i>Dentex dentex</i>	Denti	0.011	3.06
<i>Epinephelus costae</i>	Badèche	0.024322	2.971
<i>Epinephelus marginatus</i>	Mérou brun	0.024322	2.971
<i>Labrus viridis</i>	Labre vert	0.0102	3.0738
<i>Muraena helena</i>	Murène	0.00022	3.50886
<i>Mycteroperca rubra</i>	Mérou royal	0.024322	2.971
<i>Scorpaena scrofa</i>	Chapon	0.0218	2.9392

Nom scientifique de l'espèce	Nom vernaculaire	Coefficient a	Coefficient b
<i>Sphyræna viridensis</i>	Barracuda	0.031	2.32
Compartiment 10 : Poissons zooplanctonophages			
<i>Apogon imberbis</i>	Apogon	0.01245	3.1079
<i>Atherina</i> sp.	Athérine	0.0075	3.023
<i>Boops boops</i>	Bogue	0.0161	2.8121
<i>Chromis chromis</i>	Castagnole	0.02625	2.7534
<i>Engraulis encrasicolus</i>	Anchois	0.00654	2.98087
<i>Oblada melanurus</i>	Oblade	0.013	3.058794
<i>Sardina pilchardus</i>	Sardine d'Europe	0.00594	3.0766
<i>Sardinella aurita</i>	Sardinelle	0.00594	3.07
<i>Spicara maena</i>	Mendole	0.004	3.037
<i>Spicara smaris</i>	Picarel	0.013	2.987

Par rapport à la première version du guide méthodologique (Ruitton et al., 2017), quelques changements ont été effectués (classement des espèces dans les groupes trophiques, actualisation des coefficients a et b).

Acquisition sur le terrain

La biomasse des poissons est obtenue par comptages visuels le long de 10 transects de 25 m de long sur 4 m de large (soit 100 m²) entre 5 et 10 m de profondeur, effectué entre 10:00 et 16:00 (Figure 52 et Figure 53).

Il est préconisé de réaliser les comptages à plusieurs observateurs afin de réduire le biais lié à l'observateur. Le compteur déroule le décimètre en même temps qu'il réalise leur comptage. Sur le trajet aller du transect, il s'agit d'identifier et de dénombrer les individus les plus mobiles qui vont quitter la zone à la vue des plongeurs (espèces démersales mobiles, comme les dentis, dorades, sérieoles, loup, sars). Ensuite, les planctonophages, le plus souvent dans la colonne d'eau, peuvent être pris en compte. Souvent observés en groupes importants, l'observateur dénombre approximativement les bancs de planctonophages afin de ne pas perdre de temps dans leur estimation, au détriment des autres compartiments. Enfin, les espèces démersales peu mobiles (labridés, serranidés) et benthiques (rouget, rascasses) sont prises en compte. Ce schéma est reproduit tout le long du transect en veillant à ne pas considérer les individus en dehors des 4 m de large. Lors du trajet retour, en rembobinant son décimètre, le plongeur va dénombrer les invertébrés carnivores (compartiment 5), il en profite pour vérifier s'il n'a pas oublié des individus benthiques cryptiques manqués lors du trajet aller (e.g., rascasses, murène, etc.).

Pour estimer la taille des poissons, l'observateur peut s'aider de gabarits ou bien d'une règle graduée disposée sur sa plaquette de notes (Figure 53). Des exemples de fiches de terrain sont proposés en Annexe 2 et Annexe 3. La forme du poisson peut conduire à une sous-estimation de la taille. Par exemple, la girelle, poisson filiforme, a tendance à être sous-estimée en taille. La taille des sars et des espèces dont le corps est haut, dont la queue en partie translucide représente près d'un tiers de la longueur totale, peut également être sous-estimée. Inversement, la taille du mérour brun, espèce pouvant atteindre (rarement) plus d'1.20 m de longueur, de forme plus haute et par sa masse imposante, peut souvent être surestimée. Pour pallier ce risque de biais d'observation, il est important, quel que soit son niveau de pratique et son expérience, de régulièrement remettre en question ses observations en les confrontant à celles de son binôme à la sortie de la plongée.

Il est recommandé d'effectuer les acquisitions de terrain en juin (ou idéalement entre mai et août) et avec une température de l'eau au minimum de 17-18°C, car ce compartiment est

sensible aux variations saisonnières (voir 6.4 Acquisition des données sur le terrain). Toutefois, si la période d'acquisition des données n'est pas respectée, une diminution de l'indice de confiance (IDC < 4) est appliquée, indiquant une baisse de la fiabilité des données obtenues.

Roche infralittorale à algues photophiles

Figure 52. Plongeur scientifique réalisant un comptage visuel de poissons le long d'un transect de 25 m de long sur 4 m de large sur la roche infralittorale à algues photophiles.

Le résultat final est obtenu en faisant la moyenne des 10 mesures et il est exprimé en kilogrammes de masse humide par 100 mètres carrés. À l'issue de ces recensements, la densité des invertébrés carnivores (compartiment 5) est réalisée sur les transects.

Figure 53. Schéma du déroulement d'un comptage de poissons dans la biocénose de la roche infralittorale à algues photophiles (compartiments 6 à 10).

Interprétation des résultats

En configuration optimale, sans perturbations humaines, le peuplement de poissons est diversifié et abondant, avec la présence de grands individus des différents groupes trophiques et donc d'une biomasse importante. A noter qu'une biomasse d'herbivores trop importante peut être considérée comme une perturbation pour la strate végétale. Une biomasse optimale correspond donc à 1 et 3 kg de saupes par transect de 100 m².

Qualité de l'habitat : la qualité de l'habitat, c'est-à-dire sa complexité géomorphologique, est un des facteurs qui conditionnent le plus les assemblages de poissons, pouvant même masquer l'effet d'une protection renforcée. Inversement, un habitat très pauvre, homogène, subhorizontal, n'aura pas la configuration favorable pour l'accueil d'un peuplement diversifié et abondant.

Caractéristiques locales : il existe des spécificités géographiques entre les différentes écorégions méditerranéennes et à une échelle plus réduite le long du littoral français. Un gradient d'oligotrophie s'observe depuis le golfe du Lion à l'ouest, influencé par les apports du Rhône et la Corse à l'est, caractérisée par des eaux [oligotrophes](#) très pauvres en éléments nutritifs, pouvant conditionner certains compartiments comme les planctonophages. Cependant, lorsque le niveau de gestion (*i.e.*, protection) est élevé et que la qualité de l'habitat est bonne, la biomasse de poissons (prédateurs et planctonophages) augmente sensiblement.

Pressions anthropiques : le prélèvement par la pêche est la principale pression qui peut affecter les assemblages de poissons, en particulier les plus hauts niveaux trophiques. Une dégradation de la qualité de l'eau peut modifier la composition de ces assemblages, en favorisant par exemple les omnivores (muges) et certaines espèces de planctonophages (bogues et oblades). Les espèces non-indigènes à caractère envahissant peuvent conduire à terme à un changement de la composition des assemblages. La tendance au réchauffement de la Méditerranée favorise certaines espèces (*e.g.*, serran écriture, girelle paon, poisson perroquet, rascasse de Madère) et en défavorise d'autres (*e.g.*, cténolabre rupestre, crénilabre commun).

Compartiments 6-10 : Poissons

Paramètre : biomasse humide de poissons (kg MH/100 m²)

Protocole : 10 comptages dans des transects de 25 m de long sur 4 m de large entre 5-10 m de profondeur

⚠ Sensibilité aux variations saisonnières => respect de la saison d'acquisition des données important

Difficulté : difficile (***) nécessité d'un entraînement et de connaissances naturalistes pour reconnaître les espèces ainsi que leur taille *in situ*

Statut / notes	4	3	2	1	0
C. 6 Herbivores	≥ 1.0 à < 3.0	≥ 3.0 à < 4.0	≥ 4.0	≥ 0.25 à < 1.0	< 0.25
C. 7-8 Prédateurs omnivores, prédateurs d'invertébrés, céphalopodes	≥ 3.5	≥ 2.5 à < 3.5	≥ 1.5 à < 2.5	≥ 0.8 à < 1.5	< 0.8
C. 9 Piscivores	≥ 5.0	≥ 1.0 à < 5.0	≥ 0.5 à < 1.0	≥ 0.1 à < 0.5	< 0.1
C. 10 Planctonophages	≥ 2.0	≥ 1.5 à < 2.0	≥ 0.9 à < 1.5	≥ 0.3 à < 0.9	< 0.3

Roche infralittorale à algues photophiles

COMPARTIMENT 11 : Oiseaux marins

Description et choix du paramètre

La plupart des oiseaux n'interviennent pas directement dans le fonctionnement de la roche infralittorale à algues photophiles, comme par exemple les goélands (*Larus* sp.) et les puffins (*Puffinus* sp.) qui se nourrissent d'espèces [pélagiques](#) au large sans lien direct avec le substrat et les habitats benthiques. En revanche, les cormorans (grand cormoran *Phalacrocorax carbo* et cormoran huppé *Phalacrocorax aristotelis*) et le balbuzard pêcheur (*Pandion haliaetus*) se nourrissent, eux, directement dans l'herbier *P. oceanica* ou la biocénose de la roche infralittorale à algues photophiles (Figure 54).

Les cormorans peuvent nager en profondeur pour consommer majoritairement des poissons planctonophages (e.g., *Spicara smaris*, *Chromis chromis*). Ils peuvent également consommer des espèces de poissons plus benthiques (e.g., *Diplodus* sp., *Lithognathus mormyrus*, *Scorpaena notata*, *Serranus scriba*, *Symphodus mediterraneus*).

Les balbuzards sont plus opportunistes, consommant une grande variété d'espèces de poissons. En Corse, là où ils semblent être uniquement présents pour la Méditerranée française, ils consomment essentiellement des mugilidés (*Chelon* spp., *Mugil* sp.), des sars (*Diplodus* sp.) et des saupes (*Sarpa salpa*).

Figure 54. (A) *Phalacrocorax carbo* ; (B) *Phalacrocorax aristotelis* ; (C) *Pandion haliaetus*.

Acquisition sur le terrain

Le compartiment des oiseaux est estimé par la mesure de la distance entre la station étudiée (zone potentielle de nourrissage) et le site de nidification le plus proche d'une des deux espèces *Phalacrocorax* spp. ou *Pandion haliaetus*, exprimé en km.

Dans la publication (Thibaut *et al.*, 2017), la note finale du compartiment 11 correspond à la moyenne des notes de statut pour les deux oiseaux distincts (paramètre 11A et 11B). Un ajustement de la méthode est proposé, permettant de prendre la note de statut d'un des deux oiseaux. Lorsque l'information est différente pour les deux oiseaux sélectionnés, prendre la distance au nid la plus proche c'est-à-dire la note de statut la plus élevée. Pour l'indice de confiance, la méthode reste inchangée, c'est-à-dire que l'indice de confiance du compartiment correspond à la moyenne des indices obtenus pour les deux oiseaux distincts.

Ces distances sont déterminées grâce à des références bibliographiques (échelle régionale ou locale) ou des données naturalistes récentes. La LPO produit des cartographies des oiseaux nicheurs en fonction des régions ([LPO PACA](#) et [LPO Occitanie](#)) (Figure 55).

Figure 55. Cartographie des sites de nidification du cormoran huppé de Méditerranée (*Phalacrocorax aristotelis*) en 2023 en Région Provence-Alpes-Côte d'Azur (source : Faune PACA).

Il existe d'autres sites internet avec une information plus ou moins précise indiquant la présence de sites de nidification tels que l'[Atlas des oiseaux de France](#) (choisir l'espèce et sélectionner 'Période de reproduction' dans la catégorie saisons) (Figure 56).

Figure 56. Cartographie des sites de nidification du cormoran huppé de Méditerranée (*Phalacrocorax aristotelis*) en 2023 en Méditerranée (Source : Atlas des oiseaux de France).

Roche infralittorale à algues
photophiles

Interprétation des résultats

La présence de cormorans ou de balbuzards pêcheurs nichant à proximité d'un herbier est signe de bonnes conditions environnementales qui permettent l'installation pérenne de ces espèces. Ces nids se situent le plus souvent dans des secteurs peu urbanisés et peu fréquentés, correspondant souvent à des espaces maritimes avec un niveau de gestion élevé.

Caractéristiques locales : le long du littoral français méditerranéen, le balbuzard pêcheur ne niche qu'autour de la Corse. Les cormorans nichent dans certains secteurs, souvent insulaires (*e.g.*, archipels de Riou et du Frioul à Marseille, îles d'Hyères) et souvent non urbanisés, à l'exception de nids de cormorans huppés le long du littoral monégasque.

Pressions anthropiques : ces espèces d'oiseaux sont toutes protégées et ne peuvent être chassées (Directive Oiseaux ; 2009/147/CE). Du braconnage peut être constaté sur le grand cormoran, considéré par certains pêcheurs comme un compétiteur. Les engins de pêche fixes (palangres et filets maillants) sont une réelle menace pour les oiseaux [piscivores](#). Le balbuzard pêcheur peut être dérangé par la sur-fréquentation touristique ; il ne niche pas dans des zones urbanisées.

Compartiment 11 : Oiseaux marins

Poids : 1

Paramètre : distance au site de nidification le plus proche de *Phalacrocorax* spp. ou de *Pandion haliaetus* (km)

Difficulté : facile (***)

Statut / notes	4	3	2	1	0
Distance au site de nidification le plus proche (km)	< 4	≥ 4 à < 8	≥ 8 à < 12	≥ 12 à < 17	≥ 17

6.4. Acquisition des données sur le terrain sur la roche infralittorale à algues photophiles

Les données permettant le calcul du reef-EBQI peuvent s'obtenir par :

- (i) l'acquisition des données sur le terrain selon la méthode préconisée ;
- (ii) l'utilisation de données existantes préalablement collectées ;
- (iii) le '[dire d'expert](#)'.

Si les données ne sont pas complètes selon un type d'acquisition, il est possible de faire appel à l'ensemble de ces trois types d'acquisition pour évaluer l'écosystème. Nous en tiendrons compte par la suite dans le calcul de l'indice de confiance (IDC).

L'acquisition des données sur le terrain selon la méthode préconisée est effectuée en plongée en scaphandre autonome. Sur la base moyenne de 1 h de travail en plongée entre 5 et 10 mètres de profondeur, nous estimons qu'il faut une seule plongée à 4 observateurs pour réaliser la totalité des mesures dans une station. Ainsi, en respectant les règles de sécurité pour la plongée hyperbare professionnelle (*i.e.*, 2 plongées maximum par jour et par personne), deux stations de roche infralittorale à algues photophiles peuvent être suivies par 4 observateurs par jour.

Ce travail est composé à la fois de méthodes simples à mettre en œuvre (*e.g.*, dénombrement des holothuries, des oursins) et de méthodes nécessitant des connaissances en biologie marine ainsi qu'un entraînement indispensable (*e.g.*, reconnaissance d'espèces, comptage visuel des poissons et des macro-invertébrés). Les différentes méthodes à appliquer ont été évaluées en fonction de leur degré de difficulté (connaissances des espèces, technicité, entraînement, etc.) et grâce au retour d'expérience obtenu après l'utilisation de la méthode par différents types de plongeurs (agents de diverses AMP, biologistes amateurs, agents des Affaires Maritimes, scientifiques, etc.). Le niveau de difficulté est illustré par un nombre d'étoiles allant de 1 à 3 (du plus facile au plus difficile ; Tableau 23).

Pour certaines stations, il existe des données collectées antérieurement lors de missions scientifiques ponctuelles ou de programmes de suivi. L'utilisation de ces données est parfois possible si elles donnent une évaluation du paramètre souhaité. Dans certains cas, ces données permettent l'évaluation du bon paramètre mais avec une méthode différente de celle préconisée. Les données seront utilisées mais leur indice de confiance sera dégradé afin de tenir compte de ces variations et/ou de l'ancienneté des données (cf. 6.5.3 Calcul de l'indice de confiance et 3.5 Gestion des données en cas de manque de données).

Le '[dire d'expert](#)' peut être également utilisé. Il correspond à la connaissance du milieu, d'un compartiment biologique, d'une espèce en particulier, par un expert dans le domaine sans pour autant qu'il possède de données chiffrées. Il peut s'agir par exemple, suite à de nombreuses plongées sur la station étudiée, de l'estimation d'une grande quantité de poissons prédateurs par rapport à d'autres stations connues de l'observateur. L'expert peut ainsi mettre une note de 3/4 au compartiment étudié car il l'estime en bon état. Là encore, l'indice de confiance de la donnée sera dégradé pour tenir compte de l'estimation et de la non-utilisation du protocole préconisé (IDC ; cf. 6.5.3 Calcul de l'indice de confiance).

En cas de manque de données pour un paramètre évalué, veuillez-vous référer au paragraphe 3.5 Gestion des données en cas de manque de données pour connaître la procédure à suivre. Un arbre de décision (Figure 6) est disponible pour choisir d'autres sources de données et évaluer l'indice de confiance. Si les données de terrain récentes ne sont pas disponibles (≤ 3 ans), il faudra se tourner vers un dire d'expert, qu'il soit récent ou ancien. Si cela n'est pas possible, utiliser des données de terrain anciennes du même site, ou, si cela n'est pas faisable, des données provenant d'un site

comparable. Enfin, si aucune de ces options n'est disponible, se référer aux valeurs standards indiquées dans le Tableau 5.

L'utilisation de données provenant de différentes sources permet une grande souplesse dans le calcul de l'EBQI. Afin de pondérer le calcul de l'EBQI en fonction du respect ou non du protocole, ce dernier sera toujours accompagné de l'évaluation d'un indice de confiance (IDC ; cf. 6.5.3 Calcul de l'indice de confiance).

Règles importantes d'acquisition des données

Saison d'acquisition des données

La période d'acquisition des données préconisée est le mois de juin (Figure 57). Cette période peut être prolongée entre les mois de mai et d'août sans nuire à la saisonnalité des paramètres à condition que la température de l'eau soit au minimum de 17-18°C. (Figure 57). Certains paramètres sont particulièrement sensibles aux variations saisonnières, notamment le compartiment 1 (macrophytes), le compartiment 5 (invertébrés carnivores) et les compartiments 6 à 10 (poissons) (Tableau 22) et le non-respect de cette période risque d'entraîner un biais dans l'évaluation de l'état des compartiments. Si la période d'acquisition des données pour ses compartiments sensibles aux variations saisonnières n'est pas respectée, une diminution de l'indice de confiance (IDC <4) sera appliquée.

Figure 57. Schéma d'acquisition des données en fonction des saisons pour l'étude EBQI dans la biocénose de la roche infralittorale à algues photophiles.

Tableau 22. Sensibilité des compartiments vis-à-vis des variations saisonnières pour la biocénose de la roche infralittorale à algues photophiles.

Compartiments	Sensibilité aux variations saisonnières
1 - Macrophytes	Très sensible
2 - Détritivores (<i>Holothuria</i> spp.)	Peu sensible
3 - Filtreurs et suspensivores benthiques	Pas sensible
4 - Oursins	Peu sensible
5 - Invertébrés carnivores • <i>Octopus vulgaris</i> , <i>Marthasterias glacialis</i> • <i>Hexaplex trunculus</i>	Très sensible
6 - Poissons herbivores 7-8 - Poissons omnivores, prédateurs d'invertébrés, céphalopodes 9 - Poissons piscivores 10 - Poissons planctonophages	Très sensible
11 - Oiseaux marins (<i>Phalacrocorax</i> spp. ou <i>Pandion haliaetus</i>)	Pas sensible

Météo lors de l'acquisition des données

Il est conseillé de choisir une période de météo calme pour faire les mesures de terrain. En effet, comme la profondeur de mesure est faible, entre 5 et 10 m, l'agitation peut fortement gêner le travail. La température de l'eau doit être élevée (minimum 17-18°C) et la visibilité doit être au minimum de 5 m afin d'observer correctement le peuplement de poissons.

Les fiches de terrain pour l'acquisition des données de la biocénose de la roche infralittorale à algues photophiles sont disponibles Annexe 2, Annexe 3 et Annexe 4.

Figure 58. Schéma d'acquisition des données de terrain pour l'évaluation des compartiments fonctionnels de la biocénose de la roche infralittorale à algues photophiles. (P. : plongeur ; C. : compartiment).

Tableau 23. Méthode d'acquisition des données de terrain pour l'évaluation des compartiments fonctionnels de la biocénose de la roche à algues photophiles.

Le niveau de difficulté d'acquisition des paramètres est signalé par les étoiles (***) : difficile, nécessité d'un entraînement et de connaissances scientifiques ; ** : moyennement difficile ; * : facile). La durée considère l'acquisition du paramètre simultanément par deux observateurs.

Compartiments	Paramètres	Protocole	Profondeur (m)	Durée (min)	Matériel	Organisation de la plongée
1- Macrophytes	% de recouvrement des strates arborescente, arbustive, gazonnante et encroûtante / **	Estimation visuelle à l'échelle de la station et/ou détermination par photographie	5-10	40 à 50	Appareil photographique	1 plongée pour 2 plongeurs
2- Détritivores (<i>Holothuria</i> spp.)	Comptage des invertébrés / *** à **	30 quadrats de 1 m ²	5-10		Quadrat 1 m x 1 m, plaquette, crayon et fiche de terrain immergeable	
3- Filtreurs et suspensivores benthiques						
4- Oursins						
5- Invertébrés carnivores • <i>Octopus vulgaris</i> , <i>Marthasterias glacialis</i> • <i>Hexaplex trunculus</i>	Comptage d' <i>Octopus vulgaris</i> , <i>Marthasterias glacialis</i> et <i>Hexaplex trunculus</i> / *	10 transects de 20 m ou 25 de long sur 1 m de large	5-10	40 à 50	Pentadécamètre, plaquette, crayon et fiche de terrain immergeable	
6- Poissons herbivores 7-8- Poissons omnivores, prédateurs d'invertébrés, céphalopodes 9- Poissons piscivores 10- Poissons planctonophages	Comptages de poissons / ***	10 transects de 25 m de long sur 4 m de large	5-10		Pentadécamètre, plaquette, crayon et fiches de terrain immergeables avec une liste des poissons préétablie	1 plongée pour 2 plongeurs
11- Oiseaux (<i>Phalacrocorax</i> spp. ou <i>Pandion haliaetus</i>)	Distance au site de nidification le plus proche / *	Utilisation des données ponctuelles	En surface			

6.5. Calcul, interprétation et indice de confiance de l'EBQI

6.5.1. Calcul de l'EBQI

Le calcul de l'EBQI pour la biocénose de la roche à algues photophiles suit les principes de l'EBQI.

Les 11 compartiments fonctionnels sont évalués par un ensemble de 11 paramètres permettant de calculer l'état écologique de l'écosystème. Les paramètres sélectionnés sont évalués sur une échelle semi-quantitative de 0 (**mauvais**) à 4 (**très bon**) permettant de définir le statut (S) ou l'état du compartiment (Tableau 24). Un compartiment peut être estimé à partir d'un ou plusieurs paramètres comme par exemple le compartiment 5 (invertébrés carnivores). Dans le cas de l'utilisation de plusieurs paramètres pour l'évaluation d'un compartiment, le statut final du compartiment sera obtenu par la moyenne du statut des deux paramètres.

Le statut (S) du compartiment pondéré est donné par la multiplication de son statut (de 0 à 4) et de son poids (W) (Tableau 26). Pour calculer l'EBQI, on additionne tous les statuts pondérés de tous les compartiments étudiés puis on divise cette somme par la somme maximale réalisable. Par convention, ce rapport est converti en note sur 10.

Formule pour le calcul de l'EBQI pour la biocénose de la roche à algues photophiles :

$$EBQI = \left[\frac{\sum_{i=1}^{10} (W_i \times S_i)}{\sum_{i=1}^{10} (W_i \times S_{max})} \right] \times 10$$

Avec :

- EBQI est compris entre 0 et 10 ;
- W_i poids du compartiment i ;
- S_i statut du compartiment i ;
- S_{max} statut maximal (= 4) pour un compartiment ;
- i nombre de compartiments considérés (il y a 11 compartiments pour la roche infralittorale à algues photophiles, mais les compartiments 7 et 8 sont fusionnés ; c'est pour cela qu'ici $i=10$).

6.5.2. Interprétation de l'EBQI

Les classes permettant de caractériser l'état écologique d'un écosystème, de très bon à mauvais, correspondent au découpage de la note EBQI sur 10. Cet état écologique reprend les statuts écologiques de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) avec cinq classes : 'très bon', 'bon', 'moyen', 'médiocre', 'mauvais' (Tableau 24 et Tableau 26).

Tableau 24. Les 5 classes permettant de caractériser l'état écologique de la biocénose de la roche à algues photophiles en fonction de la valeur de l'EBQI.

Valeur de l'EBQI	État écologique
$EBQI \geq 7.5$	Très bon
$6.0 \leq EBQI < 7.5$	Bon
$4.5 \leq EBQI < 6.0$	Moyen
$3.5 \leq EBQI < 4.5$	Médiocre
$EBQI < 3.5$	Mauvais

6.5.3. Calcul de l'indice de confiance

Chaque estimation d'EBQI est accompagnée d'un indice de confiance (IDC). En effet, les données collectées pour certains compartiments peuvent être manquantes ou de 'mauvaise qualité' (e.g., données anciennes, protocole peu adapté). Il est donc fondamental de compléter l'évaluation de l'EBQI par un indice de confiance reflétant la qualité de la donnée utilisée. Ainsi, pour chaque compartiment, un IDC de 0 à 4 est attribué aux données récoltées selon les critères donnés dans le (Tableau 25).

Tableau 25. Critères pour attribuer un indice de confiance (IDC) à la donnée utilisée pour évaluer chaque compartiment biologique et le calcul de l'EBQI.

IDC	Critères
4	Données de terrain récentes et fiables utilisant le protocole recommandé
3	Données de terrain récentes et complétées par du 'dire d'expert' Données de terrain acquises avec un protocole différent de celui recommandé
2	Pas de données de terrain mais un 'dire d'expert' récent
1	Pas de données de terrain mais un 'dire d'expert' ancien
0	Pas de données de terrain et pas de 'dire d'expert'

Pour le calcul de l'IDC final de l'EBQI (IDC_{EBQI}), chaque indice attribué à une donnée est pondéré par le poids du compartiment (W) pour être ensuite additionné aux indices des autres compartiments. La somme de ces indices est ramenée à la somme totale maximale que l'on peut obtenir (100% de confiance dans l'analyse) puis multipliée par 4 pour donner un indice de confiance de l'analyse effectuée.

Formule pour le calcul de l' IDC_{EBQI} pour la biocénose de la roche infralittorale à algues photophiles :

$$IDC_{EBQI} = \left[\frac{\sum_{i=1}^{10} (W_i \times IDC_i)}{\sum_{i=1}^{10} (W_i \times IDC_{max})} \right]$$

Avec :

- IDC_{EBQI} l'indice de confiance, compris entre 0 et 1 et qui peut être exprimé en % ;
- W_i le poids du compartiment i ;
- IDC_i l'indice de confiance du compartiment i ;
- IDC_{max} l'indice de confiance maximal (= 4) pour un compartiment ;
- i nombre de compartiments considérés (il y a 11 compartiments pour la roche infralittorale à algues photophiles, mais les compartiments 7 et 8 sont fusionnés ; c'est pour cela qu'ici $i=10$).

Tableau 26. Paramètres utilisés pour l'évaluation des compartiments fonctionnels de la biocénose de la roche à algues photophiles.

Le poids (W) d'un compartiment est défini selon son importance pour le fonctionnement de l'écosystème. Pour chaque paramètre, une échelle semi-quantitative permet de définir son état ou statut (S) de 0 (mauvais) à 4 (très bon).

Compartiments	Poids (W)	Paramètres	Statuts (S)				
			4	3	2	1	0
1- Macrophytes	15	Recouvrement (%)	Arborescent pérenne $\geq 50\%$	Arborescent pérenne 5 à $< 50\%$	Brousse $\geq 50\%$	Brousse 5 à $< 50\%$	Gazonnant et encroûtante $\geq 5\%$
2- Détritivores (<i>Holothuria</i> spp.)	3	Densité (individus/10 m ²)	< 0.5	≥ 0.5 à < 1.0	≥ 1.0 à < 2.0	≥ 2.0 à < 5.0	≥ 5.0
3- Filtreurs et suspensivores benthiques	2	Densité (individus/10 m ²)	< 2.5	≥ 2.5 à < 5.0	≥ 5.0 à < 10.0	≥ 10.0 à < 20.0	≥ 20.0
4- Oursins	10	Densité (individus/m ²)	≥ 0.05 à < 1.0	< 0.05	≥ 1.0 à < 5.0	≥ 5.0 à < 10.0	≥ 10.0
5- Invertébrés carnivores	3	Densité (individus/20 m ²)	≥ 1.0	≥ 0.5 à < 1.0	≥ 0.3 à < 0.5	≥ 0.1 à < 0.3	< 0.1
• <i>Octopus vulgaris</i> , <i>Marthasterias glacialis</i> • <i>Hexaplex trunculus</i>		Densité (individus/10 m ²)	< 0.5	≥ 0.5 à < 1.0	≥ 1.0 à < 2.0	≥ 2.0 à < 4.0	≥ 4.0
6- Poissons herbivores	4	Biomasse (kg MH/100 m ²)	≥ 1.0 à < 3.0	≥ 3.0 à < 4.0	≥ 4.0	≥ 0.25 à < 1.0	< 0.25
7-8- Poissons omnivores, prédateurs d'invertébrés, céphalopodes	4		≥ 3.5	≥ 2.5 à < 3.5	≥ 1.5 à < 2.5	≥ 0.8 à < 1.5	< 0.8
9- Poissons piscivores	7		≥ 5.0	≥ 1.0 à < 5.0	≥ 0.5 à < 1.0	≥ 0.1 à < 0.5	< 0.1
10- Poissons planctonophages	1		≥ 2.0	≥ 1.5 à < 2.0	≥ 0.9 à < 1.5	≥ 0.3 à < 0.9	< 0.3
11- Oiseaux marins (<i>Phalacrocorax</i> spp. ou <i>Pandion haliaetus</i>)	1	Distance au site de nidification le plus proche (km)	< 4	≥ 4 à < 8	≥ 8 à < 12	≥ 12 à < 17	≥ 17

6.5.4. Exemple d'application de l'indicateur sur la roche infralittorale à algues photophiles

L'exemple de la station 'Gargalu extérieur' présenté ci-dessous provient d'une campagne de mesures de l'EBQI en Corse réalisée en août 2018 (42.368294°N ; 8.538462°E) dans le cadre du programme Life intégré Marha. Les résultats des mesures permettent de donner un statut à chaque paramètre qui correspond à son état.

Ci-dessous le calcul de l'EBQI pour le site 'Gargalu extérieur' :

$$EBQI_{Gargalu\ extérieur} = \left(\frac{\sum_{i=1}^{10} (W_i \times S_i)}{\sum_{i=1}^{10} (W_i \times S_{max})} \right) \times 10$$

$$EBQI_{Gargalu\ extérieur} = \left(\frac{(15 \times 4) + (3 \times 4) + (2 \times 2) + (10 \times 4) + (3 \times 2) + (4 \times 0) + (4 \times 2) + (7 \times 3) + (1 \times 4) + (1 \times 4)}{(15 \times 4) + (3 \times 4) + (2 \times 4) + (10 \times 4) + (3 \times 4) + (4 \times 4) + (4 \times 4) + (7 \times 4) + (1 \times 4) + (1 \times 4)} \right) \times 10$$

$$EBQI_{Gargalu\ extérieur} = \left(\frac{159}{200} \right) \times 10 = 7.95/10$$

Le résultat de l'EBQI pour la station 'Gargalu extérieur' est de 7.95 ce qui correspond selon la grille de cotation à un état écologique 'très bon' (EBQI ≥ 7.5). La qualité du milieu et le niveau de protection (réserve intégrale) permettent un très bon statut pour les communautés végétales, les herbivores (densité optimale d'oursins) mais également pour la biomasse de poissons téléostéens, en particulier de piscivores et de planctonophages, faisant de ce site une référence à l'échelle de la façade méditerranéenne.

Ci-dessous le calcul de l'indice de confiance (IDC) pour la station 'Gargalu extérieur' :

$$IDC_{Gargalu\ extérieur} = \left(\frac{\sum_{i=1}^{10} (W_i \times IDC_i)}{\sum_{i=1}^{10} (W_i \times IDC_{max})} \right) \times 4$$

$$IDC_{Gargalu\ extérieur} = \left(\frac{(15 \times 4) + (3 \times 4) + (2 \times 4) + (10 \times 4) + (3 \times 4) + (4 \times 4) + (4 \times 4) + (7 \times 4) + (1 \times 4) + (1 \times 4)}{(15 \times 4) + (3 \times 4) + (2 \times 4) + (10 \times 4) + (3 \times 4) + (4 \times 4) + (4 \times 4) + (7 \times 4) + (1 \times 4) + (1 \times 4)} \right) \times 4$$

$$IDC_{Gargalu\ extérieur} = \left(\frac{200}{200} \right) \times 4 = 4/4 = 100\%$$

Le résultat de l'indice de confiance pour la station 'Gargalu extérieur' est de 4/4 soit 100% car les mesures ont été effectuées en respectant le protocole préconisé dans le cadre de l'EBQI.

Station Gargalu extérieur
Coordonnées GPS (en DD) 42.368294°N ; 8.538462°E
Profondeur (en m) 15
Année d'acquisition des données 2018
Sources des données LIFE16 IPE FR/001 - Marha (OFB, Natura 2000, MIO & GIS Posidonie) ; Schöhn *et al.*, 2019 (Parc naturel Régional de Corse & GIS Posidonie)

Note : 7.95 / 10
 IDC : 4 / 4 (100%)

Très bon

Compartiments	Poids (W)	Paramètres	Valeur	Statut	Statut (S)				
					4	3	2	1	0
1- Macrophytes	15	Recouvrement (%)	4	4	Arborescent pérenne ≥ 50%	Arborescent pérenne 5 à < 50%	Brousse ≥ 50%	Brousse 5 à < 50%	Gazonnant et encroûtante ≥ 5%
2- Détritivores (<i>Holothuria</i> spp.)	3	Densité (individus/10 m ²)	0	4	< 0.5	≥ 0.5 à < 1.0	≥ 1.0 à < 2.0	≥ 2.0 à < 5.0	≥ 5.0
3- Filtreurs et suspensivores benthiques	2	Densité (individus/10 m ²)	7.23	2	< 2.5	≥ 2.5 à < 5.0	≥ 5.0 à < 10.0	≥ 10.0 à < 20.0	≥ 20.0
4- Oursins	10	Densité (individus/m ²)	0.07	4	≥ 0.05 à < 1.0	< 0.05	≥ 1.0 à < 5.0	≥ 5.0 à < 10.0	≥ 10.0
5- Invertébrés carnivores	3	Densité (individus/20 m ²)	0	0	≥ 1.0	≥ 0.5 à < 1.0	≥ 0.3 à < 0.5	≥ 0.1 à < 0.3	< 0.1
• <i>Octopus vulgaris</i> , <i>Marthasterias glacialis</i> • <i>Hexaplex trunculus</i>		Densité (individus/10 m ²)	0	4	< 0.5	≥ 0.5 à < 1.0	≥ 1.0 à < 2.0	≥ 2.0 à < 4.0	≥ 4.0
6- Poissons herbivores	4	Biomasse (kg MH/100 m ²)	0.07	0	≥ 1.0 à < 3.0	≥ 3.0 à < 4.0	≥ 4.0	≥ 0.25 à < 1.0	< 0.25
7-8- Poissons omnivores, prédateurs d'invertébrés, céphalopodes	4		2.41	2	≥ 3.5	≥ 2.5 à < 3.5	≥ 1.5 à < 2.5	≥ 0.8 à < 1.5	< 0.8
9- Poissons piscivores	7		3.27	3	≥ 5.0	≥ 1.0 à < 5.0	≥ 0.5 à < 1.0	≥ 0.1 à < 0.5	< 0.1
10- Poissons planctonophages	1		2.4	4	≥ 2.0	≥ 1.5 à < 2.0	≥ 0.9 à < 1.5	≥ 0.3 à < 0.9	< 0.3
11- Oiseaux marins (<i>Phalacrocorax</i> spp. ou <i>Pandion haliaetus</i>)	1	Distance au site de nidification le plus proche (km)	*Dire d'expert		< 4	≥ 4 à < 8	≥ 8 à < 12	≥ 12 à < 17	≥ 17

L'exemple de la station 'Clapage Fos' présenté ci-dessous provient d'une campagne de mesures de l'EBQI en Provence-Alpes-Côte d'Azur réalisée en août 2023 (43.4055°N ; 4.95712°E) dans le cadre du programme Life intégré Marha. Les résultats des mesures permettent de donner un statut à chaque paramètre qui correspond à son état.

Ci-dessous le calcul de l'EBQI pour le site 'Clapage Fos' :

$$EBQI_{Clapage\ Fos} = \left(\frac{\sum_{i=1}^{10} (W_i \times S_i)}{\sum_{i=1}^{10} (W_i \times S_{max})} \right) \times 10$$

$$EBQI_{Clapage\ Fos} = \left(\frac{(15x1)+(3x4)+(2x3)+(10x4)+(3x2)+(4x0)+(4x1)+(7x0)+(1x0)+(1x0)}{(15x4)+(3x4)+(2x4)+(10x4)+(3x4)+(4x4)+(4x4)+(7x4)+(1x4)+(1x4)} \right) \times 10$$

$$EBQI_{Clapage\ Fos} = \left(\frac{83}{200} \right) \times 10 = 4.15/10$$

Le résultat de l'EBQI pour la station 'Clapage Fos' est de 4.15 ce qui correspond selon la grille de cotation à un état écologique 'médiocre' ($3.5 \leq EBQI < 4.5$). Ce score s'explique d'une part par le nombre important de compartiments avec un statut médiocre ou mauvais (*e.g.*, poissons, macrophytes, invertébrés carnivores) dans un contexte où l'habitat présente une configuration médiocre (peu de relief) soumise à un fort niveau de pression (sédimentation, pêche).

Ci-dessous le calcul de l'indice de confiance (IDC) pour la station 'Clapage Fos' :

$$IDC_{Clapage\ Fos} = \left(\frac{\sum_{i=1}^{10} (W_i \times IDC_i)}{\sum_{i=1}^{10} (W_i \times IDC_{max})} \right) \times 4$$

$$IDC_{Clapage\ Fos} = \left(\frac{(15x4)+(3x4)+(2x4)+(10x4)+(3x4)+(4x4)+(4x4)+(7x4)+(1x4)+(1x4)}{(15x4)+(3x4)+(2x4)+(10x4)+(3x4)+(4x4)+(4x4)+(7x4)+(1x4)+(1x4)} \right) \times 4$$

$$IDC_{Clapage\ Fos} = \left(\frac{200}{200} \right) \times 4 = 4/4 = 100\%$$

Le résultat de l'indice de confiance pour la station 'Clapage Fos' est de 4/4 soit 100% car les mesures ont été effectuées en respectant le protocole préconisé dans le cadre de l'EBQI.

Station Clapage Fos
Coordonnées GPS (en DD) 43.4055°N ; 4.95712°E
Profondeur (en m) 15
Année d'acquisition des données 2023
Sources des données LIFE16 IPE FR/001 - Marha (OFB, Natura 2000, MIO & GIS Posidonie)

Note : 4.15 /10
IDC : 4 / 4 (100%)

Médiocre

Compartiments	Poids (W)	Paramètres	Valeur	Statut	Statut (S)				
					4	3	2	1	0
1- Macrophytes	15	Recouvrement (%)	1	1	Arborescent pérenne $\geq 50\%$	Arborescent pérenne 5 à $< 50\%$	Brousse $\geq 50\%$	Brousse 5 à $< 50\%$	Gazonnant et encroûtante $\geq 5\%$
2- Détritivores (<i>Holothuria</i> spp.)	3	Densité (individus/10 m ²)	0	4	< 0.5	≥ 0.5 à < 1.0	≥ 1.0 à < 2.0	≥ 2.0 à < 5.0	≥ 5.0
3- Filtreurs et suspensivores benthiques	2	Densité (individus/10 m ²)	4.83	3	< 2.5	≥ 2.5 à < 5.0	≥ 5.0 à < 10.0	≥ 10.0 à < 20.0	≥ 20.0
4- Oursins	10	Densité (individus/m ²)	0.63	4	≥ 0.05 à < 1.0	< 0.05	≥ 1.0 à < 5.0	≥ 5.0 à < 10.0	≥ 10.0
5- Invertébrés carnivores									
• <i>Octopus vulgaris</i> , <i>Marthasterias glacialis</i>	3	Densité (individus/20 m ²)	0.08	0	≥ 1.0	≥ 0.5 à < 1.0	≥ 0.3 à < 0.5	≥ 0.1 à < 0.3	< 0.1
• <i>Hexaplex trunculus</i>		Densité (individus/10 m ²)	0.12	4	< 0.5	≥ 0.5 à < 1.0	≥ 1.0 à < 2.0	≥ 2.0 à < 4.0	≥ 4.0
6- Poissons herbivores	4		0	0	≥ 1.0 à < 3.0	≥ 3.0 à < 4.0	≥ 4.0	≥ 0.25 à < 1.0	< 0.25
7-8- Poissons omnivores, prédateurs d'invertébrés, céphalopodes	4		1.11	1	≥ 3.5	≥ 2.5 à < 3.5	≥ 1.5 à < 2.5	≥ 0.8 à < 1.5	< 0.8
9- Poissons piscivores	7		0	0	≥ 5.0	≥ 1.0 à < 5.0	≥ 0.5 à < 1.0	≥ 0.1 à < 0.5	< 0.1
10- Poissons planctonophages	1		0	0	≥ 2.0	≥ 1.5 à < 2.0	≥ 0.9 à < 1.5	≥ 0.3 à < 0.9	< 0.3
11- Oiseaux marins (<i>Phalacrocorax</i> spp. ou <i>Pandion haliaetus</i>)	1	Distance au site de nidification le plus proche (km)	*Dire d'expert	0	< 4	≥ 4 à < 8	≥ 8 à < 12	≥ 12 à < 17	≥ 17

6.6. Références bibliographiques relatives à la roche infralittorale à algues photophiles

Publication scientifique de l'indicateur EBQI :

Thibaut, T., Blanfuné, A., Boudouresque, C.F., Personnic, S., Ruitton, S., Ballesteros, E., Bellan-Santini, D., Bianchi, C.N., Bussotti, S., Cebrian, E., Cheminée, A., Culioli, J.M., Derrien, S., Guidetti, P., Harmelin-Vivien, M., Hereu, B., Morri, C., Poggiale, J.C., & Verlaque, M. (2017). An ecosystem-based approach to assess the status of mediterranean shallow algae-dominated rocky reefs. *Marine Pollution Bulletin* 117: 311-329. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2017.01.029>

Autres publications scientifiques utilisant l'indicateur EBQI :

Bevilacqua, S., Katsanevakis, S., Micheli, F., Sala, E., Rilov, G., Sarà, G., Abdul Malak, D., Abdulla, A., Gerovasileiou, V., Gissi, E., Mazaris, A.D., Pipitone, C., Sini, M., Stelzenmüller, V., Terlizzi, A., Todorova, V., & Fraschetti, S. (2020). The status of coastal benthic ecosystems in the Mediterranean Sea: evidence from ecological indicators. *Frontiers in Marine Science*, 7, 475. <https://doi.org/10.3389/fmars.2020.00475>

Jacob, E., Cabral, M., Schohn, T., Belloni, B., Boudouresque, C.F., Thibaut, T., Ruitton, S., & Astruch, P. (2024). Understanding the ecosystem quality of Mediterranean shallow rocky reefs: Insights from the application of ecosystem-based indices. *Marine Pollution Bulletin*, 209, 117050. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2024.117050>

Kytinou, E., Issaris, Y., Sini, M., Salomidi, M., & Katsanevakis, S. (2023). ECOfast—An integrative ecological evaluation index for an ecosystem-based assessment of shallow rocky reefs. *Journal of Environmental Management*, 344, 118323. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.118323>

Savin, A., Sini, M., Xynogala, I., Lioupa, V., Vougioukalou, K., Stamatis, K., ... & Katsanevakis, S. (2023). Assessment of macroalgal communities on shallow rocky reefs in the Aegean Sea indicates an impoverished ecological status. *Mediterranean Marine Science*, 24(2), 241-258. <https://doi.org/10.12681/mms.31034>

Rapports scientifiques utilisant l'indicateur EBQI :

Astruch, P., Ruitton, S., Schohn, T., & Belloni B. (2022a). *Ateliers de formation de gestionnaires d'aires marines protégées à l'approche écosystémique. Mise en œuvre de l'indicateur EBQI (Ecosystem-based Quality Index), indicateur d'état des habitats marins. Bilan des ateliers réalisés aux cours des Phases 1 et 2 (2019-2021) du Life Marha*. LIFE Marha 16 IPE FR001, GIS Posidonie publ., Marseille, Fr. : 40 p. + annexe.

Astruch, P., Orts, A., Belloni, B., Schohn, T., & Le Diréach, L. (2021). *Suivi de la zone ressource de Porquerolles à T0+5 ans*. Partenariat Parc national de Port-Cros – GIS Posidonie, GIS Posidonie publ. Fr. : 95 p. + annexes.

Astruch, P., Goujard, A., Oprandi, A., Bricout, R., Rouanet, E., Le Diréach, L., & Ruitton, S. (2016). *Évaluation de l'état zéro de la Zone Ressource de Porquerolles : Mesure de l'indicateur EBQI sur les écosystèmes 'Herbier à Posidonia oceanica' et 'Roche infralittorale à algues photophiles'*. Partenariat Parc national de Port-Cros & GIS Posidonie. GIS Posidonie publ., Marseille, Fr. : 18 p.

Astruch, P., Orts, A., Belloni, B., Schohn, T., & Lefevre, A. (2022b). *Évaluation de l'état de conservation des habitats du Parc maritime Départemental Estérel-Théoule - Mise en œuvre de l'indicateur EBQI*. Contrat Conseil départemental des Alpes-Maritimes & GIS Posidonie. GIS Posidonie publ., Fr. : 71 p.

Astruch, P., Schohn, T., Casseti, O., & Belloni, B. (2022c). *Inventaire patrimonial et évaluation écosystémique des écosystèmes marins de la baie de Cavalière (Le Lavandou - Provence)*. Contrat GIS Posidonie & Ville du Lavandou. GIS Posidonie publ., Marseille, Fr. : 54 p.

Autres références bibliographiques :

La Rivière, M., Michez, N., Delavenne, J., Andres, S., Fréjefond, C., Janson, A. L., ... & Verlaque, M. (2021). *Fiches descriptives des biocénoses benthiques de Méditerranée*. UMS PatriNat éd., Paris.

Michez, M. (2016). III.6.1. – Biocénose des algues infralittorales ; in UMS PatriNat, 2021. *Fiches descriptives des biocénoses benthiques de Méditerranée*. UMS PatriNat éd., Paris : 293-298.

Sala, E., Ballesteros, E., Dendrinos, P., Di Franco, A., Ferretti, F., Foley, D., Fraschetti, S., Friedlander, A., Garrabou, J., Güçlüsoy, H., Guidetti, P., Halpern, B.S., Hereu, B., Karamanlidis, A.A., Kizilkaya, Z., Macpherson, E., Mangialajo, L., Mariani, S., Micheli, F., Pais, A., Riser, K., Rosenberg, A.A., Sales, M., Selkoe, K.A., Starr, R.,

Tomas, F., & Zabala, M. (2012). The structure of Mediterranean rocky reef ecosystems across environmental and human gradients, and conservation implications. *Plos ONE*. 7(2): e32742. <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0032742>

Ruitton, S., Boudouresque, C.F., Thibaut, T., Rastorgueff, P.A., Personnic, S., Boissery, P., & Daniel, B. (2017). *Guide méthodologique pour l'évaluation écosystémique des habitats marins*. M I O publ., 161 p. + annexes.

A vibrant underwater scene featuring a diver in silhouette at the top, swimming over a diverse coral reef. The reef is composed of various coral species, including prominent purple and orange branching corals. The water is clear and blue, with many small fish visible in the background. The diver is equipped with a tank and fins, and a light is visible on their wrist.

Biocénose du coralligène

7.1. Qu'est-ce que le coralligène ?

Le coralligène (selon la typologie nationale des habitats de Méditerranée (La Rivière *et al.*, 2021), [IV.3.1.](#) ou selon la Directive Habitat-Faune-Flore (DHFF ; 92/43/CEE), [1170-14](#)) est un écosystème d'origine biogène⁴, endémique de Méditerranée (Figure 59 ; Ballesteros, 2006). Il est principalement bâti à partir de concrétions biogènes calcaires algales et animales se développant dans des conditions de faible éclairage. En fonction des facteurs biotiques et abiotiques du milieu, une grande diversité d'assemblages peut coexister, certains dominant plus que d'autres en fonction de la profondeur (entre 10 et 130 m de profondeur) et de facteurs environnementaux comme l'hydrodynamisme, la température, la salinité, le dépôt de sédiments et les interactions biologiques. Ainsi, le coralligène peut être considéré non pas comme un seul habitat mais comme une mosaïque complexe de plusieurs assemblages formant un des écosystèmes les plus riches de Méditerranée. La juxtaposition d'une grande variété d'assemblages renforce l'intérêt paysager de cet écosystème. Le coralligène se rencontre d'une part sur les parois rocheuses accidentées et peu éclairées et, d'autre part, sur les roches plus horizontales où les algues calcaires peuvent constituer des constructions biogènes de grande ampleur. L'ampleur des variations saisonnières de la température au niveau de cet habitat diminue en fonction de la profondeur. Si une certaine tolérance aux fluctuations de salinité a été observée, la sédimentation de particules fines se révèle, par contre, particulièrement néfaste.

Coralligène

Figure 59. Biocénose du coralligène.

Le coralligène peut présenter divers types physiologiques. Il est dominé par un bioconcrétionnement plus ou moins développé constitué de macrophytes calcaires (essentiellement des corallinales comme *Mesophyllum* spp. et *Lithophyllum* spp. et *Peyssonnelia* spp.) et d'organismes constructeurs animaux (bryozoaires, spongiaires, annélides, serpulidés, mollusques), sur lequel se fixent de nombreux autres organismes dont les colonies de corail rouge et de gorgones. Sur les côtes de Méditerranée nord-occidentale, les deux formes les plus typiques sont :

- **le coralligène de paroi** (Figure 60) recouvrant les substrats rocheux au-delà des algues photophiles, avec un concrétionnement plus ou moins épais, et une abondance de grands invertébrés dressés tels que des gorgones (la gorgone blanche *Eunicella singularis*, la gorgone jaune *E. cavolini*, la gorgone rouge *Paramuricea clavata*, la gorgone verruqueuse *E. verrucosa* et la gorgone orange *Leptogorgia sarmentosa*), des éponges (la grande axinelle *Axinella polypoides*), des grands vers tubicoles (spirographes, Sabellidés) et des grands bryozoaires (le faux corail *Myriapora truncata*, la rose de mer *Pentapora fascialis*, la dentelle de Neptune *Reteporella* sp., etc.).

⁴ Biogène se dit d'une matière dont l'origine est biologique. Par exemple, les concrétions à l'origine du coralligène sont biogènes car issues d'organismes calcaires tels que des macrophytes calcaires (corallinales) mais aussi des organismes animaux tels que des bryozoaires. On parle dans ce cas d'organismes bio-constructeurs.

Figure 60. Coralligène de paroi.

- **le concrétionnement coralligène** (Figure 61) formant des massifs biogènes pouvant atteindre plusieurs mètres d'épaisseur et couvrir de grandes surfaces horizontales ou non. Les principales espèces sont des corallinacées constructrices et des peyssonnéliacées. Là encore de nombreux invertébrés sont présents ainsi que de nombreuses espèces de macrophytes dressées. La structure de ces massifs est très anfractueuse avec de nombreuses microcavités abritant un peuplement très riche.

Figure 61. Concrétionnement coralligène.

L'édification du concrétionnement coralligène est très lente et s'étend sur plusieurs millénaires, sa croissance en épaisseur étant inférieure à 1 mm/an. Par exemple, le taux moyen de croissance annuel du *Mesophyllum alternans*, à La Ciotat, a été estimé entre 0.11 et 0.26 mm/an (Sartoretto, 1996). Des datations au carbone 14 ont permis d'évaluer l'âge de certaines formations à près de 8 000 ans ; cet âge ne constitue pas le maximum possible : il correspond simplement à la date à laquelle la montée Holocène du niveau marin (130 m sous le niveau actuel, il y a 20 000 ans environ) lui a permis de s'installer. Les formations coralligènes sont le siège d'une évolution complexe qui peut aboutir à leur fossilisation ou à leur destruction. L'existence et l'évolution des massifs de concrétionnements coralligènes sont régies par la dynamique de bioconstruction / bioérosion. En effet, les macrophytes corallinacées et peyssonneliacées, ainsi que certains invertébrés constructeurs ou à test calcaire, participent à la construction biogène de la formation, alors qu'un cortège d'espèces (éponges du genre *Cliona*, sipunculidés, mollusques foreurs, échinodermes) corrodent et détruisent les constructions calcaires. Certains déséquilibres du milieu, tels que la pollution des eaux, peuvent diminuer considérablement l'activité constructrice de certains groupes et favoriser le développement des foreurs.

Biocénose du coralligène

Étage : circalittoral⁵

Nature du substrat : fonds rocheux, organogène⁶

Répartition bathymétrique : de -(10) 30 jusqu'à -90 (130) m

Hydrodynamisme : moyen

Lumière : faible luminosité

Répartition géographique : présent sur toutes les côtes rocheuses des côtes de Méditerranée lorsque la profondeur le permet

Fonctions : zone de [nurserie](#), hot spot de diversité spécifique, piégeage du CO₂, aspects culturels et paysagers (plongée sous-marine)

Menaces potentielles : pollution, pêche, espèces invasives, etc.

Les paramètres environnementaux, la composition en espèces et le fonctionnement de l'écosystème coralligène peuvent être profondément modifiés par les activités anthropiques. Un indicateur écosystémique EBQI (Ecosystem-based Quality Index) intégrant la structure et le fonctionnement de l'écosystème du coralligène a été, dans un premier temps, présenté dans un symposium international en 2014 (Ruitton *et al.*, 2014) et publié sous sa forme actuelle en 2025 (Astruch *et al.*, 2025a).

⁵ L'étage circalittoral est la zone de développement des algues benthiques sciaphiles.

⁶ Un substrat organogène est un substrat constitué principalement de matière d'origine biologique végétale et/ou animale.

7.2. Modèle conceptuel et pondération du coralligène

L'habitat considéré dans ce chapitre correspond à la biocénose du coralligène. Le protocole proposé ainsi que la calibration du modèle conceptuel sont applicables dans l'horizon supérieur du coralligène, accessible en scaphandre autonome à l'air jusqu'à 50 m de profondeur (Figure 62).

Les paramètres sont mesurés à une profondeur variable dépendant de la présence du coralligène qui est fonction de la lumière disponible. Les mesures doivent être faites sur des stations présentant un coralligène bien établies avec des bioconcrétionnements bien développés. Par exemple, pour une station présentant du coralligène entre 25 et 60 m de profondeur, nous préconisons de travailler entre 30 et 50 m. La saison préconisée pour les mesures est l'été, durant les mois de juin à août. Il est particulièrement important de respecter cette période pour les compartiments présentant des variabilités saisonnières importantes comme le peuplement de poissons et les macrophytes non constructeurs (voir 7.4 Acquisition des données sur le terrain sur le coralligène).

Un modèle conceptuel de fonctionnement de la biocénose coralligène a été élaboré dans le contexte de la Méditerranée nord-occidentale (Figure 62). Ce modèle a été mis en place grâce à l'expertise de scientifiques et des données disponibles dans de nombreux travaux. Il est composé de 10 compartiments fonctionnels à évaluer. Une pondération (poids W) a été attribuée à chacun de ces 10 compartiments en fonction de leur importance dans le fonctionnement de l'écosystème allant de 1 à 5 (Figure 62).

Figure 62. Modèle conceptuel du fonctionnement de la biocénose coralligène (Traduit de Astruch *et al.*, 2025). (MPOs : Multicellular Photosynthetic Organisms (macrophytes) ; POM : Particulated Organic Matter (matière organique particulaire) ; DOM : Dissolved Organic Matter (matière organique dissoute). En vert : la production primaire et les herbivores, en orange : les détritivores, les bio-érodeurs, les filtreurs et suspensivores, en rouge clair : les carnivores et en bleu : les planctonophages. Le cadre rouge délimite l'écosystème. Les flèches noires représentent les flux de carbone. Les compartiments numérotés de 1 à 10 sont ceux qui ont été sélectionnés pour faire l'objet d'une évaluation pour le calcul de l'EBQI. Les chiffres entourés de bleu représentent le poids (W) des compartiments, notés de 1 à 5. (Traduit de Astruch *et al.*, 2025).

7.3. Méthode détaillée de l'EBQI par compartiment pour le coralligène

Chaque compartiment est décrit ci-après selon le même modèle descriptif :

- Description et choix des paramètres ;
- Acquisition sur le terrain ;
- Interprétation des résultats.

COMPARTIMENT 1 : Bio-constructeurs

Description et choix du paramètre

Le compartiment des [bio-constructeurs](#) est composé de macroalgues et d'invertébrés. Les macroalgues bio-constructrices sont essentiellement des algues rouges calcaires ou Corallinales mais aussi des algues calcifiées de la famille des Peyssonneliaceae. Ce compartiment est évalué par deux paramètres.

Paramètre 1A : Le premier paramètre consiste à recenser les espèces bio-constructrices parmi les 30 espèces figurant dans la liste du [Tableau 27](#).

Il convient de préciser que la distinction précise de certaines espèces bio-constructrices telles que les Corallinales ou les Peyssonneliales peut s'avérer difficile *in situ* ou sur photographie. Pour ces groupes, l'identification précise nécessite généralement l'expertise d'un spécialiste. Cependant, lors de l'identification sur le terrain ou par analyses photographiques, il est possible de discerner différentes formes et caractéristiques qui pourraient signaler la présence de plusieurs espèces. On peut alors indiquer et comptabiliser deux espèces sans préciser avec certitude le nom des espèces identifiées.

Pour identifier ces espèces d'algues calcaires encroûtantes très ressemblantes, voici quelques caractéristiques simples à observer qui peuvent être complétées par l'utilisation d'outils d'aide à l'identification des espèces (cf. Chapitre 4 : Aide à l'identification des espèces) :

- *Lithophyllum stictiforme* : grande algue calcaire composée de fine lame horizontale superposée de couleur rose à rougeâtre peu adhérente au substrat ;
- *Mesophyllum* spp. : forme de croûte calcaire de couleur rose à rouge avec une bordure blanche ;
- *Mesophyllum expansum* : forme de plaque de couleur lie de vin, rose, rouge, parfois jaunâtre avec des lobes à bordure blanche ;
- *Peyssonnelia* spp. : forme des lames à la surface lisse avec des marges lobées de couleur rouge-brun et peut présenter des veines radiales plus claires. Le genre peut présenter des formes encroûtantes ou foliacées.

Tableau 27. Liste des 30 espèces bio-constructrices prises en compte pour l'évaluation du compartiment des bio-constructeurs participant à l'édification de la biocénose coralligène.

Algues bio-constructrices		
Rhodophyta – Algues rouges		
1. <i>Lithophyllum</i> sp. – <i>L. stictiforme</i> (Feuille de pierre encorbellée)	2. <i>Mesophyllum expansum</i> (Grand mésophylle)	3. <i>Mesophyllum alternans</i> (Mésophylle alternant)
4. <i>Mesophyllum macedonis</i> (a priori absente en Méditerranée nord-occidentale)		
	5. <i>Mesophyllum macroblastum</i>	6. <i>Peyssonnelia heteromorpha</i> ou 7. <i>P. rosa-marina</i> (Peyssonnelia rigide)
Invertébrés bio-constructeurs		
Annelida - Annélide		
8. <i>Filograna implexa</i> et <i>Salmacina dysteri</i>	9. <i>Protula</i> sp. (Protule) – <i>P. bispiralis</i> <i>P. tubularia</i> (Protule lisse)	10. <i>Serpula</i> sp. (Serpule indéterminé) – <i>S. vermicularis</i> (Serpule)
11. <i>Spirorbis</i> sp. (Spirorbe)	12. <i>Spirobranchus triqueter</i> (Serpule triangulaire)	

Bryozoa - Bryozoaire

13. *Adeonella calveti*
(Adéonelle)

14. *Cellepora pumicosa* (Cellépure
pierreuse orange)

15. *Celleporina mangnevillana*
(Cellépure globuleux)

16. *Dentiporella sardonica*
(Bryozoaire corne d'élan)

17. *Myriapora truncata* (Faux
corail)

18. *Parasmittina* sp. –
P. rouvillei (Parasmittine)

19. *Pentapora fascialis* (Rose de
mer)

20. *Reteporella* sp. –
R. grimaldii (Dentelle de
Neptune)

21. *Schizomavella* sp.
(Schizomavelle indéterminé)
S. (Schizomavella) auriculata
(Schizomavelle auriculé)
S. (Schizomavella) mamillata
(Schizomavelle mamelonné)

22. *Schizoretopora serratimargo*
(Schizorétépure)

23. *Smittina cervicornis* (Bryozoaire
bois de cerf)

Cnidaria - Cnidaire		
<p>26. <i>Polycyathus muelleriae</i> (Madrépore-coupe)</p>		
<p>29. <i>Phyllangia americana mouchezii</i> (Madrépore colonial sombre)</p>		
Foraminifera - Foraminifères		
<p>30. <i>Miniacina miniacea</i> (Foraminifère rouge)</p>		

Paramètre 1B : Le second paramètre correspond au nombre de strates participant à la bio-construction et à leur recouvrement. Trois strates ont été déterminées en fonction de la hauteur de la construction au-dessus du substrat sous-jacent (Tableau 28). Ces strates sont celles déjà utilisées par d'autres indices de qualité du coralligène comme l'indicateur COARSE (Gatti *et al.*, 2012, 2015).

- **La strate basale** est la strate la plus basse de 0 à 1 cm de hauteur, composée généralement d'espèces encroûtantes comme des algues calcaires encroûtantes peu complexes ou des bryozoaires encroûtants ;
- **La strate intermédiaire** est caractérisée par des organismes à croissance verticale modérée d'une hauteur comprise entre 1 et 10 cm, comme certaines espèces de bryozoaires dressés ;
- **La strate supérieure** est la strate d'une hauteur supérieure à 10 cm, comme celle formée par des grandes colonies de grands bryozoaires.

Tableau 28. Illustrations des différentes strates bio-constructrices de la biocénose coralligène.

Statut 4 : 3 strates avec la supérieure >50% de couverture => Strate supérieure (> 10 cm)

Statut 3 : 3 strates avec la supérieure < 50% de couverture => Strate supérieure (< 10 cm)

Statut 2 : 2 strates => Strate intermédiaire (1 à 10 cm)

Statut 1 : 1 strate => Strate basale (0 à 1 cm)

Coralligène

Statut 0 : 0 strate

Coralligène

Acquisition sur le terrain

Paramètre 1A : Le nombre d'espèces bio-constructrices est déterminé parmi les 30 espèces comptabilisées par un recensement *in situ*, à partir de prises de photographies et de vidéos analysées *a posteriori*. Aucun prélèvement n'est prévu. A noter que parmi les espèces de la liste du [Tableau 27](#), certaines sont facilement identifiables, comme par exemple le faux corail *Myriapora truncata* ou le corail jaune solitaire *Leptopsammia pruvoti*, mais d'autres le sont beaucoup moins, comme les algues calcaires par exemple (*Peyssonnelia* spp., *Mesophyllum* spp.). L'acquisition de ce paramètre demande donc de l'entraînement et de bonnes connaissances naturalistes. Il faut également s'appuyer sur des prises de vue de qualité, de préférence réalisées en macrophotographie, afin de pouvoir revenir sur les observations et éventuellement interroger *a posteriori* des experts. Les observateurs peuvent également s'appuyer sur des ouvrages de référence adaptés à l'identification *in situ* ou des sites naturalistes comme la plateforme DORIS (doris.ffessm.fr) (voir 4 Aide à l'identification des espèces).

Dans la première publication présentant cette méthode (Ruitton *et al.*, 2014), un total de 32 espèces avait été répertorié pour ce compartiment. Cependant, il a été établi par la suite que *Lithophyllum cabiochae* n'est plus reconnu comme une espèce valide, étant désormais considéré comme un synonyme de *Lithophyllum stictiforme* qui représente désormais un complexe d'espèces. De plus, *Dendrophyllia* spp. a été retiré de la liste initiale, en raison d'une présence uniquement dans l'horizon inférieur du circalittoral. Par conséquent, le nombre total d'espèces a été révisé, passant de 32 à 30 espèces.

La distinction entre *Peyssonnelia rosa-marina* et *Peyssonnelia heteromorpha* peut s'avérer complexe ; bien distinctes par leur anatomie, elles présentent en effet des similitudes morphologiques, et sont à ce titre considérées comme des espèces jumelles. Toutefois, une approche morphologique permet de différencier ces deux espèces en fonction de leur structure de

croissance : *Peyssonnelia rosa-marina* est généralement définie comme une espèce 'foliacée', caractérisée par une croissance en forme de feuille, qui forme des couches ou des lobes plus ou moins aplatis. En revanche, *Peyssonnelia heteromorpha* se présente comme une espèce 'encroûtante', développant une morphologie plus compacte et adhérente au substrat, formant une couche dense et continue qui recouvre les surfaces rocheuses. Les deux espèces peuvent être distinguées en mentionnant que l'une est foliacée et l'autre encroûtante, sans mettre avec certitude leur nom d'espèce.

Si ce paramètre ne peut pas être évalué (e.g., manque d'images prises *in situ*) ou si ce paramètre n'est pas acquis correctement (e.g., difficultés pour l'identification des espèces), seul le second paramètre (1B) sera pris en compte. Dans ce cas, l'indice de confiance de la note de l'EBQI pour ce compartiment sera dégradé (IDC < 4).

Paramètre 1B : Le nombre de strates des organismes bio-constructeurs est renseigné à partir des observations faites *in situ* mais également par des prises de photographies et de vidéos (Tableau 28).

La note finale du compartiment 1 correspond à la moyenne des deux notes de statut (paramètres 1A et 1B).

Interprétation des résultats

Statut 4 : cette configuration correspond à une bioconcrétion particulièrement bien développée (3 strates présentes dont la plus développée représente plus de 50% du recouvrement) et une diversité élevée de bioconstructeurs (25 espèces ou plus) bien représentés à la fois par des corallinales et des invertébrés bioconstructeurs. Il s'agit de la configuration optimale du compartiment des bioconstructeurs.

Statut 0 : dans ce cas de figure, la diversité de bioconstructeurs est faible (5 espèces ou moins) et les strates basale, intermédiaire et supérieure sont absentes.

Qualité de l'habitat : la pente, la profondeur, la complexité morphologique du substrat (roche mère ou bioconstruction) vont conditionner la qualité du compartiment des bioconstructeurs et la diversité de ses espèces caractéristiques.

Caractéristiques locales : les caractéristiques environnementales locales vont fortement conditionner le peuplement des bioconstructeurs. Par exemple, une turbidité élevée sous l'influence d'un fleuve côtier induira des assemblages différents, les algues calcaires bioconstructrices pourront être représentées plutôt par des *Peyssonnelia* spp. Certains invertébrés seront favorisés (e.g., *Myriapora truncata*).

Pressions anthropiques : la qualité de la bioconstruction est fortement conditionnée par certaines pressions comme l'abrasion mécanique par les ancrs ou les engins de pêche qui peuvent altérer les strates supérieures et limiter le développement d'espèces dressées. La surfréquentation par des plongeurs débutants peut avoir les mêmes conséquences. Une dégradation de la qualité de l'eau (e.g., enrichissement en matière organique, turbidité) limitera le développement des strates les plus développées au profit d'espèces encroûtantes et tolérantes aux perturbations (e.g., *Lithophyllum incrustans*).

Compartiment 1 : Bio-constructeurs

Poids : 5

Paramètre 1A : nombre d'espèces bio-constructrices

⇒ Recensement d'espèces effectué par observation *in situ* ou photographie/vidéo parmi les 30 espèces listées au [Tableau 27](#)

Paramètre 1B : nombre de strates des organismes bio-constructeurs

⇒ Détermination par observation *in situ* ou photographie/vidéo

Difficulté : difficile (***) nécessité d'un entraînement et de connaissances naturalistes pour reconnaître les espèces

Statut / notes	4	3	2	1	0
Nombre d'espèces constructrices (30 listées)	≥ 25	15 à 24	10 à 14	6 à 9	≤ 5
Nombre de strates	3 strates avec la supérieure > 50% de couverture	3 strates avec la supérieure < 50% de couverture	2 strates	1 strate	0 strate

COMPARTIMENT 2 : Macrophytes non constructeurs

Description et choix du paramètre

Le coralligène est largement colonisé par de nombreux organismes végétaux et animaux. Parmi eux, les macrophytes non constructeurs sont parfois très développés, apportant d'une part une complexité structurale à l'habitat, favorable à une petite faune mobile diversifiée, et d'autre part, une source de nourriture pour les herbivores ou les [détritivores](#) une fois dégradés. Parmi ces espèces, les algues brunes et rouges sont les plus nombreuses dans le coralligène. Ce compartiment est évalué par trois paramètres.

Paramètre 2A : Le premier paramètre consiste à recenser les espèces de macrophytes non constructeurs parmi les 32 espèces figurant dans la liste du Tableau 29. Cette liste a été établie à partir d'espèces de grande taille et reconnaissables *in situ* pour un plongeur scientifique entraîné.

Paramètre 2B : Le deuxième paramètre est l'évaluation du recouvrement du substrat par les macroalgues non perturbatrices (Tableau 30) dans une station. Certaines espèces introduites peuvent présenter des caractéristiques invasives comme les caulerpes *Caulerpa cylindracea*, *Caulerpa taxifolia*, ou certaines algues filamenteuses comme *Womersleyella setacea*. D'autres espèces dites tolérantes peuvent proliférer dans certains cas de perturbations, comme par exemple le bétet basque *Codium bursa* qui prolifère sur le coralligène dégradé et soumis à des apports de matière organique importants.

Paramètre 2C : Le troisième paramètre correspond au nombre de strates algales. Quatre strates algales ont été retenues en fonction de la hauteur de la végétation (Tableau 31).

- **La strate arborescente** est la strate la plus haute de la végétation, généralement formée par de grandes algues dont la hauteur dépasse 10 cm. Cette strate inclut notamment les espèces pérennes des genres *Cystoseira sensu lato* (e.g., *Ericaria zosteroides*, *Gongolaria montagnei* var. *compressa*) ou *Sargassum* (e.g., *Sargassum vulgare*).
- **La strate arbustive** comporte des espèces dépassant rarement 10 cm comme par exemple les dictyotales, *Halimeda tuna* ou *Halopteris filicina*.
- **La strate gazonnante** est formée par les petites algues filamenteuses d'une hauteur maximale de 1 cm environ (e.g., *Pseudochlorodesmis furcellata*).
- **La strate encroûtante** inclut toutes les espèces dont le développement est encroûtant, c'est-à-dire recouvrant de manière uniforme le substrat et avec un développement enrobant le support, comme *Codium coralloides* ou *Palmophyllum crassum*.

Tableau 29. Liste des 32 espèces de macrophytes non constructeurs prises en compte dans le recensement de la biocénose coralligène.

Chlorophyta – Algue verte		
1. <i>Codium coralloides</i> (Codium mamelonné)	2. <i>Flabellia petiolata</i> (Udotée)	3. <i>Halimeda tuna</i> (Monnaie de Poséidon)
4. <i>Palmophyllum crassum</i> (Palmophylle)	5. <i>Pseudochlorodesmis furcellata</i>	6. <i>Valonia macrophysa</i> (Valonie grosse bulle)
Orchrophyta – Algue brune		
7. <i>Arthrocladia villosa</i> (Algue ramifiée poilue)	8. <i>Cystoseira montagnei</i> var. <i>compressa</i> (Cystoseire épineuse)	9. <i>Dictyopteris polypodioides</i> (Fougère de mer)
10. <i>Dictyota</i> sp. (Dictyote) <i>D. dichotoma</i> <i>D. fasciola</i> (Dictyote rubanée)	11. <i>Ericaria funkii</i>	12. <i>Ericaria zosteroides</i> (Cystoseire profonde)

13. <i>Halopteris filicina</i> (Halopteris)	14. <i>Nereia filiformis</i> (Nereia)	15. <i>Phyllariopsis brevipes</i> (Feuille de tabac)
16. <i>Sargassum vulgare</i> (Sargasse commune)	17. <i>Spatoglossum solieri</i> (Feuille de solier)	18. <i>Sporochnus pedunculatus</i> (Sporochnus pédonculé)
19. <i>Zanardinia typus</i> (Zanardinia)	20. <i>Zonaria tournefortii</i> (Zonée jaune)	
Rhodophyta – Algue rouge		
21. <i>Chrysomenia ventricosa</i> (Algue branchue cartilagineuse)	22. <i>Felicina marginata</i> (Félicina marginée)	23. <i>Gloiocladia repens</i> (Gloioclade rampant)
24. <i>Gulsonia nodulosa</i> (Gulsonie noduleuse)	25. <i>Halymenia</i> sp., <i>H. elongata</i> (Halyménia allongée)	26. <i>Nemastoma dichotomum</i>

<p>27. <i>Osmundaria volubilis</i> (Algue écouvillon)</p>	<p>28. <i>Phyllophora</i> sp. <i>P. crispa</i></p>	<p>29. <i>Platoma cycloclpum</i></p>
<p>30. <i>Plocamium cartilagineum</i> (<i>Plocamium cartilagineux</i>)</p>	<p>31. <i>Sebdenia</i> sp.</p>	<p>32. <i>Sphaerococcus coronopifolius</i> (Sphérocoque)</p>

Tableau 30. Liste non exhaustive d'espèces de macroalgues invasives ou tolérantes pouvant proliférer dans la biocénose coralligène.

Coralligène

Chlorophyta – Algue verte		
<p><i>Caulerpa cylindracea</i> (Cylindracéa) - Invasive</p>	<p><i>Caulerpa taxifolia</i> (Taxifolia) – Invasive</p>	<p><i>Codium vermilara</i> (Codium ramifié) – Tolérante</p>
<p><i>Codium bursa</i> (Béret basque) - Tolérante</p>		

Orchrophyta – Algue brune		
<p><i>Algues filamenteuses (complexe multispécifiques dont : Acinetospora crinita, Nematochryopsis marina, Chrysonophos lewisii)</i></p>	<p><i>Stilophora tenella</i> - Tolérante</p>	<p><i>Styopodium schimperi</i> - Invasive (pas encore présente en Méditerranée occidentale)</p>
<p><i>Rugulopteryx okamurae</i> (Dictyote d'okamura) - Invasive</p>		
Rhodophyta – Algue rouge		
<p><i>Acrothamnion preissii</i> (Acrothamnion) - Invasive</p>	<p><i>Asparagopsis taxiformis</i> (Algue chevelue rouge) - Invasive</p>	<p><i>Lophocladia trichoclados</i> - Invasive</p>
<p><i>Womersleyella setacea</i> (Polysiphonia) - Invasive</p>		

Tableau 31. Illustration des différentes strates bio-constructrices de la biocénose coralligène.

Coralligène	Statut 4 : 4 strates => Arborescente	Statut 3 : 3 strates => Arbustive
	© Ruitton S.	
	Statut 2 : 2 strates => Gazonnante	Statut 1. 1 strate => Encroûtante
	© Ruitton S.	
	Statut 0 : 0 strate (quasi-absence de macrophytes non constructeurs)	
© GIS Posidonie		

Acquisition sur le terrain

Paramètre 2A : Le nombre d'espèces de macrophytes non constructeurs est déterminé parmi 32 espèces caractéristiques comptabilisées lors des observations *in situ* sur la base de prises de photographies et de vidéos analysées *a posteriori*. Aucun prélèvement n'est prévu pour cette étape. À noter que parmi les 32 espèces de la liste du Tableau 29, certaines sont facilement identifiables comme par exemple la monnaie de Poséidon *Halimeda tuna* ou le Sphérocoque *Sphaerococcus coronopifolius* mais d'autres le sont beaucoup moins. L'acquisition de ce paramètre demande donc de l'entraînement et

de bonnes connaissances naturalistes. Il faut également s'appuyer sur des prises de vues de qualité, de préférence réalisées en macrophotographie, afin de revenir sur les observations et éventuellement interroger *a posteriori* des experts. Les observateurs peuvent également s'appuyer sur des ouvrages de référence adaptés à l'identification *in situ* ou des sites naturalistes comme la plateforme DORIS (doris.ffesm.fr) (voir 4 Aide à l'identification des espèces).

Si ce paramètre ne peut pas être évalué (*e.g.*, manque d'images prises *in situ*) ou si ce paramètre n'est pas acquis correctement (*e.g.*, difficultés pour l'identification des espèces), les deux autres paramètres seront pris en compte (paramètres 2B et 2C). Dans ce cas, l'indice de confiance de la note de l'EBQI pour ce compartiment sera dégradé (IDC<4).

Paramètre 2B : Le pourcentage de recouvrement d'espèces de macroalgues non constructrices et non perturbatrices (en dehors des espèces listées dans le Tableau 30) est déterminé à partir de 30 quadrats photographiques de 0.5 m x 0.5 m (soit 0.25 m²) pris aléatoirement le long d'un transect de 40 m de long. Ce transect doit être disposé à une profondeur à peu près constante et donc pas dans le sens de la pente. Chaque quadrat est analysé afin d'estimer le recouvrement total des macrophytes. **Le résultat final est obtenu en faisant la moyenne des 30 quadrats photographiques du recouvrement des macrophytes et il est exprimé en pourcentage.**

Durant ces analyses, le recouvrement des filtreurs et suspensivores benthiques (compartiment 3) et de la matière organique benthique (compartiment 9) est également relevé dans les mêmes quadrats.

Figure 63. Analyse photographique pour l'évaluation du recouvrement des macrophytes non constructeurs du coralligène (compartiment 2B). Sur la photographie de gauche effectuée sur la station du Lido (Rade de Villefranche, Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2022), le recouvrement des macrophytes non constructeurs est inférieur à 5%. Sur la photographie de droite effectuée sur la station Les Brisés de Taillat (Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2022), le recouvrement est d'environ 90%.

Paramètre 2C : Le nombre de strates des macrophytes non constructeurs est renseigné à partir des observations faites *in situ* mais également par des prises de photographies et de vidéos (Tableau 31).

Il est recommandé d'effectuer les acquisitions de terrain entre juin et août (cette période peut être élargie entre mai et septembre) car ce compartiment est sensible aux variations saisonnières (voir 7.4 Acquisition des données sur le terrain). Toutefois, si la période d'acquisition des données n'est pas respectée, une diminution de l'indice de confiance (IDC < 4) est appliquée, indiquant une baisse de la fiabilité des données obtenues.

La note finale du compartiment 2 correspond à la moyenne des trois notes de statut (paramètres 2A, 2B et 2C).

Interprétation des résultats

Statut 4 : Dans cette configuration optimale, la diversité de macrophytes non constructeurs est élevée (au moins 25 espèces), les 4 strates sont présentes et le recouvrement est supérieur à 50%. Les facteurs environnementaux et la qualité de l'habitat sont favorables à l'expression de ce compartiment, en l'absence de pressions anthropiques significatives.

Statut 2 : cette situation intermédiaire peut correspondre à une diversité d'espèces moyenne, l'absence ou la rareté de fucales (cystoseires et sargasses) et de strates arborescentes. Le recouvrement de macrophytes est modéré à faible. Ce cas de figure peut s'observer sous l'influence d'une pression de sédimentation modérée ou de facteurs environnementaux naturels comme la proximité d'un fleuve côtier.

Statut 0 : le peuplement de macrophytes non constructeurs est pauvre (moins de 6 espèces parmi la liste prédéfinie), peu recouvrant et limité à une, voire aucune, strate. Il s'agit d'un cas extrême à la limite d'expansion du coralligène, soumis à une pression de sédimentation importante, d'origine anthropique ou naturelle.

Qualité de l'habitat : la configuration propre de l'habitat sur une station donnée conditionnera fortement la présence et la diversité du peuplement de macrophytes non-constructeurs : la présence de surfaces sub-horizontales. Certaines espèces comme les fucales ne se développent pas sur les bioconcrétions de corallinales.

Caractéristiques locales : certaines espèces comme les fucales apprécient des conditions d'eaux claires avec un faible taux de sédimentation. Dans le golfe du Lion, naturellement influencé par les apports du Rhône, certaines des espèces caractéristiques ne seront donc pas ou peu présentes.

Pressions anthropiques : la sédimentation, la pollution organique ou l'abrasion mécanique peuvent nuire à ce compartiment et limiter la diversité et le recouvrement des espèces caractéristiques de macrophytes non constructeurs.

Compartiment 2 : Macrophytes non constructeurs

Poids : 3

Paramètre : nombre d'espèces de macrophytes non constructeurs

- ⇒ Recensement d'espèces effectué par observation *in situ* ou photographie/vidéo parmi les 32 espèces listées au Tableau 29

Paramètre : pourcentage de recouvrement des macrophytes non constructeurs

- ⇒ 30 photographies dans des quadrats de 0.5 m x 0.5 m placés aléatoirement le long d'un transect de 40 m de longueur

Paramètre : nombre de strates des organismes bio-constructeurs

- ⇒ Détermination par observation *in situ* ou photographie/vidéo

⚠ Sensibilité aux variations saisonnières => respect de la saison d'acquisition des données important

Difficulté : difficile (***) nécessité d'un entraînement et de connaissances naturalistes pour reconnaître les espèces

Statut / notes	4	3	2	1	0
Nombre d'espèces de macroalgues (32 listées)	≥ 25	15 à 24	10 à 14	6 à 9	≤ 5
Pourcentage de recouvrement d'espèces non perturbatrices (%)	≥ 50	≥ 30 à < 50	≥ 10 à < 30	≥ 1 à < 10	< 1
Nombre de strates	4 strates	3 strates	2 strates	1 strate	0 strate

COMPARTIMENT 3 : Filtreurs et suspensivores benthiques

Description et choix du paramètre

Le compartiment 3 concerne les invertébrés benthiques filtreurs et suspensivores. Ces organismes sont dans leur majorité des espèces qui vivent fixées au substrat. Ces espèces ont un rôle essentiel dans le réseau trophique car elles permettent l'utilisation de la matière organique qui se trouve dans la colonne d'eau (sous forme de plancton ou de matière particulaire) et sa conversion en matière organique benthique. Certaines de ces espèces ont en plus un rôle important dans la structuration de l'habitat, comme les gorgones qui créent des faciès remarquables empreints d'une très forte valeur patrimoniale paysagère. Ce compartiment est évalué par deux paramètres.

Paramètre 3A : le premier paramètre consiste à évaluer le recouvrement des invertébrés filtreurs et suspensivores dans une station.

Paramètre 3B : le second paramètre consiste à recenser les espèces d'invertébrés filtreurs et suspensivores parmi les 47 espèces figurant dans la liste du Tableau 32. Cette liste a été établie à partir d'espèces de grande taille et reconnaissables *in situ* par un plongeur entraîné. Dans cette liste, les espèces bio-constructrices considérées dans le compartiment 1 (Tableau 27) ne sont pas prises en compte.

Tableau 32. Liste des 47 espèces filtreuses et suspensivores benthiques prises en compte dans le recensement de la biocénose coralligène.

Annelida - Annélide		
1. <i>Sabella spallanzanii</i> (Spirographe)		
Bryozoa – Bryozoaire		
2. <i>Chartella tenella</i> (Chartelle delicate de Méditerranée)	3. <i>Hornera frondiculata</i> (Hornère frondiculée)	4. <i>Margaretta cereoides</i> (Bryozoaire cactus-cierge)

<p>5. <i>Turbicellepora avicularis</i> (Turbicellépoire cornu)</p>		
<p>Chordata – Chordé</p>		
<p>6. <i>Aplidium</i> sp. (Aplidium)</p>	<p>7. <i>Diazona violacea</i> (Diazone)</p>	<p>8. <i>Halocynthia papillosa</i> (Ascidie rouge)</p>
<p>9. <i>Microcosmus</i> sp. (Violet)</p>	<p>10. <i>Pseudodistoma cyrnusense</i> (Ascidie globuleuse)</p>	
<p>Cnidaria – Cnidaire</p>		
<p>11. <i>Alcyonium acaule</i> (Alcyon Méditerranéen)</p>	<p>12. <i>Alcyonium coralloides</i> (Alcyon encroûtant) sur squelette de gorgone</p>	<p>13. <i>Corallium rubrum</i> (Corail rouge)</p>
<p>14. <i>Eunicella cavolini</i> (Gorgone jaune)</p>	<p>15. <i>Eunicella singularis</i> (Gorgone blanche)</p>	<p>16. <i>Leptogorgia sarmentosa</i> (Gorgone orange)</p>

17. <i>Paramuricea clavata</i> (Gorgone rouge)	18. <i>Parazoanthus axinellae</i> (Anémone encroûtante jaune)	19. <i>Savalia savaglia</i> (Anémone buissonnante)
Echinodermata – Echinoderme		
20. <i>Antedon mediterranea</i> (Comatule)	21. <i>Astrospartus mediterraneus</i> (Gorgonocéphale)	
Mollusca – Mollusque		
22. <i>Arca noae</i> (Arche de Noé)	23. <i>Chlamys</i> sp. (Pétoncle)	24. <i>Lima</i> sp. (Lime)
25. <i>Pteria birundo</i> (Hirondelle de mer)		
Porifera – Porifère		
26. <i>Acanthella acuta</i> (Eponge épineuse orange)	27. <i>Agelas oroides</i> (Agélas orangée)	28. <i>Aphysina cavernicola</i> (Eponge cavernicole jaune)

29. <i>Axinella damicornis</i> (Axinelle plate)	30. <i>Axinella polyoides</i> (Grande axinelle)	31. <i>Axinella verrucosa</i> (Axinelle verruqueuse)
32. <i>Scalarispongia scalaris</i> (Eponge cornée molle)	33. <i>Chondrosia reniformis</i> (Eponge-rognon)	34. <i>Clathrina</i> sp. <i>C. clatrus</i> (Clathrine jaune)
35. <i>Crambe</i> sp. <i>C. crambe</i> (Eponge encroûtante orange)	36. <i>Dysidea</i> sp. <i>D. avara</i> (Eponge cheminée rose)	37. <i>Haliclona</i> (<i>Reniera</i>) <i>mediterranea</i> (Eponge tubulaire rose)
38. <i>Haliclona</i> (<i>Sostella</i>) <i>mucosa</i> (Eponge baveuse à languettes)	39. <i>Hemimycale columella</i> (Eponge à cratères)	40. <i>Ircinia oros</i> (Ircine sombre)
41. <i>Ircinia variabilis</i> (Ircine variable)	42. <i>Oscarella</i> sp. (Oscarelle)	43. <i>Petrosia</i> (<i>Petrosia</i>) <i>ficiformis</i> (Eponge-pierre)

<p>44. <i>Phorbastenia tenacior</i> (Eponge encroûtante bleuâtre)</p>	<p>45. <i>Spirastrella cunctatrix</i> (Eponge encroûtante orange)</p>	<p>46. <i>Spongia (Spongia) lamella</i> (Eponge oreille d'éléphant)</p>
<p>47. <i>Spongia (Spongia) officinalis</i> (Eponge de toilette)</p>		

Acquisition sur le terrain

Paramètre 3A : Le pourcentage de recouvrement d'espèces de filtreurs et de suspensivores benthiques est estimé dans 30 quadrats photographiques de 0.5 m x 0.5 m (soit 0.25 m²) pris aléatoirement le long d'un transect de 40 m de long. Ce transect doit être disposé à une profondeur à peu près constante et donc perpendiculairement au sens de la pente. Chaque quadrat est analysé afin d'estimer le recouvrement total de filtreurs et de suspensivores (Figure 64). Le résultat final est obtenu en faisant la moyenne des 30 quadrats photographiques du recouvrement des filtreurs et il est exprimé en pourcentage.

Durant ces analyses, le recouvrement des macrophytes non constructeurs (compartiment 2) et de la matière organique benthique (compartiment 9) est également relevé dans les mêmes quadrats.

⚠ Les clones, considérées dans le compartiment des bioérodeurs (4) ne sont pas considérées dans l'évaluation de ce compartiment. Pour les espèces érigées arbustives comme les gorgones (*e.g.*, *Eunicella* spp., *Paramuricea clavata*), la surface considérée pour le recouvrement est celle qui est couverte par la colonie sur la photographie.

Paramètre 3B : Le nombre d'espèces de filtreurs et de suspensivores benthiques est déterminé parmi les 47 espèces prises en compte dans le recensement effectué par observations *in situ*, mais également par des prises de photographies et de vidéos qui seront analysées *a posteriori*. Aucun prélèvement n'est prévu. A noter que parmi les 47 espèces de la liste du Tableau 32 (*Antipathes* spp. a été retirée de la liste précédente en raison de sa présence uniquement à partir de l'horizon inférieur du circalittoral), certaines sont facilement identifiables (comme par exemple le corail rouge *Corallium rubrum* ou le spirographe *Sabella spallanzanii*) mais d'autres le sont beaucoup moins. L'acquisition de ce paramètre demande donc de l'entraînement et de bonnes connaissances naturalistes. Il faut également s'appuyer sur des prises de vues de qualité, de préférence réalisées en macrophotographie, afin de revenir sur les observations et éventuellement interroger *a posteriori* des experts. Les observateurs peuvent

également s'appuyer sur des ouvrages de référence adaptés à l'identification *in situ* ou des sites naturalistes comme la plateforme DORIS (doris.ffessm.fr).

Si ce paramètre ne peut pas être évalué (*e.g.*, manque d'images prises *in situ*) ou si ce paramètre n'est pas acquis correctement (*e.g.*, difficultés pour l'identification des espèces), seul le second paramètre (3B) sera pris en compte pour ce compartiment. Dans ce cas, l'indice de confiance de la note de l'EBQI sera dégradé (IDC=3 au lieu de 4).

Figure 64. Analyse photographique pour l'évaluation du recouvrement des filtreurs et des suspensivores benthiques du coralligène (compartiment 3B). Sur la photographie de gauche effectuée sur la station Banc de Vendre P1 (Occitanie, 2023), le recouvrement est inférieur à 10%. Sur la photographie de droite effectuée sur la station Griffes de Torro (Corse, 2023), le recouvrement des filtreurs et des suspensivores benthiques est d'environ 90%.

La note finale du compartiment 3 correspond à la moyenne des deux notes de statut (paramètres 3A et 3B).

Interprétation des résultats

Statut 4 : dans une situation optimale (habitat remarquable et absence de pressions anthropiques significatives), la diversité de filtreurs suspensivores peut être élevée (30 espèces et plus parmi la liste prédéfinie) avec un recouvrement fort (plus de 50%).

Statut 0 : le recouvrement et/ou la diversité de filtreurs et suspensivores benthiques peuvent être particulièrement faibles sous l'influence de pressions humaines (sédimentation) et suite à des épisodes de mortalité massive, conséquences de canicules marines. Le peuplement se limite alors à des espèces tolérant ces conditions.

Qualité de l'habitat : la présence d'un habitat complexe et hétérogène (pente), comportant de nombreuses anfractuosités va favoriser l'installation d'un peuplement diversifié de filtreurs et suspensivores benthiques.

Caractéristiques locales : les assemblages de filtreurs et de suspensivores benthiques varient sensiblement entre les secteurs géographiques. Au-delà de différences biogéographiques marquées à l'échelle de la Méditerranée (*e.g.*, présence d'*Axinella cannabina* dans le sud et à l'est mais pas dans le

bassin nord-occidental), certaines espèces comme la gorgone pourpre *Paramuricea clavata*, sont beaucoup moins présentes dans le golfe du Lion que le long du littoral de Provence.

Pressions anthropiques : les filtreurs et les suspensivores benthiques sont particulièrement conditionnés par la sédimentation et la pollution organique. Dans le contexte du réchauffement de la Méditerranée, des mortalités massives d'invertébrés benthiques sont de plus en plus observées sur le coralligène, ce qui représente une des principales menaces sur cet habitat (e.g., Garrabou *et al.*, 2022 ; Estaque *et al.*, 2023).

Compartiment 3 : Filtreurs et suspensivores benthiques

Poids : 5

Paramètre : nombre d'espèces de filtreurs et suspensivores benthiques

⇒ Recensement effectué par observation *in situ* ou photographie/vidéo parmi les 47 espèces listées au Tableau 32

Paramètre : pourcentage de recouvrement de filtreurs et suspensivores benthiques

⇒ 30 photographies aléatoires dans des quadrats de 0.5 m x 0.5 m le long d'un transect de 40 m de longueur

Difficulté : difficile (***) nécessité d'un entraînement et de connaissances naturalistes pour reconnaître les espèces

Statut / notes	4	3	2	1	0
Pourcentage de recouvrement (%)	≥ 50	≥ 30 à < 50	≥ 10 à < 30	≥ 1 à < 10	< 1
Nombre d'espèces (47 listées)	≥ 30	20 à 29	12 à 19	6 à 11	≤ 5

COMPARTIMENT 4 : Bio-érodeurs

Description et choix du paramètre

Le compartiment des bio-érodeurs du coralligène est essentiel car il participe activement à sa dynamique. D'ailleurs, le maintien du coralligène en bon état, nécessite une balance positive entre la croissance des bio-concrétionnements et leur érosion. Le groupe des bio-érodeurs est complexe et difficile à quantifier de manière exhaustive. On y trouve, entre autres, des cyanobactéries, des éponges, des mollusques et des oursins. Nombre de ces espèces vivent à l'intérieur des concrétions et ne sont pas observables et quantifiables sans prélèvement ou destruction partielle des bio-concrétions. Afin de quantifier des paramètres rendant compte de ce compartiment, choisi d'utiliser deux proxys sont utilisés :

- (I) la présence des éponges perforantes de la famille des Clionidae (en particulier *Cliona viridis* et *C. celata*) ;
- (II) la quantification des oursins violets *Sphaerechinus granularis*.

Paramètre 4A : Les éponges perforantes *Cliona* spp. sont capables de perforer les supports calcaires (roches, coquilles de mollusques, corallinales, etc.) où elles vivent (Figure 65). On ne voit alors que les ostioles (regroupés en papilles, pores inhalant) et les oscules (pores exhalants) qui sortent du substrat. Ces éponges se présentent sous 3 formes différentes :

- la forme alpha qui se développe à l'intérieur du substrat et n'est visible que par les oscules ;
- la forme bêta ou encroûtante apparaît lorsque l'éponge se développe à la surface du substrat qu'elle érode par-dessous ;
- la forme gamma ou massive.

Figure 65. Eponges perforantes *Cliona viridis* dans le coralligène.

Nous proposons ici de quantifier la présence de cette éponge en fonction de sa forme et de la quantité des papilles présentes à la surface des bio-concrétions (Tableau 33).

Tableau 33. Illustration des différentes formes et quantité de papilles d'éponges perforantes de la biocénose coralligène. ©GIS Posidonie.

Coralligène	Statut 4 : Papilles rares (ou absence de papille)	
	Statut 3 : Quelques papilles (présence de papilles éparses, distribution irrégulière)	
Statut 2 : Papilles modérément abondantes (nombre accru de papilles, distribution plus régulière)		

Statut 1 : Papilles abondantes (nombre accru de papilles avec une distribution plus régulière qui ne recouvre pas en intégralité le substrat)

Statut 0 : Spécimens massifs encroûtants (substrat couvert de papilles)

Paramètre 4B : L'oursin violet *Sphaerechinus granularis* est un racleur qui, par son action mécanique, contribue à l'érosion des algues calcaires. Cet oursin est donc connu pour être largement impliqué dans la bio-érosion des concrétions du coralligène en Méditerranée (Sartoretto & Francour, 1997). L'érosion due à cette espèce est fonction de la taille des individus et de leur densité (Figure 66).

Figure 66. Oursin violet *Sphaerechinus granularis* sur du coralligène (A) et marques de broutage à la surface des corallinales (B). (Ruitton *et al.*, 2017)

Acquisition sur le terrain

Paramètre 4A : L'estimation de la quantité d'éponges perforantes *Cliona* spp. est faite sur la base des observations, photographies et vidéos réalisées *in situ* à l'échelle de la station d'étude. L'évaluation finale semi-quantitative correspond à une catégorie entre 0 et 4 définissant l'abondance des clones (de papilles rares à absentes jusqu'à l'observation de spécimens massifs).

! Les clones seront considérées uniquement dans ce compartiment et ne seront pas comptabilisées dans le recouvrement des filtreurs et suspensivores benthiques (compartiment 3).

Paramètre 4B : La densité des oursins violets *Sphaerechinus granularis* est obtenue par des comptages le long de 6 à 10 transects de 25 m de long sur 1 m de large (soit 25 m²). Ces comptages peuvent être réalisés le long des mêmes transects que pour le comptage visuel des poissons (compartiments 6, 7 et 8), par exemple, en dénombrant les oursins au trajet retour (en même temps que les détritivores *Holothuria* spp. et *Bonellia viridis*, cf. compartiment 10). Le plongeur comptant les oursins effectue les comptages dans un couloir de 1 m de large. **Le résultat final est obtenu en faisant la moyenne des 6 à 10 mesures et il est exprimé en nombre d'individus par 25 mètres carrés.**

Le protocole initial recommandé (Ruitton *et al.*, 2014) consistait en la réalisation de 10 comptages dans des transects de 25 m de longueur et 1 m de largeur. Afin de faciliter l'application sur le terrain tout en conservant un niveau d'information satisfaisant, il est désormais recommandé d'effectuer entre 6 et 10 comptages dans des transects de dimensions identiques (25 m x 1 m), et si le temps et le matériel le permettent, d'en faire plus de 6. Lorsque le nombre de transects est inférieur à 6, l'indice de confiance est diminué (IDC < 4).

La note finale du compartiment 4 correspond à la moyenne des deux notes de statut (paramètres 4A et 4B).

Interprétation des résultats

Statut 4 : en l'absence de pressions anthropiques (*e.g.*, sédimentation, pollution organique) et dans un contexte naturellement oligotrophe, les clones sont rares ; seules quelques papilles sont parfois visibles. Quant à l'oursin violet, il est quasiment absent ou rare, traduisant une faible activité des bio-érodeurs au bénéfice des bioconstructeurs.

Statut 2 : quelques oursins peuvent être rencontrés mais avec une densité relativement faible à modérée. Associé à une abondance modérée des clones sans observation de spécimens massifs, ce constat sous-entend un impact probable d'une sédimentation et/ou d'un enrichissement en matière organique du milieu. Il peut s'agir d'une situation naturelle à proximité d'un fleuve côtier.

Statut 0 : les clones sont abondantes et massives et les oursins violets peuvent être observés en abondance. Le déséquilibre est en faveur des bio-érodeurs et cette configuration traduit une réelle menace pour l'intégrité et le caractère pérenne des bioconcrétions.

Caractéristiques locales : naturellement, l'abondance de clones et d'oursins violets dans le coralligène est plus élevée dans les secteurs sous influence d'apports terrigènes continentaux (fleuves côtiers). Ils sont quasiment absents des secteurs oligotrophes.

Pressions anthropiques : la sédimentation et l'enrichissement en matière organique sont les deux pressions qui vont favoriser le développement des bio-érodeurs et créer un déséquilibre dans la balance construction-érosion du coralligène.

Compartiment 4 : Bio-érodeurs

Poids : 5

Paramètre : estimation des éponges perforantes (Clionidae)

⇒ 30 photographies dans des quadrats de 0.5 m x 0.5 m placés aléatoirement à 30-40 m profondeur

Paramètre : densité de *Sphaerechinus granularis* (nombre d'individus/25 m²)

⇒ 6 à 10 comptages dans des transects de 25 m de long sur 1 m de large

Difficulté : facile (***) reconnaissance facile *in situ* après formation

Statut / notes	4	3	2	1	0
Eponges perforantes (Clionidae)	Papilles rares	Quelques papilles	Papilles modérément abondantes	Papilles abondantes	Spécimens massifs
Densité d'oursins <i>S. granularis</i> (nombre d'individus/25 m ²)	< 1.0	≥ 1.0 à < 3.0	≥ 3.0 à < 8.0	≥ 8.0 à < 12.0	≥ 12.0

COMPARTIMENT 5 : Racleurs et brouteurs

Description et choix du paramètre

Les racleurs et les brouteurs sont des espèces mobiles qui broutent et raclent des espèces fixées comme des éponges, des hydraires, des cnidaires, des algues, etc. Ce compartiment est évalué par le nombre des espèces d'invertébrés racleurs et brouteurs. Il s'agit principalement de mollusques gastéropodes et d'échinodermes. Le Tableau 34 donne des exemples d'espèces présentes dans la biocénose coralligène (Ruitton *et al.*, 2017 ; Astruch *et al.*, 2025a). Cette liste, établie à partir d'espèces de grande taille et facilement reconnaissables *in situ*, n'est pas fermée, ni exhaustive et peut être complétée lors des observations *in situ*.

Tableau 34. Liste non exhaustive d'espèces de racleurs et brouteurs.

Echinodermata – Echinoderme		
<i>Centrostephanus longispinus</i> (Oursin diadème)	<i>Echinus melo</i> (Oursin melon)	<i>Hacelia attenuata</i> (Etoile de mer lisse)
Mollusca – Mollusque		
<i>Antiopella cristata</i> (Antiopelle)	<i>Bolma rugosa</i> (Astrée rugueuse)	<i>Calliostoma zizyphinum</i> (Calliostome)
<i>Cerithium</i> sp. <i>C. scabiridum</i> <i>C. vulgatum</i> (Cérithes Goumier)	<i>Charonia lampas</i> (Triton)	<i>Charonia variegata</i> (Triton dentelé)

<p><i>Cratena peregrina</i> (Hervia)</p>	<p><i>Edmundsella pedata</i> (Coryphelle mauve)</p>	<p><i>Euthria cornea</i> (Buccin veiné)</p>
<p><i>Felimare cantabrica</i> (Doris cantabrique)</p>	<p><i>Felimare fontandrani</i> (Doris de fontandrau)</p>	<p><i>Felimare gasconi</i> (Doris de gascon)</p>
<p><i>Felimare orsinii</i> (Doris céleste)</p>	<p><i>Felimare picta</i> (Doris géant)</p>	<p><i>Felimare tricolor</i> (Doris tricolore)</p>
<p><i>Felimare villafranca</i> (Doris de Villefranche)</p>	<p><i>Felimida luteorosea</i> (Doris tachetée mauve)</p>	<p><i>Flabellina affinis</i> (Flabelline mauve)</p>
<p><i>Haliotis</i> sp.</p>	<p><i>Hexaplex trunculus</i> (Murex ou rocher fascié)</p>	<p><i>Luisella babai</i> (Flabelline blanche)</p>

Luria lurida (Porcelaine livide)

Naria spurca (Porcelaine souillée)

Nemesignis banyulensis (Godiva orange)

Paraflabellina ischitana (Flabelline d'Ischia)

Peltodoris atromaculata (Doris dalmatienne)

Phyllidia flava (Phyllis à ponctuations blanches)

Pleurobranchus testudinarius (Pleurobranche-tortue)

Simnia sp. (Simnie)
Simnia patula (Simnie blanche)

Thuridilla hopei (Thuridille de Hope)

Candiella (Duvancelia) striata (Trotonia rayée)

Tylodina perversa (Tylodine)

Umbraculum umbraculum (Ombrelle)

Platyhelminthes

Prostheceraeus giesbrechtii (Ver plat bleu de Méditerranée)

Prostheceraeus roseus (Planaire rose)

Pseudobiceros splendidus (Planaire noire)

Acquisition sur le terrain

Les espèces de racleurs et brouteurs sont dénombrées par des observations *in situ*, et par des prises de photographies et de vidéos analysées *a posteriori*. À noter que, parmi les espèces de la liste du Tableau 34 (liste non exhaustive), certaines sont facilement identifiables comme, par exemple, la doris dalmatienne *Peltodoris atromaculata* mais d'autres le sont beaucoup moins (*e.g.*, *Felimare* spp.). L'acquisition de ce paramètre demande donc de l'entraînement et de bonnes connaissances naturalistes. Il faut également s'appuyer sur des prises de vue de qualité, de préférence réalisées en macrophotographie, afin de revenir sur les observations et éventuellement interroger *a posteriori* des experts. Les observateurs peuvent également s'appuyer sur des ouvrages de référence adaptés à l'identification *in situ* ou à des sites naturalistes comme par exemple la plateforme DORIS (doris.ffesm.fr) (voir 4 Aide à l'identification des espèces).

Il est recommandé d'effectuer les acquisitions de terrain entre juin et août (cette période peut être élargie entre mai et septembre) car ce compartiment est sensible aux variations saisonnières (voir 7.4. Acquisition des données sur le terrain). Toutefois, si la période d'acquisition des données n'est pas respectée, une diminution de l'indice de confiance ($IDC < 4$) est appliquée, indiquant une baisse de la fiabilité des données obtenues.

Interprétation des résultats

Statuts : la définition du statut dépend du nombre d'espèces de racleurs et de brouteurs rencontrées sur une station donnée. Plus ce nombre sera élevé, plus le statut du compartiment sera élevé. Par exemple, à partir de 10 espèces, l'état du compartiment est considéré comme très bon. Inversement, une très faible diversité attribue un statut médiocre (2 ou 3 espèces) ou mauvais (0 ou 1 espèce) au compartiment.

Qualité de l'habitat : l'abondance et la diversité des racleurs et des brouteurs dépendent indirectement de la qualité de l'habitat qui, elle-même, va conditionner la présence des espèces qu'ils vont consommer (spongiaires, hydriques, etc.).

Caractéristiques locales : les racleurs et brouteurs sont un groupe trophique très diversifié, en particulier les nudibranches. Les cortèges d'espèces peuvent donc varier sensiblement d'un secteur géographique à un autre, certaines espèces ayant des affinités plutôt chaudes (*e.g.*, *Centrostephanus longispinus*) et d'autres consommant des espèces plutôt rencontrées dans des eaux plus chargées et turbides (*e.g.*, *Tylodina perversa* associée à l'éponge *Aplysina aerophoba*).

Pressions anthropiques : les pressions physiques et biologiques, qui peuvent affecter la structure du coralligène et la présence des espèces ciblées par les racleurs et les brouteurs peuvent réduire indirectement la diversité de ces derniers. Les canicules marines, impactant les grands invertébrés (gorgonaires, éponges, bryozoaires), impactent également les racleurs et les brouteurs.

Compartiment 5 : Racleurs et brouteurs

Poids : 3

Paramètre : nombre d'espèces de racleurs et de brouteurs

Protocole : recensement des espèces effectué par observation *in situ* ou photographie/vidéo

⚠ Sensibilité aux variations saisonnières => respect de la saison d'acquisition des données important

Difficulté : difficile (***) , nécessité d'un entraînement et de connaissances scientifiques pour reconnaître les espèces

Statut / notes	4	3	2	1	0
Nombre d'espèces	≥ 10	7 à 9	4 à 6	3 à 2	≤ 1

COMPARTIMENTS 6-8 : Poissons

Description et choix du paramètre

La distribution spatiale et temporelle des poissons du coralligène varie en fonction du moment de la journée, de la saison et de la profondeur. Les poissons ont été séparés en 4 compartiments fonctionnels en accord avec le statut trophique des espèces à l'âge adulte. Trois de ces quatre compartiments sont quantifiés pour le coralligène (Tableau 35).

Les poissons **planctonophages** (compartiment 6, Tableau 35) incluent deux catégories : les consommateurs exclusifs de zooplancton comme les anthias (*Anthias anthias*), les castagnoles (*Chromis chromis*), les mendoles et les picarels (*Spicara* spp.) ou les athérines (*Atherina* spp.) et les consommateurs omnivores qui vont consommer à la fois du zooplancton et de la matière organique particulière comme les bogues (*Boops boops*) ou les oblades (*Oblada melanurus*).

Les poissons **prédateurs et les omnivores** (compartiment 7, Tableau 35) présentent des régimes alimentaires diversifiés. Parmi eux, les omnivores incluent les espèces comme certains sars *Diplodus* spp., le canthare *Spondylsoma cantharus*, qui peuvent consommer à la fois des macroalgues et des invertébrés. Les muges, autres espèces omnivores, ne sont pas ou peu rencontrés dans le coralligène. Les poissons prédateurs d'invertébrés incluent les espèces dont le régime alimentaire est composé d'invertébrés comme les annélides, les crustacés et les mollusques, principalement des serranidés, des scorpaenidés et des labridés. On inclut également dans ce compartiment les céphalopodes (seiche *Sepia officinalis*, poulpe *Octopus vulgaris* et calmar *Loligo* sp.).

Les poissons **piscivores** (compartiment 8, Tableau 35) sont des prédateurs de haut niveau trophique. Ils ont un régime alimentaire préférentiellement composé de poissons même s'ils peuvent se nourrir d'invertébrés.

Les poissons **herbivores** (compartiment non quantifié pour le coralligène, Tableau 35) incluent les espèces dont le régime alimentaire est principalement composé de macroalgues, de magnoliophytes et de leurs épibiontes. En Méditerranée, le principal poisson herbivore natif est la saupe *Sarpa salpa*. Cette dernière occupe préférentiellement l'étage infralittoral et n'est rencontrée que rarement sur le coralligène.

La biomasse humide des poissons par espèce est calculée à partir de la taille des poissons grâce à la relation longueur-masse ci-dessous :

$$\text{masse} = a (\text{longueur totale})^b$$

- Masse humide de l'individu (en grammes) ;
- Coefficient a (constante dépendante de l'espèce considérée ; Tableau 35) ;
- Longueur totale de l'individu (en centimètres) ;
- Coefficient b (coefficient d'allométrie ; Tableau 35).

Les coefficients a et b (Tableau 35) sont estimés après la transformation de la fonction linéaire précédente en une fonction logarithmique permettant de donner des informations sur le type de croissance des poissons. Cette relation permet de fournir une estimation relativement fiable de la masse humide à partir d'évaluations visuelles *in situ* de la longueur totale des poissons.

Ces coefficients sont déterminés pour une grande majorité des espèces grâce à différentes sources bibliographiques ou de bases de données. Les coefficients dans le Tableau 35 sont issus principalement de [FishBase](#) (base de données sur les poissons). Ces coefficients peuvent évoluer au cours du temps, être estimés à différentes échelles (à l'échelle d'un Etat ou d'une région en Méditerranée) ou dans le cadre d'études spécifiques à une zone géographique. Les valeurs présentées

dans le Tableau 35 sont donc indicatives et pourront légèrement évoluer en fonction de la source des données utilisées. Ces valeurs sont applicables dans le contexte du bassin méditerranéen nord-occidental.

Le résultat final est obtenu en faisant la moyenne des 6 à 10 comptages visuels pour déterminer la biomasse humide totale des poissons par compartiment trophique.

Tableau 35. Liste non-exhaustive d'espèces de poissons pouvant être présentes dans la biocénose coralligène selon le compartiment trophique auquel elles appartiennent.

Nom scientifique de l'espèce	Nom vernaculaire	Coefficient a	Coefficient b
Compartiment 6 : Poissons planctonophages			
<i>Anthias anthias</i>	Anthias	0.023	2.8292
<i>Apogon imberbis</i>	Apogon	0.01245	3.1079
<i>Atherina sp.</i>	Athérine	0.0075	3.023
<i>Boops boops</i>	Bogue	0.0161	2.8121
<i>Chromis chromis</i>	Castagnole	0.02625	2.7534
<i>Engraulis encrasicolus</i>	Anchois	0.00654	2.98087
<i>Oblada melanurus</i>	Oblade	0.013	3.058794
<i>Sardina pilchardus</i>	Sardine d'Europe	0.00594	3.0766
<i>Sardinella aurita</i>	Sardinelle	0.00594	3.07
<i>Spicara maena</i>	Mendole	0.004	3.037
<i>Spicara smaris</i>	Picarel	0.013	2.987
Compartiment 7 : Poissons prédateurs d'invertébrés, omnivores, céphalopodes			
<i>Balistes caprisicus</i>	Baliste commun	0.0214	3
<i>Centrolabrus melanocercus</i>	Crénilabre à queue noire	0.00977	3.04
<i>Coris julis</i>	Girelle commune	0.00685	3.0311
<i>Ctenolabrus rupestris</i>	Cténolabre rupestre	0.0123	3
<i>Diplodus annularis</i>	Sparaillon	0.01648	2.9859
<i>Diplodus cervinus</i>	Sar tambour	0.01479	3.079
<i>Diplodus puntazzo</i>	Sar à museau pointu	0.01479	3.079
<i>Diplodus sargus</i>	Sar commun	0.01479	3.079
<i>Diplodus vulgaris</i>	Sar à tête noire	0.01423	3.0288
<i>Labrus merula</i>	Labre merle	0.0102	3.0738
<i>Labrus mixtus</i>	Coquette	0.0048	3.318
<i>Lithognathus mormyrus</i>	Marbré	0.013	3.058704
<i>Mola mola</i>	Poisson-lune	0.0454	3.05
<i>Mullus surmuletus</i>	Rouget de roche	0.00972	3.0746
<i>Pagellus acarne</i>	Pageot acarne	0.0049	3.3
<i>Pagellus bogaraveo</i>	Pageot rose	0.009	3.138
<i>Pagellus erythrinus</i>	Pageot commun	0.0168	3.06
<i>Pagellus sp.</i>	Pageot	0.0049	3.3
<i>Pagrus pagrus</i>	Pagre commun	0.0152	3.005
<i>Phycis phycis</i>	Mostelle	0.00513	3.074
<i>Sciaena umbra</i>	Corb	0.00826	3.05876
<i>Scorpaena notata</i>	Petite rascasse rouge	0.02237	2.9194
<i>Scorpaena porcus</i>	Rascasse brune	0.01667	3.0179
<i>Serranus cabrilla</i>	Serran chevette	0.01661	2.8246
<i>Serranus hepatus</i>	Serran-hépaté	0.01117	3.1233
<i>Serranus scriba</i>	Serran écriture	0.01368	2.9707
<i>Sparus aurata</i>	Daurade royale	0.0136	3.04
<i>Spondylisoma cantharus</i>	Canthare	0.0091	2.948
<i>Symphodus cinereus</i>	Crénilabre cendré	0.01007	3.1328
<i>Symphodus doderleini</i>	Crénilabre de Doderlein	0.00835	3.1967
<i>Symphodus mediterraneus</i>	Crénilabre méditerranéen	0.02121	2.8798
<i>Symphodus melops</i>	Crénilabre commun	0.0112	3.17
<i>Symphodus ocellatus</i>	Crénilabre ocellé	0.00911	3.1708
<i>Symphodus roissali</i>	Crénilabre à cinq taches	0.0093	3.1902
<i>Symphodus rostratus</i>	Sublet	0.01769	2.8019

Nom scientifique de l'espèce	Nom vernaculaire	Coefficient a	Coefficient b
<i>Symphodus tinca</i>	Crénilabre paon	0.0102	3.0738
<i>Thalassoma pavo</i>	Girelle paon	0.0069	3.0806
<i>Trachurus mediterraneus</i>	Chinchard à queue jaune	0.0138	2.76
<i>Trachurus sp.</i>	Chinchard	0.00719	3.03271
<i>Trisopterus luscus</i>	Tacaud commun	0.00752	3.15
<i>Trisopterus minutus</i>	Capelan	0.006	3.186
Compartiment 9 : Poissons piscivores			
<i>Belone belone</i>	Orphie	0.0038	2.87
<i>Conger conger</i>	Congre	0.00022	3.50886
<i>Dentex dentex</i>	Denti	0.011	3.06
<i>Dicentrarchus labrax</i>	Loup	0.01229	2.95543
<i>Epinephelus marginatus</i>	Mérou brun	0.024322	2.971
<i>Labrus viridis</i>	Labre vert	0.0102	3.0738
<i>Muraena helena</i>	Murène	0.00022	3.50886
<i>Sarda sarda</i>	Bonite à dos rayé	0.0082	3.13
<i>Scorpaena scrofa</i>	Chapon	0.0218	2.9392
<i>Sphyraena viridensis</i>	Barracuda	0.031	2.32

Par rapport à la première version du guide méthodologique (Ruitton *et al.*, 2017), quelques changements ont été effectués, notamment sur le classement des espèces dans les groupes trophiques (e.g., *Labrus merula*, *L. mixtus* et *Phycis phycis* étaient classés dans le compartiment 9 des poissons piscivores, plutôt que dans le compartiment 7 des poissons prédateurs d'invertébrés) et l'actualisation des coefficients a et b.

Acquisition sur le terrain

Dans le coralligène, les poissons sont généralement estimés par comptages visuels, entre 10:00 et 16:00 durant l'été ou l'automne. Tous les poissons, par espèce, sont dénombrés et leur taille évaluée sur 6 à 10 transects de 25 m de longueur et 4 m de large (soit 100 m²). Pour chaque individu, la taille est évaluée à 2 cm près jusqu'à une taille de 30 cm, puis à 5 cm près pour une taille comprise entre 30 et 100 cm et enfin à 20 cm près au-delà de 100 cm. Le transect est matérialisé par un pentadécamètre (mètre ruban de 50 m de longueur) qui est déroulé sur le fond simultanément au comptage par l'observateur (Figure 68). Afin d'observer le mieux possible les poissons, le plongeur doit se déplacer lentement près du substrat afin d'avoir une vision horizontale juste au-dessus de l'habitat tout en ayant accès aux anfractuosités pouvant abriter certaines espèces (Figure 67). Une fois les 25 m de ruban déroulés, l'observateur rembobine le pentadécamètre et en profite pour relever les espèces de poissons benthiques et démersales peu mobiles qui n'auraient pas été observées sur le trajet aller, pour cela, il peut être muni d'une lampe. Pour un plongeur entraîné, il faut environ 5 à 7 minutes pour effectuer le comptage sur 1 transect (en comptant le trajet retour). Il est conseillé de préparer en amont des fiches de terrain immergeables avec une liste des poissons préétablie. Des exemples de fiches de terrain sont proposés en Annexe 2 et Annexe 3. Par principe, et pour des raisons de sécurité, il est préférable que deux observateurs réalisent en parallèle les comptages visuels de poissons : (i) afin de limiter le biais qui serait lié à l'observateur, (ii) pour gagner du temps, (iii) les deux plongeurs évoluent en parallèle à une distance qui ne gêne pas les comptages de l'autre (>5 m).

Il est recommandé d'effectuer les acquisitions de terrain entre juin et août (cette période peut être élargie entre mai et septembre) car ce compartiment est sensible aux variations saisonnières (voir 7.4. Acquisition des données sur le terrain). Toutefois, si la période d'acquisition des données n'est pas respectée, une diminution de l'indice de confiance (IDC < 4) est appliquée, indiquant une baisse de la fiabilité des données obtenues.

Figure 67. Plongeur scientifique réalisant un comptage de poissons sur le coralligène.

Le protocole initial recommandé (Ruitton *et al.*, 2014) consistait en la réalisation de 10 comptages dans des transects de 25 m de longueur et 4 m de largeur. Afin de faciliter l'application sur le terrain tout en conservant un niveau d'information satisfaisant, il est désormais recommandé d'effectuer entre 6 et 10 comptages dans des transects de dimensions identiques (25 m x 4 m), et si le temps et le matériel le permettent, d'en faire plus de 6. Toutefois, lorsque le nombre de transects est inférieur à 6, l'indice de confiance est diminué (IDC = 3 au lieu de 4).

Le résultat final est obtenu en faisant la moyenne des 6 à 10 mesures et il est exprimé en kilogrammes de masse humide par 100 mètres carrés.

La densité des oursins violets *Sphaerechinus granularis* (compartiment 4B), des holothuries *Holothuria* spp. et des bonellies *Bonellia viridis* (compartiment 10) peut également être estimée sur les transects lors du trajet retour.

Enfin, pour l'ensemble des espèces de poissons, un indice spécifique de diversité relative (SRDI : *Species Relative Diversity Index*) est calculé à partir des comptages poissons effectués. Il correspond au nombre moyen d'espèces par transect (moyenne du nombre d'espèces dans chaque transect).

Le résultat final est obtenu en faisant la moyenne des 6 à 10 mesures et il est exprimé en nombre d'espèces par transect.

Figure 68. Schéma du déroulement des comptages des poissons dans la biocénose du coralligène (compartiments 6 à 8).

Interprétation des résultats

Statuts : une configuration optimale du peuplement de poissons du coralligène correspond à une biomasse moyenne élevée (statut 4) pour l'ensemble des groupes trophiques (compartiments 6, 7 et 8) et une diversité d'espèces élevée (SRDI ≥ 10 espèces par transect). Un peuplement de poissons dégradé, soumis par exemple à une forte pression de pêche, verra sa biomasse plus faible, en particulier de piscivores et de prédateurs d'invertébrés.

Qualité de l'habitat : l'habitat est un facteur qui influence au moins autant le peuplement de poissons que le niveau de protection (Garcia-Charton & Pérez-Ruzafa, 2001). Un habitat complexe, présentant une grande diversité d'anfractuosités de taille différente, exposé aux courants, pourra accueillir un peuplement de poissons diversifié composé de tous les groupes trophiques (compartiments 6, 7 et 8). Inversement, un habitat subhorizontal, homogène, avec peu de rugosité, sera peu accueillant pour les poissons.

Caractéristiques locales : les affinités des espèces de poissons rencontrées sur le coralligène conduisent à l'observation de différences d'assemblages d'un secteur à l'autre. Dans le golfe du Lion, plus froid que l'est de la Méditerranée française, le cténolabre *Ctenolabrus rupestris* est encore abondant alors qu'il est quasiment absent en Provence et dans les Alpes-Maritimes. Inversement, le serran écriture *Serranus scriba* est plus abondant dans les eaux plus chaudes autour de la Corse et du littoral de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Pressions anthropiques : le prélèvement par la pêche (sous toutes ses formes) conditionne la présence et la taille des espèces ciblées par la pêche, en particulier des espèces de haut niveau

trophique (e.g., denti, pagre, mérrou, sériole). Lorsque la pêche est régulée ou proscrite, la conséquence directe est l'observation, au bout de quelques années, d'une augmentation de la biomasse de piscivores et de prédateurs d'invertébrés. La pollution organique (rejets d'eaux usées) peut favoriser les planctonophages omnivores, en particulier la bogue et l'oblade. Cependant, ces espèces, bien que régulièrement observées dans le coralligène, n'y sont pas inféodées.

Compartiments 6-8 : Poissons

⚠ **Sensibilité aux variations saisonnières** => respect de la saison d'acquisition des données important

Difficulté : difficile (***) nécessité d'un entraînement et de connaissances naturalistes pour reconnaître les espèces et déterminer leur taille *in situ*

Paramètre : biomasse humide de poissons par groupes trophiques (kg MH/100 m²)

⇒ 6 à 10 comptages dans des transects de 25 m de long x 4 m de large

Statut / notes	4	3	2	1	0
C. 6 Planctonophages (Poids=2)	≥ 4.0	≥ 2.0 à < 4.0	≥ 1.0 à < 2.0	≥ 0.5 à < 1.0	< 0.5
C. 7 Prédateurs d'invertébrés, omnivores, céphalopodes (Poids=2)	≥ 5.0	≥ 3.0 à < 5.0	≥ 1.0 à < 3.0	≥ 0.5 à < 1.0	< 0.5
C. 8 Piscivores (Poids=4)	≥ 6.0	≥ 2.0 à < 6.0	≥ 0.4 à < 2.0	≥ 0.1 à < 0.4	< 0.1

Paramètre : indice spécifique de diversité (nombre d'espèces/transect)

⇒ 6 à 10 comptages dans des transects de 25 m de long x 4 m de large

Statut / notes	4	3	2	1	0
SRDI (nombre d'espèces/transect) (Poids=3)	≥ 10	≥ 8 à < 10	≥ 5 à < 8	≥ 3 à < 5	< 3

COMPARTIMENT 9 : Matière organique benthique

Description et choix du paramètre

Le compartiment de la matière organique benthique regroupe la matière organique particulaire sédimentée sur le substrat ainsi que la litière détritique. La matière particulaire est composée à la fois de matière organique et de matière minérale ; cependant il n'est pas possible de faire la distinction entre les deux *in situ*. La litière détritique est composée de débris d'organismes aussi bien végétaux qu'animaux (Figure 69).

Figure 69. Coralligène avec un fort taux de sédimentation.

Acquisition sur le terrain

Le pourcentage de recouvrement de matière organique benthique est déterminé à partir des 30 quadrats photographiques de 0.5 m x 0.5 m (soit 0.25 m²) pris aléatoirement le long d'un transect de 40 m de long. Ce transect doit être disposé à une profondeur à peu près constante et donc pas dans le sens de la pente. Chaque quadrat est analysé afin d'estimer le recouvrement total de matière organique benthique (Figure 70). **Le résultat final est obtenu en faisant la moyenne des 30 quadrats photographiques du recouvrement de matière organique et il est exprimé en pourcentage.**

Durant ces analyses, le recouvrement des macrophytes non constructeurs (compartiment 2) et des filtreurs et suspensivores benthiques (compartiment 3) est également relevé dans les mêmes quadrats.

Il est recommandé d'effectuer les acquisitions de terrain entre juin et août (cette période peut être élargie entre mai et septembre) car ce compartiment est sensible aux variations saisonnières (voir 7.4. Acquisition des données sur le terrain). Toutefois, si la période d'acquisition des données n'est pas respectée, une diminution de l'indice de confiance ($IDC < 4$) est appliquée, indiquant une baisse de la fiabilité des données obtenues.

Figure 70. Analyse photographique pour l'évaluation du recouvrement de matière organique benthique du coralligène (compartiment 9). Sur la photographie de gauche effectuée sur la station Cathédrales (Corse, 2023), le recouvrement de la matière organique benthique est inférieur à 10%. Sur la photographie de droite prise dans le golfe de Fos (PACA, 2023), le recouvrement est supérieur à 90%.

Interprétation des résultats

Statuts : plus la couverture de sédiment sur le substrat est élevée, plus le statut de ce compartiment sera bas. En effet, un recouvrement élevé de matière organique sédimentée indique un milieu riche en matière organique, potentiellement en lien avec une pollution organique. De forts apports vont avoir des conséquences sur le fonctionnement du coralligène, réduisant la capacité de bioconstruction, favorisant les bio-érodeurs, modifiant les assemblages de filtreurs et de suspensivores, favorisant les détritivores.

Qualité de l'habitat : l'accumulation de matière organique sédimentée sera plus importante sur les surfaces subhorizontales que le long de parois verticales.

Caractéristiques locales : les apports naturels des fleuves côtiers vont influencer la sédimentation de matière organique particulière. C'est le cas du golfe du Lion sous influence des apports du Rhône. Inversement, d'autres secteurs, éloignés de grands bassins versants, reçoivent naturellement très peu de matière organique (e.g., Corse).

Pressions anthropiques : la sédimentation et la pollution organique sont les principales pressions qui peuvent conditionner la quantité de matière organique sédimentée sur le coralligène.

Compartiment 9 : Matière organique benthique

Poids : 2

Paramètre : pourcentage de recouvrement de matière organique benthique

Protocole : 30 photographies aléatoires dans des quadrats de 0.5 m x 0.5 m le long d'un transect de 40 m de longueur

⚠ Sensibilité aux variations saisonnières => respect de la saison d'acquisition des données importante

Difficulté : facile (***)

Statut / notes	4	3	2	1	0
Pourcentage de recouvrement (%)	< 10	≥ 10 à < 25	≥ 25 à < 50	≥ 50 à < 75	≥ 75

COMPARTIMENT 10 : Détritivores benthiques

Description et choix du paramètre

Dans le coralligène, de nombreuses espèces **détritivores** contribuent à la dégradation de la matière organique. Ce compartiment complexe sera quantifié ici par la densité des holothuries (*Holothuria* spp.) et des bonellies vertes (*Bonellia viridis*), consommatrices de macro-détritus. Ces espèces sont simples à reconnaître et à dénombrer. Elles sont représentatives de l'activité détritifique dans une station donnée (Figure 71). La bonellie possède un corps globuleux caché dans les anfractuosités et la partie visible est sa trompe qui peut atteindre jusqu'à 2 m de long et qui lui permet de collecter sa nourriture. A l'extrémité de la trompe se trouvent deux expansions latérales en forme de T. Les détritivores sont généralement moins abondants en l'absence de pollution ou de sur-sédimentation d'origine anthropique.

Figure 71. Bonellie verte, *Bonellia viridis*.

Coralligène

Acquisition sur le terrain

La densité des holothuries (*Holothuria* spp.) et des bonellies *Bonellia viridis* est obtenue par comptage visuel le long de 6 à 10 transects de 25 m de long sur 1 m de large (soit 25 m²). Ces comptages peuvent être réalisés le long des mêmes transects que pour le comptage visuel des poissons (compartiments 6, 7 et 8), par exemple en dénombrant les holothuries et les bonellies au trajet retour (en même temps que les oursins violets *S. granularis*, cf. compartiment 4B). Le plongeur effectue les comptages dans un couloir de 1 m de large. **Le résultat final est obtenu en faisant la moyenne des 6 à 10 mesures et il est exprimé en nombre d'individus par 25 mètres carrés.**

Le protocole initial recommandé (Ruitton *et al.*, 2014) consistait en la réalisation de 10 comptages dans des transects de 25 m de longueur et 1 m de largeur. Afin de faciliter l'application sur le terrain tout en conservant un niveau d'information satisfaisant, il est désormais recommandé d'effectuer entre 6 et 10 comptages dans des transects de dimensions identiques (25 m x 1 m). Lorsque le nombre de transects est inférieur à 6, une diminution de l'indice de confiance (IDC < 4) est appliquée, indiquant une baisse de la fiabilité des données obtenues.

Interprétation des résultats

Statuts : une situation optimale correspond à une faible densité d'holothuries et de bonellies (moins d'un individu en moyenne par transect). L'augmentation de la densité de détritivores sur le coralligène diminue la note du compartiment.

Qualité de l'habitat : les holothuries et les bonellies peuvent être plus abondantes à proximité de zones sableuses ou sablo-vaseuses (fonds détritiques avoisinant le coralligène).

Caractéristiques locales : d'importantes différences s'observent naturellement entre le golfe du Lion et l'est de la Méditerranée française (Provence, Alpes-Maritimes, Corse). Les eaux chargées du Rhône conditionnent un peuplement de détritivores plus abondant dans le golfe du Lion que plus à l'est.

Pressions anthropiques : la densité de détritivores peut être conditionnée par la sédimentation ou par la pollution organique. A l'échelle du littoral méditerranéen français, l'amélioration de la qualité du traitement des eaux usées conduit à une diminution de la quantité de matière organique dans le milieu, ce qui peut conduire à une plus faible abondance de détritivores.

Compartiment 10 : Détritivores benthiques

Poids : 1

Paramètre : densité d'*Holothuria* spp. et de *Bonellia viridis* (nombre d'individus/25 m²)

Protocole : 6 à 10 comptages dans des transects de 25 m de long sur 1 m de large

⚠ Sensibilité aux variations saisonnières => respect de la saison d'acquisition des données important

Difficulté : facile (**)

Statut / notes	4	3	2	1	0
Densité (nombre d'individus/25 m ²)	< 1.0	≥ 1.0 à < 3.0	≥ 3.0 à < 8.0	≥ 8.0 à < 12.0	≥ 12.0

7.4. Acquisition des données sur le terrain sur le coralligène

Les données permettant le calcul de l'indicateur EBQI peuvent s'obtenir par :

- (i) l'acquisition des données sur le terrain selon la méthode préconisée ;
- (ii) l'utilisation de données existantes préalablement collectées ;
- (iii) le '[dire d'expert](#)'.

Si les données ne sont pas complètes selon un type d'acquisition, il est possible de faire appel à l'ensemble de ces trois types d'acquisition pour évaluer l'écosystème. Il faut ensuite en tenir compte dans le calcul de l'indice de confiance (IDC).

L'acquisition des données sur le terrain selon la méthode préconisée est effectuée en plongée en scaphandre autonome. Sur la base moyenne de 20 à 40 min de travail en plongées entre 20 et 50 mètres de profondeur, deux à quatre plongées (une plongée correspond à un binôme de plongeurs) sont nécessaires pour l'acquisition complète des données sur une station. Au total, 4 protocoles sont mis en œuvre pour étudier le coralligène.

- (i) observations *in situ*, photographie et vidéo qui serviront à définir le nombre d'espèces et de strates de bio-constructeurs (compartiments 1A et 1B), le nombre d'espèces et de strates de macrophytes non constructeurs (compartiments 2A et 2C), le nombre d'espèces de filtreurs et de suspensivores benthiques (compartiment 3A), l'abondance de clones (compartiment 4B) et le nombre d'espèces de racleurs et de brouteurs (compartiment 5) ;
- (ii) au moins 30 quadrats photographiques de 0.5 m x 0.5 m pris le long d'un transect de 40 m qui seront analysés pour le recouvrement des macrophytes non constructeurs (compartiment 2B), le recouvrement des filtreurs et des suspensivores (compartiment 3B) et le recouvrement de la matière organique benthique (compartiment 9) ;
- (iii) 6 à 10 transects* de 25 m x 1 m, comptages de *Sphaerechinus granularis* (compartiment 4B), d'*Holothuria* spp. et de *Bonellia viridis* (compartiment 10) ;
- (iv) comptages de poissons sur 6 à 10 transects* de 25 m x 4 m de large pour les compartiments 6 à 8.

*Nous proposons un nombre de transects compris entre 6 et 10 pour les raisons suivantes : de nombreuses stations coralligènes sont limitées en taille, ce qui ne permet pas le suivi de 10 réplicats. Cela n'aurait pas de sens de pénaliser l'indice de confiance sur une telle station pour cette raison. Ensuite, statistiquement, le statut mesuré avec 6 ou 10 réplicats sur un jeu de données conséquent (cf. Astruch *et al.*, 2025a) est similaire dans plus de 80 à 90% (analyse par tirage au sort réitéré 1 000 fois de 6 comptages et comparaison avec le résultat pour 10 comptages). La réalisation de 6 réplicats est courante pour le suivi du peuplement de poissons (Harmelin-Vivien *et al.*, 2008). Il s'agit d'un gain de temps sur les stations plus profondes. Néanmoins, si les observateurs ont la possibilité de réaliser plus de 6 réplicats sur leur station (profondeur et taille de la station adaptées, temps et ressources humaines disponibles), nous préconisons dans la mesure du possible le suivi d'au moins 10 transects (voire même plus).

Ce travail est composé à la fois de méthodes simples à mettre en œuvre (*e.g.*, dénombrement des holothuries, des bonellies, des oursins) et de méthodes nécessitant des connaissances en biologie marine ainsi qu'un entraînement indispensable (*e.g.*, reconnaissance d'espèces, comptage visuel des poissons, appréciation de leur taille). Les différentes méthodes à appliquer ont été évaluées en fonction de leur degré de difficulté (connaissances des espèces, technicité, entraînement, etc.) et grâce au retour d'expérience obtenu après l'utilisation de la méthode par différents types de plongeurs (agents gestionnaires d'aires marines protégées, biologistes amateurs, chargés de mission en bureaux d'études, agents des Affaires Maritimes, scientifiques, etc. ; Ruitton *et al.*, 2017 ; Astruch *et al.*, 2022).

Le niveau de difficulté est illustré par un nombre d'étoiles allant de 1 à 3 (du plus facile au plus difficile) (Tableau 37).

Pour certaines stations, il existe des données collectées antérieurement lors de missions scientifiques ponctuelles ou de programmes de suivi tels que des réseaux de surveillance (*e.g.*, réseau RECOR, des valeurs moyennes du recouvrement de matière sédimentaire, de bryozoaires et d'algues calcaires bio-constructrices sont disponibles ; cf. RECOR, 2024). L'utilisation de ces données est parfois possible si elles donnent une évaluation du paramètre souhaité. Dans certains cas, ces données permettent l'évaluation du bon paramètre mais avec une méthode différente de celle préconisée. Les données seront utilisées mais leur indice de confiance sera dégradé afin de tenir compte de ces variations et/ou de l'ancienneté des données (cf. 3.4 Calcul et interprétation de l'EBQI et 3.5 Gestion des données en cas de manque de données).

Le 'dire d'expert' peut être également utilisé. Il correspond à la connaissance du milieu, d'un compartiment biologique, d'une espèce en particulier, par un expert dans le domaine sans pour autant qu'il possède de données chiffrées. Il peut s'agir par exemple, suite à de nombreuses plongées sur la station étudiée, de l'estimation d'une grande quantité de poissons prédateurs par rapport à d'autres stations connues de l'observateur. L'expert peut ainsi mettre une note de 3/4 au compartiment étudié car il l'estime en bon état. Là encore, l'indice de confiance de la donnée sera dégradé pour tenir compte de l'estimation et de la non-utilisation du protocole préconisé (IDC ; cf. 3.4 Calcul et interprétation de l'EBQI).

En cas de manque de données pour un paramètre évalué, veuillez-vous référer au paragraphe 3.5 Gestion des données en cas de manque de données pour connaître la procédure à suivre. Un arbre de décision (Figure 6) est disponible pour choisir d'autres sources de données et évaluer l'indice de confiance. Si les données de terrain récentes ne sont pas disponibles (≤ 3 ans), il faudra se tourner vers un dire d'expert, qu'il soit récent ou ancien. Si cela n'est pas possible, utiliser des données de terrain anciennes du même site, ou, si cela n'est pas faisable, des données provenant d'un site comparable. Enfin, si aucune de ces options n'est disponible, se référer aux valeurs standards indiquées dans le Tableau 6.

L'utilisation de données provenant de différentes sources permet une grande souplesse dans le calcul de l'EBQI. Afin de pondérer le calcul de l'EBQI en fonction du respect ou non du protocole, ce dernier sera toujours accompagné de l'évaluation d'un indice de confiance (IDC ; cf. 3.4 Calcul et interprétation de l'EBQI).

Règles importantes d'acquisition des données

1. Saison d'acquisition des données

La période d'acquisition des données préconisée est l'été, de juin à août. Cette période peut être élargie entre les mois de mai à septembre sans nuire à la saisonnalité des paramètres (Figure 72). Certains paramètres sont particulièrement sensibles aux variations saisonnières, notamment pour le compartiment 2 (macrophytes non constructeurs), le compartiment 5 (racleurs et brouteurs), les compartiments 6 à 8 (poissons) et le compartiment 9 (matière organique benthique) (Tableau 36) et le non-respect de cette période risque d'entraîner un biais dans l'évaluation de l'état des compartiments. Si la période d'acquisition des données pour ses compartiments sensibles aux variations saisonnières n'est pas respectée, une diminution de l'indice de confiance (IDC < 4) sera appliquée.

Figure 72. Schéma d'acquisition des données en fonction des saisons pour l'étude EBQI dans la biocénose coralligène.

Tableau 36. Sensibilité des compartiments vis-à-vis des variations saisonnières pour la biocénose coralligène.

Compartiments	Sensibilité aux variations saisonnières
1 – Bio-constructeurs	Pas sensible
2 – Macrophytes non constructeurs	Très sensible
3 – Filtreurs et suspensivores benthiques	Pas sensible
4 – Bio-érodeurs	Pas sensible
5 – Racleurs et brouteurs	Moyennement sensible
6 – Poissons planctonophages	Très sensible
7 – Poissons omnivores, prédateurs d'invertébrés, céphalopodes	
8 – Poissons piscivores	
9 – Matière organique benthique	Moyennement sensible
10 – Détritivores benthiques	Pas sensible

Coralligène

2. Optimisation des plongées

Les plongeurs ne disposent pas de beaucoup de temps de travail, en particulier au-delà de la zone des 30 m et jusqu'à 50 m. Jusqu'à 40 m, l'utilisation de Nitrox (gaz enrichi en oxygène) est souhaitable. Une décompression à l'oxygène pur peut également être envisagée. A ces profondeurs, la sécurité est primordiale et il faudra prévoir des intervalles entre plongées assez longs (entre 3 et 4 h). L'utilisation de recycleurs à circuit fermé, de plus en plus développée depuis quelques années pour la plongée scientifique, peut offrir un cadre de travail à la fois sécurisé et optimal pour l'acquisition de l'ensemble des données pour le calcul de l'EBQI sur le coralligène. Toutefois, en raison de l'absence de bulle avec le recycleur, des comptages visuels de poissons réalisés au recycleur et en scaphandre autonome ne seront pas équivalents et ne pourront être mélangés ni comparés sans intercalibration.

La fiche de terrain pour l'acquisition des données des compartiments poissons (6-7-8), bio-érodeur (4B) et détritivores (10) de la biocénose coralligène est disponible en Annexes. Cette fiche, dédiée initialement au comptage de poissons pour les trois biocénoses 'herbier à *P. oceanica*', 'roche infralittorale à algues photophiles' et 'coralligène', peut être complétée en mentionnant sur les trois dernières lignes *Sphaerechinus granularis*, *Holothuria* spp. et *Bonellia viridis*. Une plongée supplémentaire pourra être nécessaire si :

- (i) la profondeur et le temps imparti n'ont pas permis l'acquisition d'au moins 6 transects (poissons, oursins violets et détritivores) ;
- (ii) si les prises de vue ne permettent pas de rendre compte d'un aperçu représentatif de la station (cas de stations étendues).

Figure 73. Schéma d'acquisition des données de terrain pour l'évaluation des compartiments fonctionnels de la biocénose du coralligène.
(P. : plongeur ; C. : compartiment)

Tableau 37. Méthode d'acquisition des données de terrain pour l'évaluation des compartiments fonctionnels de la biocénose coralligène. Le niveau de difficulté d'acquisition des paramètres est signalé par les étoiles (***) : difficile, nécessité d'un entraînement et de connaissances scientifiques ; ** : moyennement difficile ; * : facile).

Compartiments	Paramètres	Protocole	Profondeur (m)	Durée (min)	Matériel	Organisation de la plongée
1A- Bio-constructeurs (macrophytes et invertébrés)	Recensement d'espèces / ***	Estimation visuelle à l'échelle de la station et/ou détermination par photographie	20-50	20-40 min	Plaquette, crayon, fiches de terrain immergeables, appareil photographique et quadrat de 0.5 sur 0.5 m.	1 ou 2 plongées à 2 plongeurs
2A- Macrophytes non constructeurs						
3A- Filtreurs et suspensivores benthiques						
5- Racleurs et brouteurs	Nombre de strates / **	Estimation visuelle à l'échelle de la station et/ou détermination par photographie	20-50	20-40 min	Plaquette, crayon, fiches de terrain immergeables, appareil photographique et quadrat de 0.5 sur 0.5 m.	1 ou 2 plongées à 2 plongeurs
1B- Bio-constructeurs (macrophytes et invertébrés)						
2C- Macrophytes non constructeurs						
2B- Macrophytes non constructeurs	% de recouvrement / *	Estimation par photographie	20-50	20-40 min	Plaquette, crayon, fiches de terrain immergeables, appareil photographique et quadrat de 0.5 sur 0.5 m.	1 ou 2 plongées à 2 plongeurs
3B- Filtreurs et suspensivores benthiques						
9- Matière organique benthique						
4A- Bio-érodeurs - Clones	Abondance semi-quantitative / *	6 à 10 transects de 25 m de long sur 1 m de large	20-50	20-40 min	Pentadécamètre, plaquette, crayon, lampe, fiches de terrain immergeables avec une liste des poissons préétablie	1 ou 2 plongées à 2 plongeurs
4B- Bio-érodeurs – oursin violet	Comptage <i>S. granularis</i> , <i>Holothuria</i> spp. et <i>B. viridis</i> /*					
10- Détritivores benthiques (<i>Holothuria</i> spp. et <i>Bonellia viridis</i>)						
6- Poissons planctonophages	Comptages de poissons / ***	6 à 10 transects de 25 m de long sur 4 m de large	20-50	20-40 min	Pentadécamètre, plaquette, crayon, lampe, fiches de terrain immergeables avec une liste des poissons préétablie	1 ou 2 plongées à 2 plongeurs
7- Poissons omnivores, prédateurs d'invertébrés, céphalopodes						
8- Poissons piscivores						
6-8- Indice spécifique de diversité relative (SRDI)						

7.5. Calcul, interprétation et indice de confiance de l'EBQI

7.5.1. Calcul de l'EBQI

Les 11 compartiments fonctionnels sont évalués par un ensemble de 16 paramètres permettant de calculer l'état écologique de l'écosystème. Les paramètres sélectionnés sont évalués sur une échelle semi-quantitative de 0 (**mauvais**) à 4 (**très bon**) permettant de définir le statut (S) ou état du compartiment (Tableau 40). Un compartiment peut être estimé à partir d'un ou plusieurs paramètres comme par exemple le compartiment 1 (bioconstructeur) ou 3 (filtreurs et suspensivores benthiques). Dans le cas de l'utilisation de plusieurs paramètres pour l'évaluation d'un compartiment, le statut final du compartiment sera obtenu par la moyenne du statut des deux ou trois paramètres.

Le statut (S) du compartiment pondéré est donné par la multiplication de son statut (de 0 à 4) et de son poids (W) (Tableau 40). Pour calculer l'EBQI, on additionne tous les statuts pondérés de tous les compartiments étudiés puis on divise cette somme par la somme maximale réalisable. Par convention, ce rapport est converti en note sur 10.

Formule pour le calcul de l'EBQI pour la biocénose coralligène :

$$EBQI = \left[\frac{\sum_{i=1}^{11} (W_i \times S_i)}{\sum_{i=1}^{11} (W_i \times S_{max})} \right] \times 10$$

- EBQI est compris entre 0 et 10 ;
- W_i poids du compartiment i ;
- S_i statut du compartiment i ;
- S_{max} statut maximal (= 4) pour un compartiment ;
- i nombre de compartiments considérés (il y a 11 compartiments pour le coralligène, mais les 3 compartiments 'poissons' de 6 à 8 sont quantifiés par 4 paramètres).

7.5.2. Interprétation de l'EBQI

Les classes permettant de caractériser l'état écologique d'un écosystème, de 'très bon' à 'mauvais', correspondent au découpage de la note EBQI sur 10 (Tableau 38). Cet état écologique reprend les statuts écologiques de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) avec cinq classes : 'très bon', 'bon', 'moyen', 'médiocre', 'mauvais'.

Tableau 38. Les 5 classes permettant de caractériser l'état écologique de la biocénose du coralligène en fonction de la valeur de l'EBQI.

Valeur de l'EBQI	État écologique
$EBQI \geq 7.5$	Très bon
$6.0 \leq EBQI < 7.5$	Bon
$4.5 \leq EBQI < 6.0$	Moyen
$3.5 \leq EBQI < 4.5$	Médiocre
$EBQI < 3.5$	Mauvais

7.5.3. Calcul de l'indice de confiance

Chaque estimation d'EBQI est accompagnée d'un indice de confiance (IDC). En effet, les données collectées pour certains compartiments peuvent être manquantes ou de 'mauvaise qualité' (e.g., données anciennes, protocole peu adapté). Il est donc fondamental de compléter l'évaluation de l'EBQI par un indice de confiance reflétant la qualité de la donnée utilisée. Ainsi, pour chaque compartiment, un IDC de 0 à 4 est attribué aux données récoltées selon les critères donnés dans le (Tableau 39).

Tableau 39. Critères pour attribuer un indice de confiance (IDC) à la donnée utilisée pour évaluer chaque compartiment biologique et le calcul de l'EBQI.

IDC	Critères
4	Données de terrain récentes et fiables utilisant le protocole recommandé
3	Données de terrain récentes et complétées par du 'dire d'expert' Données de terrain acquises avec un protocole différent de celui recommandé
2	Pas de données de terrain mais un 'dire d'expert' récent
1	Pas de données de terrain mais un 'dire d'expert' ancien
0	Pas de données de terrain et pas de 'dire d'expert'

Pour le calcul de l'IDC final de l'EBQI (IDC_{EBQI}), chaque indice attribué à une donnée est pondéré par le poids du compartiment (W) pour être ensuite additionné aux indices des autres compartiments. La somme de ces indices est ramenée à la somme totale maximale que l'on peut obtenir (100% de confiance dans l'analyse) puis multipliée par 4 pour donner un indice de confiance de l'analyse effectuée.

Formule pour le calcul de l' IDC_{EBQI} pour la biocénose du coralligène :

$$IDC_{EBQI} = \left[\frac{\sum_{i=1}^{11} (W_i \times IDC_i)}{\sum_{i=1}^{11} (W_i \times IDC_{max})} \right] \times 4$$

- IDC_{EBQI} est compris entre 0 et 4 ;
- W_i : poids du compartiment i ;
- IDC_i : indice de confiance du compartiment i ;
- IDC_{max} : indice de confiance maximal (= 4) pour un compartiment ;
- i nombre de compartiments considérés (il y a 11 compartiments pour le coralligène, les 3 compartiments 'poissons' de 6 à 8 sont quantifiés par 4 paramètres).

Tableau 40. Paramètres utilisés pour l'évaluation des compartiments fonctionnels de la biocénose coralligène. Le poids (W) d'un compartiment est défini selon son importance pour le fonctionnement de l'écosystème. Pour chaque paramètre, une échelle semi-quantitative permet de définir son état ou statut (S) de 0 (mauvais) à 4 (très bon).

Compartiments	Poids (W)	Paramètres	Statut (S)				
			4	3	2	1	0
1- Bio-constructeurs (macrophytes et invertébrés)	5	Nombre d'espèces constructrices (30 listées)	≥ 25	15 à 24	10 à 14	6 à 9	≤ 5
		Nombre de strates	3 strates avec la supérieure > 50% de couverture	3 strates avec la supérieure < 50% de couverture	2 strates	1 strate	0 strate
2- Macrophytes non constructeurs	3	Nombre d'espèces de macroalgues (32 listées)	≥ 25	15 à 24	10 à 14	6 à 9	≤ 5
		Pourcentage de recouvrement d'espèces non perturbatrices (%)	≥ 50	≥ 30 à < 50	≥ 10 à < 30	≥ 1 à < 10	< 1
		Nombre de strates (arborescente, arbustive, gazonnante, encroûtante)	4 strates	3 strates	2 strates	1 strate	0 strate
3- Filtreurs et suspensivores benthiques	5	Pourcentage de recouvrement (%)	≥ 50	≥ 30 à < 50	≥ 10 à < 30	≥ 1 à < 10	< 1
		Nombre d'espèces (47 listées)	≥ 30	20 à 29	12 à 19	6 à 11	≤ 5
4- Bio-érodeurs	5	Eponges perforantes (Clionaidae)	Papilles rares	Quelques papilles	Papilles modérément abondantes	Papilles abondantes	Spécimens massifs
		Densité d'oursins <i>Sphaerechinus granularis</i> (nombre d'individus/25 m ²)	< 1.0	≥ 1.0 à < 3.0	≥ 3.0 à < 8.0	≥ 8.0 à < 12.0	≥ 12.0
5- Racleurs et brouteurs	3	Nombre d'espèces	≥ 10	7 à 9	4 à 6	3 à 2	≤ 1
6- Poissons planctonophages	2	Biomasse (kg MH/100 m ²)	≥ 4.0	≥ 2.0 à < 4.0	≥ 1.0 à < 2.0	≥ 0.5 à < 1.0	< 0.5
7- Poissons omnivores, prédateurs d'invertébrés, céphalopodes	2		≥ 5.0	≥ 3.0 à < 5.0	≥ 1.0 à < 3.0	≥ 0.5 à < 1.0	< 0.5
8- Poissons piscivores	4		≥ 6.0	≥ 2.0 à < 6.0	≥ 0.4 à < 2.0	≥ 0.1 à < 0.4	< 0.1
6-8- Indice spécifique de diversité relative (SRDI)	3	Nombre d'espèces/transect	≥ 10	≥ 8 à < 10	≥ 5 à < 8	≥ 3 à < 5	< 3
9- Matière organique benthique	2	Pourcentage de recouvrement (%)	< 10	≥ 10 à < 25	≥ 25 à < 50	≥ 50 à < 75	≥ 75
10- Détritivores benthiques (<i>Holothuria</i> spp. et <i>Bonellia viridis</i>)	1	Densité (nombre d'individus/25 m ²)	< 1.0	≥ 1.0 à < 3.0	≥ 3.0 à < 8.0	≥ 8.0 à < 12.0	≥ 12.0

7.5.4. Exemple d'application de l'indicateur sur le coralligène

Dans le cas de l'utilisation de plusieurs paramètres pour l'évaluation d'un compartiment (exemple : compartiments 1, 2, 3 et 4), le statut final du compartiment sera obtenu par la moyenne du statut des paramètres.

L'exemple de la station 'Aiguilles de Carro' (Bouches-du-Rhône, Martigues) présenté ci-dessous provient d'une campagne de mesures de l'EBQI réalisée en juillet 2023 (43.321336°N ; 5.028085°E) dans le cadre du programme Life intégré Marha. Les résultats des mesures permettent de donner un statut à chaque paramètre qui correspond à son état.

Ci-dessous le calcul de l'EBQI pour la station 'Aiguilles de Carro' :

$$EBQI_{Aiguilles\ Carro} = \left(\frac{\sum_{i=1}^{11} (W_i \times S_i)}{\sum_{i=1}^{11} (W_i \times S_{max})} \right) \times 10$$

$$EBQI_{Aiguilles\ Carro} = \left(\frac{(5 \times 3.5) + (3 \times 1.67) + (5 \times 1.5) + (5 \times 2.5) + (3 \times 3) + (2 \times 4) + (2 \times 2) + (4 \times 3) + (3 \times 3) + (2 \times 4) + (1 \times 4)}{(5 \times 4) + (3 \times 4) + (5 \times 4) + (5 \times 4) + (3 \times 4) + (2 \times 4) + (2 \times 4) + (4 \times 4) + (3 \times 4) + (2 \times 4) + (1 \times 4)} \right) \times 10$$

$$EBQI_{Aiguilles\ Carro} = \left(\frac{96.51}{140} \right) \times 10 = 6.89/10$$

Le résultat de l'EBQI pour la station 'Aiguilles de Carro' est de 6.89 ce qui correspond selon la grille de cotation à un état écologique 'bon' ($6.0 \leq EBQI < 7.5$). Malgré un contexte particulier, avec la proximité du Rhône et du Golfe de Fos à l'Est, et une pression non négligeable liée à la pêche récréative et professionnelle, la station 'Aiguilles de Carro' présente un statut bon, des strates bioconstructrices bien développées, une diversité moyenne des macroalgues non constructrices et des filtreurs-suspensivores et une biomasse de poissons téléostéens moyenne à bonne (planctonophages et piscivores). Ces résultats peuvent s'expliquer par une qualité remarquable de l'habitat qui permet à l'écosystème de se maintenir en bon état malgré les pressions en présence.

Ci-dessous le calcul de l'indice de confiance (IDC) pour le site 'Aiguilles de Carro' :

$$IDC_{Gargalu\ extérieur} = \left(\frac{\sum_{i=1}^{11} (W_i \times IDC_i)}{\sum_{i=1}^{11} (W_i \times IDC_{max})} \right) \times 4$$

$$IDC_{Gargalu\ extérieur} = \left(\frac{(5 \times 4) + (3 \times 4) + (5 \times 4) + (5 \times 4) + (3 \times 4) + (2 \times 4) + (2 \times 4) + (4 \times 4) + (3 \times 4) + (2 \times 4) + (1 \times 4)}{(5 \times 4) + (3 \times 4) + (5 \times 4) + (5 \times 4) + (3 \times 4) + (2 \times 4) + (2 \times 4) + (4 \times 4) + (3 \times 4) + (2 \times 4) + (1 \times 4)} \right) \times 4$$

$$IDC_{Gargalu\ extérieur} = \left(\frac{140}{140} \right) \times 4 = 4/4 = 100\%$$

Le résultat de l'indice de confiance pour le site 'Aiguilles de Carro' est de 4/4 soit 100% car les mesures ont été effectuées en respectant le protocole préconisé dans le cadre de l'EBQI.

Station Aiguilles de Carro
Coordonnées GPS (en DD) 43.321336°N ; 5.028085°E
Profondeur (en m) 26-30
Année d'acquisition des données 2023
Sources des données LIFE16 IPE FR/001 - Marha (OFB, Natura 2000, MIO & GIS Posidonie)

Note : 6.89/10
 IDC : 4/4 (100%)

Bon

Compartiments	Poids (W)	Paramètres	Valeur	Statut	Statut (S)				
					4	3	2	1	0
1- Bio-constructeurs (macrophytes et invertébrés)	5	Nombre d'espèces constructrices (30 listées)	16	3	≥ 25	15 à 24	10 à 14	6 à 9	≤ 5
		Nombre de strates	4	4	3 strates avec la supérieure > 50% de couverture	3 strates avec la supérieure < 50% de couverture	2 strates	1 strate	0 strate
2- Macrophytes non constructeurs	3	Nombre d'espèces de macroalgues (32 listées)	10	2	≥ 25	15 à 24	10 à 14	6 à 9	≤ 5
		Pourcentage de recouvrement d'espèces non perturbatrices (%)	9.77	1	≥ 50	≥ 30 à < 50	≥ 10 à < 30	≥ 1 à < 10	< 1
		Nombre de strates	2	2	4 strates	3 strates	2 strates	1 strate	0 strate
3- Filtreurs et suspensivores benthiques	5	Pourcentage de recouvrement (%)	9.52	1	≥ 50	≥ 30 à < 50	≥ 10 à < 30	≥ 1 à < 10	< 1
		Nombre d'espèces (47 listées)	16	2	≥ 30	20 à 29	12 à 19	6 à 11	≤ 5
4- Bio-érodeurs	5	Eponges perforantes (Clionaidae)	2	2	Papilles rares	Quelques papilles	Papilles modérément abondantes	Papilles abondantes	Spécimens massifs
		Densité d'oursins <i>Sphaerechinus granularis</i> (nombre d'individus/25 m ²)	1.2	3	< 1.0	≥ 1.0 à < 3.0	≥ 3.0 à < 8.0	≥ 8.0 à < 12.0	≥ 12.0
5- Racleurs et brouteurs	3	Nombre d'espèces	9	3	≥ 10	7 à 9	4 à 6	3 à 2	≤ 1
6- Poissons planctonophages	2	Biomasse (kg MH/100 m ²) Nombre d'espèces / transect	9	4	≥ 4.0	≥ 2.0 à < 4.0	≥ 1.0 à < 2.0	≥ 0.5 à < 1.0	< 0.5
7- Poissons omnivores, prédateurs d'invertébrés, céphalopodes	2		1.01	1	≥ 5.0	≥ 3.0 à < 5.0	≥ 1.0 à < 3.0	≥ 0.5 à < 1.0	< 0.5
8- Poissons piscivores	4		5.37	3	≥ 6.0	≥ 2.0 à < 6.0	≥ 0.4 à < 2.0	≥ 0.1 à < 0.4	< 0.1
6-8- Indice spécifique de diversité relative (SRDI)	3		8.9	3	≥ 10	≥ 8 à < 10	≥ 5 à < 8	≥ 3 à < 5	< 3
9- Matière organique benthique	2	Pourcentage de recouvrement (%)	1.87	4	< 10	≥ 10 à < 25	≥ 25 à < 50	≥ 50 à < 75	≥ 75
10- Détritivores benthiques (<i>Holothuria</i> spp. et <i>Bonellia viridis</i>)	1	Densité (nombre d'individus/25 m ²)	0.1	4	< 1.0	≥ 1.0 à < 3.0	≥ 3.0 à < 8.0	≥ 8.0 à < 12.0	≥ 12.0

Le second exemple concerne la station 'Centre Fos' (Bouches-du-Rhône, Port-Saint-Louis-du-Rhône) présenté ci-dessous et provient d'une campagne de mesures de l'EBQI réalisée en juillet 2023 (43.391308°N ; 4.947308°E) dans le cadre du programme Life intégré Marha. Les résultats des mesures permettent de donner un statut à chaque paramètre qui correspond à son état.

Ci-dessous le calcul de l'EBQI pour la station 'Centre Fos' :

$$EBQI_{Centre\ Fos} = \left(\frac{\sum_{i=1}^{11} (W_i \times S_i)}{\sum_{i=1}^{11} (W_i \times S_{max})} \right) \times 10$$

$$EBQI_{Centre\ Fos} = \left(\frac{(5 \times 1) + (3 \times 1.7) + (5 \times 1) + (5 \times 2.5) + (3 \times 3) + (2 \times 0) + (2 \times 0) + (4 \times 0) + (3 \times 1) + (2 \times 0) + (1 \times 4)}{(5 \times 4) + (3 \times 4) + (5 \times 4) + (5 \times 4) + (3 \times 4) + (2 \times 4) + (2 \times 4) + (4 \times 4) + (3 \times 4) + (2 \times 4) + (1 \times 4)} \right) \times 10$$

$$EBQI_{Centre\ Fos} = \left(\frac{43.5}{140} \right) \times 10 = 3.11/10$$

Le résultat de l'EBQI pour la station 'Centre Fos' est de 3.11 ce qui correspond selon la grille de cotation à un état écologique 'mauvais' (EBQI < 3.5). Au cœur du golfe de Fos, ce site subit une sédimentation importante en lien avec la proximité du Rhône et l'activité du Grand Port Maritime de Marseille (trafic, ancrage, remise en suspension de sédiment). La diversité des bioconstructeurs, macrophytes et filtreurs-suspensivores est médiocre ou mauvaise, la biomasse et la diversité de poissons téléostéens sont quasi-nulles, les clones abondantes. Ce constat justifie ce statut mauvais.

Ci-dessous le calcul de l'indice de confiance (IDC) pour la station 'Centre Fos':

$$IDC_{Centre\ Fos} = \left(\frac{\sum_{i=1}^{11} (W_i \times IDC_i)}{\sum_{i=1}^{11} (W_i \times IDC_{max})} \right) \times 4$$

$$IDC_{Centre\ Fos} = \left(\frac{(5 \times 4) + (3 \times 4) + (5 \times 4) + (5 \times 4) + (3 \times 4) + (2 \times 4) + (2 \times 4) + (4 \times 4) + (3 \times 4) + (2 \times 4) + (1 \times 4)}{(5 \times 4) + (3 \times 4) + (5 \times 4) + (5 \times 4) + (3 \times 4) + (2 \times 4) + (2 \times 4) + (4 \times 4) + (3 \times 4) + (2 \times 4) + (1 \times 4)} \right) \times 4$$

$$IDC_{Centre\ Fos} = \left(\frac{140}{140} \right) \times 4 = 4/4 = 100\%$$

Le résultat de l'indice de confiance pour la station 'Centre Fos' est de 4/4 soit 100% car les mesures ont été effectuées en respectant le protocole préconisé dans le cadre de l'EBQI.

Station Centre Fos
Coordonnées GPS (en DD) 43.391308°N ; 4.947308°E
Profondeur (en m) 15-16
Année d'acquisition des données 2023
Sources des données LIFE16 IPE FR/001 - Marha (OFB, Natura 2000, MIO & GIS Posidonie)

Note : 3.11/10
 IDC : 4/4 (100%)

Mauvais

Compartiments	Poids (W)	Paramètres	Valeur	Statut	Statut (S)				
					4	3	2	1	0
1- Bio-constructeurs (macrophytes et invertébrés)	5	Nombre d'espèces constructrices (30 listées)	5	0	≥ 25	15 à 24	10 à 14	6 à 9	≤ 5
		Nombre de strates	2	2	3 strates avec la supérieure > 50% de couverture	3 strates avec la supérieure < 50% de couverture	2 strates	1 strate	0 strate
2- Macrophytes non constructeurs	3	Nombre d'espèces de macroalgues (32 listées)	4	0	≥ 25	15 à 24	10 à 14	6 à 9	≤ 5
		Pourcentage de recouvrement d'espèces non perturbatrices (%)	12.33	2	≥ 50	≥ 30 à < 50	≥ 10 à < 30	≥ 1 à < 10	< 1
		Nombre de strates	3	3	4 strates	3 strates	2 strates	1 strate	0 strate
3- Filtreurs et suspensivores benthiques	5	Pourcentage de recouvrement (%)	8.18	1	≥ 50	≥ 30 à < 50	≥ 10 à < 30	≥ 1 à < 10	< 1
		Nombre d'espèces (47 listées)	7	1	≥ 30	20 à 29	12 à 19	6 à 11	≤ 5
4- Bio-érodeurs	5	Eponges perforantes (Clionaidae)	1	1	Papilles rares	Quelques papilles	Papilles modérément abondantes	Papilles abondantes	Spécimens massifs
		Densité d'oursins <i>Sphaerechinus granularis</i> (nombre d'individus/25 m ²)	0.4	4	< 1.0	≥ 1.0 à < 3.0	≥ 3.0 à < 8.0	≥ 8.0 à < 12.0	≥ 12.0
5- Racleurs et brouteurs	3	Nombre d'espèces	7	3	≥ 10	7 à 9	4 à 6	3 à 2	≤ 1
6- Poissons planctonophages	2	Biomasse (kg MH/100 m ²) Nombre d'espèces/transect	0	0	≥ 4.0	≥ 2.0 à < 4.0	≥ 1.0 à < 2.0	≥ 0.5 à < 1.0	< 0.5
7- Poissons omnivores, prédateurs d'invertébrés, céphalopodes	2		0.3	0	≥ 5.0	≥ 3.0 à < 5.0	≥ 1.0 à < 3.0	≥ 0.5 à < 1.0	< 0.5
8- Poissons piscivores	4		0	0	≥ 6.0	≥ 2.0 à < 6.0	≥ 0.4 à < 2.0	≥ 0.1 à < 0.4	< 0.1
6-8- Indice spécifique de diversité relative (SRDI)	3		3.1	1	≥ 10	≥ 8 à < 10	≥ 5 à < 8	≥ 3 à < 5	< 3
9- Matière organique benthique	2	Pourcentage de recouvrement (%)	78.52	0	< 10	≥ 10 à < 25	≥ 25 à < 50	≥ 50 à < 75	≥ 75
10- Détritivores benthiques (<i>Holothuria</i> spp. et <i>Bonellia viridis</i>)	1	Densité (nombre d'individus/25 m ²)	0.5	4	< 1.0	≥ 1.0 à < 3.0	≥ 3.0 à < 8.0	≥ 8.0 à < 12.0	≥ 12.0

7.6. Références bibliographiques relatives au coralligène

Publication scientifique de l'indicateur EBQI :

- Astruch, P., Boudouresque, C.F., Cabral, M., Schohn, T., Ballesteros, E., Bellan-Santini, D., Belloni, B., Bianchi, C. N., Casseti, O., Chevaldonné, P., Fourt, M., Guidetti, P., Hartmann, V., Jacob, E., Le Diréach, L., Michez, N., Montefalcone, M., Morri, C., Nérini, D., Pérez, T., Pibot, A., Pggiale J.C., Reveret, C., Valance, F., Ruitton, S., Sartoretto, S., Blouet, S., Ricquiers, L., Thibaut, T., Vacelet, J. & Verlaque, M. (2025a). An ecosystem-based index for Mediterranean coralligenous reefs: A protocol to assess the quality of a complex key habitat. *Marine Pollution Bulletin*, 220, 118375. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2025.118375>
- Ruitton, S., Personnic, S., Ballesteros, E., Bellan-Santini, D., Boudouresque, C.F., Chevaldonné, P., Bianchi, C.N., David, R., Féral, J.P., Guidetti, P., Harmelin, J.G., Montefalcone, M., Morri, C., Pergent, G., Pergent-Martini, C., Sartoretto, S., Tanoue, H., Thibaut, T., Vacelet, J., & Verlaque, M. (2014). An ecosystem-based approach to assess the status of the Mediterranean coralligenous habitat. In *RAC/SPA 2nd Mediterranean Symp. on the Conservation of coralligenous and other calcareous bio-concretions* (Vol. 2 : 153-158).

Rapports scientifiques utilisant l'indicateur EBQI :

- Astruch, P., Ruitton, S., Schohn, T., & Belloni, B. (2022b). *Ateliers de formation de gestionnaires d'aires marines protégées à l'approche écosystémique. Mise en œuvre de l'indicateur EBQI (Ecosystem-based Quality Index), indicateur d'état des habitats marins. Bilan des ateliers réalisés aux cours des Phases 1 et 2 (2019-2021) du Ljfe Marba*. LIFE Marha 16 IPE FR001, GIS Posidonie publ., Marseille, Fr. : 40 p. + annexe.
- Astruch, P., Orts, A., Belloni, B., Schohn, T., & Lefevre, A. (2022c). *Evaluation de l'état de conservation des habitats du Parc maritime Départemental Estérel-Théoule - Mise en œuvre de l'indicateur EBQI*. Contrat Conseil départemental des Alpes-Maritimes & GIS Posidonie. GIS Posidonie publ., Fr., 71 p.
- Biotopie et Seaviews (2018). *Sites Natura 2000 " Posidonies de la côte palavassienne " et "Cours inférieur de l'Aude"*. Caractérisation des habitats de substrats rocheux. AFB : 97 p.

Autres références bibliographiques :

- Astruch, P., Schohn, T., Belloni, B., Casseti, O., Cabral, M., Ruitton, S., Michez, N., Masinski, I., Hartmann, V., & Boudouresque, C.F. (2022). Involving managers in the ecosystem-based assessment of marine habitats: a case study in French Catalonia. *Mediterranean Symposia on Marine Vegetation, Coralligenous, Dark Habitats, Non-Indigenous Species* 19/23 September 2022, Genoa, Italy.
- Ballesteros, E. (2006). Mediterranean coralligenous assemblages: a synthesis of present knowledge. *Oceanography and Marine Biology: an Annual Review*, 44, 123-195.
- Boudouresque, C.F., Blanfuné, A., Harmelin-Vivien, M., Personnic, S., Ruitton, S., Thibaut, T., & Verlaque, M. (2017). Where seaweed forests meet animal forests : the examples of macroalgae in coral reefs and the Mediterranean coralligenous ecosystem. In : *Marine animal forests*. Rossi S., Bramanti L., Gori A., Orejas C. (eds.), *Springer International Publishing Switzerland* : 369-396.
- Estaque, T., Richaume, J., Bianchimani, O., Schull, Q., Mérigot, B., Bensoussan, N., ..., & Garrabou, J. (2023). Marine heatwaves on the rise: One of the strongest ever observed mass mortality event in temperate gorgonians. *Global change biology*, 29(22), 6159-6162. <https://doi.org/10.1111/gcb.16931>
- García-Charton, J. A., & Pérez-Ruzafa, A. (2001). Spatial pattern and the habitat structure of a Mediterranean rocky reef fish local assemblage. *Marine Biology*, 138, 917-934.
- Garrabou, J., Gómez-Gras, D., Medrano, A., Cerrano, C., Ponti, M., Schlegel, R., ..., & Harmelin, J. G. (2022). Marine heatwaves drive recurrent mass mortalities in the Mediterranean Sea. *Global Change Biology*, 28(19), 5708-5725. <https://doi.org/10.1111/gcb.16301>
- Gatti, G., Montefalcone, M., Rovere, A., Parravicini, V., Morri, C., Albertelli, G., & Nike Bianchi, C. (2012). Seafloor integrity down the harbor waterfront: the coralligenous shoals off Vado Ligure (NW Mediterranean). *Advances in Oceanography and Limnology*, 3(1), 51-67. <https://doi.org/10.1080/19475721.2012.671190>
- Gatti, G., Bianchi, C.N., Morri, C., Montefalcone, M. & Sartoretto, S. (2015). Coralligenous reefs state along anthropized coasts: Application and validation of the COARSE index, based on a rapid visual assessment (RVA) approach. *Ecological Indicators*, 52, 567-576. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2014.12.026>
- Harmelin-Vivien, M., Le Diréach, L., Bayle-Sempere, J., Charbonnel, E., García-Charton, J. A., Ody, D., ..., & Valle, C. (2008). Gradients of abundance and biomass across reserve boundaries in six Mediterranean marine protected areas: Evidence of fish spillover?. *Biological Conservation*, 141(7), 1829-1839. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2008.04.029>
- La Rivière, M., Michez, N., Delavenne, J., Andres, S., Fréjefond, C., Janson, A. L., ... & Verlaque, M. (2021). *Fiches descriptives des biocénoses benthiques de Méditerranée*. UMS PatriNat éd., Paris.

- RECOR: Suivi des assemblages coralligènes en Méditerranée française - Données consultées le '15/09/2024' sur la plateforme de surveillance MEDTRIX (<https://plateforme.medtrix.fr>).
- Ruitton, S., Boudouresque, C.F., Thibaut, T., Rastorgueff, P.A., Personnic, S., Boissery, P., & Daniel, B. (2017). *Guide méthodologique pour l'évaluation écosystémique des habitats marins*, MIO publ., 161 p. + annexes.
- Sartoretto, S. (1996). Vitesse de croissance et bioérosion des concrétionnements "coralligènes" de Méditerranée nord-occidentale. Rapport avec les variations Holocènes du niveau marin. Thèse Doctorat d'Écologie, Université d'Aix-Marseille, II.
- Sartoretto, S., & Francour, P. (1997). Quantification of bioerosion by *Sphaerechinus granularis* on 'coralligène' concretions of the western mediterranean. *Journal of the marine biological Association of the United Kingdom*, 77(2), 565-568.
- Sartoretto, S. (2017). IV.3.1. – Biocénose coralligène ; in UMS PatriNat, 2021. *Fiches descriptives des biocénoses benthiques de Méditerranée*. UMS PatriNat éd., Paris : 497-502.

An underwater scene inside a cave. A diver is silhouetted against a bright blue light beam that illuminates the water and the cave walls. The water surface is visible at the top, showing ripples and light reflections. The overall atmosphere is mysterious and deep.

Biocénose des grottes sous- marines

8.1. Qu'est-ce que les grottes sous-marines ?

Les grottes sous-marines (habitat d'intérêt communautaire [8330](#) selon la Directive Habitats-Faune-Flore ; 92/43/CEE) sont des habitats remarquables, largement répandus en Méditerranée. Les grottes sous-marines sont souvent issues de la submersion marine de systèmes karstiques (roches calcaires) lors de la transgression holocène. La côte rocheuse française de Méditerranée est riche en grottes, allant de la petite crevasse à des cavités plus vastes dans lesquelles les plongeurs peuvent accéder. Des systèmes de grottes sous-marines peuvent également se former à partir d'autres types de roches (*e.g.*, roches métamorphiques ou volcaniques ; cf. Corse ou littoral du Parc national de Port-Cros).

Les grottes sous-marines, en particulier dans les parties les plus obscures, sont soumises à des conditions environnementales (absence de lumière, très faible hydrodynamisme) conduisant à la mise en place d'une faune particulière très différente de celle que l'on trouve à l'extérieur. La similarité des conditions environnementales avec des zones profondes (au-delà du talus continental) fait que l'on retrouve certaines espèces inféodées aux étages bathyal et abyssal dans les grottes sous-marines. Elles sont un véritable réservoir de diversité de communautés sensibles et sont peu résilientes. Elles abritent certaines espèces qui sont à la fois spécialisées et endémiques de Méditerranée.

Les grottes sous-marines sont caractérisées par un fort gradient des conditions environnementales depuis l'entrée jusqu'à l'intérieur : décroissance de la lumière et de l'hydrodynamisme avec pour conséquence une diminution des éléments nutritifs et donc une augmentation de l'[oligotrophie](#). Ce gradient engendre des changements importants dans la composition des communautés et permet de distinguer deux types de biocénoses : celle des grottes semi-obscures et celle des grottes à obscurité totale (Figure 74).

- **La biocénose des grottes semi-obscures** (GSO, [IV.3.3.](#)) est présente lorsque la lumière est largement diminuée, mais pas totalement absente, permettant la présence dans la grotte d'une vie marine luxuriante et très colorée avec très peu d'espèces [autotrophes](#). Cette biocénose est rencontrée sur les parties les plus extérieures des grottes, au niveau des tunnels mais également au niveau des surplombs, fissures et parois verticales ombragées.
- **La biocénose des grottes et boyaux à obscurité totale** (GO, [IV.3.4.](#)) est présente lorsque la lumière est absente et la circulation d'eau considérablement réduite, avec pour conséquence la rareté d'éléments nutritifs. Cette biocénose est retrouvée dans les cavités immergées dont le rapport entre la taille de l'entrée et la longueur totale est faible ou dans lesquelles un obstacle important à la pénétration de la lumière est présent.

On peut également distinguer **la biocénose des grottes médiolittorales** (GM, [II.4.3](#)) qui correspond à une cavité ou à une faille partiellement émergée.

Compte tenu de la particularité topographique de chaque grotte (*e.g.*, longueur, volume, profil, taille et profondeur de(s) entrée(s), degré d'entrée d'eau douce), la présence et l'étendue de la biocénose des grottes semi-obscures et obscures sont très spécifiques et **chaque grotte est un cas particulier**. La biocénose des grottes semi-obscures est toujours présente à l'entrée de la grotte. Elle est en général suivie par la biocénose des grottes obscures, lorsque la topographie le permet. Cette dernière peut être absente lorsque la lumière pénètre jusqu'au fond de la grotte (cas fréquent pour les cavités de petite taille), ou par exemple lorsque la grotte à plusieurs entrées (tunnel(s)).

Figure 74. (A) Biocénose des grottes semi-obscures, à l'entrée d'une grotte et (B) biocénose des grottes obscures.

Le recouvrement des organismes sur les parois dans la biocénose des grottes semi-obscures est généralement proche de 100% et est, dans la plupart des cas, dominé par des éponges, des cnidaires et des bryozoaires. La plupart du temps, les plus grands organismes dressés et les suspensivores (comme certaines gorgonaires et quelques hydrozoaires) disparaissent dès le passage de l'entrée de la grotte.

Dans la biocénose des grottes obscures, les conditions environnementales drastiques engendrent une diminution du flux de nourriture et de propagules en provenance de l'extérieur et donc une diminution de la biomasse et de la diversité d'organismes fixés. Le recouvrement des parois par les organismes dans cette biocénose est compris entre 10 et 40% et est marqué par un changement de la composition en espèces avec essentiellement une augmentation et une domination des éponges. Dans toute la grotte sous-marine, la faune mobile est essentiellement constituée de crustacés et de poissons.

Le changement des espèces de la partie semi-obscurer jusqu'à la partie la plus obscure de la grotte sous-marine résulte principalement du manque d'éléments nutritifs rencontrés dans les grottes obscures. La [production primaire](#) photosynthétique étant absente dans les parties les plus obscures, la matière organique d'origine extérieure constituée de plancton et de particules nutritives, transportée par advection, constitue donc le principal apport de matière nutritive. De ce fait, les consommateurs de particules en suspension (filtreurs et suspensivores) sont les organismes centraux du fonctionnement de cet écosystème. Grâce à leur capacité à sélectionner les particules organiques ingérées, les éponges sont, la plupart du temps, dominantes, en termes de diversité et de biomasse. Les suspensivores et les carnivores fixés sont désavantagés par un faible apport en éléments nutritifs. Cependant ces organismes bénéficient également des apports des mysidacés (petits crustacés nageurs souvent abondants sous forme d'essaims ; Figure 75A) et des poissons (essentiellement les apogons *Apogon imberbis*), qui peuvent augmenter la quantité d'éléments nutritifs apportés dans les grottes sous-marines lors de leurs migrations nycthémerales⁷. Ainsi, les essaims de mysidacés, ainsi que d'autres organismes, contribuent à cet apport nutritif par leurs pelotes fécales, leurs mues et leurs carcasses (Figure 75B). L'apogon, espèce abondante dans les grottes, vit à l'intérieur de la grotte le jour mais en sort la nuit pour se nourrir. Cependant, l'apogon ne pénètre pas aussi profondément dans les grottes que les mysidacés et ne semble pas être la proie des organismes carnivores de la

⁷ **Migration nycthémerale** : est une migration verticale, c'est-à-dire un mouvement quotidien de nombreux organismes marins (*e.g.*, organisme planctonique) qui se déplacent chaque jour et chaque nuit alternativement entre la surface et les profondeurs. Il consiste généralement à remonter à la surface la nuit et redescendre dans les profondeurs le jour.

grotte. Par conséquent, le transfert d'éléments nutritifs (*i.e.*, matière organique) par l'apogon peut être limité à la biocénose des grottes semi-obscures alors que celui des mysidacés s'étend jusqu'à celle des grottes obscures. Certaines zones des grottes peuvent être des zones d'accumulation de matière organique provenant d'habitats adjacents comme les herbiers à *Posidonia oceanica* et le coralligène.

Figure 75. Essaim de mysidacés dans une grotte sous-marine (en rouge, à gauche) et exuvie de crustacé (à droite).

Biocénose des grottes sous-marines

Etage : en enclave dans l'infra-littoral et le circo-littoral

Nature du substrat : rocheux ou bioconstruction

Répartition bathymétrique : de -3 m jusqu'à l'étage bathyal

Hydrodynamisme : le plus souvent réduit

Lumière : faible luminosité à obscurité totale

Répartition géographique : présente sur les côtes rocheuses karstiques ou fracturées de Méditerranée

Fonctions : zone de refuge pour des espèces présentes dans les étages circo-littoral, bathyal et abyssal

Menaces potentielles : pollution, eutrophisation, réchauffement climatique, plongée sous-marine, etc.

Les paramètres environnementaux, la composition en espèces et le fonctionnement de l'écosystème des grottes sous-marines peuvent être profondément modifiés par le type de grottes sous-marines rencontrées. Un indicateur écosystémique EBQI (Ecosystem-based Quality Index) intégrant la structure et le fonctionnement de l'écosystème des grottes sous-marines a été publié en 2015 par [Rastorgueff et al.](#)

8.2. Modèle conceptuel et pondération des grottes sous-marines

L'habitat considéré dans ce chapitre correspond à l'écosystème des grottes sous-marines. Le protocole proposé, ainsi que la calibration du modèle conceptuel, sont applicables à une grotte (semi-obscur ou obscur) d'au moins 20 m de longueur et comportant une véritable partie obscure (Figure 76).

Un modèle conceptuel de fonctionnement de l'écosystème des grottes sous-marines a été élaboré dans le contexte de la Méditerranée nord-occidentale (Figure 76). Ce modèle a été mis en place grâce à l'expertise de scientifiques et des données disponibles dans de nombreux travaux. Il est composé de 7 compartiments fonctionnels à évaluer. Une pondération (poids W) a été attribuée à chacun de ces 7 compartiments en fonction de leur importance dans le fonctionnement de l'écosystème allant de 1 à 5 (Figure 76).

Les méthodes non destructives ont été privilégiées pour mesurer les paramètres de ces compartiments.

Figure 76. Modèle conceptuel du fonctionnement de l'écosystème des grottes sous-marines. (MOP : matière organique particulaire et MOT : matière organique terrestre). La différence entre les biocénoses des grottes semi-obscur (GSO) et obscur (GO) apparaît en tête de chaque compartiment. Le cadre rouge délimite l'écosystème. Les flèches noires représentent les flux de carbone. Les flèches en tirets noires verticales représentent la matière organique arrivant au fond de la grotte comme la matière organique d'origine terrestre, la matière en suspension particulaire, les pelotes fécales et les organismes morts. Les flèches en tirets grises horizontales représentent les principaux flux de matière entrant dans la grotte, soit par advection des mouvements d'eau (pour la MOP et les détrit) soit par le biais des migrations nyctémérales des mysidacés et des apogons. Les compartiments numérotés de 1 à 7 sont ceux qui ont été sélectionnés pour faire l'objet d'une évaluation pour le calcul de l'EBQI. Le dôme correspond à la stratification verticale des compartiments 1, 2 et 3. Les chiffres entourés de rouge représentent le poids (W) des compartiments, notés de 1 à 5. (Traduit de Rastorgueff *et al.*, 2015).

8.3. Méthode détaillée de l'EBQI par compartiment pour les grottes sous-marines

Chaque compartiment est décrit ci-après selon le même modèle descriptif :

- Description et choix des paramètres ;
- Acquisition sur le terrain ;
- Interprétation des résultats.

COMPARTIMENT 1 : Suspensivores

Description et choix du paramètre

Les suspensivores (ou filtreurs passifs) des grottes sous-marines sont majoritairement représentés par les cnidaires (Figure 77). Ces organismes sont fixés à la roche et ont besoin d'un flux actif de masses d'eau contenant les particules nutritives. Des flux d'eau importants ont pour conséquence d'augmenter la taille des individus et des colonies et la probabilité de les retrouver dans la partie obscure de la grotte. Par conséquent, lors d'une diminution du flux d'entrée d'eau, ce compartiment est le premier à disparaître. De plus, comme ils sont situés en entrée de grotte, les cnidaires avec des formes dressées sont les plus exposés aux dégradations mécaniques d'origine naturelle ou anthropique. En revanche, ils ne sont pas soumis à l'envasement.

Ce compartiment est évalué par le pourcentage de recouvrement des organismes à l'aide de photos de recouvrement et par leur stratification verticale estimés dans la partie semi-obscur de la grotte (Tableau 41).

Figure 77. Ensemble de suspensivores à l'entrée d'une grotte sous-marine.

Tableau 41. Liste non exhaustive d'espèces prises en compte dans l'estimation du recouvrement de l'écosystème des grottes sous-marines.

Cnidaria - Cnidaire		
<i>Caryophyllia (Caryophyllia) inornata</i> (Madrépore œillet)	<i>Corallium rubrum</i> (Corail rouge)	<i>Eudendrium racemosum</i> (Eudendrium)
<i>Eunicella cavolini</i> (Gorgone jaune)	<i>Halecium beanii</i> (Hydraire sapin)	<i>Hoplanguia durotrix</i> (Corail nain)
<i>Leptopsammia pruvoti</i> (Corail solitaire jaune)	<i>Paramuricea clavata</i> (Gorgone rouge)	<i>Parazoanthus axinellae</i> (Anémone encroûtante jaune)
<i>Phyllangia americana mouchezii</i> (Madépore colonial sombre)		

Acquisition sur le terrain

Le pourcentage de recouvrement d'espèces suspensivores est estimé à partir de quadrats photographiques pris aléatoirement et représentant une surface totale comprise entre 1 et 4 m² à l'entrée de la grotte sous-marine (partie semi-obscurité). La surface photographiée (1 à 4 m²) est fonction de la taille de l'entrée de la grotte sous-marine (Figure 78). Cette surface est matérialisée par un quadrat de taille adaptée pour le travail en grotte (e.g., 25 cm x 25 cm) qui est ensuite photographié et répliqué plusieurs fois afin d'atteindre la dimension désirée de 1 à 4 m² (par exemple, 30 répliqués de 25 cm x 25 cm correspondraient à une surface totale de 1.9 m²). Afin de ne pas impacter le substrat et les organismes fixés, le repère visuel pour délimiter le quadrat peut se limiter à une barre verticale ou horizontale graduée (fixée ou non sur l'appareil photographique). Une planche photo d'aide à l'identification est proposée en Tableau 41 (liste non exhaustive). Chaque quadrat est analysé afin d'estimer le recouvrement total des suspensivores.

Le résultat final est la moyenne du recouvrement des suspensivores dans chaque quadrat photographique. Ce type de méthode, rapide à mettre en œuvre en plongée, ne nécessite pas de connaissances taxonomiques spécifiques pour réaliser l'acquisition de données. Il faut néanmoins être en mesure d'identifier les espèces suspensivores pour l'estimation du recouvrement *a posteriori*.

Figure 78. Acquisition des données photographiques dans une grotte sous-marine.

Interprétation des résultats

Statuts : plus le recouvrement est élevé, plus le statut du compartiment est de bonne qualité.

Qualité de l'habitat : indépendamment de toutes pressions anthropiques, la présence de suspensivores peut être conditionnée par la configuration de la grotte, l'exposition aux courants (apports de matières nutritives), sa profondeur, etc.

Caractéristiques locales : les communautés de suspensivores en entrée de grottes peuvent varier en fonction des secteurs géographiques, de la nature du substrat (calcaire, autre) et de la quantité d'éléments nutritifs naturellement présents dans la colonne d'eau.

Pressions anthropiques : les suspensivores sont particulièrement sensibles à l'abrasion mécanique. Le corail rouge, par exemple, peut pâtir d'une forte présence de plongeurs dans une grotte. Ces espèces sont, pour la plupart, sensibles aux canicules marines (phénomènes de mortalité massive) récurrentes dans le contexte de changement climatique actuel. Enfin, ces organismes peuvent être affectés par un enrichissement en matière organique du milieu (rejets d'eaux usées).

Compartiment 1 : Suspensivores

Poids : 5

Paramètre : pourcentage de recouvrement des suspensivores

Protocole : photographies dans des quadrats placés aléatoirement couvrant une surface de 1 m² à 4 m² à l'entrée de la grotte sous-marine dans la partie semi-obscur

Difficulté : facile (***) pour l'acquisition ou intermédiaire (***) pour l'estimation du recouvrement

Statut / notes	4	3	2	1	0
Recouvrement (%)	≥ 75	≥ 50 à < 75	≥ 25 à < 50	≥ 1 à < 25	< 1

COMPARTIMENT 2 : Filtreurs – grands organismes

Description et choix du paramètre

Les filtreurs des grottes sont représentés à la fois par de petits et de grands organismes, coloniaux ou non, et de forme très variable (érigée, massive, encroûtante).

Les grands filtreurs sont représentés par les bivalves, les ascidies, les éponges massives, et les grands bryozoaires (Figure 79 ; Tableau 42). Capables de filtrer l'eau, ils sont moins dépendants des courants, et donc de la circulation par advection des éléments nutritifs. Ils peuvent donc vivre plus éloignés de l'entrée de la grotte que les suspensivores. Les grands filtreurs sont davantage présents dans la partie semi-obscur de la grotte et sont plus sensibles aux destructions mécaniques et aux différents impacts anthropiques.

Figure 79. Grands organismes filtreurs présents dans une grotte sous-marine.

Tableau 42. Liste non exhaustive d'espèces de grands filtreurs prises en compte dans l'estimation du recouvrement de l'écosystème des grottes sous-marines.

Bryozoa – Bryzoaire		
<i>Adeonella calveti</i> (Adéonelle)	<i>Celleporina mangnevellana</i> (Celléopore globuleux)	<i>Dentiporella sardonica</i> (Bryozoaire corne d'élan)
<i>Reteporella mediterranea</i> (Dentelle des grottes)	<i>Schizomavella</i> spp. (Schizomavelle)	<i>Turbicellepora avicularis</i> (Turbicelléopore cornu)
Annelida – Annélide	Chordata – Chordé	
<i>Protula</i> sp.	<i>Aplidium undulatum</i> (Aplidium café au lait)	<i>Pyura</i> spp. (Petit microcosme)
Mollusca - Mollusque		
<i>Limaria hians</i> (Lime bâillante)	<i>Lithophaga lithophaga</i> (Datte de mer)	<i>Nepycnodonte cochelear</i>

Porifera - Porifère		
<i>Agelas oroides</i> (Agélas orangée)	<i>Aplysina cavernicola</i> (Eponge cavernicole jaune)	<i>Diplastrella bistellata</i> (Diplastrelle)
<i>Haliclona (Haliclona) fulva</i> (Haliclone orange)	<i>Haliclona (Sostella) mucosa</i> (Eponge baveuse à languettes)	<i>Petrosia (Petrosia) ficiformis</i> (Eponge-pierre)

Acquisition sur le terrain

Le pourcentage de recouvrement d'espèces de grands filtreurs est estimé à partir de quadrats photographiques pris aléatoirement de 1 m² à 4 m² à proximité de l'entrée de la grotte sous-marine dans la partie semi-obscur (la surface photographiée est fonction de la taille de l'entrée de la grotte sous-marine. Cette surface sera matérialisée par un quadrat de taille adaptée pour le travail en grotte (e.g., 25 cm x 25 cm) qui est ensuite photographié et répliqué plusieurs fois afin d'atteindre la dimension désirée (1 à 4 m²). Afin de ne pas impacter le substrat et les organismes fixés, le repère visuel pour délimiter le quadrat peut se limiter à une barre verticale ou horizontale graduée (fixée ou non sur l'appareil photographique ; Figure 80). Une planche photo d'aide à l'identification est proposée en Tableau 42 (liste non exhaustive). Chaque quadrat est analysé afin d'estimer le recouvrement total des grands filtreurs.

Le résultat final est la moyenne du recouvrement des grands filtreurs dans chaque quadrat photographique. Ce type de méthode, rapide à mettre en œuvre en plongée, ne nécessite pas de connaissances taxonomiques spécifiques pour réaliser l'acquisition de données. Il faut néanmoins être en mesure d'identifier les espèces suspensivores pour l'estimation du recouvrement *a posteriori*.

Figure 80. Acquisition des données sur le terrain par un plongeur scientifique dans une grotte sous-marine.

Interprétation des résultats

Statuts : plus le recouvrement est élevé, plus le statut du compartiment des grands filtreurs est de bonne qualité.

Qualité de l'habitat : indépendamment de toutes pressions anthropiques, la présence de grands filtreurs en abondance peut être conditionnée par la configuration de la grotte, l'exposition aux courants (apports de matières nutritives), sa profondeur, etc.

Caractéristiques locales : les communautés des grands filtreurs dans la partie semi-obscur d'une grotte peuvent varier en fonction des secteurs géographiques, de la nature du substrat (calcaire, autre) et de la quantité d'éléments nutritifs naturellement présents dans la colonne d'eau.

Pressions anthropiques : les espèces de grands filtreurs sont pour la plupart sensibles aux canicules marines (phénomènes de mortalité massive) récurrentes dans le contexte de changement climatique actuel. Ces communautés peuvent être affectées par un enrichissement en matière organique du milieu (rejets d'eaux usées).

Compartiment 2 : Filtreurs – grands organismes

Poids : 3

Paramètre : pourcentage de recouvrement des filtreurs (grands organismes)

Protocole : photographies dans des quadrats sur une surface de 1 m² à 4 m² à proximité de l'entrée de la grotte dans sa partie semi-obscur

Difficulté : facile (***) pour l'acquisition ou intermédiaire (***) pour l'estimation du recouvrement

Statut / notes	4	3	2	1	0
Recouvrement (%)	≥ 75	≥ 50 à < 75	≥ 25 à < 50	≥ 1 à < 25	< 1

COMPARTIMENT 3 : Filtreurs – petits organismes

Description et choix du paramètre

Les filtreurs des grottes sous-marines sont représentés à la fois par de petits et de grands organismes, coloniaux ou non, et de forme très variable (érigée, massive, encroûtante).

Les petits filtreurs sont représentés par les serpules, les petits bryozoaires, les éponges encroûtantes et les brachiopodes (Tableau 43 et Figure 81) ; ils caractérisent la partie la plus obscure de la grotte, là où les organismes de plus grande taille peinent à se développer. Capables de filtrer activement l'eau, ils sont moins dépendants des courants et donc de la circulation par advection des éléments nutritifs et peuvent donc vivre plus éloignés de l'entrée de la grotte que les suspensivores.

Figure 81. Petits organismes filtreurs présents sur la paroi d'une grotte sous-marine.

Tableau 43. Liste non exhaustive d'espèces de petits filtreurs prises en compte dans l'estimation du recouvrement de l'écosystème des grottes-sous-marines.

Annelida - Annélide		
<p>Serpulidae (Serpulidé indéterminé) <i>Serpula</i> sp. (Serpule indéterminée) <i>S. vermicularis</i> (Serpule)</p>		
Brachiopoda - Brachiopode		
<p><i>Crania</i> sp.</p>		
Bryozoa – Bryozoaire		
<p>De nombreuses espèces de bryozoaires ne sont identifiables qu'en microscopie électronique comme par exemple : <i>Glabrilaria pedunculata</i></p>	<p><i>Onychocella marioni</i></p>	
<p><i>Ellisina gautieri</i></p>		
<p>Porifera - Porifère</p>	<p><i>Discodermia polymorpha</i></p>	
<p><i>Petrobiona massiliana</i> (Eponge-pierre blanche)</p>		

Grottes sous-marines

Acquisition sur le terrain

Le pourcentage de recouvrement d'espèces de petits filtreurs est estimé à partir de quadrats photographiques pris aléatoirement sur une surface totale comprise entre 1 m² et 4 m² dans la partie la plus obscure de la grotte ou dans la partie la plus profonde de la grotte si celle-ci n'a pas de zones totalement obscures. La surface photographiée est fonction de la taille de l'entrée de la grotte sous-marine. Cette surface sera matérialisée par un quadrat de taille adaptée pour le travail en grotte (e.g., 25 cm x 25 cm) qui est ensuite photographié et répliqué plusieurs fois afin d'atteindre la dimension désirée (1 à 4 m²). Afin de ne pas impacter le substrat et les organismes fixés, le repère visuel pour délimiter le quadrat peut se limiter à une barre verticale ou horizontale graduée (fixée ou non sur l'appareil photographique). Une planche photo d'aide à l'identification est proposée en Tableau 42 (liste non exhaustive). Chaque quadrat est analysé afin d'estimer le recouvrement total des petits filtreurs.

Le résultat final est la moyenne du recouvrement des petits filtreurs dans chaque quadrat photographique. Ce type de méthode, rapide à mettre en œuvre en plongée, ne nécessite pas de connaissances taxonomiques spécifiques pour réaliser l'acquisition de données. Il faut néanmoins être en mesure d'identifier les espèces suspensivores pour l'estimation du recouvrement *a posteriori*.

Interprétation des résultats

Statuts : plus le recouvrement est élevé, plus le statut du compartiment des petits filtreurs est de bonne qualité.

Qualité de l'habitat : indépendamment de toutes pressions anthropiques, la présence de petits filtreurs en abondance peut être conditionnée par la configuration de la grotte, l'exposition aux courants (apports de matières nutritives, présence d'une véritable partie obscure), sa profondeur, etc.

Caractéristiques locales : les communautés des petits filtreurs dans la partie semi-obscurité d'une grotte peuvent varier en fonction des secteurs géographiques, de la nature du substrat (calcaire, autre) et de la quantité d'éléments nutritifs naturellement présents dans la colonne d'eau.

Pressions anthropiques : les espèces de petits filtreurs sont, pour une partie, sensibles aux canicules marines (phénomènes de mortalité massive) récurrentes dans le contexte de changement climatique actuel. Ces communautés peuvent être affectées par un enrichissement en matière organique du milieu (rejets d'eaux usées).

Compartiment 3 : Filtreurs – petits organismes

Poids : 2

Paramètre : pourcentage de recouvrement des filtreurs (petits organismes)

Protocole : photographies dans des quadrats sur une surface à 1 m² à 4 m² à proximité de l'entrée de la grotte dans sa partie semi-obscurité ou la partie la plus obscure

Difficulté : facile (***) pour l'acquisition ou intermédiaire (***) pour l'estimation du recouvrement

Statut / notes	4	3	2	1	0
Recouvrement (%)	≥ 75	≥ 50 à < 75	≥ 25 à < 50	≥ 1 à < 25	< 1

COMPARTIMENTS 1-2-3 : Suspensivores et filtreurs

Description et choix du paramètre

Les suspensivores et les filtreurs sont évalués par le nombre de strates qu'ils occupent. Les organismes présents dans les grottes sous-marines sont caractérisés par une sélection de groupes morphologiques présentant une diminution de la taille depuis l'entrée de la grotte jusqu'au fond de la grotte sous-marine. Ainsi, plus on s'éloigne de l'entrée, plus les formes érigées disparaissent au profit des formes encroûtantes. Cette modification est engendrée par la diminution des éléments nutritifs. Les plus grandes formes rencontrées mesurent généralement entre 10 et 20 cm et les plus petites ne mesurent que quelques millimètres. Par conséquent, la stratification verticale des organismes sessiles nous renseigne sur la disponibilité en éléments nutritifs pour les suspensivores et les filtreurs dans les grottes sous-marines. Trois strates ont été retenues en fonction de la taille des organismes (Tableau 44) :

- **Strate 1** : présence d'organismes de quelques millimètres ;
- **Strate 2** : présence d'organismes de quelques centimètres ;
- **Strate 3** : présence d'organismes de quelques décimètres ;

Tableau 44. Illustration des différentes strates des suspensivores et des filtreurs de l'écosystème des grottes sous-marines.

Statut 4 : 3 strates => Organismes de taille décimétrique	Statut 3 : 2 strates => Organismes de taille centimétrique
Statut 1 : 1 strate => Organismes de taille millimétrique	Statut 0 : 0 strate => Pas de strates visibles

Acquisition sur le terrain

Le nombre de strates est renseigné à partir des observations faites *in situ* à l'échelle de la grotte mais également par des prises photographiques (Tableau 44). A noter que le statut 2 n'est pas renseigné pour ce paramètre.

Interprétation des résultats

Statuts : plus le nombre de strates observées dans une grotte est élevé, plus le statut est de bonne qualité.

Qualité de l'habitat : indépendamment de toute pression anthropique, la présence de strates bien développées centimétriques et décimétriques peut être conditionnée par la configuration de la grotte, l'exposition aux courants (apports de matières nutritives, présence d'une véritable partie obscure), sa profondeur, etc.

Caractéristiques locales : les communautés benthiques sessiles d'une grotte peuvent varier en fonction des secteurs géographiques, de la nature du substrat (calcaire, autre) et de la quantité d'éléments nutritifs naturellement présente dans la colonne d'eau.

Pressions anthropiques : certaines espèces de filtreurs et suspensivores sensibles aux canicules marines (phénomènes de mortalité massive) récurrentes dans le contexte de changement climatique actuel, diminuant le développement des strates les plus élevées. Ces communautés peuvent être affectées par un enrichissement en matière organique du milieu (rejets d'eaux usées).

Compartiments 1-2-3 : Suspensivores et filtreurs

Poids : 2

Paramètre : nombre de strates des suspensivores et des filtreurs (petits et grands)

Protocole : détermination par observation *in situ* ou photographie/vidéo à l'échelle de la grotte

Difficulté : intermédiaire (***)

Statut / notes	4	3	2	1	0
Stratification verticale	3 strates	2 strates	(*) non renseigné	1 strate	0 strate

COMPARTIMENT 4 : Détritivores et omnivores

Description et choix du paramètre

Les [détritivores](#) et omnivores des grottes sous-marines sont représentés par les crustacés décapodes, les échinodermes, les mollusques et les annélides (Figure 82 et Tableau 45). En raison de l'absence de photosynthèse dans les grottes obscures, la chaîne trophique est réduite aux filtreurs, détritivores, omnivores et carnivores. Les brouteurs sont généralement absents ou peu abondants dans la partie la plus obscure de la grotte. Les détritivores et omnivores constituent donc un compartiment fondamental des grottes car ils peuvent rendre accessibles aux autres types d'organismes les particules nutritives piégées dans le sédiment. En étant remobilisés, les débris constituent une source additionnelle nutritive permettant d'atténuer le manque d'éléments nutritifs des grottes. Ce compartiment est évalué par deux paramètres.

Figure 82. L'holothurie, *Holothuria* spp., espèce de détritivore rencontrée dans les grottes sous-marines.

Paramètre 4A : le premier paramètre consiste à évaluer la diversité spécifique des détritivores et omnivores par le recensement des espèces présentes à l'échelle de la grotte (voir la liste non exhaustive d'espèces en Tableau 45).

Paramètre 4B : le second paramètre est la mesure du nombre d'individus d'une même espèce de détritivores et d'omnivores pendant un parcours aléatoire de 5 minutes à l'échelle de la grotte.

Acquisition sur le terrain

Paramètre 4A : le nombre d'espèces de détritivores et d'omnivores est déterminé parmi les espèces considérées dans le recensement effectué par observations *in situ*, mais également par des prises de photographies et de vidéos, qui seront analysées *a posteriori*, de l'entrée de la grotte vers le fond de la grotte sous-marine. Le Tableau 45 présente une liste non exhaustive des espèces caractéristiques de ce groupe. En l'absence d'organismes de ce groupe, l'évaluation de la diversité spécifique est de 0.

Paramètre 4B : la mesure du nombre d'individus d'une même espèce (la plus abondante, le plus souvent *Holothuria* spp.) de détritivores ou d'omnivores vus durant un parcours aléatoire de 5 minutes à l'échelle de la grotte. Dans le cas de grottes de grande taille, plusieurs parcours minutés peuvent être réalisés. La valeur moyenne du nombre d'individus est alors mesurée.

La note finale du compartiment 4 correspond à la moyenne des deux notes de statut (paramètres 4A et 4B).

Tableau 45. Liste non exhaustive d'espèces détritivores et omnivores prises en compte dans le recensement de l'écosystème des grottes sous-marines.

Annelida – Annélide		
<i>Bonellia viridis</i> (Bonellie verte)		
Crustacea – Crustacé		
<i>Galathea strigosa</i> (Galathée bicolore)	<i>Herbstia condyliata</i> (Araignée de mer ridée)	<i>Pagurus bernhardus</i> (Bernard l'hermite)
<i>Scyllarus arctus</i> (Petite cigale de mer)	<i>Scyllarides latus</i> (Grande cigale de mer)	
Echinodermata – Echinoderme		
<i>Holothuria</i> spp. (Holothurie)		

Interprétation des résultats

Statut : l'état optimal du compartiment des détritivores correspond à une diversité d'espèces et une abondance élevée. Le système fonctionne correctement et les détritivores jouent leur rôle de dégradation et de remobilisation de la matière organique vers les parties les plus profondes de la grotte. Une faible diversité et une abondance relative réduite peuvent mettre en évidence un fonctionnement altéré par des conditions [oligotrophes](#) ou bien par une configuration de la grotte limitée (*e.g.*, absence de partie obscure et préservée de l'hydrodynamisme).

Qualité de l'habitat : la longueur, la taille de l'entrée, la profondeur, la complexité de la grotte sont autant de facteurs qui vont conditionner les communautés vagiles présentes, dont les détritivores.

Caractéristiques locales : à l'échelle de la façade méditerranéenne française, les principales espèces de détritivores listées dans le Tableau 45 se retrouvent dans la plupart des grottes sous-marines connues.

Pressions anthropiques : un enrichissement en matière organique issue de rejets d'eaux usées peut conditionner les communautés de la grotte, dont les détritivores.

Compartiment 4 : Détritivores et omnivores

Poids : 3

Paramètre : nombre d'espèces de détritivores et d'omnivores

- ⇒ Recensement des espèces effectué par observation *in situ* ou photographie/vidéo dans l'intégralité de la grotte sous-marine
- ⇒ Difficile (***) nécessité d'un entraînement et de connaissances naturalistes pour reconnaître les espèces

Paramètre : nombre d'individus d'une même espèce vu en 5 minutes

- ⇒ Dénombrement d'individus d'une même espèce dans l'intégralité de la grotte sous-marine
- ⇒ Facile (***)

Statut / notes	4	3	2	1	0
Nombre d'espèces de détritivores et d'omnivores	≥ 6	5 à 3	2	1	0
Nombre d'individus d'une même espèce vus en 5 minutes	< 10	5 à 10	3 à 4	1 à 2	0

COMPARTIMENT 5 : Mysidacés

Description et choix du paramètre

Dans les grottes sous-marines méditerranéennes, les mysidacés sont représentés par 5 espèces au maximum. L'espèce *Hemimysis speluncola* peut former des essaims de millions d'individus alors que *H. margalefi* et *H. mediterranea* forment des essaims de quelques milliers et de quelques centaines d'individus, respectivement (Figure 83 ; Tableau 46). Du fait de leur morphologie très similaire, les espèces du genre *Hemimysis* ne peuvent pas être différenciées *in situ*. L'espèce *Harmelinella mariannae* ne semble pas former d'essaim. *Siriella gracilipes* peut être identifiée très facilement car elle vit près de l'entrée de la grotte et possède une taille adulte de près de 1.5 cm de longueur, ce qui est supérieur aux autres mysidacés (taille adulte de 5 mm de longueur). Cette dernière espèce ne forme pas d'essaim dense, mais les individus sont souvent solitaires ou forment de petits groupes.

Du fait de leurs migrations, les mysidacés transportent une grande quantité de matière organique depuis l'extérieur (où ils vont la nuit) vers l'intérieur de la grotte (où ils séjournent le jour). Ils constituent une source alimentaire pour les autres types d'organismes par leurs pelotes fécales, leurs carcasses et en étant des proies significatives pour les carnivores présents. Par conséquent, l'équilibre trophique dans une grotte est étroitement lié à l'abondance des mysidacés. Leur diversité est aussi importante pour le transfert de matière organique d'un point à l'autre de la grotte puisque chaque espèce occupe un micro-habitat au sein de la grotte durant la journée.

Figure 83. Essaim de mysidacés (ellipse rouge).

Tableau 46. Liste non exhaustive d'espèces de mysidacés prises en compte dans le recensement de l'écosystème des grottes sous-marines.

Crustacea - Crustacé		
<i>Harmelinella mariannae</i>	<i>Hemimysis mediterranea</i>	<i>Hemimysis margalefi</i>
<i>Hemimysis speluncola</i>		

Acquisition sur le terrain

L'évaluation des mysidacés est réalisée sur une échelle semi-quantitative de leur abondance, avec une note de 0 pour l'absence de mysidacés, une note de 2 pour la présence de quelques mysidacés mais pas d'essaim, et la note de 4 pour la présence d'essaim(s). L'acquisition de la donnée est effectuée par l'exploration de la grotte depuis l'entrée jusqu'au fond de la grotte accessible. À noter que les statuts 1 et 3 ne sont pas renseignés pour ce paramètre. Une planche photo d'aide à l'identification est proposée dans le Tableau 46 (liste non exhaustive).

Durant ces recensements, la présence des carnivores caractéristiques (compartiment 6) et la présence des carnivores associés (compartiment 7) seront également recensées.

Interprétation des résultats

Statuts : la présence en abondance de mysidacés est un indicateur très fiable du bon fonctionnement d'une grotte sous-marine, assurant le flux de matière organique depuis l'entrée jusqu'à ses parties les plus profondes.

Qualité de l'habitat : indépendamment de toutes pressions anthropiques, la présence de mysidacés peut être conditionnée par la configuration de la grotte, l'exposition aux courants (apports de matières nutritives, présence d'une véritable partie obscure), sa profondeur, etc.

Caractéristiques locales : cinq principales espèces de mysidacés fréquentent les grottes méditerranéennes françaises. *Hemimysis margalefi* affectionne les eaux plus chaudes (Lejeusne et Chevaldonné, 2005).

Pressions anthropiques : un enrichissement en matière organique issue de rejets d'eaux usées peut conditionner les communautés de la grotte, dont les détritivores. Le réchauffement de la Méditerranée peut modifier les communautés de mysidacés en faveur par exemple de *H. margalefi*.

Compartment 5 : Mysidacés

Poids : 4

Paramètre : abondance semi-quantitative des mysidacés

Protocole : dénombrement des mysidacés dans l'intégralité de la grotte sous-marine

Difficulté : facile (***)

Statut / notes	4	3	2	1	0
Abondance semi-quantitative des mysidacés	Essaim (s)	(*) non renseigné	1 à quelques individus sans essaim	(*) non renseigné	0

COMPARTIMENT 6 : Carnivores caractéristiques

Description et choix du paramètre

Le compartiment des carnivores caractéristiques regroupe tous les carnivores qui sont préférentiellement et/ou fréquemment trouvés dans les grottes sous-marines mais qui peuvent être parfois rencontrés dans d'autres habitats. Par exemple, l'apogon (*Apogon imberbis*), présent préférentiellement dans les grottes le jour, l'est aussi dans les anfractuosités des habitats infra- et circalittoraux de substrat dur (cf. roche infralittorale à algues photophiles et coralligène). Ce poisson, comme le gobie léopard (*Thorogobius ephippiatus*), consomme des invertébrés tels que des annélides et des mysidacés. Ces deux espèces sont présentes depuis l'entrée jusqu'au fond de la grotte sous-marine à l'exception des parties les plus reculées. Plusieurs petites espèces de gobie (*Gammogobius steinitzi*, par exemple) et la petite rascasse rouge (*Scorpaena notata*) vivent préférentiellement sur les éboulis de roches alors que le faufré noir (*Grammonus ater*) est essentiellement localisé dans la partie la plus obscure de la grotte sous-marine (Figure 84).

Figure 84. (A) La petite rascasse rouge, *Scorpaena notata*, et (B) le gobie léopard, *Thorogobius ephippiatus*, deux poissons carnivores retrouvés dans les grottes sous-marines.

Paramètre 6A : Le premier paramètre consiste à évaluer la diversité spécifique des poissons carnivores caractéristiques par le recensement des espèces présentes (voir la liste non exhaustive d'espèces en Tableau 47).

Tableau 47. Liste non exhaustive d'espèces de poissons carnivores caractéristiques prises en compte dans le recensement de l'écosystème des grottes sous-marines.

Chordata – Chordé		
<i>Apogon imberbis</i> (Apogon)	<i>Gammogobius steinitzi</i> (Gobie de Steinitz)	<i>Grammonus ater</i> (Faufré noir)

Paramètre 6B : Le second paramètre consiste à évaluer la diversité spécifique des décapodes carnivores caractéristiques par le recensement des espèces présentes (voir la liste non exhaustive d'espèces en Tableau 48). Chez les crustacés décapodes, la crevette grise *Palaemon serratus* et la crevette cavernicole *Stenopus spinosus* sont très fréquentes dans les grottes et facilement identifiables *in situ*. La crevette narval *Plesionika narval* peut être rencontrée de manière isolée ou en essaim. Ces carnivores caractéristiques sont des organismes constamment rencontrés dans les grottes mais avec des densités variables.

Tableau 48. Liste non exhaustive d'espèces de décapodes carnivores caractéristiques prises en compte dans le recensement de l'écosystème des grottes sous-marines.

Crustacea – Crustacé		
<p><i>Lysmata nilita</i> (Crevette à bande rouge)</p>	<p><i>Lysmata seticaudata</i> (Crevette nettoyeuse rouge)</p>	<p><i>Palaemon serratus</i> (Crevette grise)</p>
<p><i>Plesionika narval</i> (Crevette narval)</p>	<p><i>Stenopus spinosus</i> (Crevette cavernicole)</p>	

Acquisition sur le terrain

Le nombre d'espèces de poissons et de décapodes carnivores caractéristiques est déterminé parmi les espèces considérées dans le recensement effectué par observations *in situ*, mais également par des prises de photographies et de vidéos qui seront analysées *a posteriori* de l'entrée de la grotte vers le fond de la grotte sous-marine (intégralité de la grotte). Les Tableau 47 et Tableau 48 présentent des listes non exhaustives des espèces caractéristiques de ce groupe.

Durant ces recensements, la présence des mysidacés (compartiment 5) et la présence des carnivores associés (compartiment 7) seront également recensées.

La note finale du compartiment 6 correspond à la moyenne des deux notes de statut (paramètres 6A et 6B).

Interprétation des résultats

Statuts : une diversité élevée de poissons et de crustacés décapodes carnivores caractéristiques est considérée comme le signe d'un bon équilibre du fonctionnement de la grotte. Ces prédateurs ont à leur disposition suffisamment de proies (annélides, mysidacés).

Qualité de l'habitat : indépendamment de toutes pressions anthropiques, la présence de carnivores caractéristiques peut être conditionnée par la configuration de la grotte, l'exposition aux courants (apports de matières nutritives et disponibilité de proies, présence d'une véritable partie obscure), sa profondeur, etc.

Pressions anthropiques : un enrichissement en matière organique issue de rejets d'eaux usées peut conditionner les communautés de carnivores caractéristiques de la grotte.

Compartiment 6 : Carnivores caractéristiques

Poids : 3

Paramètre : nombre d'espèces de poissons et de décapodes caractéristiques

Protocole : recensement des espèces effectué par observation *in situ* ou photographie/vidéo dans l'intégralité de la grotte sous-marine

Difficulté : difficile (***) nécessite d'un entraînement et de connaissances naturalistes pour reconnaître les espèces

Statut / notes	4	3	2	1	0
Nombre d'espèces de poissons carnivores caractéristiques	≥ 4	3	2	1	0
Nombre d'espèces de décapodes carnivores caractéristiques	≥ 4	3	2	1	0

COMPARTIMENT 7 : Carnivores associés

Description et choix du paramètre

Ce compartiment regroupe tous les carnivores qui peuvent utiliser les grottes sous-marines comme un abri (e.g., contre les prédateurs) durant la journée. Ces espèces peuvent être retrouvées également dans d'autres habitats comme des anfractuosités, des petites cavités, des épaves et des récifs artificiels. Pendant la nuit, les plus mobiles peuvent être rencontrées dans les herbiers à *P. oceanica* et/ou le coralligène (Figure 85).

Figure 85. Langouste, *Palinurus elephas*. © GIS Posidonie

Paramètre 7A : Le premier paramètre consiste à évaluer la diversité spécifique des poissons carnivores associés par le recensement des espèces présentes à l'échelle de la grotte (voir la liste non exhaustive d'espèces en Tableau 49).

Tableau 49. Liste non exhaustive d'espèces de poissons carnivores associés prise en compte dans le recensement de l'écosystème des grottes sous-marines.

Chordata – Chordé		
<p><i>Conger conger</i> (Congre)</p>	<p><i>Phycis phycis</i> (Mostelle)</p>	

Paramètre 7B : Le deuxième paramètre consiste à évaluer la diversité spécifique des décapodes carnivores associés par le recensement des espèces présentes à l'échelle de la grotte (voir la liste non exhaustive d'espèces en Tableau 50).

Tableau 50. Liste non exhaustive d'espèces de décapodes carnivores associés prises en compte dans le recensement de l'écosystème des grottes sous-marines. © (Ruitton *et al.*, 2017)

Arthropoda – Arthropode		
<i>Homarus gammarus</i> (Homard)	<i>Palinurus elephas</i> (Langouste)	<i>Scyllarides latus</i> (Grande cigale de mer)

Paramètre 7C : L'abondance des cérianthes est estimée à l'échelle de la grotte (Tableau 51). Les espèces *Arachnanthus oligopodus* et *Cerianthus membranaceus* sont les principaux cérianthes observés.

Tableau 51. Liste non exhaustive des cérianthes pris en compte pour l'évaluation du descripteur 7C. © (Ruitton *et al.*, 2017)

Cnidaria – Cnidaire		
<i>Arachnanthus oligopodus</i> (Cérianthe strié)	<i>Cerianthus membranaceus</i> (Cérianthe)	

Acquisition sur le terrain

Paramètres 7A, 7B et 7C : le nombre d'espèces de poissons et de décapodes carnivores associés et le nombre de cérianthes sont déterminés par recensement *in situ*, complétés par des prises de vue photographiques et éventuellement de vidéos analysées *a posteriori* de l'entrée de la grotte vers le fond de la grotte sous-marine (intégralité de la grotte). Le Tableau 49, Tableau 50 et Tableau 51 présentent des listes non exhaustives des espèces de ce groupe. Les statuts 1 et 3 ne sont pas renseignés pour les paramètres 7A (poissons carnivores associés) et 7C (cérianthes) et le statut 2 n'est pas renseigné pour le paramètre 7B (décapodes carnivores associés).

Durant ces recensements, la présence des mysidacés (compartiment 5) et la présence des carnivores caractéristiques (compartiment 6) sont également relevées.

La note finale du compartiment 7 correspond à la moyenne des trois notes de statut (paramètres 7A, 7B et 7C).

Interprétation des résultats

Statuts : l'état optimal du compartiment des carnivores associés correspond à une diversité importante à la fois de poissons et de décapodes et à la présence de plusieurs cérianthes. En tant que haut niveau trophique, la présence de prédateurs carnivores est le signe d'un bon équilibre du fonctionnement de l'écosystème, et indirectement des compartiments trophiques inférieurs (détritivores, filtreurs, suspensivores).

Qualité de l'habitat : indépendamment de toutes pressions anthropiques, la présence de carnivores associés peut être conditionnée par la configuration de la grotte, l'exposition aux courants (apports de matières nutritives et disponibilité de proies, présence d'une véritable partie obscure), sa profondeur, etc.

Pressions anthropiques : un enrichissement en matière organique issu de rejets d'eaux usées peut conditionner les communautés de carnivores associés de la grotte.

Compartiment 7 : Carnivores associés

Poids : 1

Paramètre : nombre d'espèces de poissons et de décapodes associés

⇒ Recensement des espèces effectué par observation *in situ* ou photographie/vidéo dans l'intégralité de la grotte sous-marine

Paramètre : abondance semi-quantitative des cérianthes

⇒ Dénombrement des cérianthes dans l'intégralité de la grotte sous-marine

Difficulté : difficile (***) nécessité d'un entraînement et de connaissances naturalistes pour reconnaître les espèces

Statut / notes	4	3	2	1	0
Nombre d'espèces de poissons carnivores associés	≥ 2	(*) non renseigné	1	(*) non renseigné	0
Nombre d'espèces de décapodes carnivores associés	≥ 3	2	(*) non renseigné	1	0
Abondance des cérianthes	≥ 3	(*) non renseigné	1 à 2	(*) non renseigné	0

8.4. Acquisition des données sur le terrain dans les grottes sous-marines

Les données permettant le calcul de l'EBQI peuvent s'obtenir par :

- (i) l'acquisition des données sur le terrain selon la méthode préconisée ;
- (ii) l'utilisation de données existantes préalablement collectées ;
- (iii) le '[dire d'expert](#)'.

Si les données ne sont pas complètes selon un type d'acquisition, il est possible de faire appel à l'ensemble de ces trois sources de données pour évaluer l'écosystème. Nous en tiendrons compte par la suite dans le calcul de l'indice de confiance (IDC).

L'acquisition des données sur le terrain selon la méthode préconisée est effectuée en plongée en scaphandre autonome. Le temps de travail en plongée dépend de la profondeur des grottes explorées. Sur la base moyenne de 40 à 60 min de travail en plongée entre 10 et 20 mètres de profondeur et 20 min de travail entre 30 et 40 mètres de profondeur, nous estimons qu'il faut une à deux plongées pour réaliser la totalité des mesures dans une grotte. Au total, 3 protocoles sont mis en œuvre pour étudier les grottes sous-marines :

- (i) observations *in situ* et prise de photographies et de vidéos qui serviront à évaluer le nombre de strates des filtreurs et des suspensivores (compartiments 1, 2 et 3) ; lister les espèces détritivores et omnivores (compartiment 4), les carnivores caractéristiques (compartiment 6), et les carnivores associés (compartiment 7) ;
- (ii) des quadrats photo de 25 cm x 25 cm (surface couverte entre 1 et 4 m²) qui seront analysés pour le recouvrement des suspensivores et des filtreurs (compartiments 1, 2 et 3) en entrée de grotte et dans la partie semi-obscur ;
- (iii) un parcours à l'échelle de la grotte pour le comptage de détritivores et d'omnivores d'une espèce (parcours de 5 min) (compartiment 4), le dénombrement des cérianthes (compartiment 7) et une évaluation semi-quantitative des mysidacés dans la grotte (compartiment 5).

Par convention et par mesure de sécurité, il est préférable d'échantillonner de préférence d'abord la partie la plus profonde de la grotte (la plus éloignée de l'entrée) puis de revenir vers les parties intermédiaires, semi-obscur pour terminer par l'entrée de la grotte.

Ce travail est composé à la fois de méthodes simples à mettre en œuvre (*e.g.*, quadrats photographiques, dénombrement des cérianthes) et de méthodes nécessitant des connaissances naturalistes en biologie marine ainsi qu'un entraînement indispensable (*e.g.*, reconnaissance d'espèces). Les différentes méthodes à appliquer ont été évaluées en fonction de leur degré de difficulté (connaissance des espèces, technicité, entraînement, etc.) (Figure 86). Le niveau de difficulté est illustré par un nombre d'étoiles allant de 1 à 3 (du plus facile au plus dur ; Tableau 52).

Pour certains sites, il existe des données collectées antérieurement lors de missions scientifiques ponctuelles ou de programmes de suivi. L'utilisation de ces données est possible si elles donnent une évaluation du paramètre souhaité. Dans certains cas, ces données permettent l'évaluation du bon paramètre mais avec une méthode différente de celle préconisée. Les données seront utilisées mais leur indice de confiance sera dégradé afin de tenir compte de ces variations et/ou de l'ancienneté des données (cf. 8.5.3 Calcul de l'indice de confiance).

Le '[dire d'expert](#)' peut être également utilisé. Il correspond à la connaissance du milieu, d'un compartiment biologique, d'une espèce en particulier, par un expert dans le domaine, sans pour autant qu'il possède de données chiffrées. Il peut s'agir par exemple, suite à de nombreuses plongées sur le site étudié, de l'estimation d'une grande quantité de mysidacés en essaim par rapport à d'autres sites connus de l'observateur. L'expert peut ainsi mettre une note de 4/4 au compartiment étudié car

il l'estime en bon état. Là encore l'indice de confiance de la donnée sera dégradé pour tenir compte de l'estimation et de la non-utilisation du protocole préconisé (IDC ; cf. 8.5.3 Calcul de l'indice de confiance).

En cas de manque de données pour un paramètre évalué, veuillez-vous référer au paragraphe 3.5 Gestion des données en cas de manque de données pour connaître la procédure à suivre. Un arbre de décision (Figure 6) est disponible pour choisir d'autres sources de données et évaluer l'indice de confiance. Si les données de terrain récentes ne sont pas disponibles (≤ 3 ans), il faudra se tourner vers un dire d'expert, qu'il soit récent ou ancien. Si cela n'est pas possible, utiliser des données de terrain anciennes du même site, ou, si cela n'est pas faisable, des données provenant d'un site comparable. Enfin, si aucune de ces options n'est disponible, se référer aux valeurs standards indiquées dans le Tableau 7.

L'utilisation de données provenant de différentes sources permet une grande souplesse dans le calcul de l'EBQI. Afin de pondérer le calcul de l'EBQI en fonction du respect ou non du protocole, ce dernier sera toujours accompagné de l'évaluation d'un indice de confiance (IDC ; cf. 8.5.3 Calcul de l'indice de confiance).

Figure 86. Schéma du déroulement de l'acquisition des descripteurs pour le calcul de l'EBQI dans une grotte sous-marine.

Règles importantes d'acquisition des données

1. Saison d'acquisition des données

Aucune période particulière n'est préconisée pour l'acquisition des descripteurs pour l'évaluation de l'EBQI. Cependant, il sera préférable de faire les missions de terrain dans les meilleures conditions de visibilité et de température pour faciliter le travail en plongée.

2. Profondeur des plongées

La profondeur d'exploration des grottes sous-marines n'est pas définie par un étage sous-marin particulier. Les grottes peuvent aussi bien se trouver à faible profondeur (<10 m) qu'à des profondeurs importantes (-50 m et plus). Également, la plongée en grottes demande une vigilance, un savoir-faire et un entraînement particuliers et la plongée souterraine ne peut pas être pratiquée sans mesures de sécurité adaptées incluant une bonne connaissance de la topographie de la grotte visitée. Le présent guide n'est pas conçu pour présenter toutes les contraintes de la plongée souterraine mais il est indispensable que les plongeurs intervenant dans ces suivis soient formés et dotés du matériel approprié pour cette activité. L'estimation du temps et du nombre de plongées par tâche (Tableau 52) n'est donnée qu'à titre indicatif et elle doit être adaptée à chaque grotte afin de remplir toutes les conditions nécessaires à la sécurité pour la plongée en grotte (Vasseur, 2014).

La fiche de terrain pour l'acquisition des données de l'écosystème des grottes sous-marines est disponible en Annexe 5.

Tableau 52. Méthode d'acquisition des données de terrain pour l'évaluation des compartiments fonctionnels de l'écosystème des grottes sous-marines. Le niveau de difficulté d'acquisition des paramètres est signalé par les étoiles (***) : difficile, nécessité d'un entraînement et de connaissances naturalistes ; ** : moyennement difficile ; * : facile).

Compartiments	Paramètres	Protocole	Durée (min)	Matériel	Organisation de la plongée
1- Suspensivores	% de recouvrement / *	Estimation visuelle à l'échelle du site et/ou détermination par photographie	20 à 30 min	Plaquette et crayon, fiche de terrain immergeable, appareil photographique et quadrat	1 plongée pour 2 plongeurs
2- Filtreurs – grands organismes	% de recouvrement / *				
3- Filtreurs – petits organismes	% de recouvrement / *				
1-2-3- Suspensivores et filtreurs	Nombre de strates / **				
4- Détritivores et omnivores	Recensement d'espèces / ***	Estimation visuelle à l'échelle du site	20 à 40 min	Plaquette et crayon, fiche de terrain immergeable, montre et appareil photographique	1 plongée pour 2 plongeurs
	Comptage d'individus d'une même espèce pendant 5 min. / *	Estimation visuelle à l'échelle du site pendant 5 min			
5- Mysidacés	Abondance semi-quantitative / *	Estimation visuelle à l'échelle du site			
6- Carnivores caractéristiques	Recensement d'espèces / ***	Estimation visuelle à l'échelle du site			
	Recensement d'espèces / ***				
7- Carnivores associés	Recensement d'espèces / ***	Estimation visuelle à l'échelle du site			
	Recensement d'espèces / ***				
	Abondance / *				

8.5. Calcul, interprétation et indice de confiance de l'EBQI

8.5.1. Calcul de l'EBQI

Les 7 compartiments fonctionnels sont évalués par un ensemble de 12 paramètres permettant de calculer l'état écologique de l'écosystème. Les paramètres sélectionnés sont évalués sur une échelle semi-quantitative de 0 (**mauvais**) à 4 (**très bon**) permettant de définir le statut (S) ou état du compartiment (Tableau 55). Un compartiment peut être estimé à partir d'un ou plusieurs paramètres comme par exemple le compartiment 6 (carnivores caractéristiques) et le compartiment 7 (carnivores associés). Dans le cas de l'utilisation de plusieurs paramètres pour l'évaluation d'un compartiment, le statut final du compartiment sera obtenu par la moyenne du statut des deux ou trois paramètres.

Le statut (S) du compartiment pondéré est donné par la multiplication de son statut (de 0 à 4) et de son poids (W) (Tableau 55). Pour calculer l'EBQI, on additionne tous les statuts pondérés de tous les compartiments étudiés puis on divise cette somme par la somme maximale réalisable. Par convention, ce rapport est converti en note sur 10.

Formule pour le calcul de l'EBQI pour l'écosystème des grottes sous-marines :

$$EBQI = \left[\frac{\sum_{i=1}^8 (W_i \times S_i)}{\sum_{i=1}^8 (W_i \times S_{max})} \right] \times 10$$

Avec :

- EBQI est compris entre 0 et 10 ;
- W_i poids du compartiment i ;
- S_i statut du compartiment i ;
- S_{max} statut maximal (= 4) pour un compartiment ;
- i nombre de compartiment considérés (il y a 8 compartiments évalués pour les grottes-marines avec le paramètre de stratification verticale).

8.5.2. Interprétation de l'EBQI

Les classes permettant de caractériser l'état écologique d'un écosystème, de très bon à mauvais, correspondent au découpage de la note EBQI sur 10. Cet état écologique reprend les statuts écologiques de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) avec cinq classes : 'très bon', 'bon', 'moyen', 'médiocre', 'mauvais' (Tableau 53 et Tableau 55).

Tableau 53. Les 5 classes permettant de caractériser l'état écologique de l'écosystème des grottes sous-marines en fonction de la valeur de l'EBQI.

Valeur de l'EBQI	État écologique
$EBQI \geq 8.0$	Très bon
$6.0 \leq EBQI < 8.0$	Bon
$4.0 \leq EBQI < 6.0$	Moyen
$2.0 \leq EBQI < 4.0$	Médiocre
$EBQI < 2.0$	Mauvais

8.5.3. Calcul de l'indice de confiance

Chaque calcul d'EBQI est accompagné d'un indice de confiance (IDC). En effet, les données collectées pour certains compartiments peuvent être manquantes ou de 'mauvaise qualité' (e.g., données anciennes, protocole peu adapté). Compléter l'évaluation de l'EBQI par un indice de confiance permet une évaluation *a posteriori* de la qualité de l'évaluation pour identifier des besoins d'acquisition complémentaire. Ainsi, pour chaque compartiment, un IDC de 0 à 4 est attribué aux données récoltées selon les critères donnés dans le Tableau 54.

Tableau 54. Critères pour attribuer un indice de confiance (IDC) à la donnée utilisée pour évaluer chaque compartiment biologique et le calcul de l'EBQI.

IDC	Critères
4	Données de terrain récentes et fiables utilisant le protocole recommandé
3	Données de terrain récentes et complétées par du 'dire d'expert' Données de terrain acquises avec un protocole différent de celui recommandé
2	Pas de données de terrain mais un 'dire d'expert' récent
1	Pas de données de terrain mais un 'dire d'expert' ancien
0	Pas de données de terrain et pas de 'dire d'expert'

Pour le calcul de l'IDC final de l'EBQI (IDC_{EBQI}), chaque indice attribué à une donnée est pondéré par le poids du compartiment (W) pour être ensuite additionné aux indices des autres compartiments. La somme de ces indices est ramenée à la somme totale maximale que l'on peut obtenir (100% de confiance dans l'analyse) puis multipliée par 4 pour donner un indice de confiance de l'analyse effectuée.

Formule pour le calcul de l' IDC_{EBQI} pour l'écosystème des grottes sous-marines :

$$IDC_{EBQI} = \left[\frac{\sum_{i=1}^8 (W_i \times IDC_i)}{\sum_{i=1}^8 (W_i \times IDC_{max})} \right]$$

Avec :

- IDC_{EBQI} l'indice de confiance, compris entre 0 et 1 et qui peut être exprimé en % ;
- W_i le poids du compartiment i ;
- IDC_i l'indice de confiance du compartiment i ;
- IDC_{max} l'indice de confiance maximal (= 4) pour un compartiment ;
- i nombre de compartiments considérés (il y a 8 compartiments évalués pour les grottes sous-marines en prenant en compte le paramètre de stratification verticale).

Tableau 55. Paramètres utilisés pour l'évaluation des compartiments fonctionnels de l'écosystème des grottes sous-marines. Le poids (W) d'un compartiment est défini selon son importance pour le fonctionnement de l'écosystème. Pour chaque paramètre, une échelle semi-quantitative permet de définir son état ou statut (S) de 0 (mauvais) à 4 (très bon). (*) : le statut n'est pas renseigné pour ce paramètre.

Compartiments	Poids (W)	Paramètres	Statut (S)				
			4	3	2	1	0
1- Suspensivores	5	Recouvrement (%)	≥ 75	≥ 50 à < 75	≥ 25 à < 50	≥ 1 à < 25	< 1
2- Filtreurs - grands organismes	3	Recouvrement (%)	≥ 75	≥ 50 à < 75	≥ 25 à < 50	≥ 1 à < 25	< 1
3- Filtreurs - petits organismes	2	Recouvrement (%)	≥ 75	≥ 50 à < 75	≥ 25 à < 50	≥ 1 à < 25	< 1
1, 2, 3- Suspensivores et filtreurs	2	Stratification verticale (0 strate : pas de stratification ; 1 strate : organismes de taille millimétrique ; 2 strates : organismes de taille centimétrique ; 3 strates : organismes de taille décimétrique)	3 strates	2 strates	(*)	1 strate	0 strate
4- Détritivores et omnivores	3	Nombre d'espèces de détritivores et d'omnivores	≥ 6	5 à 3	2	1	0
		Nombre d'individus d'une même espèce vus en 5 minutes	> 10	5 à 10	3 à 4	1 à 2	0
5- Mysidacés	4	Abondance semi-quantitative des mysidacés	Essaim(s)	(*)	1 à quelques individus	(*)	0
6- Carnivores caractéristiques	3	Nombre d'espèces de poissons carnivores caractéristiques	≥ 4	3	2	1	0
		Nombre d'espèces de décapodes carnivores caractéristiques	≥ 4	3	2	1	0
7- Carnivores associés	1	Nombre d'espèces de poissons carnivores associés	≥ 2	(*)	1	(*)	0
		Nombre d'espèces de décapodes carnivores associés	≥ 3	2	(*)	1	0
		Abondance des cérianthes	≥ 3	(*)	1 à 2	(*)	0

8.5.4. Exemple d'application de l'indicateur sur les grottes sous-marines

L'exemple de la station 'grotte du Figuier' (Bouches-du-Rhône, Marseille) présenté ci-dessous provient d'une campagne de mesures de l'EBQI réalisée en septembre 2020 (43.204837°N ; 5.447677°E) dans le cadre du programme Life intégré Marha. Les résultats des mesures permettent de donner un statut à chaque paramètre qui correspond à son état.

Ci-dessous le calcul de l'EBQI pour la station 'grotte du Figuier' :

$$EBQI_{\text{Figuier}} = \left(\frac{\sum_{i=1}^8 (W_i \times S_i)}{\sum_{i=1}^8 (W_i \times S_{max})} \right) \times 10$$

$$EBQI_{\text{Figuier}} = \left(\frac{(5 \times 3) + (3 \times 3) + (2 \times 2) + (2 \times 4) + (3 \times 3.5) + (4 \times 2) + (3 \times 3.5) + (1 \times 1.67)}{(5 \times 4) + (3 \times 4) + (2 \times 4) + (2 \times 4) + (3 \times 4) + (4 \times 4) + (3 \times 4) + (1 \times 4)} \right) \times 10$$

$$EBQI_{\text{Figuier}} = \left(\frac{66.67}{92} \right) \times 10 = 7.25/10$$

Le résultat de l'EBQI pour la station 'grotte du Figuier' est de 7.25 ce qui correspond selon la grille de cotation à un état écologique 'bon' ($6.0 \leq EBQI \leq 8.0$). Cette note qualifiée de bonne s'explique par un recouvrement moyen ou élevé des suspensivores, petits et grands filtreurs, la présence de toutes les strates, une diversité à la fois des détritivores/omnivores et carnivores. Cette grotte dispose d'une configuration remarquable qui permet l'installation d'un écosystème en bon état soumis à des pressions relativement maîtrisées (faible activité de plongée) mais sous la menace du réchauffement des eaux (cette évaluation a eu lieu en septembre 2020, avant la canicule marine sans précédents de l'été 2022).

Ci-dessous le calcul de l'indice de confiance (IDC) pour la station 'grotte du Figuier' :

$$IDC_{\text{Figuier}} = \left(\frac{\sum_{i=1}^8 (W_i \times IDC_i)}{\sum_{i=1}^8 (W_i \times IDC_{max})} \right) \times 4$$

$$IDC_{\text{Figuier}} = \left(\frac{(5 \times 3) + (3 \times 3) + (2 \times 3) + (2 \times 4) + (3 \times 4) + (4 \times 4) + (3 \times 4) + (1 \times 4)}{(5 \times 4) + (3 \times 4) + (2 \times 4) + (2 \times 4) + (3 \times 4) + (4 \times 4) + (3 \times 4) + (1 \times 4)} \right) \times 4$$

$$IDC_{\text{Figuier}} = \left(\frac{82}{92} \right) \times 4 = 3.57/4 = 89\%$$

Le résultat de l'indice de confiance pour la station 'grotte du Figuier' est de 3.57/4 soit 89% car le recouvrement n'a pas été effectuée avec le protocole recommandé.

Station **Grotte du Figuier**

Coordonnées GPS (en DD) 43.204837°N ; 5.447677°E

Profondeur (en m) 15-24

Année d'acquisition des données 2020

Sources des données LIFE16 IPE FR/001 - Marha (OFB, Natura 2000, MIO & GIS Posidonie)

Note : 7.25/10
IDC : 3.57/4 (89%)

Bon

Compartiments	Poids (W)	Paramètres	Valeur	Statut	Statut (S)				
					4	3	2	1	0
1- Suspensivores	5	Recouvrement (%)		3	≥ 75	≥ 50 à < 75	≥ 25 à < 50	≥ 1 à < 25	< 1
2- Filtreurs - grands organismes	3	Recouvrement (%)		3	≥ 75	≥ 50 à < 75	≥ 25 à < 50	≥ 1 à < 25	< 1
3- Filtreurs - petits organismes	2	Recouvrement (%)		2	≥ 75	≥ 50 à < 75	≥ 25 à < 50	≥ 1 à < 25	< 1
1, 2, 3- Suspensivores et filtreurs	2	Stratification verticale (0 strate : pas de stratification ; 1 strate : organismes de taille millimétrique ; 2 strates : organismes de taille centimétrique ; 3 strates : organismes de taille décimétrique)	4	4	3 strates	2 strates	(*)	1 strate	0 strate
4- Détritivores et omnivores	3	Nombre d'espèces de détritivores et d'omnivores	4	3	≥ 6	5 à 3	2	1	0
		Nombre d'individus d'une même espèce vus en 5 minutes	11	4	> 10	5 à 10	3 à 4	1 à 2	0
5- Mysidacés	4	Abondance semi-quantitative des mysidacés	2	2	Essaim (s)	(*)	1 à quelques individus	(*)	0
6- Carnivores caractéristiques	3	Nombre d'espèces de poissons carnivores caractéristiques	4	4	≥ 4	3	2	1	0
		Nombre d'espèces de décapodes carnivores caractéristiques	3	3	≥ 4	3	2	1	0
7- Carnivores associés	1	Nombre d'espèces de poissons carnivores associés	1	2	≥ 2	(*)	1	(*)	0
		Nombre d'espèces de décapodes carnivores associés	1	1	≥ 3	2	(*)	1	0
		Abondance des cériantes	2	2	≥ 3	(*)	1 à 2	(*)	0

8.6. Références bibliographiques relatives aux grottes sous-marines

Publication scientifique de l'indicateur EBQI :

Rastorgueff, P.A., Bellan-Santini, D., Bianchi, C.N., Bussotti, S., Chevaldonné, P., Guidetti, P., Harmelin, J.G., Montefalcone, M., Morri, C., Pérez, T., Ruitton, S., Vacelet, J., & Personnic, S. (2015). An ecosystem-based approach to evaluate the ecological quality of Mediterranean undersea caves. *Ecological Indicators*, 54: 137-152. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.02.014>

Autres publications scientifiques utilisant l'indicateur EBQI :

Lanza-Arroyo, P., Sempere-Valverde, J., Digenis, M., Remón, J. M., Moreno, D., Barrajon, A., ... & Navarro-Barranco, C. (2024). Baseline for marine cave monitoring strategies in the Alboran Sea using modified Cave Ecosystem-Based Quality Index (CavEBQI). *Marine Pollution Bulletin*, 209, 117065. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2024.117065>

Digenis, M., Arvanitidis, C., Dailianis, T., & Gerovasileiou, V. (2022). Comparative Study of Marine Cave Communities in a Protected Area of the South-Eastern Aegean Sea, Greece. *Journal of Marine Science and Engineering*, 10, 660. <https://doi.org/10.3390/jmse10050660>

Rapports scientifiques utilisant l'indicateur EBQI :

CREOCOCEAN, 2021. *Inventaire et analyse écologique des grottes marines de la Côte orientale*. Contrat CREOCOCEAN / Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l'Agriate / Parcu Naturale Marinu di u Capicorsu e di l'Agriate - Mission février 2021, 125 p.

Autres références bibliographiques :

La Rivière, M., Michez, N., Delavenne, J., Andres, S., Fréjefond, C., Janson, A. L., ... & Verlaque, M. (2021). *Fiches descriptives des biocénoses benthiques de Méditerranée*. UMS PatriNat éd., Paris.

Lejeusne, C., & Chevaldonné, P. (2005). Population structure and life history of *Hemimysis margalefi* (Crustacea: Mysidacea), a 'thermophilic' cave-dwelling species benefiting from the warming of the NW Mediterranean. *Marine Ecology Progress Series*, 287, 189-199. <https://doi.org/10.3354/meps287189>

Palomba, L., Chevaldonné, P., Pérez, T. & Harmelin, J.G. (2016). IV.3.3. – *Biocénose des grottes semi-obscurées (GSO)* ; in UMS PatriNat, 2021. *Fiches descriptives des biocénoses benthiques de Méditerranée*. UMS PatriNat éd., Paris : 551-555.

Palomba, L., Chevaldonné, P., & Harmelin J.G., (2016). IV.3.4. – *Biocénose des grottes et boyaux à obscurité totale (GO)* ; in UMS PatriNat, 2021. *Fiches descriptives des biocénoses benthiques de Méditerranée*. UMS PatriNat éd., Paris : 565-5569.

Ruitton, S., Boudouresque, C.F., Thibaut, T., Rastorgueff, P.A., Personnic, S., Boissery, P., & Daniel, B., (2017). *Guide méthodologique pour l'évaluation écosystémique des habitats marins*. M I O publ., 161 p. + annexes.

Vasseur, F. (2024). *Manuel technique de plongée souterraine*. Editions Ulmer, 216 p.

Biocénose des fonds détritiques

9.1. Qu'est-ce que les fonds détritiques ?

Le détritique côtier (DC, selon la typologie nationale des habitats de Méditerranée (La Rivère *et al.*, 2021), [IV.2.2.](#)) est un habitat plus ou moins sableux constitué de débris coquilliers et organogènes. Il se situe généralement entre 30 et 100 mètres de profondeur dans l'étage circalittoral (Pérès et Picard, 1964). Selon la définition de Pérès et Picard (1964), le DC est composé de formations détritiques récentes produites sur place et dans les formations infralittorales et circalittorales voisines. La nature du détritique côtier est extrêmement variée en fonction des biocénoses voisines. Il est composé tantôt de débris des substrats durs voisins, tantôt de débris coquilliers ou encore des bryozoaires ou des algues calcaires. La fraction organogène est plus ou moins colmatée par un sédiment sablo-vaseux. La fraction vaseuse est généralement très faible mais divers types plus ou moins envasés existent.

Le détritique côtier peut présenter des associations à Corallinales libres, à rhodolithes ou 'pralines' (plusieurs espèces dont *Spongites fruticulosa*, *Lithothamnion valens*) ou à 'maërl' (*Lithothamnion corallioides*, *Phymatolithon calcareum*) et s'établit généralement sur des sédiments fins coquilliers sans vase et sous un régime de courants de fond relativement constants et importants (Figure 87). Quant aux associations à maërl, elles peuvent également se développer avec des conditions de courantologie moindre que précédemment. L'épiflore des bancs de maërl est très variable selon les stations, mais quelques espèces propres à ces fonds : *Kallymenia spathulata*, *Cryptonemia tuniformis*, *Dasya penicillata*, etc. peuvent y être discernées.

Le détritique côtier est une biocénose qui abrite une grande richesse taxonomique et remplit d'importantes fonctions écosystémiques, en particulier les associations à rhodolithes, dont le maërl, et à Peyssonneliaceae (Ballesteros, 1994 ; Barbera *et al.*, 2003) : [frayère](#) (Harmelin et Harmelin-Vivien, 1976), [nursérie](#) (Kamenos *et al.*, 2004), zone de nourrissage, de ressource halieutique (Hall-Spencer, 1998 ; Seitz *et al.*, 2014), puits de carbone (Basso, 2012 ; Basso *et al.*, 2012 ; Savini *et al.*, 2012 ; Burrows *et al.*, 2014 ; Watanabe *et al.*, 2020).

A ce jour, à l'instar de la plupart des biocénoses côtières, le DC est exposé à de nombreuses pressions d'origine anthropique (Dutertre *et al.*, 2015 ; Demestre *et al.*, 2017) comme l'impact des arts trainants⁸ (Bordehore *et al.*, 2000, 2003 ; Fragkopoulou *et al.*, 2021), la pêche (Rendina *et al.*, 2020), le dragage (De Grave et Whitaker, 1999 ; Bernard *et al.*, 2019), les rejets terrigènes continentaux accentués par le lessivage des sols, le clapage en mer, l'aquaculture en mer (Sanz-Lázaro *et al.*, 2011 ; Aguado-Giménez et Ruiz-Fernández, 2012), les conséquences de l'urbanisation et le changement global (Katsanevakis *et al.*, 2014 ; Martin et Hall-Spencer, 2017 ; Hall-Spencer et Harvey, 2019).

Il existe bien d'autres faciès (faune) et associations (flore) caractéristiques du détritique côtier : faciès à grands bryozoaires, association à Peyssonneliaceae libres, association à *Osmundaria volubilis*, association à cystoseires, etc. Selon la proportion de fraction vaseuse, il peut être difficile de distinguer cet habitat du détritique envasé. Généralement, le passage de l'un à l'autre se fait de manière progressive.

Jusqu'à présent, les travaux de recherche se sont focalisés très majoritairement sur les associations remarquables à corallinales (dont le maërl) et à Peyssonneliaceae. Les bancs de rhodolithes sont d'ailleurs observés et étudiés dans toutes les mers du globe (Foster *et al.*, 1997 ; Steller *et al.*, 2003 ; Foster *et al.*, 2013 ; Amado-Filho *et al.*, 2017 ; Harvey *et al.*, 2017), le plus souvent en raison des enjeux forts liés à leur exploitation pour l'extraction de granulats (Steller *et al.*, 2003). Le détritique côtier présente un intérêt particulier pour son rôle dans l'écosystème comme interface entre les habitats littoraux côtiers et les grands fonds, qu'il occupe sur de très grandes surfaces.

⁸ Les arts trainants sont des engins actifs tractés par le bateau (*e.g.*, drague, chaluts, lignes) ou effectuant des encerclements (sennes).

Figure 87. Différents paysages de détritique côtier. Dans certains secteurs, il peut être pauvre en épiflore ou en épifaune (en haut à gauche) ou présenter une épiflore plus ou moins recouvrante (en haut à droite et en bas à gauche) et parfois être une zone de décantation de feuilles mortes de *P. oceanica* (en bas à droite) (Goujard *et al.*, 2016).

Plusieurs dizaines d'espèces sont caractéristiques des fonds du détritique côtier. Compte tenu de l'hétérogénéité du substrat et parfois de la quantité importante de concrétions, on peut même y retrouver de nombreuses espèces caractéristiques du coralligène, fixées sur de petits supports. Les espèces caractéristiques du détritique côtier sont :

- les annélides polychètes : *Laetmonice hystrix*, *Petta pusilla* ;
- les mollusques bivalves : *Acanthocardia deshayesi*, *Flexopecten flexuosus*, *Laevicardium oblongum*, *Moerella donacina*, *Moerella distorta*, *Palliolium incomparabile* ;
- les mollusques gastéropodes : *Hirtomurex squamosus*, *Melanella polita*, *Archimediella triplicata* ;
- les crustacés : *Anapagurus laevis*, *Conilera cylindracea*, *Ebalia tuberosa*, *E. deshayesi*, *Paguristes eremita* ;
- les ascidies : *Molgula oculata*, *Polycarpa pomaria*, *P. gracilis* ;
- les échinodermes : *Astropecten aranciacus* (Figure 88), *Luidia ciliaris*, *Panningia hyndmani*, *Psammechinus microtuberculatus*, *Stylocidaris affinis*, *etc.* ;
- les macrophytes : *Cryptonemia tuniformis*, *Gongolaria montagnei*, *Dasya penicillata*, *Kallymenia spathulata*, *Spongites fruticulosa*, *Osmundaria volubilis*, *Litbothamnion corallioides*, *Sargassum* sp. (Figure 89).

Figure 88. *Astropecten auranciacus* sur une association à rhodolithes.

Figure 89. *Sargassum* sp. et *Phallusia mammillata*.

Cet habitat présente un intérêt patrimonial au niveau de sa diversité biologique. Parmi de nombreux services écosystémiques, il constitue un abri et une source trophique pour de nombreuses espèces. Dans les eaux du Parc national de Port-Cros, des espèces patrimoniales faisant l'objet d'une protection nationale ou internationale ont été observées sur le détritique côtier (Bonhomme *et al.*, 2011 ; Goujard *et al.*, 2016) : la grande nacre *Pinna nobilis* (annexe II de la convention de Berne : espèces animales strictement protégées) et le maërl *Lithothamnion corallioides* (Directive Habitat-Faune-Flore) et 5 espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion.

Autres espèces patrimoniales : *Ericaria zosteroides*, *Eunicella singularis*, *Halymenia elongata*, *Pentapora fascialis*, *Reteporella grimaldii*, etc.

Espèces communes : *Halocynthia papillosa* (Figure 90), *Holothuria* spp., *Spatangus purpureus*.

Figure 90. *Sebdenia* sp. et *Halocynthia papillosa*.

La dynamique et la variation saisonnière du peuplement du détritique côtier sont fonction des espèces dominantes. Par exemple, la croissance des espèces du maërl n'a pas été étudiée en Méditerranée, mais selon divers travaux réalisés sur les mêmes espèces en Atlantique, sa croissance est très lente (1 à 2 mm/an). Les fonds de maërl, bien que considérés comme peu productifs, constituent une grande partie des sédiments biogéniques des zones côtières (Jacquotte, 1962 ; Pérès et Picard, 1964 ; Fornos *et al.*, 1988).

D'autres biocénoses détritiques circalittorales sont susceptibles d'être présentes sur le plateau continental méditerranéen : le détritique envasé (DE) et le détritique du large (DL). Elles sont décrites ci-après.

La biocénose du Détritique Envasé (IV.2.1.) (La Rivère *et al.*, 2021)

Situé aux mêmes profondeurs que le détritique côtier, le détritique envasé (DE) est présent dans les zones de fort envasement des fonds détritiques sous l'influence des apports terrigènes des fleuves côtiers. Le sédiment peut être formé de vase compacte coquillière, de vase sableuse ou de sable très vaseux ou même de vase assez compacte, riche en débris coquilliers et scories, marque d'une sédimentation très lente.

La biocénose est caractérisée essentiellement par le bivalve *Serratina serrata*, *Golfingia elongata* (sipunculien), *Aphrodita aculeata* (annélide), *Natatolana neglecta* (isopode). *Serratina serrata* est un pélecypode à la fois pionnier et résiduel quand la biocénose des fonds détritiques envasés s'installe ou disparaît.

Ophiothrix quinquemaculata peut former un faciès caractéristique de l'habitat DE. Cette espèce normalement mixicole peut devenir extrêmement abondante lorsqu'un envasement de vitesse modérée provoque un 'glaçage' de vase endurée à la surface du sédiment (d'après Bellan-Santini *et al.*, 1994).

La biocénose du Détritique du Large (IV.2.3.) (La Rivère *et al.*, 2021)

Le détritique du large (DL) correspond normalement à des sédiments détritiques fossiles (apports terrigènes fluviaux et organogènes correspondant à d'anciennes conditions environnementales et à un niveau marin plus bas) en général au-delà de -80 m et jusqu'à -250 m dans la région marseillaise (Pérès et Picard, 1964 ; Bellan-Santini *et al.*, 1994). Il s'agit donc du peuplement essentiel du rebord du plateau continental. Le sédiment est constitué d'un mélange de gravier, de sable et de vase, mais la fraction vaseuse y est nettement plus grande qu'au sein du détritique côtier. Les fractions plus

grossières sont constituées par les débris calcaires des thanatocénoses (biocénoses fossiles) datant des épisodes glaciaires du Quaternaires. Les principales espèces indicatrices de l'habitat sont *Leptometra phalangium* ; formant des faciès, Figure 91), *Thyone gadeana* (échinoderme), *Antalis panorma* (scaphopode), *Haploops dellavallei* (amphipode) et *Natatolana borealis* (isopode).

Le faciès à *Leptometra phalangium* peut se retrouver sur le détritique du large et la vase bathyale (Michez *et al.*, 2014). Ce crinoïde peut se trouver en abondance au niveau du rebord du plateau continental et en particulier au-dessus des têtes de canyons sous-marins. Il peut descendre à plus de 300 m de profondeur dans l'étage bathyal. Ces zones sont caractérisées par des courants de fond réguliers (le plus souvent de décharge) ; les crinoïdes étalent alors leurs bras perpendiculairement au sens du courant (Laborel *et al.*, 1961 ; Bourcier et Zibrowius, 1973).

Figure 91. Faciès à *Leptometra phalangium* observé à proximité du banc de l'Esquine (au large de La Ciotat, Bouches-du-Rhône) dans le cadre du programme MEDSEACAN (©Agence des Aires Marines Protégées).

Les configurations observées sur les fonds détritiques correspondent souvent à une combinaison de deux biocénoses. Par exemple, un fond détritifique côtier transitera progressivement vers un détritifique du large en fonction de la profondeur.

9.2. Modèle conceptuel et pondération des fonds détritiques

L'habitat considéré dans ce chapitre correspond à la biocénose des fonds détritiques. Le protocole proposé ainsi que la calibration du modèle conceptuel sont applicables entre le début du circalittoral (environ 30 m) et 60 à 80 m de profondeur en fonction de la clarté de l'eau et de l'extension des fonds détritiques (Figure 92). La saison préconisée pour les mesures est l'été, durant les mois de juin à août. Il est particulièrement important de respecter cette période pour les compartiments présentant des variabilités saisonnières importantes (9.4 Acquisition des données sur le terrain sur les fonds détritiques).

Un modèle conceptuel de fonctionnement de la biocénose des fonds détritiques a été élaboré dans le contexte de la Méditerranée nord-occidentale (Figure 92). Ce modèle a été mis en place grâce à l'expertise de scientifiques et des données acquises par le GIS Posidonie, notamment dans le cadre du programme ACDSea (Astruch *et al.*, 2021 ; 2023). Il est composé de 12 compartiments fonctionnels à évaluer. Une pondération (poids W) a été attribuée à chacun de ces 12 compartiments en fonction de leur importance dans le fonctionnement de l'écosystème allant de 1 à 6 (Figure 92).

Les paramètres sont mesurés sur deux horizons : (i) l'horizon supérieur (5 à 10 m plus bas que la limite inférieure de l'herbier à *P. oceanica*) et (ii) l'horizon intermédiaire (entre 50 et 80 m de profondeur en fonction de la turbidité locale), en été, c'est-à-dire entre juin et août, idéalement au mois de juillet lorsque la végétation atteint son maximum de développement.

Figure 92. Modèle conceptuel du fonctionnement de la biocénose des fonds détritiques. (DOM : matière organique dissoute, POM : matière organique particulaire, HOM : high organic matter ; LOM : low organic matter). En vert : la production primaire, en marron : la production secondaire, en gris : les compartiments non évalués. Le cadre rouge délimite l'écosystème. Les flèches représentent les flux de carbone. Deux épaisseurs de flèches distinguent les flux les plus importants des autres. Les compartiments numérotés de 1 à 12 sont ceux qui ont été sélectionnés pour faire l'objet d'une évaluation pour le calcul de l'EBQI. Les chiffres entourés de rouge représentent le poids (W) des compartiments, notés de 1 à 6. (Traduit de Astruch *et al.*, 2023).

9.3. Méthode détaillée de l'EBQI par compartiment pour les fonds détritiques

Chaque compartiment est décrit ci-après selon le même modèle descriptif :

- Description et choix des paramètres ;
- Acquisition sur le terrain ;
- Interprétation des résultats.

COMPARTIMENT 1 : Corallinales et peyssonneliales libres

Description et choix du paramètre

Le compartiment fonctionnel étudiant les rhodolites comprend des corallinales et des peyssonneliales libres composées de nombreuses espèces difficiles à identifier *in situ*.

Parmi les corallinales, on peut noter la présence du maërl *Lithothamnion corallioides* et des genres *Mesophyllum* et *Lithophyllum* (Figure 93).

Les peyssonneliales peuvent être carbonatées ou non. Il existe plusieurs espèces communes, existant également sous formes fixes comme *Peyssonnelia rosa-marina* ou *P. squamaria* (Figure 93).

Il s'agit d'un compartiment structurant contribuant à l'augmentation de la granulométrie et fournissant un support à de nombreux autres compartiments (2 : macroalgues pérennes, 3-4 : macroalgues saisonnières dressées et gazonnantes et 10 : filtreurs et suspensivores benthiques).

Figure 93. (A) Association à corallinales (Sugiton, Marseille, Bouches-du-Rhône, -36 m) ; (B) Association à peyssonneliales (Passe de Bagaud, Port-Cros, Var, -41 m).

Acquisition sur le terrain

Le recouvrement est mesuré par analyse de 30 photoquadrats prises à la verticale *via* le BioCube sur chaque horizon (supérieur et intermédiaire). Ces photos sont ensuite analysées à l'aide d'un quadrillage (Figure 95) afin de déterminer le pourcentage de recouvrement.

Le résultat final est obtenu en faisant la moyenne des 30 mesures sur chaque horizon et il est exprimé en pourcentage.

Figure 95. Photoquadrat de l'horizon supérieur du site du Dramont (Saint Raphaël, Var, -43.5 m).

Le recouvrement sur cette station peut être estimé à 17% de corallinales et 10% de peyssonneliales. Le compartiment 1 est donc représenté par un recouvrement de 27% sur ce réplikat. La même analyse est réalisée sur l'ensemble des photoquadrats des deux horizons.

La note finale du compartiment 1 correspond à la moyenne des deux notes de statut (paramètres 1A et 1B).

Interprétation des résultats

Statuts : l'état du compartiment est considéré comme très bon lorsque le recouvrement de rhodolithes atteint au moins 20% et 10% en moyenne du substrat dans les horizons respectivement supérieur et intermédiaire.

Caractéristiques locales : avec l'augmentation de la profondeur et la diminution de la quantité de lumière, le recouvrement a tendance à diminuer. Lorsque les eaux sont claires, les associations peuvent se rencontrer au-delà de 80 m de profondeur, voire au-delà de 100 m de profondeur (Ballesteros, 1994 ; jusqu'à 140-150 m observé aux Baléares par Aguilar *et al.* (2009)). La présence d'associations à rhodolithes n'est pas systématiquement continue sur un site donné. Elle est conditionnée par l'hydrodynamisme et peut laisser naturellement place à de vastes étendues sableuses sans rhodolithes.

Pressions anthropiques : la sédimentation, l'enrichissement en matière organique et l'abrasion mécanique (*e.g.*, arts trainants, ancrage) sont les principales pressions susceptibles d'impacter la présence de rhodolithes libres sur les fonds détritiques.

Compartiment 1 : Corallinales et peyssonnelliales libres

Poids : 6

Paramètre : recouvrement des corallinales et des peyssonnelliales sur l'horizon supérieur et sur l'horizon intermédiaire (%)

Protocole : 30 photoquadrats de 0.80 m x 0.80 m placés aléatoirement sur chaque horizon. Le résultat correspond au recouvrement moyen mesuré sur les 60 quadrats.

⚠ Sensibilité aux variations saisonnières => respect de la saison d'acquisition des données importante

Difficulté : moyennement difficile (***) implique la reconnaissance sur les quadrats des principales espèces de macroalgues pérennes

Statut / notes	4	3	2	1	0
Recouvrement (Horizon supérieur) (%)	≥ 20	$10 \leq \text{à} < 20$	$5 \leq \text{à} < 10$	$0 < \text{à} < 5$	0
Recouvrement (Horizon intermédiaire) (%)	≥ 10	$50 \leq \text{à} < 10$	$1 \leq \text{à} < 5$	$0 < \text{à} < 1$	0

COMPARTIMENT 2 : Macroalgues pérennes

Description et choix du paramètre

Le compartiment fonctionnel des macroalgues pérennes comprend les espèces non saisonnières dont les individus pourront subsister plusieurs années (Figure 96). Les espèces pérennes les plus souvent rencontrées dans cette biocénose sont présentées dans le Tableau 56.

Figure 96. (A) Association à *Cystoseira sensu lato* (Vaisseau, îles d'Hyères, Var, -39 m) ; (B) Association remarquable à *Osmundaria volubilis* (Porquerolles, Var, -45 m).

Les espèces : *Codium* spp. (*C. bursa*, *C. vermilara* et *C. fragile*) et *Sphaerococcus coronopifolius*, qui sont pérennes, ne sont pas considérées dans ce compartiment (leur présence peut cependant être annotée), la présence en abondance de ces espèces tolérantes pouvant traduire une perturbation (Vidondo et Duarte, 1995) dont les conséquences s'observeront sur les compartiments fonctionnels considérés. On remarquera que *C. fragile* est une espèce introduite (Provan *et al.*, 2005).

Tableau 56. Liste non exhaustive des macroalgues pérennes présentes dans la biocénose des fonds détritiques.

Chlorophyta – Algue verte		Rhodophyta – Algue rouge
<i>Flabellia petiolata</i> (Udotée)	<i>Halimeda tuna</i> (Monnaie de Poséidon)	<i>Osmundaria volubilis</i> (Algue écouvillon)
Orchrophyta – Algue brune		
<i>Carpomitra costata</i> (Carpomitre à nervure)	<i>Cystoseira sensu lato</i> (ici <i>Gongolaria montagnei</i>)	<i>Dictyopteris</i> sp.
<i>Phyllariopsis brevipes</i> (Feuille de tabac)	<i>Zanardinia typus</i> (Zanardinia)	

Acquisition sur le terrain

Le recouvrement est mesuré à partir de 30 photoquadrats pris à la verticale via le BioCube sur chaque horizon. Ces photos sont ensuite analysées à l'aide d'un quadrillage (Figure 95) afin de déterminer le pourcentage de recouvrement.

Le résultat final est obtenu en faisant la moyenne des 30 mesures sur chaque horizon et il est exprimé en pourcentage.

Il est recommandé d'effectuer les acquisitions de terrain entre juin et août (cette période peut être élargie entre mai et septembre) car ce compartiment est sensible aux variations saisonnières (voir 9.4 Acquisition des données sur le terrain). Toutefois, si la période d'acquisition des données n'est pas respectée, une diminution de l'indice de confiance ($IDC < 4$) est appliquée, indiquant une baisse de la fiabilité des données obtenues.

Figure 97. Photoquadrat de l'horizon supérieur du site de Vaisseau (îles d'Hyères, Var, -40.1 m). Le recouvrement sur ce quadrat est estimé à 18% de *Cystoseira sensu lato* et 1% de *Zanardina typus*. Le compartiment 2 est donc représenté par un recouvrement de 19% sur ce réplikat. La même analyse est réalisée sur l'ensemble des photoquadrats des deux horizons.

Interprétation des résultats

Statuts : l'abondance de macroalgues pérennes traduit un équilibre et l'absence de pressions significatives (*e.g.*, abrasion mécanique, apports terrigènes continentaux, etc.).

Caractéristiques locales : certaines espèces de macroalgues pérennes sont peu présentes dans les secteurs plus turbides, par exemple à proximité du Rhône.

Pressions anthropiques : la sédimentation, l'enrichissement en matière organique et l'abrasion mécanique (arts traïnants, ancrage) sont les principales pressions susceptibles d'impacter la présence de macroalgues pérennes sur les fonds détritiques. Les fucales ont subi une régression majeure depuis le 20^e siècle.

Compartiment 2 : Macroalgues pérennes

Poids : 4

Paramètre : recouvrement des macroalgues pérennes (%)

Protocole : 30 photoquadrats de 0.80 m x 0.80 m placés aléatoirement sur chaque horizon. Le résultat correspond au recouvrement moyen mesuré sur les 60 quadrats

⚠ Sensibilité aux variations saisonnières => respect de la saison d'acquisition des données important

Difficulté : moyennement difficile (***) implique la reconnaissance sur les quadrats des principales espèces de macroalgues pérennes

Statut / notes	4	3	2	1	0
Recouvrement (%)	≥ 2	$1 \leq \grave{a} < 2$	$0.2 \leq \grave{a} < 1$	$0 < \grave{a} < 0.2$	0

COMPARTIMENTS 3-4 : Macroalgues saisonnières dressées et gazonnantes

Description et choix du paramètre

Le compartiment fonctionnel des macroalgues saisonnières comprend des macroalgues dressées et gazonnantes.

Les **macroalgues saisonnières dressées** ont une croissance rapide et se développent en principe à partir du printemps pour un maximum végétatif au début de l'été (Figure 98).

Les **macroalgues saisonnières gazonnantes** se définissent comme une communauté ou une strate végétale de petite taille (inférieure à quelques centimètres de hauteur au maximum).

Figure 98. Association remarquable à *Peyssonnelia* spp. et *Umbraulva dangeardii*.

Les espèces saisonnières les plus souvent rencontrées sur cette biocénose sont présentées dans le Tableau 57.

Tableau 57. Liste non exhaustive des macroalgues saisonnières présentes dans la biocénose des fonds détritiques.

Chlorophyta – Algue verte		
<i>Acetabularia acetabulum</i> (Acétabulaire)	<i>Palmophyllum crassum</i> (Palmophylle)	<i>Umbraulva dangeardii</i>
<i>Valonia macrophysa</i> (Valonie grosse bulle)		
Orchrophyta – Algue brune		
<i>Arthrocladia villosa</i> (Algue ramifié poilue)	<i>Cladostephus</i> sp.	<i>Dictyota</i> sp. (Dictyote)
<i>Halopteris filicina</i> (Halopteris)	<i>Padina pavonica</i> (Padine à queue de paon)	<i>Sporochnus pedunculatus</i> (Sporochnus pédonculé)

<p><i>Zonaria tournefortii</i> (Zonée jaune)</p>		
Rhodophyta – Algue rouge		
<p><i>Sebdenia</i> sp.</p>		

Il est difficile de distinguer systématiquement le recouvrement par les espèces gazonnantes (compartiment 4) par rapport aux espèces dressées saisonnières (compartiment 3). Étant donné que ces deux compartiments possèdent une dynamique saisonnière globalement similaire, il est pertinent de considérer le recouvrement cumulé des deux compartiments (3 et 4) comme descripteur de leur état.

Des espèces envahissantes (natives ou indigènes) à la dynamique saisonnière peuvent se développer, en particulier *Caulerpa cylindracea* (Klein et Verlaque, 2008) et *C. taxifolia* (Meinesz *et al.*, 2001 ; Montefalcone *et al.*, 2015), ou encore les algues filamenteuses (complexes d'espèces dont certaines sont non-indigènes : *Acinetospora crinita*, *Chrysonephos lewisii*, *Nematochryopsis marina*, *Zosterocarpus oedogonium*) (Giuliani *et al.*, 2005 ; Schiaparelli *et al.*, 2007). Celles-ci ne sont pas considérées dans l'analyse du compartiment 3 et peuvent être traitées à part en tant que descripteurs de perturbations.

Acquisition sur le terrain

Le recouvrement est mesuré grâce à 30 photoquadrats pris à la verticale via le BioCube sur chaque horizon. Ces photos sont ensuite analysées à l'aide d'un quadrillage (Figure 99) afin de déterminer le pourcentage de recouvrement.

Le résultat final est obtenu en faisant la moyenne des 30 mesures sur chaque horizon et il est exprimé en pourcentage. Une planche photo d'aide à l'identification est proposée (liste non exhaustive d'espèces des différents phylums (Tableau 57).

Figure 99. Photoquadrat de l'horizon supérieur du site de la baie d'Hyères (Var, -62.6 m). Le recouvrement sur cette station peut être estimé à 8% de *Dictyota* sp., 4% d'autres Phaeophyceae, 1% de Rhodophyceae et 1% de *Valonia macrophysa*. Le compartiment 3-4 est donc représenté par un recouvrement de 14% sur ce réplikat. La même analyse est réalisée sur l'ensemble des photoquadrats des deux horizons.

Il est recommandé d'effectuer les acquisitions de terrain entre juin et août (cette période peut être élargie entre mai et septembre) car ce compartiment est sensible aux variations saisonnières (voir 9.4 Acquisition des données sur le terrain). Toutefois, si la période d'acquisition des données n'est pas respectée, une diminution de l'indice de confiance (IDC < 4) est appliquée, indiquant une baisse de la fiabilité des données obtenues.

La note finale du compartiment 3 correspond à la moyenne des deux notes de statut (paramètres 3A et 3B).

Interprétation des résultats

Statuts : un recouvrement supérieur ou égal à 10% de macroalgues saisonnières est considéré comme indicateur d'un très bon état de ce compartiment.

Caractéristiques locales : certaines espèces de macroalgues saisonnières sont peu présentes dans les secteurs les plus turbides, par exemple à proximité du Rhône., au profit d'espèces qualifiées de tolérantes.

Pressions anthropiques : la sédimentation, l'enrichissement en matière organique et l'abrasion mécanique (arts trainants, ancrage) sont les principales pressions susceptibles d'impacter la présence de macroalgues saisonnières sur les fonds détritiques.

Compartiments 3-4 : Macroalgues saisonnières dressées et gazonnantes

Poids : 4

Paramètre : Recouvrement des macroalgues saisonnières dressées et gazonnantes sur l'horizon supérieur et sur l'horizon inférieur (%)

Protocole : 30 photoquadrats de 0.80 m x 0.80 m placés aléatoirement sur chaque horizon. Le résultat correspond au recouvrement moyen mesuré sur les 60 quadrats.

⚠ Sensibilité aux variations saisonnières => respect de la saison d'acquisition des données important

Difficulté : Moyennement difficile (***) implique la reconnaissance sur les quadrats des principales espèces de macroalgues saisonnières

Statut / notes	4	3	2	1	0
Recouvrement (Horizon supérieur) (%)	≥ 10	$50 \leq \text{à} < 10$	$1 \leq \text{à} < 5$	$0 < \text{à} < 1$	0
Recouvrement (Horizon intermédiaire) (%)	≥ 5	$2 \leq \text{à} < 5$	$1 \leq \text{à} < 2$	$0 < \text{à} < 1$	0

COMPARTIMENT 5 : Herbivores

Description et choix du paramètre

Des taxons considérés comme herbivores comme les échinodermes *Centrostephanus longispinus*, *Echinus melo*, *Sphaerechinus granularis* ou *Stylocidaris affinis*, les gastéropodes nudibranches comme *Aplysia* sp. (Tableau 58) sont observables dans ce type d'habitat.

Alors que *Sphaerechinus granularis* est strictement herbivore, *Stylocidaris affinis*, *Centrostephanus longispinus* et *Echinus melo* sont omnivores. En fonction de la ressource disponible et du substrat, ils peuvent aussi opter pour un comportement alimentaire herbivore.

Tableau 58. Liste non exhaustive des herbivores présents dans la biocénose des fonds détritiques.

Mollusca – Mollusque		
 <i>Echinus melo</i> (Oursin melon)		
 <i>Stylocidaris affinis</i> (Oursin crayon)		

Acquisition sur le terrain

Le nombre d'espèces d'herbivores est déterminé parmi les espèces prises en compte dans le recensement (Tableau 58) effectué :

- (i) par observations *in situ* en scaphandre autonome dans l'horizon supérieur, complétées par des prises de photographies et de vidéos analysées *a posteriori* ;
- (ii) par analyse des photoquadrats et vidéos paysagères acquises à l'aide du BioCube sur les deux horizons.

A noter que les statuts 1 et 3 ne sont pas renseignés pour le paramètre 5.

Interprétation des résultats

Statuts : l'absence d'herbivores traduit un déséquilibre de l'écosystème. Leur présence, si possible avec une certaine diversité spécifique, est donc considérée comme un signe d'un bon état des fonds détritiques.

Caractéristiques locales : les échinodermes peuvent adopter un comportement grégaire et localement être observés en grand nombre (*e.g.*, rassemblement reproducteur).

Pressions anthropiques : la sédimentation, l'enrichissement en matière organique et l'abrasion mécanique (arts trainants, ancrage) peuvent impacter la présence de certains herbivores ou inversement favoriser leur prolifération.

Compartment 5 : Herbivores

Poids : 2

Paramètre : diversité taxonomique d'herbivores (nombre de taxons)

Protocole : recensement des espèces effectué par observation *in situ* ou photographique/vidéo à l'échelle de la station (sur les deux horizons)

Difficulté : facile (**), les espèces d'herbivores considérées sont relativement simple à reconnaître *in situ* ou sur photographie

Statut / notes	4	3	2	1	0
Diversité taxonomique (nb. de taxons)	≥ 2	(*) non renseigné	1	(*) non renseigné	0

COMPARTIMENT 6 : Matière organique particulaire sédimentaire

Description et choix du paramètre

La matière organique particulaire (POM) du sédiment correspond à la matière organique qui s'est déposée sur le fond. En grande quantité, elle peut traduire des conditions eutrophes ou bien une perturbation. Différents profils de recouvrement par la vase sont observables sur les fonds détritiques, certains traduisant parfois un détritisme envasé plutôt qu'un détritisme côtier (Figure 100).

D'un point de vue du fonctionnement de l'écosystème 'détritique côtier', en condition [oligotrophe](#) propice au développement d'associations végétales remarquables, la fraction pélitique (c'est-à-dire de granulométrie inférieure à $63 \mu\text{m}$) et indirectement la POM du sédiment sont faibles. De fortes valeurs peuvent donc être considérées comme le signe d'un mauvais fonctionnement, à la suite, par exemple, d'une perturbation (apports terrigènes, eutrophisation, etc.) (Sciberras *et al.*, 2009).

L'évaluation de ce compartiment est faite avec le pourcentage de la fraction granulométrique pélitique ($40 \mu\text{m} < a < 63 \mu\text{m}$) parmi les fractions granulométriques du sédiment.

Figure 100. Exemple de stations avec un fort recouvrement de vase (A ; Cap Canaille, Cassis, Bouches-du-Rhône, -61 m) et avec un recouvrement nul (B ; Vaisseau, Port-Cros, Var, -41 m).

Acquisition sur le terrain

- 1) Trois prélèvements de sédiment sont réalisés par station en plongée sous-marine à l'aide d'un carottier à main de 15 cm de diamètre sur 10 cm de profondeur (Figure 101).
- 2) Les 3 répliqués sont mélangés.
- 3) Un quart du mélange est prélevé pour faciliter les pesées sur la balance de précision.
- 4) L'échantillon est ensuite tamisé à l'aide d'une colonne de tamis de vides de maille respectifs de $40 \mu\text{m}$ et $63 \mu\text{m}$ (la fraction inférieure à $40 \mu\text{m}$ est plus difficile à mesurer avec fiabilité).
- 5) Les fractions entre $63 \mu\text{m}$ et $40 \mu\text{m}$ et $>63 \mu\text{m}$ sont donc séparées puis placées à l'étuve à 70°C pendant 48 h (Figure 102).

- 6) Le poids sec de la fraction pélique sur le poids sec total de l'échantillon (pourcentage) constitue la valeur du descripteur de ce compartiment converti ensuite en pourcentage du poids par rapport au poids total traité.

 Il est recommandé d'effectuer les acquisitions de terrain entre juin et août (cette période peut être élargie entre mai et septembre) car ce compartiment est sensible aux variations saisonnières (voir 9.4 Acquisition des données sur le terrain). Toutefois, si la période d'acquisition des données n'est pas respectée, une diminution de l'indice de confiance ($IDC < 4$) est appliquée, indiquant une baisse de la fiabilité des données obtenues.

Figure 101. Prélèvement de sédiment en plongée à l'aide d'un carottier à main dans la biocénose des fonds détritiques.

Figure 102. Coupelles d'analyse granulométrique de la station Dramont (Var) pour l'étude de la POM sédimentaire des fonds détritiques.

Interprétation des résultats

Statuts : une situation optimale correspond à la quasi-absence de fraction pélitique dans le sédiment.

Caractéristiques locales : localement, la turbidité et la sédimentation sont naturellement plus élevées, à proximité du Rhône (Côte Bleue, région marseillaise).

Pressions anthropiques : la matière organique particulaire sédimentée sera plus importante dans les secteurs soumis à une pression de sédimentation ou de pollution organique.

Compartiment 6 : Matière organique particulaire sédimentaire

Poids : 2

Paramètre : fraction pélitique de sédiment ($40 \mu\text{m} < a < 63 \mu\text{m}$) (%)

Protocole : 3 prélèvements de sédiment effectués à l'aide d'un carottier de 15 cm de diamètre sur 10 cm de profondeur sur l'horizon supérieur

⚠ Sensibilité aux variations saisonnières => respect de la saison d'acquisition des données important

Difficulté : moyennement difficile (***)

Statut / notes	4	3	2	1	0
Fraction pélitique ($40 \mu\text{m} < a < 63 \mu\text{m}$) (%)	< 0.02	$0.02 \leq a < 0.05$	$0.05 \leq a < 0.1$	$0.1 \leq a < 1.0$	≥ 1

COMPARTIMENT 7 : Endofaune

Description et choix du paramètre

Le compartiment fonctionnel de l'endofaune correspond à la faune inféodée aux substrats meubles. Plusieurs sous-compartiments trophiques peuvent constituer ce compartiment :

- **Paramètre 7A** : les filtreurs et suspensivores représentés par des mollusques lamelibranches et des annélides ;
- **Paramètre 7B** : les détritivores représentés par des annélides et des nématodes ;
- **Paramètre 7C** : les carnivores représentés essentiellement par des annélides.

Ce compartiment est conditionné par la granulométrie et la richesse du milieu ([oligotrophe](#) à eutrophe). La biocénose des fonds détritiques se caractérise par une granulométrie relativement élevée, en particulier dans l'horizon supérieur du circalittoral. Celle-ci diminue graduellement avec la profondeur. La granulométrie conditionne le réseau trophique dans le sédiment ; une granulométrie importante peut donc induire une faible teneur en matière organique et une plus faible abondance de l'endofaune (Blanchard *et al.*, 2009).

Elle constitue une source trophique pour l'endofaune ou au contraire un stress pour ces mêmes communautés. Des travaux réalisés par Bellan *et al.* (1980) ont montré que de fortes teneurs en matière organique dans le sédiment pouvaient traduire un recyclage de matière organique bloqué par différentes sources de pollution de l'eau. De ce fait, la teneur en matière organique du sédiment est souvent utilisée comme mesure de l'état trophique de l'endofaune (Cocito *et al.*, 1990).

A défaut de pouvoir analyser dans le détail les compositions faunistiques de sédiments prélevés (à la benne ou à la drague), la teneur en matière organique (MO) du sédiment est donc définie comme un descripteur du compartiment 7. Ce descripteur n'est pas le plus précis pour évaluer correctement l'endofaune. L'indice de confiance attribué au compartiment 7 lors du calcul de l'EBQI sera donc de 2 sur 4. L'idéal sera à terme de définir un descripteur basé sur l'analyse de la macrofaune du sédiment, sur la base par exemple de la méthode GPBI (*General-Purpose Biotic Index*) développée par Labrunet *et al.* (2021).

Acquisition sur le terrain

- 1) Trois prélèvements de sédiment sont réalisés par station (Figure 101) en plongée sous-marine, à l'aide d'un carottier à main de 15 cm de diamètre sur 10 cm de profondeur.
- 2) Un quart de chaque répliquat est sous-échantillonné pour être placé à l'étuve à 70°C pendant 48 h.
- 3) Le poids sec est ensuite noté avant de les placer dans un four à 450°C pendant 5 h.
- 4) Le poids des 3 répliquats après le passage au four (poids calciné) est ensuite noté.
- 5) La différence entre le poids sec et le poids calciné nous permet de connaître, ramené en pourcentage (divisé par le poids sec), le taux de matière organique du sédiment pour chaque répliquat.
- 6) Une moyenne de la teneur en matière organique est calculée.

Il est important de noter que la présence de *P. oceanica* sous la forme de matte morte dans le sédiment (reliques d'une extension ancienne, rendue possible par un niveau de la mer plus bas qu'aujourd'hui), ou de feuilles ou de rhizomes en épave, peut biaiser l'évaluation en surestimant la teneur en MO du sédiment. Lorsque la présence de *P. oceanica* (matte ou débris) est identifiée sur une station donnée, la classe attribuée est remontée de 2 afin de pallier ce biais (*e.g.*, une teneur de 8% de MO attribue une classe de 0 ; en présence de matte dans le sédiment, cette note devient 2).

Il est recommandé d'effectuer les acquisitions de terrain entre juin et août (cette période peut être élargie entre mai et septembre) car ce compartiment est sensible aux variations saisonnières (voir 9.4 Acquisition des données sur le terrain). Toutefois, si la période d'acquisition des données n'est pas respectée, une diminution de l'indice de confiance (IDC < 4) est appliquée, indiquant une baisse de la fiabilité des données obtenues.

Interprétation des résultats

Statuts : en considérant des conditions optimales de granulométrie élevée, le compartiment de l'endofaune est considéré comme très bon lorsque le taux de matière organique est relativement faible, entre 2 et 3%.

Caractéristiques locales : la présence d'herbier (feuilles en épave, matte morte sous le sédiment) peut augmenter la teneur en matière organique mesurée dans le sédiment. Sous l'influence d'apports terrigènes continentaux, cette teneur peut également être naturellement plus élevée.

Pressions anthropiques : la sédimentation et la pollution organique peuvent favoriser la diminution de la granulométrie et augmenter la teneur en matière organique du sédiment.

Compartiment 7 : Endofaune

Poids : 5

Paramètre : teneur en matière organique du sédiment (%)

Protocole : 3 prélèvements de sédiment effectués à l'aide d'un carottier à main de 15 cm de diamètre sur 10 cm de profondeur sur l'horizon supérieur

 Sensibilité aux variations saisonnières => respect de la saison d'acquisition des données important

Difficulté : moyennement difficile (***)

Statut / notes	4	3	2	1	0
Teneur en matière organique (%)	$2 \leq \text{à} < 3$	$3 \leq \text{à} < 4$	$4 \leq \text{à} < 5$	$0 \leq \text{à} < 2$	≥ 5

COMPARTIMENT 8 : Litière détritique

Description et choix du paramètre

Le compartiment fonctionnel de la litière détritique comprend principalement les feuilles mortes de *Posidonia oceanica* des écosystèmes adjacents ainsi que des macrophytes issus principalement des fonds rocheux infra- ou circalittoraux. La composition de la litière varie donc en fonction des écosystèmes 'sources' : *P. oceanica* en épave et débris végétaux autres (macrophytes, voire végétaux terrestres) (Figure 103).

Souvent exportée vers de plus grandes profondeurs, au-delà du plateau continental (Fourt *et al.*, 2014), la litière peut néanmoins, pendant son transit, servir de ressource trophique aux détritivores sur les fonds détritiques. En fonction de la pente et de la courantologie, la durée de séjour de cette litière sur le fond peut varier. Il peut n'y avoir que peu ou pas de dépôts de litière (pente forte, zone de courants). Le dépôt de litière peut être presque permanent (cuvette, zone d'accumulation).

Figure 103. (A) Litière détritique avec un fort recouvrement (Cap d'Antibes, Alpes-Maritimes, - 36 m) ; (B) Litière détritique avec un faible recouvrement (Sugiton, Marseille, Bouches-du-Rhône, - 44 m).

Acquisition sur le terrain

Le recouvrement est mesuré par acquisition de 30 photoquadrats pris à la verticale via le BioCube sur chaque horizon. Ces photos sont ensuite analysées à l'aide d'un quadrillage (Figure 104), afin de déterminer le pourcentage de recouvrement.

Il est recommandé d'effectuer les acquisitions de terrain entre juin et août (cette période peut être élargie entre mai et septembre) car ce compartiment est sensible aux variations saisonnières (voir 9.4 Acquisition des données sur le terrain). Toutefois, si la période d'acquisition des données n'est pas respectée, une diminution de l'indice de confiance (IDC < 4) est appliquée, indiquant une baisse de la fiabilité des données obtenues.

Le résultat final est obtenu en faisant la moyenne des 60 mesures tous horizons confondus et il est exprimé en pourcentage.

Figure 104. Photoquadrat de l'horizon intermédiaire du site d'Agay (Var, -61.9 m).

Le recouvrement sur cette station peut être estimé à 7% de *P. oceanica* en épaves et autres débris végétaux. Le compartiment 2 est donc représenté par un recouvrement de 7% sur ce réplikat. La même analyse est réalisée sur l'ensemble des photoquadrats des deux horizons.

Interprétation des résultats

Statuts : un recouvrement modéré de litière fournit une ressource trophique aux détritivores. Au contraire, un trop fort recouvrement de litière peut s'avérer néfaste pour le fonctionnement de l'écosystème en limitant le développement des producteurs primaires (compartiments 1, 2, 3 et 4).

Caractéristiques locales : la proximité d'herbiers à *P. oceanica* étendus pourra conditionner une forte abondance de litière sur les fonds détritiques. La litière de *P. oceanica* étant fortement consommée, son abondance peut traduire l'abondance des détritivores et varier selon la période de l'année et l'occurrence de tempêtes.

Pressions anthropiques : une modification de la courantologie pourrait favoriser l'accumulation de litière sur un secteur donné avec des conséquences néfastes sur l'écosystème.

Compartiment 8 : Litière détritique

Poids : 2

Paramètre : Recouvrement de la litière détritique (%)

Protocole : 30 photoquadrats de 0.80 m x 0.80 m placés aléatoirement sur chaque horizon

⚠ Sensibilité aux variations saisonnières => respect de la saison d'acquisition des données important

Difficulté : Facile (***) par reconnaissance de la litière détritique sur le fond

Statut / notes	4	3	2	1	0
Recouvrement (%)	10 > à ≥ 5	5 > à ≥ 1	< 1	25 > à ≥ 10	≥ 25

COMPARTIMENT 9 : Détritivores

Description et choix du paramètre

Le compartiment fonctionnel des [détritivores](#) joue un rôle primordial dans le fonctionnement de l'écosystème en dégradant la litière et les débris organiques sur le sédiment. Ce compartiment est très diversifié, composé d'échinodermes (Holothuridae, Echinidae et Asteroidea), de crustacés (Paguridae, Mysidaceae, Malacostracea) ou encore de gastéropodes (Tableau 59).

Au sein de ce compartiment, deux catégories de détritivores sont distinguées :

- **Paramètre 9A** : les détritivores HOM (high organic matter) favorisés par des conditions eutrophes tels que les holothuries (*Holothuria* spp.), la bonellie (*Bonellia viridis*) et les paguridés (Tableau 59).
- **Paramètre 9B** : les détritivores LOM (low organic matter) favorisés par des conditions [oligotrophes](#) tels que le spatangue *Spatangus purpureus* (Figure 29), l'étoile de mer rouge *Echinaster* (*Echinaster sepositus*), des gastéropodes (e.g., *Cerithium* sp.) ou des crustacés (Mysidaceae, Malacostracea) (Tableau 60).

Tableau 59. Liste non exhaustive des détritivores HOM présents dans la biocénose des fonds détritiques.

Annelida – Annélide		Chordata – Chordé	
<i>Bonellia viridis</i> (Barbier)	<i>Paguridae</i> (Paguridés)		
Echinodermata – Echinoderme			
<i>Holothuria (Panninogothuria) forskali</i> (<i>Holothurie noire</i>)	<i>Holothuria (Roneothuria) poli</i> (<i>Concombre de mer ensablé</i>)	<i>Holothuria (Holothuria) tubulosa</i> (<i>Holothurie tubuleuse</i>)	

Tableau 60. Liste non exhaustive des détritivores LOM présents dans la biocénose des fonds détritiques.

Annelida – Annélide		Arthropoda – Arthropode	
Echinodermata – Echinoderme			
Mollusca – Mollusque			
<i>Gastropoda</i> (Gastropode indéterminé)			

* Certains scaphopodes comme *Ditrupa arietina* ont une dynamique interannuelle très variable, pouvant atteindre parfois des abondances considérables (plus de 10 000 individus par m² dans la baie de Banyuls ; Céline Labrune comm. pers.)

Acquisition sur le terrain

La densité des détritivores est obtenue par dénombrement des individus dans 60 photoquadrats de 0.80 m x 0.80 m (soit 0.64 m²) tous horizons confondus (horizon supérieur et intermédiaire). La surface échantillonnée est ramenée à 10 m² et le résultat final est exprimé en nombre d'individus/10 m². Une planche photo d'aide à l'identification est proposée (liste non exhaustive d'espèces des différents phylums (Tableau 59 et Tableau 60).

Il est recommandé d'effectuer les acquisitions de terrain entre juin et août (cette période peut être élargie entre mai et septembre) car ce compartiment est sensible aux variations saisonnières (voir 9.4 Acquisition des données sur le terrain). Toutefois, si la période d'acquisition des données n'est pas respectée, une diminution de l'indice de confiance (IDC < 4) est appliquée, indiquant une baisse de la fiabilité des données obtenues.

Interprétation des résultats

Statuts : une situation optimale du compartiment des détritivores correspond à une densité élevée d'espèces LOM et une densité faible d'espèces HOM.

Caractéristiques locales : sous l'influence d'apports terrigènes continentaux, l'abondance de détritivores, dont les HOM, peut également être naturellement plus élevée.

Pressions anthropiques : la sédimentation et la pollution organique peuvent favoriser la prolifération de détritivores HOM.

Compartiment 9 : Détritivores

Poids : 3

Paramètre : densité de détritivores HOM et LOM (nombre d'individus/10 m²)

Protocole : 60 photoquadrats de 0.80 m x 0.80 m placés aléatoirement tous horizons confondus

⚠ Sensibilité aux variations saisonnières => respect de la saison d'acquisition des données important

Difficulté : moyennement difficile (***)

Statut / notes	4	3	2	1	0
Densité HOM (nb d'individus/10 m ²)	0	0 < à < 0.6	0.6 ≤ à < 1	1 ≤ à < 2	≥ 2
Densité LOM (nb d'individus/10 m ²)	≥ 2	1 ≤ à < 2	0.6 ≤ à < 1	0 < à < 0.6	0

COMPARTIMENT 10 : Filtreurs et suspensivores benthiques

Description et choix du paramètre

Le compartiment fonctionnel des filtreurs et suspensivores **benthiques** est abondant et diversifié sur les fonds détritiques composés de différents groupes taxonomiques (Annelida, Bryozoa, Cnidaria, Chordata, Gastropoda, Porifera) (liste non exhaustive en Tableau 61). Alors que leur abondance est communément plus faible dans l'horizon supérieur, dominé par les compartiments végétaux, elle augmente sensiblement avec la profondeur.

Bien que l'abondance de clones soit considérée comme indicateur d'une perturbation sur le coralligène (forte pression de bioérosion dans un contexte eutrophe ; Ruitton *et al.*, 2014 ; Astruch *et al.*, 2025a), la présence de clones, avec une densité relativement faible sur les fonds détritiques telle qu'observée dans le cadre de l'étude d'Astruch *et al.* (2021, 2023) n'est pas considérée comme le signe d'une perturbation.

Tableau 61. Liste non exhaustive des filtreurs et suspensivores benthiques présents dans la biocénose des fonds détritiques.

Annelida – Annélide		
<i>Filograna</i> sp.	Sabellidae (Sabelle indéterminé) <i>Sabella pavonina</i> (Sabelle) <i>S. spallanzanii</i> (Spirographe)	Serpulidae (Serpulidé indéterminé)
Bryozoa – Bryozoaire		
<i>Fron dipora verrucosa</i> (Fron dipore verruqueux) <small>© Harmelin J.G.</small>	<i>Myriapora truncata</i> (Faux corail)	<i>Pentapora fascialis</i> (Rose de mer)

<p><i>Reteporella grimaldii</i> (Dentelle de Neptune)</p>	<p><i>Schizomavella mamillata</i> (Schizomavella) (Schizomavelle mamelonné)</p>	<p><i>Smittina cervicornis</i> (Bryozoaire bois de cerf)</p>
<p><i>Turbicellepora avicularis</i> (Turbicellépore cornu)</p>		
Chordata – Chordé		
<p><i>Ascidia mentula</i> (Ascidie rose) <small>© Guillemain D.</small></p>		<p><i>Didemnidae</i> (Didémnidé indéterminé)</p>
<p><i>Halocynthia papillosa</i> (Ascidie rouge)</p>	<p><i>Microcosmus</i> sp.</p>	<p><i>Phallusia fumigata</i> (Ascidie noire)</p>
<p><i>Phallusia mammillata</i> (Ascidie blanche)</p>	<p><i>Pycnoclavella nana</i></p>	

Cnidaria – Cnidaire		
<p><i>Eunicella cavolini</i> (Gorgone jaune)</p>		
<p><i>Leptogorgia sarmentosa</i> (Gorgone orange)</p>		
<p><i>Parazoanthus axinellae</i> (Anémone encroûtante jaune)</p>		
<p><i>Pteroeides griseum</i> (Pyrosome géant)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Cnidaria</i> (Cnidaire indéterminé) • <i>Hydrozoa</i> (Hydrozoaire indéterminé) 	

Echinodermata – Echinoderme		
<i>Antedon mediterranea</i> (Comatule)	<i>Astrospartus mediterraneus</i> (Gorgonocéphale)	
Porifera – Porifère		
<i>Axinella</i> sp. <i>A. damicornis</i> (Axinelle plate)	<i>Axinella</i> sp. <i>A. polyoides</i> (Grande axinelle)	<i>Axinella</i> sp. <i>A. verrucosa</i> (Axinelle verruqueuse)
<i>Cacospongia</i> sp. (Eponge cornée molle)	<i>Chondrilla</i> sp.	<i>Chondrosia</i> sp. <i>Chondrosia reniformis</i> (Eponge - rognon)
<i>Cliona celata</i> (Clione jaune)	<i>C. viridis</i> (Clione verte)	<i>Crambe crambe</i> (Eponge encroûtante orange)

<i>Dictyonella</i> sp.	<i>Dysidea avara</i> (Eponge cheminée rose)	<i>Haliclona (Reniera) mediterranea</i> (Eponge tubulaire rose)
<i>Hemimycale columella</i> (Eponge à cratères)	<i>Oscarella</i> sp. (Oscarelle)	<i>Phorbas tenacior</i> (Eponge encroûtante bleuâtre)
	<ul style="list-style-type: none"> • Porifera (Porifère indéterminé) 	
<i>Sarcotragus muscarum</i>	<i>Suberites carnosus</i> (Eponge-balle)	

Acquisition sur le terrain

La densité des filtreurs et suspensivores benthiques est obtenue par dénombrement des espèces dans 60 quadrats de 0.8 m x 0.8 m (soit 0.64 m²) disposés de manière aléatoire tous horizons confondus. Le paramètre correspond à la densité globale de tous les individus ou colonies des espèces de filtreurs et de suspensivores dénombrés sans faire de distinction d'espèces. Cependant, le plongeur notera de la manière la plus précise possible le nom des espèces vues. De nombreux taxons sont difficiles à déterminer *in situ* au rang de l'espèce. Dans ce cas, on notera le genre ou la famille.

Le résultat final est obtenu en faisant la moyenne des 60 mesures exprimée en nombre d'individus/10 m². Une planche photo d'aide à l'identification est proposée (liste non exhaustive d'espèces des différents phylums en Tableau 61).

Il est recommandé d'effectuer les acquisitions de terrain entre juin et août (cette période peut être élargie entre mai et septembre) car ce compartiment est sensible aux variations saisonnières. Toutefois, si la période d'acquisition des données n'est pas respectée, une diminution de l'indice de confiance (IDC < 4) est appliquée, indiquant une baisse de la fiabilité des données obtenues.

Interprétation des résultats

Statuts : les fonds détritiques côtiers, dans un fonctionnement optimal, peuvent abriter une bonne densité de filtreurs et de suspensivores (au moins 30 individus/colonies par 10 m²), traduisant une bonne représentativité de ce compartiment.

Caractéristiques locales : sous l'influence d'apports terrigènes continentaux, les communautés de filtreurs et de suspensivores seront composées d'espèces plus tolérantes à ces apports.

Pressions anthropiques : la sédimentation et la pollution organique peuvent affecter le compartiment des filtreurs et suspensivores en limitant leur diversité.

Compartiment 10 : Filtreurs et suspensivores benthiques

Poids : 4

Paramètre : densité des filtreurs et suspensivores benthiques (nombre d'individus/10 m²)

Protocole : 60 photoquadrats de 0.80 m x 0.80 m placés aléatoirement tous horizons confondus

 Sensibilité aux variations saisonnières => respect de la saison d'acquisition des données important

Difficulté : moyennement difficile (***) reconnaissance si une colonie ou un individu fait partie des filtreurs et suspensivores

Statut / notes	4	3	2	1	0
Densité (nb. d'individus/10 m ²)	≥ 30	15 ≤ à < 30	10 ≤ à < 15	5 ≤ à < 10	< 5

COMPARTIMENT 11 : Téléostéens planctonophages

Description et choix du paramètre

Ce compartiment fonctionnel considère les téléostéens planctonophages [pélagiques](#) ou démersaux, toujours inféodés de près ou de loin au substrat. Les espèces strictement pélagiques (*e.g.*, clupéidés) ne sont pas considérées car celles-ci ne sont pas ou peu inféodées aux substrats. Les espèces rencontrées peuvent être *Spicara* spp., *Boops boops* (Figure 105) et *Chromis chromis* (Tableau 62). La présence d'*Anthias anthias*, espèce inféodée au coralligène, traduit la proximité de substrats durs.

La diversité taxonomique (nombre de taxons observés) a été retenue comme descripteur pour faire une analyse plus exhaustive et précise de ce compartiment.

Figure 105. Banc de plusieurs milliers de juvéniles de bogues *Boops boops* au large du Dramont (Var, -39 m).

Acquisition sur le terrain

Les téléostéens planctonophages sont évalués d'une part lors des observations en scaphandre autonome dans l'horizon supérieur et d'autre part sur la base des vidéos paysagères acquises par le BioCube simultanément à l'acquisition des photoquadrats. A noter que les statuts 1 et 3 ne sont pas renseignés pour le paramètre 11.

Il est recommandé d'effectuer les acquisitions de terrain entre juin et août (cette période peut être élargie entre mai et septembre) car ce compartiment est sensible aux variations saisonnières (voir 9.4 Acquisition des données sur le terrain). Toutefois, si la période d'acquisition des données n'est pas respectée, une diminution de l'indice de confiance (IDC < 4) est appliquée, indiquant une baisse de la fiabilité des données obtenues.

Tableau 62. Liste non exhaustive des téléostéens planctonophages présents dans la biocénose des fonds détritiques.

Chordata – Chordé		
<i>Anthias anthias</i> (Anthias)	<i>Boops boops</i> (Bogue)	<i>Chromis chromis</i> (Castagnole)
<i>Spicara maena</i> (Mendole)	<i>Spicara smaris</i> (Picarel)	

↳ Interprétation des résultats

Statuts : les espèces planctonophages fournissent une ressource trophique aux prédateurs de haut niveau piscivores visitant les fonds détritiques. Leur abondance à proximité de fonds détritiques côtiers est un bon signe pour l'équilibre du fonctionnement de l'écosystème.

Caractéristiques locales : les fonds détritiques peuvent jouer un rôle écologique important pour ces espèces, en fournissant une zone de [frayère](#) ; c'est le cas pour *Spicara smaris* et *S. maena* (Harmelin et Harmelin-Vivien, 1976 ; Rouanet *et al.*, 2013 ; Deter *et al.*, 2024) ; ces fonds sont aussi un habitat fréquenté par des juvéniles, comme ceux de la bogue *Boops boops*.

Pressions anthropiques : la pollution organique peut favoriser la bogue *B. boops*.

Compartiment 11 : Téléostéens planctonophages

Poids : 1

Paramètre : Diversité spécifique de téléostéens planctonophages (nb. d'espèces)

Protocole : Recensement des espèces effectué par observation *in situ* et/ou par photographie/vidéo tous horizons confondus

⚠ Sensibilité aux variations saisonnières => respect de la saison d'acquisition des données important

Difficulté : Facile (**), les espèces sont peu nombreuses et relativement simples à reconnaître

Statut / notes	4	3	2	1	0
Diversité spécifique (nb. d'espèces)	≥ 2	(*) non rensigné	1	(*) non rensigné	0

COMPARTIMENT 12 : Méso- et macro-carnivores

Description et choix du paramètre

Le compartiment fonctionnel des carnivores comprend des méso-carnivores (petites proies) et des macro-carnivores (proies de plus grande taille, éventuellement piscivores) tels que les petits crustacés, les annélides, les poissons, les porifères et les autres invertébrés [benthiques](#). Par commodité, les carnivores benthiques invertébrés (12A) et vertébrés (12B) ont été distingués :

Paramètre 12A : Les carnivores invertébrés sont des espèces vagiles telles que les crustacés, les échinodermes (Asteroidea et Ophiuridae), les gastéropodes, les nudibranches, les cnidaires, etc. (Tableau 63).

Paramètre 12B : Les carnivores vertébrés sont essentiellement des poissons téléostéens et des Chondrichtyens (*Scyliorhinus* spp., Rajidae) (Tableau 64).

Tableau 63. Liste non exhaustive des carnivores benthiques présents dans la biocénose des fonds détritiques.

Annelida – Annélide		
<i>Aphrodita aculeata</i> (Aphrodite)		
Cnidaria – Cnidaire		
<i>Actinaria</i> (Actinaire)	<i>Aiptasia mutabilis</i> (Aiptasie verte)	<i>Alicia mirabilis</i> (Alicia)
<i>Cerianthus membranaceus</i> (Cérianthe)	<i>Condylactis aurantiaca</i> (Cérianthe)	
Echinodermata – Echinoderme		

<i>Astropecten aranciatus</i> (Grande étoile-peigne)	<i>Astropecten irregularis</i> (Étoile-peigne commune)	<i>Chaetaster longipes</i> (Étoile de mer aux longs bras)
<i>Hacelia attenuata</i> (Étoile de mer lisse)	<i>Luidia ciliaris</i> (Étoile à sept bras)	<i>Marthasterias glacialis</i> (Étoile de mer épineuse)
<i>Ophioderma longicaudum</i> (Ophiure lisse)		
Mollusca – Mollusque		
<i>Bolinus brandaris</i> (Murex épineux)	<i>Felimare tricolor</i> (Doris tricolore)	<i>Felimida luteorosea</i> (Doris tachetée mauve)
	Platyhelminthes	
<i>Hexaplex trunculus</i> (Murex ou rocher fascié)	<i>Octopus vulgaris</i> (Poulpe)	
		<i>Prostheceraeus roseus</i> (Ver plat rose de Méditerranée)

Tableau 64. Liste non exhaustive des carnivores vertébrés présents dans la biocénose des fonds détritiques.

Téléostéens		
<i>Arnoglossus thori</i>	Blenniidae	<i>Blennius ocellaris</i> (Blennie-papillon)
<i>Bothus podas</i> (Rombou)	<i>Callionymus</i> sp.	<i>Chelidonichthys lastoviza</i> (Grondin striée)
<i>Coris julis</i> (Girelle commune)	<i>Dicentrarchus labrax</i> (Loup)	<i>Diplodus sargus</i> (Sar commun)
<i>Diplodus vulgaris</i> (Sar à tête noire)	Gobiidae	<i>Labrus mixtus</i> (Coquette)
<i>Mullus</i> sp.	<i>Mullus surmuletus</i> (Rouget de roche)	<i>Muraena helena</i> (Murène)
<i>Pagellus acarne</i> (Pageot acarne)	<i>Pagellus</i> sp. (Pageot)	Pleuronectiforme
<i>Pomatoschistus</i> sp.	<i>Scorpaena scrofa</i> (Chapon)	<i>Scorpaena</i> sp.
<i>Seriola dumerilii</i> (Sériole)	<i>Serranus cabrilla</i> (Serran chevrette)	<i>Serranus hepatus</i> (Séran-hépaté)
<i>Symphodus cinereus</i> (Crénilabre cendré)	<i>Symphodus mediterraneus</i> (Crénilabre méditerranéen)	<i>Symphodus</i> sp.
<i>Trachinus draco</i> (Grande vive)	Triglidae	
Chondrichthyens		
<i>Scyliorhinus canicula</i> (Petite roussette)	<i>Scyliorhinus stellaris</i> (Grande roussette)	Rajidae (<i>Raja</i> spp.)

Acquisition sur le terrain

Le nombre d'espèces de carnivores est évalué d'une part lors des observations en scaphandre autonome dans l'horizon supérieur et d'autre part sur la base des vidéos paysagères acquises par le BioCube simultanément à l'acquisition des photoquadrats. Une planche photo d'aide à l'identification est proposée (liste non exhaustive d'espèces des différents phylums en Tableau 63 et Tableau 64). Les statuts 1 et 3 ne sont pas renseignés pour le paramètre 12.

Il est recommandé d'effectuer les acquisitions de terrain entre juin et août (cette période peut être élargie entre mai et septembre) car ce compartiment est sensible aux variations saisonnières (voir 9.4 Acquisition des données sur le terrain). Toutefois, si la période d'acquisition des données n'est pas respectée, une diminution de l'indice de confiance (IDC < 4) est appliquée, indiquant une baisse de la fiabilité des données obtenues.

Interprétation des résultats

Statuts : plus la diversité de carnivores invertébrés et vertébrés est élevée, plus le compartiment est en bon état. La présence et la diversité des carnivores, de haut niveau trophique, est le signe d'un bon équilibre de la chaîne alimentaire et du fonctionnement de l'écosystème.

Caractéristiques locales : ce compartiment peut être influencé par la proximité d'autres écosystèmes (herbier à *P. oceanica*, coralligène).

Pressions anthropiques : le prélèvement par la pêche est la principale pression qui peut affecter les carnivores vertébrés, essentiellement des poissons. Les échinodermes peuvent être favorisés par un enrichissement du milieu en matière organique.

Compartiment 12 : Méso- et macro-carnivores

Poids : 3

Paramètre : diversité taxonomique d'invertébrés et de vertébrés carnivores (nb. taxons)

Protocole : recensement des taxons effectué par observation *in situ*, photographie/vidéo et vidéos paysagères à l'aide du BioCube tous horizons confondus

⚠ Sensibilité aux variations saisonnières => respect de la saison d'acquisition des données important

Difficulté : moyennement difficile (**). Un entraînement est nécessaire mais la plupart des espèces restent relativement simples à identifier.

Statut / notes	4	3	2	1	0
Diversité taxonomique d'invertébrés carnivores (nb. taxons)	≥ 5	4	3	2	≤ 1
Diversité taxonomique de vertébrés carnivores (nb. taxons)	≥ 5	4	3	2	≤ 1

9.4. Acquisition des données sur le terrain sur les fonds détritiques

Les données permettant le calcul de l'EBQI peuvent s'obtenir par :

- (i) l'acquisition des données sur le terrain selon la méthode préconisée ;
- (ii) l'utilisation de données existantes préalablement collectées (données rares pour les fonds détritiques) ;
- (iii) le '[dire d'expert](#)'.

Si les données ne sont pas complètes selon un type d'acquisition, il est possible de faire appel à l'ensemble de ces trois types d'acquisition pour tout de même évaluer l'écosystème. Nous en tiendrons compte par la suite dans le calcul de l'indice de confiance (IDC). L'acquisition des données sur le terrain selon la méthode préconisée est effectuée en plongée en scaphandre autonome. Sur la base moyenne de 10 à 15 minutes d'observation et de prélèvements en plongée entre 30 et 45 m de profondeur, nous estimons qu'il faut une plongée (à deux observateurs) dans l'horizon supérieur du détritique côtier complétée par les acquisitions de photoquadrats et de vidéos paysages dans les deux horizons à l'aide du BioCube (environ deux fois 30 minutes pour déployer le système sur zone) (Figure 107). Le niveau de difficulté pour chaque paramètre est illustré par un nombre d'étoiles allant de 1 à 3 (du plus facile au plus difficile ; Tableau 66).

Pour certains sites, il existe des données collectées antérieurement pouvant être utilisées pour renseigner un paramètre. Dans certains cas, ces données permettent l'évaluation du bon paramètre mais avec une méthode différente de celle préconisée. Les données seront utilisées mais leur indice de confiance sera dégradé afin de tenir compte de ces variations et/ou de l'ancienneté des données (cf. 9.5.3 Calcul de l'indice de confiance).

Le '[dire d'expert](#)' peut être également utilisé. Il correspond à la connaissance du milieu, d'un compartiment biologique, d'une espèce en particulier, par un expert dans le domaine, sans pour autant qu'il possède de données chiffrées. Là encore, l'indice de confiance de la donnée sera dégradé pour tenir compte de l'estimation et de la non-utilisation du protocole préconisé (IDC ; cf. 9.5.3 Calcul de l'indice de confiance et 3.5 Gestion des données en cas de manque de données).

L'utilisation de données provenant de différentes sources permet une grande souplesse dans le calcul de l'EBQI. Afin de pondérer le calcul de l'EBQI en fonction du respect ou non du protocole, ce dernier sera toujours accompagné de l'évaluation d'un indice de confiance (IDC ; cf. 9.5.3 Calcul de l'indice de confiance).

Règle importante d'acquisition des données

La période d'acquisition des données préconisée est l'été, de juin à août (Figure 106). Certains paramètres sont particulièrement sensibles aux variations saisonnières (Tableau 65) et le non-respect de cette période risque d'entraîner un biais dans l'évaluation de l'état des compartiments, en particulier ceux liés aux macrophytes saisonniers (compartiment 3-4). Si la période d'acquisition des données pour ses compartiments sensibles aux variations saisonnières n'est pas respectée, une diminution de l'indice de confiance (IDC <4) sera appliquée.

Figure 106. Schéma d'acquisition des données en fonction des saisons pour l'étude EBQI dans la biocénose des fonds détritiques côtiers.

Tableau 65. Sensibilité des compartiments vis-à-vis des variations saisonnières pour la biocénose des fonds détritiques côtiers.

Compartiments	Difficulté d'acquisition
1- Corallinales et peyssonnelliales libres <ul style="list-style-type: none"> • Horizon supérieur • Horizon intermédiaire 	Pas sensible
2- Macroalgues pérennes	Très sensible
3-4- Macroalgues saisonnières dressées et gazonnantes <ul style="list-style-type: none"> • Horizon supérieur • Horizon intermédiaire 	Très sensible
5- Herbivores	Pas sensible
6- POM sédimentaire	Moyennement sensible
7- Endofaune	Moyennement sensible
8- Litière déritique	Moyennement sensible
9- Détritivores <ul style="list-style-type: none"> • HOM • LOM 	Très sensible
10- Filtreurs et suspensivores benthiques	Très sensible
11- Téléostéens planctonophages	Très sensible
12- Méso- et macro-carnivores <ul style="list-style-type: none"> • Carnivores invertébrés • Carnivores vertébrés 	Moyennement sensible

La fiche de terrain pour l'acquisition des données de l'écosystème des grottes sous-marines est disponible en Annexes.

Figure 107. Représentation schématique de l'acquisition de données sur les fonds des détritiques côtiers.

Tableau 66. Méthode d'acquisition des données de terrain pour l'évaluation des compartiments fonctionnels de la biocénose des fonds détritiques. Le niveau de difficulté d'acquisition des paramètres est signalé par les étoiles (***) : difficile, nécessité d'un entraînement et de connaissances scientifiques ; ** : moyennement difficile ; * : facile).

Compartiments	Paramètres	Protocole	Profondeur (m)	Matériel
1- Corallinales et peyssonneliales libres • Horizon supérieur • Horizon intermédiaire	Recouvrement (%) /**	30 quadrats de 0.8 m x 0.8 m / horizon (supérieur et intermédiaire)	Horizon Supérieur + Horizon intermédiaire	Quadrat de 0.8 m x 0.8 m
2- Macroalgues pérennes	Recouvrement (%) /**			
3-4- Macroalgues saisonnières dressées et gazonnantes • Horizon supérieur • Horizon intermédiaire	Recouvrement (%) /**			
8- Litière déritique	Recouvrement (%) /*	60 quadrats de 0.8 m x 0.8 m tous horizons confondus	Horizon Supérieur + Horizon intermédiaire	Dispositif de type BioCube (Quadrat de 0.8 m x 0.8 m, photographie et vidéo) et observation <i>in situ</i>
9- Détritivores • HOM • LOM	Densité taxonomique /**			
10- Filtreurs et suspensivores benthiques	Densité taxonomique /**			
5- Herbivores	Diversité taxonomique /*	Estimation <i>in situ</i> et/ou détermination par photographie/vidéo	Horizon Supérieur	Carottier de 15 cm de diamètre sur 10 cm de profondeur et sacs de prélèvements
11- Téléostéens planctonophages	Diversité spécifique /*			
12- Méso- et macro-carnivores • Carnivores invertébrés • Carnivores vertébrés	Diversité taxonomique /**			
6- POM sédimentaire	% fraction pélitique du sédiment (< 63 µm) /**	3 carottes à main de 15 cm de diamètre sur 10 cm de profondeur	Horizon Supérieur	Carottier de 15 cm de diamètre sur 10 cm de profondeur et sacs de prélèvements
7- Endofaune	% teneur en matière organique /**			

9.5. Calcul, interprétation et indice de confiance de l'EBQI

9.5.1. Calcul de l'EBQI

Les 12 compartiments fonctionnels sont évalués par un ensemble de 15 paramètres permettant de calculer l'état écologique de l'écosystème. Les paramètres sélectionnés sont évalués sur une échelle semi-quantitative de 0 (**mauvais**) à 4 (**très bon**) permettant de définir le statut (S) ou état du compartiment (Tableau 67).

Un compartiment peut être estimé à partir d'un ou de plusieurs paramètres comme par exemple le compartiment 1 (corallinales et peyssonnelliales libres), le compartiment 3-4 (macroalgues saisonnières dréssées et gazonnantes), le compartiment 9 (détritivores) et le compartiment 12 (carnivores). Dans le cas de l'utilisation de plusieurs paramètres pour l'évaluation d'un compartiment, le statut final du compartiment sera obtenu par la moyenne du statut des deux paramètres.

Le statut (S) du compartiment pondéré est donné par la multiplication de son statut (de 0 à 4) et de son poids (W) (Tableau 69). Pour calculer l'EBQI, on additionne tous les statuts pondérés de tous les compartiments étudiés puis on divise cette somme par la somme maximale réalisable. Par convention, ce rapport est converti en note sur 10.

Formule pour le calcul de l'EBQI pour la biocénose des fonds détritiques :

$$EBQI = \left[\frac{\sum_{i=1}^{11} (W_i \times S_i)}{\sum_{i=1}^{11} (W_i \times S_{max})} \right] \times 10$$

Avec :

- EBQI est compris entre 0 et 10 ;
- W_i poids du compartiment i ;
- S_i statut du compartiment i ;
- S_{max} statut maximal (= 4) pour un compartiment ;
- i nombre de compartiments considérés (il y a 12 compartiments pour les fonds détritiques, mais les compartiments 3 et 4 sont fusionnés).

9.5.2. Interprétation de l'EBQI

Les classes permettant de caractériser l'état écologique d'un écosystème, de 'très bon' à 'mauvais', correspondent au découpage de la note EBQI sur 10. Cet état écologique reprend les statuts écologiques de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) avec cinq classes : 'très bon', 'bon', 'moyen', 'médiocre', 'mauvais' (Tableau 67).

Tableau 67. Les 5 classes permettant de caractériser l'état écologique des fonds détritiques en fonction de la valeur de l'EBQI.

Valeur de l'EBQI	État écologique
$EBQI \geq 7.5$	Très bon
$6.0 \leq EBQI < 7.5$	Bon
$4.5 \leq EBQI < 6.0$	Moyen
$3.5 \leq EBQI < 4.5$	Médiocre
$EBQI < 3.5$	Mauvais

9.5.3. Calcul de l'indice de confiance

Chaque calcul d'EBQI est accompagné d'un indice de confiance (IDC). En effet, les données collectées pour certains compartiments peuvent être manquantes ou de 'mauvaise qualité' (e.g., données anciennes, protocole peu adapté). Il est donc fondamental de compléter l'évaluation de l'EBQI par un indice de confiance reflétant la qualité de la donnée utilisée. Ainsi, pour chaque compartiment, un IDC de 0 à 4 est attribué aux données récoltées selon les critères donnés dans le (Tableau 68).

Tableau 68. Critères pour attribuer un indice de confiance (IDC) à la donnée utilisée pour évaluer chaque compartiment biologique et le calcul de l'EBQI.

IDC	Critères
4	Données de terrain récentes et fiables utilisant le protocole recommandé
3	Données de terrain récentes et complétées par du 'dire d'expert' Données de terrain acquises avec un protocole différent de celui recommandé
2	Pas de données de terrain mais un 'dire d'expert' récent
1	Pas de données de terrain mais un 'dire d'expert' ancien
0	Pas de données de terrain et pas de 'dire d'expert'

Pour le calcul de l'IDC final de l'EBQI (IDC_{EBQI}), chaque indice attribué à une donnée est pondéré par le poids du compartiment (W) pour être ensuite additionné aux indices des autres compartiments. La somme de ces indices est ramenée à la somme totale maximale que l'on peut obtenir (100% de confiance dans l'analyse) puis multiplié par 4 pour donner un indice de confiance de l'analyse effectuée.

Formule pour le calcul de l' IDC_{EBQI} pour la biocénose des fonds détritiques :

$$IDC_{EBQI} = \left[\frac{\sum_{i=1}^{11} (W_i \times IDC_i)}{\sum_{i=1}^{11} (W_i \times IDC_{max})} \right]$$

Avec :

- IDC_{EBQI} l'indice de confiance, compris entre 0 et 1 et qui peut être exprimé en % ;
- W_i le poids du compartiment i ;
- IDC_i l'indice de confiance du compartiment i ;
- IDC_{max} l'indice de confiance maximal (= 4) pour un compartiment ;
- i nombre de compartiments considérés (il y a 11 compartiments pour les fonds détritiques, les compartiments 3 et 4 sont fusionnés).

Un IDC supérieur à 70% traduit une évaluation suffisamment complète pour le calcul de l'EBQI. S'il est inférieur à ce seuil, une nouvelle acquisition complète avec le bon protocole ou bien quelques acquisitions complémentaires sont nécessaires.

Tableau 69. Paramètres utilisés pour l'évaluation des compartiments fonctionnels de la biocénose des fonds détritiques. Le poids (W) d'un compartiment est défini selon son importance pour le fonctionnement de l'écosystème. Pour chaque paramètre, une échelle semi-quantitative permet de définir son état ou statut (S) de 0 (mauvais) à 4 (très bon) ; (*) le statut n'est pas renseigné.

Compartiments	Poids (W)	Paramètres	Statut (S)				
			4	3	2	1	0
1- Corallinales et peyssonnelliales libres	6	Recouvrement (Horizon supérieur) (%)	≥ 20	$10 \leq a < 20$	$5 \leq a < 10$	$0 < a < 5$	0
		Recouvrement (Horizon intermédiaire) (%)	≥ 10	$5 \leq a < 10$	$1 \leq a < 5$	$0 < a < 1$	0
2- Macroalgues pérennes	4	Recouvrement (%)	≥ 2	$1 \leq a < 2$	$0.2 \leq a < 1.0$	$0 < a < 0.2$	0
3-4- Macroalgues saisonnières dressées et gazonnantes	4	Recouvrement (Horizon supérieur) (%)	≥ 10	$5 \leq a < 10$	$1 \leq a < 5$	$0 < a < 1$	0
		Recouvrement (Horizon intermédiaire) (%)	≥ 5	$2 \leq a < 5$	$1 \leq a < 2$	$0 < a < 1$	0
5- Herbivores	2	Diversité taxonomique (nb. taxons)	≥ 2	(*)	1	(*)	0
6- POM sédimentaire	2	Fraction pélagique (<63 μm) (%)	< 0.02	$0.02 \leq a < 0.05$	$0.05 \leq a < 0.1$	$0.1 \leq a < 1$	≥ 1
7- Endofaune	5	Teneur en matière organique (%)	$2 \leq a < 3$	$3 \leq a < 4$	$4 \leq a < 5$	$0 \leq a < 2$	≥ 5
8- Litière déritique	2	Recouvrement (%)	$5 \leq a < 10$	$1 \leq a < 5$	< 1	$10 \leq a < 25$	≥ 25
9- Détritivores	3	Densité HOM (nb. d'individus/10 m^2)	0	$0 < a < 0.6$	$0.6 \leq a < 1$	$1 \leq a < 2$	≥ 2
		Densité LOM (nb. d'individus/10 m^2)	≥ 2	$1 \leq a < 2$	$0.6 \leq a < 1$	$0 < a < 0.6$	0
10- Filtreurs et suspensivores benthiques	4	Densité (nb. d'individus/10 m^2)	≥ 30	$15 \leq a < 30$	$10 \leq a < 15$	$5 \leq a < 10$	< 5
11- Téléostéens planctonophages	1	Diversité spécifique (nb. d'espèces)	≥ 2	(*)	1	(*)	0
12- Méso- et macro-carnivores	3	Diversité taxonomique d'invertébrés carnivores (nb. taxons)	≥ 5	4	3	2	≤ 1
		Diversité taxonomique de vertébrés carnivores (nb. taxons)	≥ 5	4	3	2	≤ 1

9.5.4. Exemple d'application de l'indicateur sur les fonds détritiques

L'exemple de la station 'Vaisseau' (Port-Cros, Var) présenté ci-dessous provient d'une campagne de mesures de l'EBQI réalisée en 2020-2021 dans le cadre du programme ACDSa. Les résultats des mesures permettent de donner un statut à chaque paramètre qui correspond à son état.

Ci-dessous le calcul de l'EBQI pour la station 'Vaisseau' :

$$EBQI_{\text{Vaisseau}} = \left(\frac{\sum_{i=1}^{11} (W_i \times S_i)}{\sum_{i=1}^{11} (W_i \times S_{max})} \right) \times 10$$

$$EBQI_{\text{Vaisseau}} = \left(\frac{(6 \times 3) + (4 \times 4) + (4 \times 4) + (2 \times 0) + (2 \times 3) + (5 \times 4) + (2 \times 3) + (3 \times 2) + (4 \times 4) + (1 \times 0) + (3 \times 1.5)}{(6 \times 4) + (4 \times 4) + (4 \times 4) + (2 \times 4) + (2 \times 4) + (5 \times 4) + (2 \times 4) + (3 \times 4) + (4 \times 4) + (1 \times 4) + (3 \times 4)} \right) \times 10$$

$$EBQI_{\text{Vaisseau}} = \left(\frac{108.5}{144} \right) \times 10 = 7.53/10$$

Le résultat de l'EBQI pour la station 'Vaisseau' est de 7.53 ce qui correspond selon la grille de cotation à un état écologique 'très bon' (EBQI ≤ 7.5).

Ci-dessous le calcul de l'indice de confiance (IDC) pour la station 'Vaisseau' :

$$IDC_{\text{Vaisseau}} = \left(\frac{\sum_{i=1}^{11} (W_i \times IDC_i)}{\sum_{i=1}^{11} (W_i \times IDC_{max})} \right) \times 4$$

$$IDC_{\text{Vaisseau}} = \left(\frac{(6 \times 4) + (4 \times 4) + (4 \times 4) + (2 \times 4) + (2 \times 4) + (5 \times 2) + (2 \times 4) + (3 \times 4) + (4 \times 4) + (1 \times 4) + (3 \times 4)}{(6 \times 4) + (4 \times 4) + (4 \times 4) + (2 \times 4) + (2 \times 4) + (5 \times 4) + (2 \times 4) + (3 \times 4) + (4 \times 4) + (1 \times 4) + (3 \times 4)} \right) \times 4$$

$$IDC_{\text{Vaisseau}} = \left(\frac{134}{144} \right) \times 4 = 3.72/4 = 93\%$$

Le résultat de l'indice de confiance pour la station 'Vaisseau' est de 3.72/4 soit 93% car le compartiment de l'endofaune (compartiment 7) n'a pas été évalué avec le protocole recommandé.

Station **Vaisseau (Port-Cros, Var)**
Coordonnées GPS (en DD) 42.993327°N ; 42.9905 °N ;
 6.404658°E 6.404757°E
Profondeur (en m) Horizon Horizon
 supérieur : 41 intermédiaire : 65
Année d'acquisition des données 2020-2021
Sources des données ACDSa (GIS Posidonie & OFB) ; Astruc *et al.*, 2023

Note : 7.53/10
 IDC : 3.72/4 (93%)

Très bon

Compartiments	Poids (W)	Paramètres	Valeur	Statut	Statut (S)				
					4	3	2	1	0
1- Corallinales et peyssonneliales libres	6	Recouvrement (Horizon supérieur) (%)	50.70	4	≥ 20	10 ≤ à < 20	5 ≤ à < 10	0 < à < 5	0
		Recouvrement (Horizon intermédiaire) (%)	4.03	2	≥ 10	5 ≤ à < 10	1 ≤ à < 5	0 < à < 1	0
2- Macroalgues pérennes	4	Recouvrement (%)	8.17	4	≥ 2	1 ≤ à < 2	0.2 ≤ à < 1.0	0 < à < 0.2	0
3-4- Macroalgues saisonnières dressées et gazonnantes	4	Recouvrement (Horizon supérieur) (%)	13.27	4	≥ 10	5 ≤ à < 10	1 ≤ à < 5	0 < à < 1	0
		Recouvrement (Horizon intermédiaire) (%)	9.10	4	≥ 5	2 ≤ à < 5	1 ≤ à < 2	0 < à < 1	0
5- Herbivores	2	Diversité taxonomique (nb. taxons)	0	0	≥ 2	(*)	1	(*)	0
6- POM sédimentaire	2	Fraction pélique (<63 μm) (%)	0.04	3	< 0.02	0.02 ≤ à < 0.05	0.05 ≤ à < 0.1	0.1 ≤ à < 1	≥ 1
17- Endofaune	5	Teneur en matière organique (%)	2.40	4	2 ≤ à < 3	3 ≤ à < 4	4 ≤ à < 5	0 ≤ à < 2	≥ 5
8- Litière détritique	2	Recouvrement (%)	4.79	3	5 ≤ à < 10	1 ≤ à < 5	< 1	10 ≤ à < 25	≥ 25
9- Détritivores	3	Densité HOM (nb. d'individus/10 m ²)	0.26	3	0	0 < à < 0.6	0.6 ≤ à < 1	1 ≤ à < 2	≥ 2
		Densité LOM (nb. d'individus/10 m ²)	0.52	1	≥ 2	1 ≤ à < 2	0.6 ≤ à < 1	0 < à < 0.6	0
10- Filtreurs et suspensivores benthiques	4	Densité (nb. d'individus/10 m ²)	72.40	4	≥ 30	15 ≤ à < 30	10 ≤ à < 15	5 ≤ à < 10	< 5
11- Téléostéens planctonophages	1	Diversité spécifique (nb. d'espèces)	0	0	≥ 2	(*)	1	(*)	0
12- Méso- et macro-carnivores	3	Diversité taxonomique d'invertébrés carnivores (nb. taxons)	1	0	≥ 5	4	3	2	≤ 1
		Diversité taxonomique de vertébrés carnivores (nb. taxons)	4	3	≥ 5	4	3	2	≤ 1

L'exemple de la station 'Grande rade de Toulon' (Toulon, Var) présenté ci-dessous provient d'une campagne de mesures de l'EBQI réalisée en 2020-2021 dans le cadre du programme ACDSea. Les résultats des mesures permettent de donner un statut à chaque paramètre qui correspond à son état.

Ci-dessous le calcul de l'EBQI pour la station 'Grande rade de Toulon' :

$$EBQI_{\text{Grande rade de Toulon}} = \left(\frac{\sum_{i=1}^{11} (W_i \times S_i)}{\sum_{i=1}^{11} (W_i \times S_{max})} \right) \times 10$$

$$EBQI_{\text{Grande rade de Toulon}} = \left(\frac{(6 \times 1) + (4 \times 0) + (4 \times 2.5) + (2 \times 2) + (2 \times 1) + (5 \times 4) + (2 \times 3) + (3 \times 0.5) + (4 \times 4) + (1 \times 0) + (3 \times 0.5)}{(6 \times 4) + (4 \times 4) + (4 \times 4) + (2 \times 4) + (2 \times 4) + (5 \times 4) + (2 \times 4) + (3 \times 4) + (4 \times 4) + (1 \times 4) + (3 \times 4)} \right) \times 10$$

$$EBQI_{\text{Grande rade de Toulon}} = \left(\frac{67}{144} \right) \times 10 = 4.65/10$$

Le résultat de l'EBQI pour la station 'Grande rade de Toulon' est de 4.65 ce qui correspond selon la grille de cotation à un état écologique 'moyen' ($4.5 \leq EBQI < 6.$).

Ci-dessous le calcul de l'indice de confiance (IDC) pour la station 'Grande rade de Toulon':

$$IDC_{\text{Grande rade de Toulon}} = \left(\frac{\sum_{i=1}^{11} (W_i \times IDC_i)}{\sum_{i=1}^{11} (W_i \times IDC_{max})} \right) \times 4$$

$$IDC_{\text{Grande rade de Toulon}} = \left(\frac{(6 \times 4) + (4 \times 4) + (4 \times 4) + (2 \times 4) + (2 \times 4) + (5 \times 4) + (2 \times 4) + (3 \times 4) + (4 \times 4) + (1 \times 4) + (3 \times 4)}{(6 \times 4) + (4 \times 4) + (4 \times 4) + (2 \times 4) + (2 \times 4) + (5 \times 4) + (2 \times 4) + (3 \times 4) + (4 \times 4) + (1 \times 4) + (3 \times 4)} \right) \times 4$$

$$IDC_{\text{Grande rade de Toulon}} = \left(\frac{133.92}{144} \right) \times 4 = 3.72/4 = 93\%$$

Le résultat de l'indice de confiance pour 'la station 'Grande rade de Toulon' est de 3.72/4 soit 93% car le compartiment de l'endofaune (compartiment 7) n'a pas été évalué avec le protocole recommandé.

Station Grande rade de Toulon (Toulon, Var)

Coordonnées GPS (en DD) 43.094181°N ; 43.075055°N ;
6.001158°E 5.995539°E

Profondeur (en m) Horizon supérieur : Horizon
37 intermédiaire : 64

Année d'acquisition des données 2020-2021

Sources des données ACDSa (GIS Posidonie & OFB) ; Astruc *et al.*, 2023

Note : 4.65/10
IDC : 3.72/4 (93%)

Moyen

Compartiments	Poids (W)	Paramètres	Valeur	Statut	Statut (S)				
					4	3	2	1	0
1- Corallinales et peyssonnelliales libres	6	Recouvrement (Horizon supérieur) (%)	0.13	1	≥ 20	10 ≤ à < 20	5 ≤ à < 10	0 < à < 5	0
		Recouvrement (Horizon intermédiaire) (%)	0.23	1	≥ 10	5 ≤ à < 10	1 ≤ à < 5	0 < à < 1	0
2- Macroalgues pérennes	4	Recouvrement (%)	0	0	≥ 2	1 ≤ à < 2	0.2 ≤ à < 1.0	0 < à < 0.2	0
3-4- Macroalgues saisonnières dressées et gazonnantes	4	Recouvrement (Horizon supérieur) (%)	4.30	2	≥ 10	5 ≤ à < 10	1 ≤ à < 5	0 < à < 1	0
		Recouvrement (Horizon intermédiaire) (%)	2.87	3	≥ 5	2 ≤ à < 5	1 ≤ à < 2	0 < à < 1	0
5- Herbivores	2	Diversité taxonomique (nb. taxons)	1	2	≥ 2	(*)	1	(*)	0
6- POM sédimentaire	2	Fraction péltique (<63 μm) (%)	0.60	1	< 0.02	0.02 ≤ à < 0.05	0.05 ≤ à < 0.1	0.1 ≤ à < 1	≥ 1
7- Endofaune	5	Teneur en matière organique (%)	2.63	4	2 ≤ à < 3	3 ≤ à < 4	4 ≤ à < 5	0 ≤ à < 2	≥ 5
8- Litière détritique	2	Recouvrement (%)	4.77	3	5 ≤ à < 10	1 ≤ à < 5	< 1	10 ≤ à < 25	≥ 25
9- Détritivores	3	Densité HOM (nb. d'individus/10 m ²)	1.56	1	0	0 < à < 0.6	0.6 ≤ à < 1	1 ≤ à < 2	≥ 2
		Densité LOM (nb. d'individus/10 m ²)	0	0	≥ 2	1 ≤ à < 2	0.6 ≤ à < 1	0 < à < 0.6	0
10- Filtreurs et suspensivores benthiques	4	Densité (nb. d'individus/10 m ²)	47.40	4	≥ 30	15 ≤ à < 30	10 ≤ à < 15	5 ≤ à < 10	< 5
11- Téléostéens planctonophages	1	Diversité spécifique (nb. d'espèces)	0	0	≥ 2	(*)	1	(*)	0
12- Méso- et macro-carnivores	3	Diversité taxonomique d'invertébrés carnivores (nb. taxons)	2	1	≥ 5	4	3	2	≤ 1
		Diversité taxonomique de vertébrés carnivores (nb. taxons)	1	0	≥ 5	4	3	2	≤ 1

9.6. Références bibliographiques relatives aux fonds détritiques

Publication scientifique de l'indicateur EBQI :

- Astruch, P., Orts, A., Schohn, T., Belloni, B., Ballesteros, E., Bănar, D., Bianchi, C. N., Boudouresque, C., Changeux, T., Chevaldonné, P., Harmelin, J., Michez, N., Monnier, B., Morri, C., Thibaut, T., Verlaque, M., & Daniel, B. (2023). Ecosystem-based assessment of a widespread Mediterranean marine habitat: The Coastal Detrital Bottoms, with a special focus on epibenthic assemblages. *Frontiers in Marine Science*, 10. <https://doi.org/10.3389/fmars.2023.1130540>
- Astruch, P., Orts A., Schohn, T., Belloni, B., Ballesteros, E., Bianchi, C.N., Boudouresque, C.F., Harmelin, J.G., Morri, C., Thibaut T., & Verlaque M. (2022). Towards an ecosystem-based index to assess the ecological status of Mediterranean coastal detrital bottoms. *Mediterranean Symposia on Marine Vegetation, Coralligenous, Dark Habitats, Non-Indigenous Species 19/23 September 2022, Genoa, Italy*.
- Astruch, P., Goujard, A., Rouanet, E., Boudouresque, C.F., Verlaque, M., Berthier, L., Daniel, B., Harmelin, J.G., Peirache, M., Peterka, A., Ruitton, S., & Thibaut, T. (2019). Assessment of the conservation status of Coastal Detrital sandy bottoms in the Mediterranean Sea: an Ecosystem-based Approach in the framework of the ACDSa project. *Proceedings of the 3rd Mediterranean Symposium on the conservation of coralligenous and other calcareous bioconcretions* (Antalya, Turquie, 15-16 January 2019), 23-29.

Rapports scientifiques utilisant l'indicateur EBQI :

- Orts, A., Belloni, B., & Astruch, P. (2021). *ACDSa : Assessment of Coastal Detrital conservation Status : an ecosystem-based approach, Evaluation de l'état de conservation du Détritique côtier selon une approche écosystémique, Guide méthodologique*. Contrat GIS Posidonie – Office Français de la Biodiversité. GIS Posidonie publ., Marseille, Fr. : 56 p.
- Astruch, P., Orts, A., Belloni, B., Schohn, T., Boursault, M., Neggaoui-Craipeau, S., Cabral, M. & Boudouresque, C.F., 2021. *ACDSa : Assessment of Coastal Detrital conservation Status : an ecosystem-based approach, Evaluation de l'état de conservation du Détritique côtier selon une approche écosystémique, Rapport final*. Contrat GIS Posidonie – Office Français de la Biodiversité. GIS Posidonie publ., Marseille, Fr. : 206 p. + annexes.

Autres références bibliographiques :

- Aguado-Giménez, F., & Ruiz-Fernández, J. M. (2012). Influence of an experimental fish farm on the spatio-temporal dynamic of a Mediterranean maerl algae community. *Marine Environmental Research*, 74, 47–55. <http://dx.doi.org/10.1016/j.marenvres.2011.12.003>
- Amado-Filho, G. M., Bahia, R. G., Pereira-Filho, G. H., & Longo, L. L. (2017). “South Atlantic rhodolith beds: latitudinal distribution, species composition, structure and ecosystem functions, threats and conservation status,” in *Rhodolith/Maerl beds: A global perspective* (Cham.: Springer), 299–317. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-29315-8_12
- Ballesteros, E. (1994). The deep-water *Peyssonelia* beds from the Balearic islands (Western Mediterranean). *Marine Ecology*, 15 (3-4), 233–253. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1439-0485.1994.tb00055.x>
- Barbera, C., Bordehore, C., Borg, J., GléMarec, M., Grall, J., Hall-Spencer, J. M., De La Huz, C., Lanfranco, E., Lastra, M., Moore, P., Mora, J., Pita, M., Ramos-Espl, A., Rizzo, M., Sanchez-Mata, A., Seva, A., Schembri, P., & Valle, C. (2003). Conservation and management of northeast Atlantic and Mediterranean maerl beds. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 13(S1), S65–S76. <https://doi.org/10.1002/aqc.569>
- Basso, D. (2012). Carbonate production by calcareous red algae and global change. *Geodiversitas*, 34 (1), 13–33. <http://dx.doi.org/10.5252/g2012n1a2>
- Basso, D., Quaranta, F., Vannucci, G., & Piazza, M. (2012). Quantification of the coralline carbonate from a serravallian rhodolith bed of the tertiary piedmont basin (Stazzano, alessandria, NW Italy). *Geodiversitas*, 34 (1), 137–149. <http://dx.doi.org/10.5252/g2012n1a8>
- Bellan, G., Bellan-Santini, D., & Picard, J. (1980). Mise en évidence de modèles éco-biologique dans des zones soumises à perturbations par matières organiques. *Oceanologica Acta*, 3 (3), 383–390.
- Bellan-Santini, D., Lacaze, J.C., & Poizat, C. (1994). *Les Biocénoses marines et littorales de Méditerranée. Synthèse, menaces et perspectives*. Collection Patrimoines naturels 19, 246. Secrétariat de la faune et de la flore/MNHN, Paris.
- Bernard, G., Romero-Ramirez, A., Tauran, A., Pantalos, M., Deflandre, B., Grall, J., et al. (2019). Declining maerl vitality and habitat complexity across a dredging gradient: Insights from in situ sediment profile imagery (SPI). *Scientific Reports*, 9 (1), 1–12. <http://dx.doi.org/10.1038/s41598-019-52586-8>

- Blanchard, J. L., Jennings, S., Law, R., Castle, M. D., McCloghrie, P., Rochet, M. J., *et al.* (2009). How does abundance scale with body size in coupled size-structured food webs? *Journal of Animal Ecology*, 78 (1), 270–280. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2656.2008.01466.x>
- Bonhomme, D., Astruch, P., Goujard, A., Bonhomme, P., Antonioli, P.-A., Ruitton, S., Harmelin, J.G., Perez, T., Thibaut, T., Fourt, M., & Verlaque, M. (2011). *Description et cartographie des habitats et biocénoses du milieu marin du Parc national de Port-Cros*. Contrat GIS Posidonie – Parc national de Port-Cros, GIS Posidonie publ. 388p. ;
- Bordehore, C., Borg, J.A., Lanfranco, E., Esplá, A.A., Rizzo, M., & Schembri, P. J. (2000). “Trawling as a major threat to Mediterranean maerl beds,” in First Mediterranean Symposium on Marine Vegetation, Ajaccio. (Tunis: RAC/SPA publ.) 105–109.
- Bordehore, C., Ramos-Esplá, A.A., & Riosmena-Rodríguez, R. (2003). Comparative study of two maerl beds with different otter trawling history, southeast Iberian peninsula. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 13 (S1), S43–S54. <http://dx.doi.org/10.1002/aqc.567>
- Bourcier, M., & Zibrowius, H. (1973). Red muds dumped in the la cassidaigne (Marseille region), observations with the sp 350 dipping saucer (June 1971), and results of dredgings. *Bull. Signalétique C.N.R.S.* 740-1973 34 11-12), 15190.
- Burrows, M. T., Kamenos, N. A., Hughes, D. J., Stahl, H., Howe, J. A., & Tett, P. (2014). “Assessment of carbon budgets and potential blue carbon stores in Scotland’s coastal and marine environment,” in Scottish Natural heritage commissioned report no. 761 (Scottish Natural Heritage).
- Cocito, S., Fanucci, S., Niccolai, I., Morri, C., & Bianchi, C. N. (1990). Relationships between trophic organization of benthic communities and organic matter content in tyrrhenian Sea sediments. *Hydrobiologia*, 207 (1), 53–60. <http://dx.doi.org/10.1007/BF00041440>
- De Grave, S., & Whitaker, A. (1999). Benthic community re-adjustment following dredging of a muddy-maerl matrix. *Marine Pollution Bulletin*, 38 (2), 102–108. [http://dx.doi.org/10.1016/S0025-326X\(98\)00103-9](http://dx.doi.org/10.1016/S0025-326X(98)00103-9)
- Demestre, M., Muntadas, A., Sanchez, P., Garcia-de-Vinuesa, A., Mas, J., Franco, I., *et al.* (2017). “Bio and anthropogenic disturbance of maerl communities settled on subaqueous dunes on the mar menor continental shelf (Western Mediterranean),” in Atlas of bedforms in the Western Mediterranean (Cham: Springer International Publishing), 215–219. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-33940-5_33
- Deter, J., Ballesta, L., Barroil, A., Marre, G., Faure, N., Riutort, J. J., *et al.* (2024). Gigantic breeding colonies of a marine fish in the Mediterranean. *Current Biology*, 34(18), R852-R853. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2024.06.078>
- Dutertre, M., Grall, J., Ehrhold, A., & Hamon, D. (2015). Environmental factors affecting maerl bed structure in Brittany (France). *European Journal of Phycology*, 50 (4), 371–383. <http://dx.doi.org/10.1080/09670262.2015.1063698>
- Fornos, J. J., Ballesteros, E., Massutti, C., & Rodriguez-Perea, A. (1988). Red algae sediments in the Balearic shelf. *Rapports Procès Verbaux Des Réunions Commission Internationale pour l’Exploration Scientifique la Mer Méditerranée*, 31 (2), 86–86.
- Foster, M. S. R., Riosmena-Rodríguez, R., Steller, D. L., & Woelkerling, W. J. (1997). Living rhodolith beds in the gulf of California and their implications. Pliocene carbonates and related facies flanking the gulf of California, Baja California, Mexico. *Geol. Soc. America special paper*, 318, 127–139.
- Foster, M. S., Amado Filho, G. M., Kamenos, N. A., Riosmena-Rodríguez, R., & Steller, D. L. (2013). Rhodoliths and rhodolith beds. *Research and Discoveries: revolution Science through SCUBA*, 39, 143–155.
- Fourt M., Goujard A., Pérez T. *et al.* (2014) French Mediterranean submarine canyons and deep rocky banks: a regional view for adapted conservation measures. In: Langar, H., Bouafif, C., Ouerghi, A. (eds) *Proceedings of the 1st Mediterranean symposium on the conservation of dark habitats*, Portoroz, Slovenia, 31 October 2014. RAC/SPA Publ. Tunis, pp 33–38.
- Fragkopolou, E., Serrão, E. A., Horta, P.A., Koerich, G., & Assis, J. (2021). Bottom trawling threatens future climate refugia of rhodoliths globally. *Frontiers in Marine Science*, 7. <http://dx.doi.org/10.3389/fmars.2020.594537>
- Giuliani, S., Lamberti, C. V., Sonni, C., & Pellegrini, D. (2005). Mucilage impact on gorgonians in the tyrrhenian Sea. *Marine Science of The Total Environment*, 353 (1-3), 340–349. <http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2005.09.023>
- Goujard, A., Rouanet, E., Astruch, P., Berthier, L., Peterca, A., Harmelin, J.G., Verlaque, M., & Thibaut, T. (2016). *Programme SYMBIOSIS. Mise au point d’un protocole d’évaluation de l’état de conservation du Détritique côtier du Parc national de Port-Cros*. Rapport final. GIS posidonie publ., 69 p + 1 annexe.
- Goujard, A., Rouanet, E., Astruch, P., Berthier, L., Peterca, A., Harmelin, J.G., Verlaque, M., & Thibaut, T. (2016). *Programme SYMBIOSIS. Mise au point d’un protocole d’évaluation de l’état de conservation du Détritique côtier du Parc national de Port-Cros*. Rapport final. GIS posidonie publ., 69 p. + 1 annexe.
- Hall-Spencer, J. M. (1998). Conservation issues relating to maerl beds as habitats for molluscs. *Journal of conchology*, 2, 271–286.
- Hall-Spencer, J.M., & Harvey, B.P. (2019). Ocean acidification impacts on coastal ecosystem services due to habitat degradation. *Emerging Topics in Life Sciences*, 3 (2), 197–206. <http://dx.doi.org/10.1042/ETLS20180117>

- Harmelin, J.G., & Harmelin-Vivien, M.L. (1976). Observations in situ des aires de ponte de *Spicara smaris* (Pisces, perciformes, centranchidae) dans les eaux de Port-Cros. *Travaux Scientifiques du Parc Natl. Port-Cros* 2, 115–120.
- Harvey, A. S., Harvey, R. M., & Merton, E. (2017). The distribution, significance and vulnerability of Australian rhodolith beds: A review. *Marine and Freshwater Research*, 68 (3), 411–428. <http://dx.doi.org/10.1071/MF15434>
- Jacquotte, R. (1962). Etude des fonds de maërl de Méditerranée. *Recueil Des Travaux de la Station Marine d'Endoume*, Fr. 28 (41), 141–235.
- Kamenos, N. A., Moore, P. G., & Hall-Spencer, J. M. (2004). Nursery-area function of maerl grounds for juvenile queen scallops *Aequipecten opercularis* and other invertebrates. *Marine Ecology Progress Series*, 274, 183–189. <http://dx.doi.org/10.3354/meps274183>
- Katsanevakis, S., Wallentinus, I., Zenetos, A., Leppäkoski, E., Çınar, M. E., Oztürk, B., et al. (2014). Impacts of invasive alien marine species on ecosystem services and biodiversity: a pan-European review. *Aquatic Invasions*, 9 (4), 391–423. <http://dx.doi.org/10.3391/ai.2014.9.4.01>
- Klein, J., & Verlaque, M. (2008). The *Caulerpa racemosa* invasion: A critical review. *Marine Pollution Bulletin*, 56 (2), 205–225. <http://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2007.09.043>
- La Rivière, M., Michez, N., Delavenne, J., Andres, S., Fréjefond, C., Janson, A. L., ... & Verlaque, M. (2021). *Fiches descriptives des biocénoses benthiques de Méditerranée*. UMS PatriNat éd., Paris.
- Laborel, J., Pérès, J., Picard, M., & Vacelet, J. (1961). Etude directe des fonds des parages de Marseille de 30 à 300 m avec la soucoupe plongeante Cousteau. *Bulletin de l'Institut Océanographique de Monaco*, 58, 1–5.
- Labruno, C., Gauthier, O., Conde, A., Grall, J., Blomqvist, M., Bernard, G., et al. (2021). A general-purpose biotic index to measure changes in benthic habitat quality across several pressure gradients. *Journal of Marine Science and Engineering*, 9(6), 654.
- Martin, S., & Hall-Spencer, J. M. (2017). “Effects of ocean warming and acidification on rhodolith/maërl beds,” in *Rhodolith/maërl beds: A global perspective* (Cham: Springer International Publishing), 55–85. <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-3319-29315-8>
- Meinesz, A., Belsher, T., Thibaut, T., Antolic, B., Mustapha, K. B., Boudouresque, C.F., et al. (2001). The introduced green alga *Caulerpa taxifolia* continues to spread in the Mediterranean. *Biological Invasions*, 3 (2), 201–210. <http://dx.doi.org/10.1023/A:1014549500678>
- Michez, N., Fourt, M., Aish, A., Bellan, G., Bellan-Santini, D., Chevaldonné, P., et al. (2014). Typologie des biocénoses benthiques de Méditerranée version 2 (Paris: Rapport SPN–2014 - 33, MNHN), 26.
- Montefalcone, M., Vassallo, P., Gatti, G., Parravicini, V., Paoli, C., Morri, C., et al. (2015a). The exergy of a phase shift: Ecosystem functioning loss in seagrass meadows of the Mediterranean. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 156, 186–194. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2014.12.001>
- Pérès, J. M., & Picard, J. (1964). *Nouveau manuel de bionomie benthique de la mer Méditerranée*. Recueil Des Travaux la Station Marine d'Endoume, 31 (47), 5–137.
- Provan, J. I. M., Murphy, S., & Maggs, C. A. (2005). Tracking the invasive history of the green alga *codium fragile* ssp. *tomentosoides*. *Molecular Ecology*, 14 (1), 189–194. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-294X.2004.02384.x>
- Rendina, F., Ferrigno, F., Appolloni, L., Donnarumma, L., Sandulli, R., & Fulvio, G. (2020). Anthropogenic pressure due to lost fishing gears and marine litter on different rhodolith beds off the campania coast (Tyrrhenian Sea, Italy). *Ecological Questions*, 31 (4), 1–17. <http://dx.doi.org/10.12775/EQ.2020.027>
- Rouanet, E., Goujard, A., Astruch, P., Bonhomme, D., Ruitton, S., & Serre, C. (2013). *Etude préalable à la création d'une aire marine protégée sur la commune de Théoule-sur-Mer*. Contrat Conseil Général des Alpes Maritimes – GIS Posidonie, GIS Posidonie publ., Marseille, Fr. : 1-234 p.
- Sanz-Lazaro, C., Belando, M. D., Marín-Guirao, L., Navarrete-Mier, F., & Marín, A. (2011). Relationship between sedimentation rates and benthic impact on maerl beds derived from fish farming in the Mediterranean. *Marine Environmental Research*, 71 (1), 22–30. <http://dx.doi.org/10.1016/j.marenvres.2010.09.005>
- Savini, A., Basso, D., Bracchi, V. A., Corselli, C., & Pennetta, M. (2012). Maerl-bed mapping and carbonate quantification on submerged terraces offshore the cilito peninsula (Tyrrhenian Sea, Italy). *Geodiversitas*, 34 (1), 77–98. <http://dx.doi.org/10.5252/g2012n1a5>
- Schiaparelli, S., Castellano, M., Povero, P., Sartoni, G., & Cattaneo-Vietti, R. (2007). A benthic mucilage event in north-Western Mediterranean Sea and its possible relationships with the summer 2003 European heatwave: Short term effects on littoral rocky assemblages. *Marine Ecology*, 28 (3), 341–353. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1439-0485.2007.00155.x>
- Sciberras, M., Rizzo, M., Mifsud, J. R., Camilleri, K., Borg, J. A., Lanfranco, E., et al. (2009). Habitat structure and biological characteristics of maerl bed off the northeastern coast of the Maltese islands (central Mediterranean). *Marine Biodiversity*, 39, 251–264. <http://dx.doi.org/10.1007/s12526-009-0017-4>
- Seitz, R. D., Wennhage, H., Bergström, U., Lipcius, R. N., & Ysebaert, T. (2014). Ecological value of coastal habitats for commercially & ecologically important species. *ICES Journal of Marine Science*, 71 (3), 648–665. <http://dx.doi.org/10.1093/icesjms/fst152>

- Steller, D. L., Riosmena-Rodríguez, R., Foster, M. S., & Roberts, C. A. (2003). Rhodolith bed diversity in the gulf of California: the importance of rhodolith structure and consequences of disturbance. *Aquat. Conservation: Marine and Freshwater Ecosystem*, 13 (S1), S5–S20. <http://dx.doi.org/10.1002/aqc.564>
- Vidondo, B., & Duarte, C. M. (1995). Seasonal growth of *Codium bursa*, a slow-growing Mediterranean macroalga: In situ experimental evidence of nutrient limitation. *Marine Ecology Progress Series*, 123, 185–191. <http://dx.doi.org/10.3354/meps123185>
- Watanabe, K., Yoshida, G., Hori, M., Umezawa, Y., Moki, H., & Kuwae, T. (2020). Macroalgal metabolism and lateral carbon flows can create significant carbon sinks. *Biogeosciences*, 17 (9), 2425–2440. <http://dx.doi.org/10.5194/bg-17-2425-2020>

Glossaire

Les définitions proviennent principalement de la version précédente du guide (Ruitton *et al.*, 2017).

Algues : le terme 'algues' utilisé dans ce guide correspond ici à un terme populaire concernant un ensemble polyphylétique (ensemble d'espèces sans ancêtre commun), artificiel, qui inclut des espèces de chlorobiontes (algues vertes), de rhodobiontes (algues rouges, règne des Archaeplastida) et de phaeophyceae (algues brunes, règne des Straménopiles).

Annélides : ce sont des vers annélides dont les segments portent des expansions latérales (parapodes) sur lesquelles sont insérées des soies chitineuses. Les 'polychètes', un terme traditionnel, en font partie.

Autotrophe : les organismes autotrophes produisent de la matière organique par production primaire, c'est-à-dire à partir de carbone inorganique comme le CO₂. Les producteurs autotrophes sont typiquement les végétaux réalisant la photosynthèse à partir de l'énergie lumineuse du soleil. Certaines bactéries participent à la production primaire, certaines par photosynthèse, mais d'autres par chimiosynthèse.

Benthique : qualifie les organismes et les communautés qui vivent sur le fond ou en relation étroite avec le fond. C'est le contraire de pélagique.

Bio-constructeur : organismes à l'origine de la construction de massifs biogènes tels que le coralligène.

Biogène : se dit d'une matière dont l'origine est biologique. Par exemple, les concrétions à l'origine du coralligène sont biogènes car issues d'organismes calcaires tels que des macrophytes calcaires (corallinales) mais aussi des organismes animaux tels que des bryozoaires. On parle dans ce cas d'organismes bio-constructeurs.

Biomasse : la biomasse est l'ensemble de la masse constituée par les organismes végétaux et animaux vivants. C'est donc la masse de la matière organique vivante.

Capacité de charge d'un écosystème : la capacité de charge d'un écosystème ou de certains de ses composants est le seuil au-delà duquel un bien ou un service écologique commence à être dégradé et ne peut plus contribuer au bien-être des populations humaines. Au-delà de ce seuil, la détérioration causée aux écosystèmes empêchera certains groupes de populations et des générations futures de satisfaire leurs besoins.

Chondrichyens : 'poissons' à squelette cartilagineux dont font partie les raies, les requins et les chimères. La peau de ces 'poissons' est recouverte d'écailles placoides (en forme de dents et une structure en dentine). Les poissons possédant un squelette osseux sont les ostéichthyens.

Climax : en écologie, le climax désigne l'état théorique, relativement stable, vers lequel évolue un écosystème, en l'absence de perturbations majeures.

Cnidaires : les cnidaires sont des animaux invertébrés exclusivement aquatiques et principalement marins. 10 000 espèces sont connues, parmi lesquelles on compte les anémones de mer, les méduses, le corail et les gorgones. Les cnidaires sont, soit fixés sous forme de polypes, soit libres comme les méduses. Ces organismes possèdent la plupart du temps des cellules urticantes caractéristiques : les

cnidocystes. La bouche des cnidaires est généralement entourée de tentacules. Ils sont en majorité carnivores et se nourrissent de zooplancton ou de petits poissons.

Détritivore : les détritivores sont des consommateurs de matière détritique dont les origines sont des organismes morts, végétaux ou animaux. Les détritivores contribuent à dégrader cette matière organique jusqu'à sa reminéralisation en matière inorganique comme du CO₂, H₂O, NH₄, etc.

Dire d'expert : le 'dire d'expert' correspond à la connaissance du milieu, d'un compartiment biologique, d'une espèce en particulier, par un expert dans le domaine, sans pour autant qu'il ait de données chiffrées.

Écosystème : c'est l'ensemble formé par les populations de différentes espèces animales et végétales vivant dans un même site à un moment donné (biocénose) et par leur environnement caractérisé par des paramètres physiques, biologiques, géologiques, climatiques, etc. (biotope). Plus qu'une juxtaposition d'organismes, un écosystème se définit par l'ensemble des relations qui lient ces organismes entre eux (mutualisme, prédation, parasitisme, compétition, etc.) et ces organismes avec leur habitat. Vu sous cet angle, on comprend très bien qu'il existe des relations d'interdépendance importantes entre les organismes comme les relations proies-prédateurs, hôtes-parasites, ou de mutualisme. On comprend aussi l'importance de toutes les espèces dans un écosystème. En Méditerranée, un des écosystèmes emblématiques est l'herbier à *P. oceanica*.

Endémique : se dit d'une espèce qui n'est présente naturellement que dans une aire géographique donnée et pas ailleurs. Par exemple, *P. oceanica* est endémique de Méditerranée.

Épibionte : les épibiontes sont l'ensemble des organismes qui vivent fixés sur d'autres organismes. Lorsque le support est végétal, on peut également parler d'épiphytes.

Filtreur : les organismes filtreurs sont des organismes qui se nourrissent de la matière en suspension et/ou des organismes contenus dans la colonne d'eau : le plancton. Les filtreurs filtrent activement l'eau en créant un courant d'eau à l'intérieur de leur organisme. Les éponges, certains mollusques bivalves ou encore les ascidies en font partie.

Frayère : lieu où se reproduisent les espèces animales.

Gorgone : les gorgones sont des animaux du phylum des cnidaires. La gorgone rouge (*Paramuricea clavata*) est une espèce emblématique du coralligène contribuant largement à la valeur des paysages sous-marins. Déployant de larges branches ramifiées, cet animal colonial se nourrit des particules alimentaires transportées par les courants. De très beaux peuplements de gorgones rouges sont présents sur les côtes rocheuses du département des Bouches-du-Rhône. D'une manière générale, les peuplements de gorgones ont subi de fortes altérations liées au réchauffement des eaux (épisodes de mortalité massive de 1999, de 2003 et de 2022). Différents usages de la mer (ancrages, pêches, plongée, etc.) peuvent également dégrader les peuplements de gorgones rouges et d'une manière générale les habitats benthiques lorsque ces activités concernent directement et physiquement le fond.

Hétérotrophe : les organismes hétérotrophes produisent de la matière organique en consommant de la matière végétale et animale, c'est-à-dire des sources de carbone organique. Ce sont des producteurs secondaires comme, par exemple, les herbivores, les carnivores et les détritivores (ces derniers se nourrissent de déchets).

Infralittoral : l'infralittoral est l'un des étages marins. Il est compris entre la surface (zéro biologique) et la limite inférieure de l'herbier à *P. oceanica*. La profondeur de sa limite inférieure est donc variable en fonction de la clarté de l'eau et donc de la profondeur de la limite inférieure des herbiers.

Invertébré : animal ne possédant pas de colonne vertébrale, au sein du phylum des métazoaires. Les invertébrés constituent un ensemble paraphylétique.

Macroalgue : le terme de macroalgue désigne l'ensemble des algues macroscopiques, généralement pluricellulaires (voir l'entrée 'algues').

Macrophyte : le terme macrophyte désigne l'ensemble des organismes photosynthétiques pluricellulaires, macroalgues et magnoliophytes.

Magnoliophyte : les magnoliophytes rassemblent un groupe d'organismes qui comprend les plantes vasculaires à fleur et à graines (encore appelés angiospermes). Parmi les magnoliophytes marines, nous trouvons la posidonie, *Posidonia oceanica*, la zostère naine *Zostera noltei* ou encore la cymodocée *Cymodocea nodosa*.

Matte : le volume constitué par les entrelacements des racines et des rhizomes de posidonie vivants et morts, complété par le sédiment remplissant les interstices est appelée 'matte'. Lorsque l'herbier meurt, la matte reste en place et témoigne de la présence passée de l'herbier. Elle est alors appelée 'matte morte'.

Migration nyctémérale : est une migration verticale c'est-à-dire un mouvement quotidien de nombreux organismes marins (*e.g.*, organisme planctonique) qui se déplacent chaque jour et chaque nuit alternativement entre la surface et les profondeurs. Il consiste généralement à remonter à la surface la nuit et redescendre dans les profondeurs le jour.

Nudibranche : ce sont des gastéropodes avec les branchies à nu. Elles se présentent sous forme de papilles ou de panaches branchiaux.

Nurserie : site occupé par les juvéniles, où ils peuvent accomplir leurs premiers stades de vie, et notamment se nourrir et s'abriter.

Oligotrophe : un milieu oligotrophe contient très peu d'éléments nutritifs, à l'inverse d'un milieu eutrophe qui présente un enrichissement important en éléments nutritifs.

Paraphylie : un groupe d'organismes paraphylétiques est un groupe d'organismes comprenant un ancêtre commun mais pas tous ses descendants.

Pélagique : qualifie les organismes qui vivent en pleine eau. C'est le contraire de benthique.

Phytoplancton : plancton végétal, essentiellement formé d'organismes unicellulaires (1 seule cellule).

Piscivore : organisme qui se nourrit de poissons.

Planctonophage : organisme qui se nourrit de plancton.

Poisson : le terme de 'poisson' est utilisé dans ce guide malgré la paraphylie du groupe pour parler de l'ichtyofaune en général c'est-à-dire des Téléostéens (poissons osseux), des Chondrichthyens (poissons cartilagineux : raies et requins) et des Sarcoptérygiens (ex. cœlacanthes).

Population : ensemble d'individus de la même espèce dans un endroit donné, à un moment donné.

Posidonie : la posidonie (*Posidonia oceanica*) est une plante marine, endémique de Méditerranée, qui constitue de vastes herbiers. La formation des herbiers, leur dynamique et leur densité dépendent étroitement du milieu environnant : nature du substrat sur lequel les posidonies se fixent, hydrodynamisme, courants, profondeur, qualité des eaux. Sur substrat dur ou meuble, les herbiers constituent l'un des principaux climax méditerranéens. Cette plante possède des racines, une tige, des feuilles et produit des fleurs et des fruits. L'herbier à *P. oceanica* est l'un des écosystèmes les plus remarquables de Méditerranée. Ses fonctions écologiques sont multiples, parmi lesquelles on peut citer : l'importance de sa production primaire, la richesse et la diversité de sa faune, l'exportation de matière organique vers d'autres écosystèmes, le rôle de frayères et de nurseries. A cela, on peut rajouter son rôle dans la conservation des équilibres physiques du littoral : maintien de la stabilité des rivages, amortissement des vagues et de la houle et piégeage des particules fines en suspension. Au même titre que la forêt en milieu terrestre, l'herbier de posidonie est le terme ultime d'une succession de peuplements et sa présence est la condition *sine qua non* de l'équilibre écologique et de la richesse des fonds littoraux méditerranéens, en termes de biodiversité et de qualité des eaux littorales. L'importance écologique des herbiers de posidonie rend leur régression particulièrement préoccupante. C'est la raison pour laquelle *P. oceanica* apparaît sur les listes d'espèces menacées, bien que ce ne soit pas l'espèce en elle-même mais l'écosystème qu'elle édifie qui soit menacé. La nécessité d'une protection légale et d'une gestion raisonnée du domaine littoral a débouché sur plusieurs initiatives législatives, au niveau national et communautaire. Ainsi, *P. oceanica* est strictement protégée sur le territoire français depuis 1988.

Production primaire : production de matière organique réalisée à partir de carbone inorganique comme le CO₂. Les producteurs primaires sont typiquement les végétaux réalisant la photosynthèse à partir de l'énergie lumineuse du soleil. Certaines bactéries participent à la production primaire, par photosynthèse ou par chimiosynthèse. Ces organismes sont dits autotrophes.

Production secondaire : production de matière organique par consommation de producteurs primaires et secondaires c'est-à-dire de sources de carbone organique. Les producteurs secondaires sont par exemple les herbivores, les carnivores et les détritivores (ces derniers se nourrissent de déchets). Ces organismes sont dits hétérotrophes.

Quadrat : unité d'échantillonnage d'une surface donnée, généralement matérialisée grâce à un carré métallique ou plastique.

Résilience d'un écosystème : capacité d'un écosystème à récupérer après une perturbation importante. La résilience écologique est la capacité d'un système à absorber les perturbations et à se réorganiser tout en opérant des changements de manière à garder essentiellement les mêmes fonctions, structures, identité et rétroactions.

Résistance d'un écosystème : capacité d'un écosystème à résister à des perturbations mineures au cours du temps.

Suspensivore : les organismes suspensivores se nourrissent de la matière en suspension et/ou des organismes contenus dans la colonne d'eau (le plancton). Les suspensivores filtrent l'eau de manière passive grâce aux courants qui leur apportent leur nourriture. Les cnidaires (gorgones, corail rouge, anémones, etc.) sont des suspensivores.

Talus continental : limite externe du plateau continental qui est caractérisée par une pente importante où la profondeur passe rapidement de quelques centaines de mètres à plusieurs milliers. Ce talus est souvent entaillé de profonds canyons bordés de falaises.

Taxon : un taxon désigne un groupe monophylétique. Il contient un ancêtre commun et tous ses descendants, liés par des innovations évolutives, d'ordre morphologique ou phylogénétique (classification du monde vivant), appelées synapomorphies. Une espèce est un taxon, le genre (*Cystoseira*, par exemple) est un taxon de rang supérieur à l'espèce (genre) ; les Labridae (ou labres) constituent un taxon de rang supérieur au genre (famille). Les cnidaires constituent un taxon de rang élevé (phylum) La discipline qui identifie les organismes et définit les taxons est la taxonomie. La discipline qui classe les organismes et les taxons entre eux et étudie leurs relations évolutives est la systématique.

Transect : unité d'échantillonnage ayant la forme d'un couloir avec une longueur et une largeur prédéfinies. Il est généralement matérialisé grâce au déroulement d'un pentadécamètre (ruban de 50 m).

Trophique : qualifie ce qui est relatif à l'alimentation. On parle de réseau trophique pour désigner les relations alimentaires entre les différentes espèces.

Vertébré : animal possédant une colonne vertébrale. Les vertébrés constituent le phylum des métazoaires.

Zooplancton : le plancton est l'ensemble des organismes vivant en pleine eau. S'ils sont mobiles, ils ne peuvent pas se déplacer dans un autre sens que dans celui où le courant les entraîne. On distingue le zooplancton qui regroupe les organismes hétérotrophes (animaux) et le phytoplancton qui regroupe les organismes autotrophes (classiquement appelés végétaux). Les végétaux planctoniques sont, en majorité, des unicellulaires microscopiques. Ils représentent le premier maillon de nombreuses chaînes alimentaires. Le zooplancton est composé d'organismes microscopiques mais aussi de très grosses espèces comme les méduses. On distingue l'holoplancton dont les organismes passent la totalité de leur vie en pleine eau et le méroplancton composé d'espèces ne restant qu'une partie de leur cycle dans le plancton, généralement durant la phase larvaire. Ces larves, en grandissant, ils vont ensuite rejoindre le fond pour accomplir leur vie d'adulte. Les crustacés composent plus de 80% de la biomasse zooplanctonique. Ils consomment, pour la plupart, du phytoplancton et servent à leur tour de proies aux filtreurs et aux petits prédateurs. Ils sont essentiels au bon fonctionnement des relations alimentaires entre les différentes espèces (réseau trophique).

Références bibliographiques

- Astruch, P., Orts, A., Belloni, B., Schohn, T., Boursault, M., Neggaoui-Craipeau, S., Cabral, M., & Boudouresque, C.F. (2021). *ACDSea : Assessment of Coastal Detrital conservation Status : an ecosystem-based approach, Evaluation de l'état de conservation du Détritique côtier selon une approche écosystémique, Rapport final*. Contrat GIS Posidonie – Office Français de la Biodiversité. GIS Posidonie publ., Marseille, Fr. : 206 p. + annexes.
- Astruch, P., Orts, A., Schohn, T., Belloni, B., Ballesteros, E., Banaru, D., Bianchi, C.N., Boudouresque, C.F., Changeux, T., Chevaldonné, P., Harmelin, J.G., Michez, N., Monnier, B., Morri, C., Thibaut, T., Verlaque, M., & Daniel B. (2023). Ecosystem-based assessment of a widespread Mediterranean marine habitat: The Coastal Detrital Bottoms, with a special focus on epibenthic assemblages. *Frontiers in Marine Science*, 10:1130540. <https://doi.org/10.3389/fmars.2023.1130540>
- Astruch, P., Schohn, T., Belloni, B., Cassetti, O., Cabral, M., Ruitton, S., Michez, N., Masinski, I., Hartmann, V., & Boudouresque, C.F. (2022). Involving managers in the ecosystem-based assessment of marine habitats: a case study in French Catalonia. *Mediterranean Symposia on Marine Vegetation, Coralligenous, Dark Habitats, Non-Indigenous Species* 19/23 September 2022, Genoa, Italy.
- Astruch, P., Cabral, M., Belloni, B., Cassetti, O., Jacob, E., & Schohn, T. (2025b). *Evaluation de l'état de conservation d'habitats d'intérêts communautaires marins (1120, 1170-13, 1170-14, 8330) selon une approche écosystémique : état de référence à l'échelle de la façade méditerranéenne française, critique méthodologique et perspective*. Programme Life intégré Marha (LIFE16 IPE/FR001)/Programme GECORISK. GIS Posidonie publ., Marseille : 198 p. + annexe.
- Astruch, P., Belloni, B., Cabral, M., Ruitton, S., & Schohn, T. (2024b). *Ateliers de formation de gestionnaires d'aires marines protégées et autres organismes à l'approche écosystémique. Mise en œuvre de l'indicateur EBQI (Ecosystem-based Quality Index), indicateur d'état des habitats marins. Bilan des ateliers de formation réalisés aux cours du projet Life intégré Marha (2019-2024)*. Programme Life intégré Marha (LIFE16 IPE/FR001 - Livrable de l'action C2). GIS Posidonie publ., 60 p. + annexe.
- Astruch, P., Boudouresque, C.F., Cabral, M., Schohn, T., Ballesteros, E., Bellan-Santini, D., Belloni, B., Bianchi, C. N., Cassetti, O., Chevaldonné, P., Fourt, M., Guidetti, P., Hartmann, V., Jacob, E., Le Diréach, L., Michez, N., Montefalcone, M., Morri, C., Nérini, D., Pérez, T., Pibot, A., Pggiale J.C., Reveret, C., Valance, F., Ruitton, S., Sartoretto, S., Blouet, S., Ricquiers, L., Thibaut, T., Vacelet, J. & Verlaque, M. (2025a). An ecosystem-based index for Mediterranean coralligenous reefs: A protocol to assess the quality of a complex key habitat. *Marine Pollution Bulletin*, 220, 118375. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2025.118375>
- Blanfuné, A., Boudouresque, C.F., Thibaut, T., & Verlaque, M. (2016). The sea level rise and the collapse of a Mediterranean ecosystem, the *Lithophyllum byssoides* algal rim. *The Mediterranean region under climate change. A scientific update.*, 285-289. <https://doi.org/10.4000/books.irdeditions.23472>
- Berg, T., Fürhaupter, K., Teixeira, H., Uusitalo, L., & Zampoukas, N. (2015). The Marine Strategy Framework Directive and the ecosystem-based approach—pitfalls and solutions. *Marine Pollution Bulletin*, 96(1-2), 18-28. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2015.04.050>
- Bockel, T., Bossut, N., Mouquet, N., Mouillot, D., Fontaine, Q., & Deter, J. (2024b). Quantifying the impact of small boats on Posidonia seagrass meadows: Methods and path for future efficient management of anchoring pressure. *Ocean & Coastal Management*, 259, 107454. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2024.107454>
- Bockel, T., Marre, G., Delaruelle, G., Agel, N., Boissery, P., Guilhaumon, F., Mouquet, N., Mouillot, D., Guilbet, A., & Deter, J. (2024a). Early signals of *Posidonia oceanica* meadows recovery in a context of wastewater treatment improvements. *Marine Pollution Bulletin*, 201, 116193. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2024.116193>
- Boudouresque, C.F., Mayot, N., & Pergent, G. (2006). The outstanding traits of the functioning of the *Posidonia oceanica* seagrass ecosystem. *Biol. Mar. Médit.*, 13(4), 109-113.
- Boudouresque, C.F., Astruch, P., Banaru, D., Blanfuné, A., Carlotti, F., Faget, D., Goujard, A., Harmelin-Vivien, M., Le Diréach, L., Pagano, M., Pasqualini, V., Perret-Boudouresque, M., Rouanet, E., Ruitton, S., Sempéré, R., Thibault, D., & Thibaut, T. (2020). The sea level rise and the collapse of a Mediterranean ecosystem, the *Lithophyllum byssoides* algal rim. *The Mediterranean region under climate change*, Springer.
- Commission européenne. (2020). *Stratégie de l'UE en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies*. COM (2020) 380 final.
- Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.
- Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (Directive-cadre « stratégie pour le milieu marin »).
- Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Estaque, T., Richaume, J., Bianchimani, O., Schull, Q., Mérigot, B., Bensoussan, N., Bonhomme, P., Vouriot, P., Sartoretto, S., Monfort, T., & Garrabou, J. (2023). Marine heatwaves on the rise: One of the strongest ever observed mass mortality event in temperate gorgonians. *Global change biology*, 29(22), 6159-6162. <https://doi.org/10.1111/gcb.16931>

Garrabou, J., Gómez-Gras, D., Medrano, A., Cerrano, C., Ponti, M., Schlegel, R., Bensoussan, N., Turicchia, E., Sini, M., Gerovasileiou, V., Teixido, N., Mirasole, A., Tamburello, L., Cebrian, E., Rilov, G., Ledoux, J., Souissi, J. B., Khamassi, F., Ghanem, R., ..., & Harmelin, J. (2022). Marine heatwaves drive recurrent mass mortalities in the Mediterranean Sea. *Global Change Biology*, 28(19), 5708–5725. <https://doi.org/10.1111/gcb.16301>

Gobert, S., Sartoretto, S., Rico-Raimondino, V., Andral, B., Chery, A., Lejeune, P., & Boissery, P. (2009). Assessment of the ecological status of Mediterranean French coastal waters as required by the Water Framework Directive using the *Posidonia oceanica* Rapid Easy Index: PREI. *Marine Pollution Bulletin*, 58(11), 1727-1733. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2009.06.012>

Holon, F., Mouquet, N., Boissery, P., Bouchoucha, M., Delaruelle, G., Tribot, A.S., & Deter, J. (2015). Fine-scale cartography of human impacts along French Mediterranean coasts: a relevant map for the management of marine ecosystems. *PLoS One*, 10(8), e0135473. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0135473>

Holt, E. A., & Miller, S. W. (2011). Bioindicators: Using organisms to measure. *Nature*, 3, 8-13.

Jacob, E., Cabral, M., Schohn, T., Belloni, B., Boudouresque, C.F., Thibaut, T., Ruitton, S., & Astruch, P. (2024). Understanding the ecosystem quality of Mediterranean shallow rocky reefs: Insights from the application of ecosystem-based indices. *Marine Pollution Bulletin*, 209, 117050. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2024.117050>

Laffoley, D., Maltby, E., Vincent, M.A., Mee, L., Dunn, E., Gilliland, P., Hamer, J.P., Mortimer, D. & Pound, D. (2004). The Ecosystem Approach. Coherent actions for marine and coastal environments. A report to the UK government. Peterborough, English Nature, 1-65.

Lecointre, G., & Le Guyader, H. (2006). Classification phylogénétique du vivant. Broché, 559 p.

Lenfant, P., Gudefin, A., Fondbonnes, S., Lecaillon, G., Aronson, J., Blin, E., Lourie, S.M., Boissery, P., Loeuillard, J.L., Palmaro, A., Herrouin, G., 2015. *Restauration écologique des nurseries des petits fonds côtiers de Méditerranée*. Orientations et principes. Rapport Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse. 59 pages.

Martin, D., & Britayev, T.A. (1998). Symbiotic polychaetes: review of known species. *Oceanography and Marine Biology: an Annual Review*, 36, 217-340.

Oprandi, A., Bianchi, C. N., Karayali, O., Morri, C., Rigo, I., & Montefalcone, M. (2021). RESQUE: A novel comprehensive approach to compare the performance of different indices in evaluating seagrass health. *Ecological Indicators*, 131, 108118. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.108118>

Orts, A., Belloni, B., & Astruch, P. (2021). *ACDSea : Assessment of Coastal Detrital conservation Status : an ecosystem-based approach, Evaluation de l'état de conservation du Détritique côtier selon une approche écosystémique, Guide méthodologique*. Contrat GIS Posidonie – Office Français de la Biodiversité. GIS Posidonie publ., Marseille, Fr. : 56 p.

Parmar, T. K., Rawtani, D., & Agrawal, Y. K. (2016). Bioindicators: the natural indicator of environmental pollution. *Frontiers in life science*, 9(2), 110-118. <https://doi.org/10.1080/21553769.2016.1162753>

Pergent-Martini, C., Monnier, B., Lehmann, L., Barralon, E., & Pergent, G. (2022). Major regression of *Posidonia oceanica* meadows in relation with recreational boat anchoring: A case study from Sant'Amanza bay. *Journal of Sea Research*, 188, 102258. <https://doi.org/10.1016/j.seares.2022.102258>

Personnic, S., Boudouresque, C.F., Astruch, P., Ballesteros, E., Bellan-Santini, D., Bonhomme, P., Feunteun, E., Harmelin-Vivien, M., Pergent, G., Pergent-Martini, C., Pastor, J., Poggiale, J.C., Renaud, F., Thibaut, T., & Ruitton S. (2014). An ecosystem-based approach to evaluate the status of a Mediterranean ecosystem, the *Posidonia oceanica* seagrass meadow. *Plos ONE*. 9(6): e98994. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0098994>

Rastorgueff, P.A., Bellan-Santini, D., Bianchi, C.N., Bussotti, S., Chevaldonné, P., Guidetti, P., Harmelin, J.G., Montefalcone, M., Morri, C., Pérez, T., Ruitton, S., Vacelet, J., & Personnic, S. (2015). An ecosystem-based approach to evaluate the ecological quality of Mediterranean undersea caves. *Ecological indicators*, 54: 137-152. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.02.014>

Règlement (UE) 2024/1991 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2024 relatif à la restauration de la nature et modifiant le règlement (UE) 2022/869.

Ruitton, S., Boudouresque, C.F., Thibaut, T., Rastorgueff, P.A., Personnic, S., Boissery, P., & Daniel, B. (2017). *Guide méthodologique pour l'évaluation écosystémique des habitats marins*. M I O publ., 161 p. + annexes.

Ruitton, S., Personnic, S., Ballesteros, E., Bellan-Santini, D., Boudouresque, C.F., Chevaldonné, P., Bianchi, C.N., David, R., Féral, J.P., Guidetti, P., Harmelin, J.G., Montefalcone, M., Morri, C., Pergent, G., Pergent-Martini, C., Sartoretto, S., Tanoue, H., Thibaut, T., Vacelet, J., & Verlaque, M. (2014). An ecosystem-based approach to assess the status of the Mediterranean coralligenous habitat. *In RAC/SPA 2nd Mediterranean Symp. on the Conservation of coralligenous and other calcareous bio-concretions (Vol. 2 : 153-158)*.

Sartoretto, S. (1996). Vitesse de croissance et bioérosion des concrétionnements «coralligènes» de Méditerranée nord-occidentale. Rapport avec les variations Holocènes du niveau marin. Thèse Doctorat d'Écologie, Université d'Aix-Marseille, II. 194 p.

Schohn, T., Vezina, L., Astruch, P., Belloni, B., Cabral, M., Labrune, C. (2025). *Mise au point d'un indicateur d'intensité de pressions anthropiques multisource : IPA (Integrated Pressure Assessment)*. Convention LIFE 16 IPE FR001 Marha/GECORISK – Office Français de la Biodiversité & GIS Posidonie. GIS Posidonie publ., Marseille, Fr. : 82 p + annexe.

Thibaut, T., Blanfuné, A., Boudouresque, C. F., Cottalorda, J. M., Hereu, B., Susini, M. L., & Verlaque, M. (2016). Unexpected temporal stability of *Cystoseira* and *Sargassum* forests in Port-Cros, one of the oldest Mediterranean marine National Parks. *Cryptogamie, Algologie*, 37(1), 61-90. <https://doi.org/10.7872/crya/v37.iss1.2016.61>

Thibaut, T., Pinedo, S., Torras, X., & Ballesteros, E. (2005). Long-term decline of the populations of Fucales (*Cystoseira* spp. and *Sargassum* spp.) in the Albères coast (France, North-western Mediterranean). *Marine pollution bulletin*, 50(12), 1472-1489. *Marine Pollution Bulletin*, 50(12), 1472–1489. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2005.06.014>

Thibaut, T., Blanfuné, A., Boudouresque, C.F., Personnic, S., Ruitton, S., Ballesteros, E., Bellan-Santini, D., Bianchi, C.N., Bussotti, S., Cebrian, E., Cheminée, A., Culioli, J.M., Derrien, S., Guidetti, P., Harmelin-Vivien, M., Hereu, B., Morri, C., Poggiale, J.C., & Verlaque, M. (2017). An ecosystem-based approach to assess the status of mediterranean shallow algae-dominated rocky reefs. *Marine Pollution Bulletin*, 117: 311-329. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2017.01.029>

Annexes

Les fiches de terrain mises à disposition dans ce guide sont fournies à titre indicatif afin de faciliter la mise en œuvre des relevés sur le terrain. Elles peuvent être modifiées, complétées ou annotées en fonction des conditions locales, des préférences des plongeurs, etc. Ces fiches sont conçues comme des outils flexibles, adaptables aux besoins spécifiques des équipes et aux types de mesures effectuées.

Annexe 1. Fiches de terrain pour l'acquisition des descripteurs de l'herbier à *P. oceanica* (hors poissons téléostéens).

Annexe 2. Fiche de terrain pour l'acquisition des données relatives aux peuplements de poissons (utilisable pour les biocénoses herbier à *P. oceanica*, roche infralittorale à algues photophiles et coralligène) – Sur ce modèle, le nom scientifique des espèces est utilisé.

Annexe 3. Fiche de terrain pour l'acquisition des données relatives aux peuplements de poissons (utilisable pour les biocénoses herbier à *P. oceanica*, roche infralittorale à algues photophiles et coralligène) – Sur ce modèle, le nom vernaculaire des espèces est utilisé.

Annexe 4. Fiche de terrain pour l'acquisition des descripteurs de la roche infralittorale à algues photophiles (hors poissons téléostéens).

Annexe 5. Fiche de terrain proposée pour l'acquisition des compartiments 4 (détritivores), 5 (mysidacés), 6 (carnivores caractéristiques) et 7 (carnivores associés) de l'écosystème des grottes sous-marines.

Annexe 6. Fiches de terrain pour l'acquisition des descripteurs de l'herbier à *P. oceanica* (hors poissons téléostéens).

EBQI - HP

Date :	T° :	Site :
Observateur 1 :	Observateur 2 :	

COMPARTIMENT 1. CROISSANCE : prof. 15 m (mesure en cm, 8 dernières écailles)

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15
Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25	Q26	Q27	Q28	Q29	Q30

COMPARTIMENT 2. DENSITE : prof. 15 m (quadrat de 40 cm x 40 cm)

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	

COMPARTIMENT 9. HERBIVORES : prof. 5 m

Comp	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15
<i>P. lividus</i> (quadrat de 1m ²)															
BROUTAGE <small>nbr. feuilles broutées nbr. feuilles total</small>															
Comp	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25	Q26	Q27	Q28	Q29	Q30
<i>P. lividus</i>															
BROUTAGE															

COMPARTIMENTS 6 ET 8 : DENSITE : prof. 15 m (quadrat 1 m²)

QUADRATS	
<i>8. Holothuria</i> spp.	
6.	
6.	
6.	
6.	
6.	
6.	
6.	
6.	
6.	
6.	
6.	
6.	
6.	

QUADRATS	
8. <i>Holothuria</i>	
6.	
6.	
6.	
6.	
6.	
6.	
6.	
6.	
6.	
6.	
6.	
6.	
6.	

COMPARTIMENT 5. FILTREURS BENTIQUES (*Pinna* spp.) : DENSITE : prof. 15 m (transects de 10 m x 1 m)

T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10
T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20

Site : Date : Habitat : Heure :
 Observateur(s) : T° eau : Prof :

Espèce/Transect	
<i>C. chromis</i>	
<i>B. boops</i>	
<i>Spicara smaris</i>	
<i>Spicara maena</i>	
<i>A. anthias</i>	
<i>Oblada melanurus</i>	
<i>Thalassoma</i>	
<i>Coris julis F</i>	
<i>Coris julis M</i>	
<i>S. tinca</i>	
<i>S. mediterraneus</i>	
<i>S. roissali</i>	
<i>C. melanocercus</i>	
<i>S. rostratus</i>	
<i>S. ocellatus</i>	
<i>S. dodderleini</i>	
<i>S. cabrilla</i>	
<i>S. scribea</i>	
<i>L. merula</i>	
<i>L. viridis</i>	
<i>D. sargus</i>	
<i>D. vulgaris</i>	
<i>D. puntazzo</i>	
<i>D. annularis</i>	
<i>S. cantharus</i>	
<i>S. salpa</i>	
<i>M. surmuletus</i>	
<i>S. porcus</i>	
<i>S. notata</i>	
<i>S. scrofa</i>	
<i>Apogon</i>	

Site :	Date :	Habitat :	Heure :
Observateur(s) :		T° eau :	Prof :
Espèce/Transect			
<i>Castagnole</i>			
<i>Bogue</i>			
<i>Picarel</i>			
<i>Mendole</i>			
<i>Barbier</i>			
<i>Oblade</i>			
<i>Girelle paon</i>			
<i>Girelle F</i>			
<i>Girelle M</i>			
<i>Crénilabre paon</i>			
<i>Crén. de Médit.</i>			
<i>Crén à 5 tâches</i>			
<i>Crén. nettoyeur</i>			
<i>Sublet</i>			
<i>Crén. ocellé</i>			
<i>Crén. de doderlin</i>			
<i>Serran chevrette</i>			
<i>Serran écriture</i>			
<i>Labre merle</i>			
<i>Labre vert</i>			
<i>Sar commun</i>			
<i>Sar à tête noire</i>			
<i>S. museau pointu</i>			
<i>Sparaillon</i>			
<i>Canthare</i>			
<i>Saupe</i>			
<i>Rouget de roche</i>			
<i>Rascasse brune</i>			
<i>Rasc. pustuleuse</i>			
<i>Chapon</i>			
<i>Apogon</i>			

Date :	Site :	T° :
Observateur 1 :	Observateur 2 :	Prof :

COMPARTIMENT 1. MACROPHYTES

Statut / note	4	3	2	1	0
Recouvrement	Arborescent pérenne ≥ 50%	Arborescent pérenne 5 à 50%	Brousse ≥ 50%	Brousse 5 à 50%	Gazonnant et encroûtant

COMPARTIMENT 5. INVERTÉBRÉS CARNIVORES : densité (transect de 10 m x 1 m)

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10
<i>Octopus vulgaris</i>										
<i>Marthasterias glacialis</i>										
<i>Hexaplex trunculus</i>										

COMPARTIMENTS 2, 3 ET 4. QUADRATS INVERTÉBRÉS : densité (quadrat 1 m²)

QUADRATS	
2. <i>Holothuria</i>	
4. <i>Paracentrotus lividus</i>	
4. <i>Aarbacia lixula</i>	
4.	
3.	
3.	
3.	
3.	
3.	
3.	
3.	
3.	

QUADRATS	
2. <i>Holothuria</i>	
4. <i>Paracentrotus lividus</i>	
4. <i>Aarbacia lixula</i>	
4.	
3.	
3.	
3.	
3.	
3.	
3.	
3.	

QUADRATS	
2. <i>Holothuria</i>	
4. <i>Paracentrotus lividus</i>	
4. <i>Aarbacia lixula</i>	
4.	
3.	
3.	
3.	
3.	
3.	
3.	
3.	

Cav-EBQI

Station :

Observateur :

Prof (m) :

T°C :

<p>Abondance des cérianthes (<i>Cerianthus membranaceus</i> et <i>Arachnanthus oligopodus</i>)</p>		<p>Mysidacés (0 = absence ; 2 = un à quelques individus ; 4 = essaims)</p>	
---	--	---	--

Détritivores et Omnivores (abondance 5 minutes)

<i>Galathea strigosa</i>		<i>Holothuria</i> spp.	
<i>Herbstia condyliata</i>		<i>Bonellia viridis</i>	
<i>Pagurus bernhardus</i>			
<i>Scyllarus arctus</i>			
<i>Scyllarus latus</i>			

Carnivores (poissons) (présence)

Carnivores(décapodes) (présence)

<i>Apogon imberbis</i>		<i>Lysmata nilita</i> (bande rouge)	
<i>Grammonus ater</i>		<i>L. seticaudata</i> (nettoyeuse rouge)	
<i>Gammogobius steinitzi</i>		<i>Palaemon serratus</i> (crevette rose)	
<i>Scorpaena notata</i>		<i>Plesionika narval</i>	
<i>Thorogobius ephippiatus</i>		<i>Stenopus spinosus</i>	

Poissons et décapodes associés (présence)

<i>Conger conger</i>		<i>Homarus gammarus</i>	
<i>Phycis phycis</i>		<i>Palinurus elephas</i>	
		<i>Scyllarides latus</i>	

Commentaires

